

INSTITUT DES SCIENCES, DES TECHNOLOGIES ET DES ÉTUDES AVANCÉES
D'HAÏTI
ISTEAH

EN CODIRECTION
AVEC L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE AU CANADA

ANALYSE DES LIENS ENTRE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET LE
RENDEMENT FISCAL : CAS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS D'HAÏTI

MARC ARTHUR STANLEY MONTAS

THÈSE PRÉSENTÉE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLÔME DE PHILOSOPHIAE
DOCTOR EN SCIENCES ÉCONOMIQUES
SPECIALITÉ : ANALYSE ET ÉVALUATION DE PROJETS

JANVIER 2026

© MARC ARTHUR STANLEY MONTAS, 2026.

INSTITUT DES SCIENCES, DES TECHNOLOGIES ET DES ÉTUDES AVANCÉES

D'HAÏTI

ISTEAH

EN CODIRECTION

AVEC L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE AU CANADA

Cette thèse est intitulée :

ANALYSE DES LIENS ENTRE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET LE
RENDEMENT FISCAL : CAS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS D'HAÏTI

Présentée par : MONTAS Marc Arthur Stanley en vue de l'obtention du diplôme de : Philosophiae
Doctor a été dûment acceptée par le jury d'examen constitué de :

M. TOUSSAINT Pierre, Ph. D., président

M. TCHANOU Armel Quentin, Ph. D., membre et directrice de recherche

M. GODBOUT Luc Ph. D., membre et codirecteur de recherche

M. CADIEUX Jean, Ph. D., membre

Mme LATULIPPE Lyne, Ph. D., membre

M. ROY Paul-Martel, Ph. D., membre

Mme JEAN GILLES Sandra Ph. D., représentante de la direction des affaires académiques de
l'ISTEAH

DÉDICACE

À ma défunte mère Zilema MONTAS

À ma femme MicQuiline ESTA- MONTAS

À ma sœur Marie Myrlène MONTAS

À mon beau-frère Martial MARCELLUS

À mon frère et cher ami Fritz JEAN LOUIS

À mes camarades de promotion

REMERCIEMENTS

La réalisation de cette thèse s'est étendue sur une longue période, dans un environnement particulièrement difficile. Elle a débuté en 2019, à l'ère de la pandémie de COVID-19, et s'achève en 2025 dans un contexte sécuritaire préoccupant en Haïti.

Nous tenons à remercier le professeur Armel Quentin Tchanou de l'Université de Sherbrooke, qui a accepté sans hésitation, dès notre première rencontre, de diriger la thèse et d'apporter ses nombreux commentaires pour l'enrichissement du travail. Nous lui disons un grand merci pour sa disponibilité, son attention et son encouragement. À mon co-directeur de recherche le professeur Luc Godbout, titulaire de la chaire en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke, pour son esprit d'ouverture et ses précieux conseils sur les aspects fiscaux de cette thèse.

Dans le cadre de ce travail, nous remercions également le professeur Alexandre Moïse, qui nous a permis de passer une session au Centre de recherche sur les organisations intelligentes de l'Université de Sherbrooke, en tant que boursier du programme des futurs leaders dans les Amériques (PFLA). Cette mobilité a été déterminante, en nous offrant un changement d'environnement propice à la concentration et à l'avancement significatif de la rédaction.

Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance aux membres du jury pour la lecture attentive de cette thèse et pour leurs remarques pertinentes, qui ont enrichi notre réflexion. Nous remercions également le professeur Samuel Pierre, Président Directeur Général de l'Institut des Sciences, des Technologies et des Études Avancées d'Haïti (ISTEAH), pour son engagement dans la formation des cadres haïtiens et pour la création d'une école supérieure fondée sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (NTIC). Cette initiative constitue un maillon important dans la chaîne de développement d'Haïti.

Nous tenons également à remercier les différents participants à l'enquête : les agents publics des quatre directions des impôts étudiées, les usagers répondants et les représentants de l'État dans les territoires qui nous ont volontairement accueillis et accepté de participer à cette étude. Nous remercions les responsables statistiques de la Direction Générale des Impôts pour avoir mis à notre disposition certaines données de recettes fiscales par point de perception.

Enfin, des remerciements spéciaux aux membres du corps professoral et administratif de l'ISTEAH pour leur support tout au long de la réalisation de ce travail de recherche.

RÉSUMÉ

Cette thèse vise à faire un plaidoyer pour la transformation numérique de l'action publique fiscale haïtienne et aussi proposer des solutions d'améliorations du contrôle fiscal des personnes physiques avec des techniques de l'intelligence artificielle. Cette problématique très peu développée dans les recherches faites sur la fiscalité haïtienne, constitue un élément nouveau dans l'augmentation des recettes internes et une politique fiscale axée sur le rendement et l'efficacité de la Direction Générale des Impôts. La numérisation est le préalable de toute administration qui veut se développer et se transformer pour répondre aux exigences de l'économie moderne et aux nouvelles missions qui sont assignées au service public. Cependant, les pays en voie de développement peuvent développer des programmes de technologies numériques fondées sur l'apport d'une population jeune qui utilise au moins un téléphone intelligent bien que la fracture numérique y soit plus élevée que dans les pays développés (BM, 2021).

La revue de littérature a prouvé l'importance de la numérisation dans plusieurs services fiscaux du monde et de son éventuelle utilisation dans celui d'Haïti. Elle constitue un plaidoyer pour entamer des solutions durables de développement de la Direction Générale des Impôts. Des prérequis fondamentaux comme l'accès au service internet, à des formations et à des infrastructures technologiques sont importants. Ils faciliteront le déploiement du processus de numérisation et permettront l'utilisation des techniques de l'intelligence artificielle pour améliorer la structure de contrôle fiscale.

Pour une meilleure compréhension de notre objet de recherche, l'étude est appuyée par les théories de la nouvelle gestion publique développée par Huet et al., (2013), la capacité fiscale d'Okunogbe (2022) ainsi que par les théories de la taxation optimale selon Ory (2011) et la conformité fiscale de Slemrod (2019). Ces théories abordent l'intégration du système de gestion intégré et des outils d'intelligence artificielle dans les services fiscaux. Une dizaine de concepts fondamentaux pertinents ont également été analysés afin de mieux asseoir la compréhension de l'étude dans la littérature.

Ce travail à caractère qualitatif a été réalisée dans quatre directions des impôts et vingt personnes ont été interviewées pour la totalité de l'étude. Elles sont des parties prenantes divisées en trois groupes : agents publics, usagers et représentants de l'État, soit cinq personnes par direction des impôts. Il est complété par des exemplifications théoriques de modèles d'apprentissages

automatiques d'amélioration du contrôle fiscal et de lutte contre l'économie souterraine, la fraude et l'évasion fiscale.

Les résultats de cette recherche montrent que les répondants veulent avoir une administration fiscale moderne, efficace, efficiente et proactive dans la réalisation de sa mission de collecte. Ils pensent que la numérisation est l'une des voies de cette transformation moyennant des préalables structurels et des investissements massifs en ressources numériques et le financement des incubateurs. Ils pensent que la numérisation amènera sur le long terme l'utilisation des techniques de l'intelligence artificielle comme l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond ou le forage des données. Ils évoquent aussi un aspect perplexe sur la volonté des politistes et des dirigeants des services fiscaux, qui ne vont pas manifester un intérêt aussi facile dans une démarche visant à réduire leurs zones d'influences.

Cette recherche vise à apporter une contribution significative à l'étude de la fiscalité haïtienne, un domaine encore peu exploré sur les plans scientifique et doctrinal. Elle constituera un apport utile au processus de numérisation des services publics haïtiens, particulièrement dans les secteurs confrontés à des cas de fraude massive de la part des usagers. Elle offre l'opportunité de caractériser les différentes étapes du processus de numérisation afin d'arriver à une amélioration des procédures de contrôle par les technologies de l'IA. Elle apporte des éléments d'analyse qui pourront soutenir de futures recherches portant sur l'utilisation potentielle d'autres technologies dans les services fiscaux comme la robotique, l'internet des objets, la chaîne de blocs, etc.

Les mots clés de la thèse sont les suivants :

Recettes fiscales- Action publique-Numérisation-intelligence artificielle- Fraude fiscale- Apprentissage automatique

ABSTRACT

This dissertation aims to advocate for the digital transformation of Haiti's public fiscal administration and to propose solutions for improving the tax audit of individuals with artificial intelligence techniques. This issue, which remains unexplored in existing research on Haitian taxation, introduces a novel perspective on increasing domestic revenue and implementing a tax policy focused on performance and efficiency within the General Directorate of Taxes (DGI).

Digitalization is a prerequisite for any administration seeking to evolve and adapt to the demands of the modern economy and the new missions assigned to public service. However, developing countries can design digital technology programs that leverage the potential of a young population, many of whom use at least one smartphone, despite a higher digital divide compared to developed nations (World Bank, 2021).

The literature review has demonstrated the importance of digitalization in several tax administrations around the world and its potential applicability to the Haitian context. It serves as a call to action for initiating sustainable development strategies for the DGI. Fundamental prerequisites such as access to internet services, training, and technological infrastructure are essential. These elements will facilitate the deployment of the digitalization process and enable the use of artificial intelligence techniques to enhance the structure and effectiveness of tax audits.

To better understand our research subject, the study is supported by the theories of New Public Management developed by Huet et al. (2013), the concept of fiscal capacity by Okunogbe (2022), as well as the theories of optimal taxation according to Ory (2011) and tax compliance by Slemrod (2019). These theories address the integration of integrated management systems and artificial intelligence tools within tax administrations. In addition, a set of ten relevant fundamental concepts has been analyzed to strengthen the understanding of the study within the existing literature.

This qualitative research was conducted across four tax directorates, with twenty individuals interviewed throughout the study. These stakeholders were divided into three groups: public officials, users, and state representatives, five individuals per tax directorate. The study is further complemented by theoretical exemplifications of machine learning models aimed at improving tax audit processes and combating the informal economy, tax fraud, and tax evasion.

The findings of this research reveal that respondents aspire to a modern, effective, efficient, and initiative-taking tax administration capable of fulfilling its revenue collection mission. They view digitalization as one of the key pathways to this transformation, provided that structural prerequisites are met and significant investments are made in digital resources and the financing of incubators. They also believe that digitalization will, in the long term, lead to the adoption of artificial intelligence techniques such as machine learning, deep learning, and data mining. However, they express a certain perplexity regarding the political will and commitment of policymakers and tax administration leaders, who may not readily support an approach that could reduce their spheres of influence.

This research aims to make a meaningful contribution to the study of Haitian taxation, a field that remains underexplored both scientifically and doctrinally. It will provide useful support for the digitization of Haitian public services, particularly in sectors facing widespread user fraud. It offers an opportunity to characterize the various stages of the digitization process to improve control procedures through AI technologies. It also provides analytical insights that may inform future research on the potential use of other technologies in fiscal services, such as robotics, the Internet of Things, blockchain, and more.

The keywords of this dissertation are as follows:

Tax revenue – Public action – Digitalization – Artificial intelligence – Tax fraud – Machine learning.

RESUMEN

Esta tesis tiene como objetivo abogar por la transformación digital de la administración fiscal pública de Haití y proponer soluciones para mejorar la auditoría fiscal de las personas físicas mediante técnicas de inteligencia artificial. Esta problemática, aún poco explorada en la investigación existente sobre la fiscalidad haitiana, introduce una perspectiva novedosa sobre el aumento de los ingresos internos y la implementación de una política fiscal centrada en el rendimiento y la eficiencia dentro de la Dirección General de Impuestos (DGI).

La digitalización es un requisito previo para cualquier administración que busque evolucionar y adaptarse a las exigencias de la economía moderna y a las nuevas misiones asignadas al servicio público. Sin embargo, los países en desarrollo pueden diseñar programas tecnológicos digitales que aprovechen el potencial de una población joven, muchos de los cuales utilizan al menos un teléfono inteligente, a pesar de una brecha digital más elevada en comparación con los países desarrollados (Banco Mundial, 2021).

La revisión de la literatura ha demostrado la importancia de la digitalización en varias administraciones fiscales del mundo y su posible aplicabilidad al contexto haitiano. Representa un llamado a la acción para iniciar estrategias de desarrollo sostenible para la DGI. Requisitos fundamentales como el acceso a servicios de internet, la formación y la infraestructura tecnológica son esenciales. Estos elementos facilitarán el despliegue del proceso de digitalización y permitirán el uso de técnicas de inteligencia artificial para mejorar la estructura y la eficacia de las auditorías fiscales.

Para una mejor comprensión de nuestro objeto de investigación, el estudio se apoya en las teorías de la Nueva Gestión Pública desarrolladas por Huet et al. (2013), la capacidad fiscal de Okunogbe (2022), así como en las teorías de la imposición óptima según Ory (2011) y la conformidad fiscal de Slemrod (2019). Estas teorías abordan la integración del sistema de gestión integrado y de las herramientas de inteligencia artificial en los servicios fiscales. Asimismo, se han analizado una decena de conceptos

Esta investigación cualitativa se realizó en cuatro direcciones fiscales, con entrevistas a veinte personas a lo largo del estudio. Estos actores se dividieron en tres grupos: funcionarios públicos, usuarios y representantes del Estado, cinco personas por dirección fiscal. El estudio se

complementa con ejemplificaciones teóricas de modelos de aprendizaje automático orientados a mejorar los procesos de auditoría fiscal y combatir la economía informal, el fraude y la evasión fiscal.

Los resultados de esta investigación revelan que los encuestados aspiran a una administración fiscal moderna, eficaz, eficiente y proactiva en el cumplimiento de su misión de recaudación. Consideran que la digitalización es una de las vías clave para esta transformación, siempre que se cumplan los requisitos estructurales y se realicen inversiones significativas en recursos digitales y en el financiamiento de incubadoras. También creen que la digitalización conducirá, a largo plazo, a la adopción de técnicas de inteligencia artificial como el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y la minería de datos. Sin embargo, expresan cierta perplejidad respecto a la voluntad política y al compromiso de los responsables de la administración fiscal, quienes podrían mostrarse reticentes a apoyar un enfoque que potencialmente reduzca sus zonas de influencia.

Esta investigación tiene como objetivo aportar una contribución significativa al estudio de la fiscalidad haitiana, un ámbito que sigue estando poco explorado tanto en el plano científico como en el doctrinal. Constituirá un aporte útil al proceso de digitalización de los servicios públicos haitianos, especialmente en los sectores que enfrentan casos de fraude masivo por parte de los usuarios. Ofrece la oportunidad de caracterizar las diferentes etapas del proceso de digitalización con el fin de mejorar los procedimientos de control mediante tecnologías de inteligencia artificial. Asimismo, proporciona elementos de análisis que podrán respaldar futuras investigaciones sobre el uso potencial de otras tecnologías en los servicios fiscales, como la robótica, el internet de las cosas, la cadena de bloques, entre otras.

Las palabras clave de la tesis son las siguientes:

Ingresos fiscales – Acción pública – Digitalización – Inteligencia artificial – Fraude fiscal – Aprendizaje automático

LISTE DES ABRÉVIATIONS

AGD :	Administration Générale des Douanes
ALI :	Agence Locale des Impôts
BM :	Banque Mondiale
BRH :	Banque de la République d'Haïti
BPMN:	<i>Business Process Model and Notation</i>
CDI:	Centre des Impôts
CFI :	Centre de facilitation des Investissements
CFPB:	Contribution Foncière des Propriétés Bâties
CIF :	Carte d'Immatriculation Fiscale
CITI :	Commission Interministérielle des Technologies de l'Informations
CNIL :	Commission Nationale d'Informatique et des Libertés (France)
CONATEL :	Conseil National des Télécommunications
DDI :	Direction Départementale des Impôts
DDI :	Direction Départementale des Impôts
DEE :	Direction des Études Économiques
DGC :	Direction des Grands Contribuables
DGI :	Direction Générale des Impôts
DLVR:	<i>Driver Licence and Vehicle Registration</i>
FMI:	Fonds Monétaire International
GAFAM:	Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft
HRMC:	<i>Her Majesty's Revenue and Customs</i>
IA :	Intelligence Artificielle
IDENH :	Intégration de la Diaspora pour une Nouvelle Haïti

IHSI :	Institut Haïtien des Statistiques et d'Informatique
IPsec :	<i>Internet Protocole Security</i>
IRI :	Impôt sur le Revenu Individuel
IRS :	Internal Revenue Service
LELF :	Loi sur l'Exécution de la Loi de Finances
MEF :	Ministère de l'Économie et des Finances
MPCE :	Ministère de la Planification et de la Coopération Externe
NIF :	Numéro d'Immatriculation Fiscale
NTIC:	Nouvelle Technologies de l'Information et de la Communication
OCDE :	Organisation pour la Coopération et le Développement Économique
OMC:	Organisation Mondiale du Commerce
OMRH :	Office du Management des Ressources Humaines
ONU :	Organisation des Nations-Unies
PARMF :	Projet d'Appui à la Mobilisation des Recettes Fiscales
PERT:	<i>Program Evaluation and Review Technique</i>
PIB :	Produit Intérieur Brut
PIRFH :	Projet d'Informatisation des Registres Fonciers d'Haïti
PRITA :	Projet de Registre d'Inventaire Territorial Actualisé
SMART:	<i>Scientific, Mathematical, Algorithm, Risk and Technology</i>
SSL VPN:	<i>Secure Sockets Layer Virtual Private Network</i>
SVM:	<i>Support Vector Machine</i>
TJN:	<i>Tax Justice Network</i>
TVA :	Taxe sur la Valeur Ajoutée
USAID:	<i>United States Agency for International Development</i>

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 2.1 Variation du PIB réel d’Haïti en milliards de gourdes de 2019 à 2024 (Base 2012)	28
Tableau 3.2 Les Configurations organisationnelles	54
Tableau 3.3 Éléments de définition de la transformation numérique	62
Tableau 3.4 Éléments de définition du terme Action Publique	64
Tableau 3.5 Quelques éléments de définitions de certaines technologies de l’intelligence artificielle	66
Tableau 3.6 Type de techniques d’IA et principaux algorithmes	68
Tableau 4.1 Les thèmes choisis par sujet d’analyse.....	76
Tableau 4.2 Effectif des répondants par département.....	78
Tableau 4.3 Questionnaire d’entretien pour le sous-groupe des agents publics	81
Tableau 4.4 Questionnaire d’entretien pour le sous-groupe des usagers	82
Tableau 4.5 Questionnaire d’entretien pour le sous-groupe des représentants de l’État	82
Tableau 4.6 Présentation des participants par départements selon leur niveau d’implication dans l’action publique régionale.....	83
Tableau 4.7 Distribution des répondants par sexe	84
Tableau 4.8 Nombre d’entretiens par départements	84
Tableau 4.9 Répartition des répondants selon leur nombre d’années d’expériences.....	85
Tableau 4.10 Analyse des données qualitatives.....	89
Tableau 4.11 Résumé de la méthodologie	121
Tableau 5.1 Le cadre administratif pour remplir une formalité fiscale.....	127
Tableau 5.2 Thématique des agents publics.....	131
Tableau 5.3 Codification des agents publics par direction	131
Tableau 5.4 Compréhension des agents publics sur la transformation numérique	134
Tableau 5.5 Compréhension des agents publics sur la notion de compétences et ressources numériques.....	136
Tableau 5.6 Compréhension des agents publics sur les services fournis aux usagers	139
Tableau 5.7 Compréhension des agents publics sur la notion de stratégies de rendement fiscal	141
Tableau 5.8 Thématique des Usagers	142
Tableau 5.9 Codification des Usagers.....	142
Tableau 5.10 Compréhension des usagers sur la notion dématérialisation des échanges.....	144
Tableau 5.11 Compréhension des usagers sur la notion d’administration proactive.....	146
Tableau 5.12 Compréhension des usagers sur la notion de transparence et confiance	148
Tableau 5.13 Compréhension des usagers sur la notion de technologies émergentes	150
Tableau 5.14 Thématique des représentants de l’État.....	151
Tableau 5.15 Codification des représentants de l’État dans les territoires.....	151
Tableau 5.16 Compréhension des représentants de l’État dans les territoires sur la notion de fonctionnement des services publics.....	153
Tableau 5.17 Compréhension des représentants de l’État sur l’action publique fiscale	155
Tableau 5.18 Compréhension des représentants de l’État dans les territoires sur la notion de management collaboratif.....	157
Tableau 5.19 Compréhension des représentants de l’État dans les territoires sur l’utilisation des technologies de l’IA.....	159
Tableau 5.20 Matrice PERT du Projet.....	169
Tableau 6.1 Points convergents et divergents des répondant sur l’idée d’une politique fiscale orientée vers la transformation numérique.....	178
Tableau 7.1 Différentes thématiques des entretiens.....	204

LISTE DES FIGURES

Figure 2.1 Évolution des réseaux de 1971 à 2020 en quelques chiffres	15
Figure 2.2 PIB et contraction du PIB de 2017 à 2024	26
Figure 2.3 Situation géographique d'Haïti.....	28
Figure 2.4 Organigramme de la DGI	29
Figure 3.1 Cadre Conceptuel	60
Figure 3.2 Les étapes de la modélisation théorique	69
Figure 5.1 Diagramme BPMN du processus observé.....	128
Figure 5.2 Diagramme BPMN du processus optimisé.....	129
Figure 5.3 Diagramme de Gantt du Projet	170
Figure 5.4 Diagramme de réseau PERT du projet	170
Figure 6.1 Recettes fiscales par point de perception pour l'exercice 2022-2023.....	181
Figure 6.2 Étapes d'un modèle d'apprentissage automatique supervisé.....	183
Figure 6.3 Les grandes étapes visant une éventuelle amélioration du rendement fiscal.....	193
Figure 6.4 Éléments structurants pour de nouveaux modèles d'analyse	196

LISTE DES EQUATIONS

Équation 4.1	Modèle de base pour l'algorithme de régression linéaire	93
Équation 4.2	Modèle de base pour l'algorithme de régression logistique	94
Équation 4.3	Fonction logistique de conversion du score linéaire.....	95
Équation 4.4	Modèle de base pour l'algorithme k-plus proches voisins	95
Équation 4.5	Fonction de décision du classificateur k-voisins	96
Équation 4.6	Modèle de base pour l'algorithme arbre de classification	96
Équation 4.7	Fonction de décision du SVM	97
Équation 4.8	Optimisation de la marge du SVM	97
Équation 4.9	Modèle de base agrégation par vote majoritaire pour l'algorithme forets aléatoires	98
Équation 4.10	Fonction de cout pour l'algorithme K-moyennes.....	100
Équation 4.11	Centre du cluster de l'algorithme k-moyennes.....	100
Équation 4.12	Équation de mélange gaussien.....	101
Équation 4.13	Matrice covariance en analyse composante principale.....	101
Équation 4.14	Modèle de Décomposition en valeurs singulières	102
Équation 4.15	Convulsion simple d'un réseau de neurone convolutif.....	104
Équation 4.16	Équation de récurrence du réseaux de neurones.....	105
Équation 4.17	Modèle de base de réseaux de neurones à fonction de base radiale	106
Équation 4.18	Mise à jour des états dans un réseau de mémoire à long terme et court terme.....	107
Équation 4.19	Fonction objectif min max des réseaux adversariaux génératifs	107
Équation 4.20	Fonction d'énergie d'un modèle de Boltzmann.....	108
Équation 4.21	Entropie et Gain d'information dans les algorithmes arbre de décisions	111
Équation 4.22	Formule d'activation d'un neurone	112
Équation 4.23	Fonction Fitness de l'algorithme génétique.....	113
Équation 4.24	Fonction objectif de l'algorithme K-moyennes du clustering	114

TABLE DES MATIÈRES

DÉDICACE	iii
REMERCIEMENTS.....	iv
RÉSUMÉ	v
ABSTRACT.....	vii
RESUMEN	ix
LISTE DES ABRÉVIATIONS.....	xi
LISTE DES TABLEAUX.....	xiii
LISTE DES FIGURES	xiv
LISTE DES EQUATIONS	xv
CHAPITRE 1	1
INTRODUCTION	1
1.1 Définitions et concepts de base.....	2
1.2 Éléments de la problématique.....	4
1.2.1 Absence d'un tissu économique résilient et d'une bonne gouvernance fiscale numérique	5
1.2.2 Absence d'une stratégie numérique pour contrecarrer la contrebande	6
1.2.3 Déficit d'innovation technologique dans l'administration fiscale	7
1.2.4 Absence d'outils intelligents pour le contrôle fiscal et le repérage des fraudeurs	8
1.3 Questions de recherche	10
1.4 Objectifs de recherche.....	13
1.5 Plan de la thèse.....	13
CHAPITRE 2	14
REVUE DE LITTÉRATURE.....	14
2.1 Révolution du numérique.....	14
2.1.1 Les premiers changements apportés par la révolution numérique dans les administrations.....	15
2.1.2 Révolution numérique et changement dans l'action publique étatique.....	17
2.2 Numérisation de certains services fiscaux à travers le monde	19
2.2.1 Le cas des États-Unis	20
2.2.2 Le cas du Royaume-Uni.....	20
2.2.3 Le cas de la France.....	21
2.2.4 Le cas du Sénégal.....	21
2.2.5 Le cas de la République Démocratique du Congo	22
2.3 Fraude fiscale et Performance fiscale	23
2.3.1 Des explications sur la fraude fiscale.....	23
2.3.2 Des explications sur le faible rendement fiscal haïtien	25
2.4 Brève présentation d'Haïti et de son système fiscal.....	27

2.4.1	Position géographique d'Haïti	27
2.4.2	Situation économique d'Haïti	28
2.4.3.	Histoire de la Direction Générale des Impôts d'Haïti	29
2.4.4	États des lieux de l'administration numérique en Haïti	30
2.4.5	Système fiscal haïtien	32
2.5	Quelques études sur le big data et l'intelligence artificielle en fiscalité	35
2.5.1	Comment les pays à faible revenu peuvent-ils collecter plus d'impôts ? Le rôle de la technologie, des agents fiscaux et de la politique, Okunogbe et Tourek (2024)	36
2.5.2.	Technologie, fiscalité et recettes publiques : preuves issues des données fiscales administratives en Afrique, Okunogbe & Pouliquen (2022).....	39
2.5.3.	Technologies de l'information et mobilisation fiscale : preuves issues d'essais contrôlés randomisés. Okunogbe & Pouliquen (2024).....	40
2.5.4	L'utilisation du big data appliquée à l'optimisation des fonctions de l'administration fiscale : Les enseignements tirés de la littérature, Kinda (2009).....	41
2.5.5	De la donnée à la décision : comment réguler par des données et des algorithmes? Restrepo et al., (2017)	43
2.5.6	Intelligence artificielle et transformation des métiers de la comptabilité et de l'audit financier. Jacob et al.,(2020)	44
2.5.7	La science des données numériques au service du contrôle fiscal français - Réflexions sur l'Algocratie, Roth (2022).....	45
2.5.8	Algorithme : Biais, Discrimination et Équité, Bertail et al., (2019)	46
2.5.9	L'utilité des Stratégies Nationales pour l'Intelligence Artificielle (SNIA) : L'exemple de 4 cas d'études pour l'aide à la décision en Afrique, Agbor et al., (2023).....	47
2.5.10	Vulgarisation des théories d'adoption et d'appropriation des innovations technologiques pour une intelligence artificielle africaine, Pira et al. (2023).	49
2.5.11	Le contrôle fiscal à l'ère de la digitalisation de l'administration fiscale au Maroc ; une révolution en marche ou une réalité imposée, Aafir et al. (2023)	50
CHAPITRE 3	52
CADRE THÉORIQUE	52
3.1	La bureaucratie wébérienne traditionnelle et sa rupture	52
3.1.1	Théorie du nouveau management public	53
3.2	Théorie de la taxation optimale.....	55
3.3	Théorie de l'incidence fiscale	55
3.4	Théorie de la fiscalité comportementale	56
3.5	Limites des théories présentées.....	57
3.5.1	Quelques limites de la théorie sur la nouvelle gestion publique	57
3.5.2	Quelques limites de la théorie de la taxation optimale en lien avec l'utilisation de la technologie dans les services fiscaux	58
3.5.3	Quelques limites de la théorie de l'incidence fiscale et de la fiscalité comportementale en lien avec l'utilisation de la technologie dans les services fiscaux	59

3.6 Rapport entre les grands termes de recherche.....	60
3.6.1 Quelques éléments de compréhension du rendement fiscal.....	60
3.6.2 Quelques éléments de compréhension de la transformation numérique.....	62
3.6.3 Quelques éléments de compréhension de l'action publique en matière fiscale.....	63
3.6.4 Quelques éléments de définitions de certaines techniques d'intelligence artificielle.....	65
CHAPITRE 4.....	70
CADRE MÉTHODOLOGIQUE.....	70
4.1 Posture épistémologique et stratégie de recherche.....	70
4.2 La démarche et le paradigme épistémologique.....	72
4.3 Choix de la méthode de collecte des données.....	74
4.3.1 Choix de l'échantillon, caractéristiques des participants et le traitement des données collectées.....	75
4.3.2 Traitement des données qualitatives collectées.....	89
4.4. Techniques potentielles de détection de la fraude fiscale.....	93
4.4.1. Apprentissage automatique supervisé.....	93
4.4.2. Apprentissage Automatique non supervisé.....	99
4.4.3 : Apprentissage Profond.....	103
4.5 Qualité de la recherche.....	115
4.5.1 La crédibilité.....	116
4.5.2 Qualité et fiabilité.....	116
4.5.3 La cohérence interne.....	117
4.5.4 L'objectivité.....	117
4.6 Les considérations éthiques.....	118
4.7 La Constitution du corpus.....	119
4.8 Résumé méthodologique.....	120
CHAPITRE 5.....	122
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS.....	122
5.1 Les observations directes dans les directions des impôts étudiées.....	122
5.1.1 Situation générale des directions étudiées.....	122
5.1.2 Observation générale du comportement du sous-groupe agents publics.....	123
5.1.3 Observation générale du comportement du sous-groupe usagers.....	124
5.1.5 Observation des pratiques pour remplir une obligation fiscale.....	125
5.2 Positions des répondants par département sur une éventuelle transformation numérique.....	131
5.2.1 Premier sous-groupe étudié (agent public).....	131
5.2.2 Deuxième sous-groupe étudié (usagers).....	141
5.2.3 Troisième sous-groupe étudié (Les représentants de l'État).....	151
5.3 Explication sur une possible application des modèles d'intelligence artificielles.....	160

5.4. Les modèles d'apprentissage automatique comme possibilité évolutive à moyen terme	164
5.4.2. Risques liés à une adoption prématurée et stratégies de mitigation.....	167
5.4.3. Hypothèses retenues pour la planification du projet.....	168
CHAPITRE 6.....	176
DISCUSSION DES RÉSULTATS.....	176
6.1 Politique fiscale et transformation numérique des services	176
6.2 Les résultats au regard de la question de recherche générale.....	178
6.2.1 Les résultats de la recherche par rapport à la première question de recherche spécifique.....	182
6.2.2 Les résultats de la recherche par rapport à la deuxième question de recherche spécifique.....	184
6.3 Les résultats par rapport aux objectifs de la recherche	188
6.3.1 Premier objectif de la recherche.....	188
6.3.2 Deuxième objectif de la recherche.....	189
6.3.3 Troisième objectif de la recherche	190
6.4 Les résultats de la recherche par rapport au cadre conceptuel	192
a) Rendement fiscal.....	192
b) Transformation numérique des services	193
c) Utilisation des technologies algorithmiques de l'intelligence artificielle.....	193
d) Action publique fiscale.....	194
6.5 Des éléments pour un nouveau modèle d'analyse	195
CHAPITRE 7	202
CONCLUSION.....	202
7.1 Synthèse des travaux.....	202
7.2 Limitations des travaux.....	206
7.3 Perspectives de recherches futures.....	208
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	210
ANNEXE I.....	234
Le protocole de l'entretien auprès des parties prenantes	234
ANNEXE II	236
Questionnaire d'entretien pour le groupe usagers (personne physique et personne morale).....	236
ANNEXE III.....	239
Questionnaire d'entretien pour le sous-groupe agents publics	239
ANNEXE IV.....	242
Questionnaire d'entretien pour le groupe état le ou la déléguée départementale.....	242
ANNEXE V	245
Guide d'observation des pratiques dans les directions des impôts	245

CHAPITRE 1

INTRODUCTION

Depuis plusieurs années, les gouvernements du monde entier se sont lancés dans un processus de modernisation de leurs administrations publiques à travers la numérisation des services et des initiatives de transformations numériques. Ces efforts visent à améliorer la qualité des services publics, la transparence, la responsabilité, la rentabilité de la prestation de services, le fonctionnement du gouvernement, et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens (Ibrahim et al., 2021). Ces politiques publiques cherchent à créer une administration interactive, à simplifier les procédures, à réduire les coûts, et à fournir des services répondant aux besoins des citoyens, favorisant ainsi la démocratie et la bonne gouvernance (Mergel et al., 2019). Ce processus s'installe de manière continue dans différents services publics tels que les états civils, les assurances, les hôpitaux, la protection sociale, les impôts, et autres. Les dirigeants, conscients de ce phénomène, adoptent un processus de recrutement des talents à qui ils confient des ressources afin de les aider à s'adapter aux éventuels changements.

D'après Khander et El Maniani (2019), les organisations sont assimilées à un organisme vivant. Elles sont conscientes de cette loi universelle qui leur est imposée, et du fait que le manque d'une étape de l'évolution risque de les mettre en difficulté, voire les condamner à la disparition. Confrontés à cette situation, l'une des transformations importantes et régaliennes de tout État est celle de leurs administrations fiscales, dans un objectif d'augmentation du rendement fiscal et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Dans ce contexte, cette thèse examine, dans un premier temps, l'importance de la numérisation des processus et des documents dans les services fiscaux haïtiens afin de simplifier le millefeuille administratif, et dans un second temps, l'utilisation éventuelle des techniques d'apprentissages automatique. Ces techniques permettraient de faire des prévisions algorithmiques basées sur des modèles statistiques afin d'identifier le profil des fraudeurs et d'optimiser les résultats des instances de perceptions.

Dans ce chapitre d'introduction, nous commencerons par définir les concepts de base qui guideront notre analyse. Ensuite, nous présenterons les éléments de la problématique qui décriront le cadre général de la recherche, suivi des questions et objectifs de la recherche. Enfin, la dernière section présentera le plan de la thèse.

1.1 Définitions et concepts de base

Dans cette section, nous définissons les concepts qui constituent la charpente de notre problématique. Ces concepts guident notre objectif de comprendre et d'expliquer les mécanismes d'augmentation du rendement fiscal en optimisant les procédures de numérisation et de contrôle grâce à l'intelligence artificielle. Les notions abordées incluent les recettes fiscales, l'action publique, la numérisation, l'intelligence artificielle, la fraude fiscale, le rendement fiscal et l'apprentissage automatique.

Les Recettes Fiscales qui incluent à la fois les recettes internes collectées par la direction générale des impôts (DGI) et les recettes douanières collectées par l'administration générale des douanes (AGD), constituent la principale source de revenus pour un pays. Les recettes internes comprennent les impôts sur le revenu, les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur les sociétés, et autres taxes indirectes. Les recettes douanières, quant à elles, proviennent des droits de douane et des taxes sur les importations et exportations. Ces recettes fiscales deviennent de plus en plus cruciales à mesure que le pays se développe. La fiscalité joue un rôle essentiel en réduisant la dépendance des pays en développement et aux financements concessionnels extérieurs, en assurant la viabilité et la pérennité budgétaires nécessaires à la croissance économique (OCDE, 2009).

L'Action Publique constitue l'une des modalités pratiques d'exercice de la violence symbolique, un concept développé par Bourdieu (1993), qui désigne la manière dont les pouvoirs publics légitiment les représentations dominantes du monde social. Elle renvoie à une forme de domination qui s'exerce par l'adhésion inconsciente aux normes imposées, plutôt que par la contrainte physique. En légitimant ces représentations, l'action publique articule aussi des dispositifs de gestion de la population, l'arbitrage des intérêts contraires, l'articulation de ressources de tous ordres et la régulation d'une infinité de pratiques. Ainsi, selon Fleury (2009), l'action publique en tant qu'instrument de domination, devient une analyse sociologique de l'organisation politique des sociétés, révélant les mécanismes de pouvoir et de contrôle social.

La Numérisation est la conversion d'informations et de documents analogiques au format digital. Il s'agit du procédé de conversion d'un objet réel en une suite de nombres (les bits) afin de le représenter de manière informatique sur ordinateur (Boussalem, 2022). En revanche, la digitalisation, souvent appelée numérisation, est un anglicisme apparu pour la première fois en 2004. Ce concept, qui a émergé avec l'ordinateur et internet dans les années 2000, consiste à

convertir des informations d'un support (texte, image, audio, vidéo) ou d'un signal électrique en données numériques que des dispositifs informatiques ou d'électronique numérique (logiciels, applications...) vont traiter. La digitalisation est donc l'intégration de technologies digitales aux processus de gestion existants (Tournier, 2022).

L'Intelligence Artificielle désigne l'ensemble des systèmes qui, par l'application de théories et de techniques, adoptent un comportement « intelligent » (Castets-renard, 2020). Pour fonctionner, les machines traitent un volume important de données à l'aide d'algorithmes élaborés, en prenant en compte leur environnement et les paramètres intégrés. Le développement de l'intelligence artificielle repose sur la conjonction de l'amélioration de la puissance de calculs, l'accès à des bases de données toujours plus vastes, et les moyens de communication permettant les échanges de ces données et leur traitement en réseau (Cassuto, 2018).

La Fraude Fiscale, peut être définie comme étant la transgression délibérée de la loi fiscale, se traduisant par une altération de la vérité, une omission ou une dissimulation d'éléments qui servent à déterminer la base imposable, dans le but d'éviter ou de diminuer une charge fiscale (Sivieude, 2018). Cette notion s'apprécie au regard de deux éléments : l'élément matériel et l'élément intentionnel. L'élément matériel suppose la violation de règles fiscales légales, tandis que l'élément intentionnel induit que le contribuable a pour objectif de réduire, en tout ou en partie, sa charge fiscale (Criscenzo, 2021).

En d'autres termes, le fraudeur ne paie pas le montant de l'impôt qu'il doit au fisc¹ en ayant recours à des moyens illégaux. En pratique, la fraude fiscale peut prendre la forme de procédés plus ou moins complexes, allant de la simple omission sur la déclaration de revenus à l'utilisation de sociétés écrans, en passant par l'organisation de l'insolvabilité du contribuable (Bazart, 2018).

Le Rendement Fiscal, désigne l'efficacité avec laquelle un système fiscal parvient à collecter les recettes fiscales prévues par rapport aux dépenses publiques. Il est influencé par divers facteurs tels que la structure fiscale, les recettes fiscales, l'automatisation des procédures, et le comportement des contribuables (Degila & Hounkou, 2023). Dans le cadre de cette thèse, notre analyse se concentre principalement sur l'automatisation des procédures, un facteur clé pouvant influencer le niveau de rendement fiscal.

¹ C'est-à-dire l'administration fiscale

L'Apprentissage Automatique est un champ d'étude de l'intelligence artificielle qui vise à donner aux machines la capacité d'apprendre à partir de données, via des modèles mathématiques. Plus précisément, il s'agit d'un procédé par lequel les informations pertinentes sont tirées d'un ensemble de données d'entraînement (CNIL, 2023). Le but de cette phase est d'obtenir les paramètres d'un modèle qui atteindront les meilleures performances, notamment lors de la réalisation de la tâche attribuée au modèle. Une fois l'apprentissage réalisé, le modèle pourra ensuite être déployé en production (CNIL, 2023).

1.2 Éléments de la problématique

Conformément aux décrets du 6 juin 1924 et du 13 juillet 1961, qui ont respectivement créé la Direction Générale des Impôts et l'Administration Générale des Douanes comme les deux principaux organes de perception et de contrôle des prélèvements fiscaux. Les projets de modernisation de ces administrations se multiplient. Cependant, ces projets sont souvent figés, c'est-à-dire qu'ils n'évoluent pas ou progressent lentement, et en silo, ce qui signifie qu'ils sont développés de manière isolée, sans coordination, ni intégration entre les différents services. L'absence d'un cadre global pour le développement et l'optimisation des recettes fiscales est notable (BM, 2022).

Comme dans de nombreux pays en voie de développement, une grande partie des recettes fiscales haïtiennes provient du commerce international, notamment des importations de biens et services (BM, 2022). Cependant, l'économie locale ne parvient pas à générer des ressources fiscales significatives. Cette insuffisance de rendement fiscal empêche les décideurs politiques de financer divers projets de développement visant à améliorer les conditions de vie de la population. En plus du déficit des ressources publiques, le système fiscal haïtien est peu incitatif sur le plan économique, avec des lois fiscales désuètes et inadaptées, contraires aux principes d'équité, de simplicité et de neutralité (Boudine, 2019). Ces lacunes juridiques et structurelles combinées à l'absence d'une politique publique de transformation numérique de l'administration fiscale, compliquent considérablement la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale, la contrebande et l'économie informelle (ONU, 2020).

En effet, l'analyse de la politique fiscale haïtienne sur le plan numérique révèle qu'elle est confrontée à au moins quatre défis majeurs : l'absence d'un tissu économique résilient et d'une bonne gouvernance fiscale numérique, l'absence d'une stratégie numérique pour contrecarrer la

contrebande, le déficit d'innovation technologique dans l'administration fiscale, l'absence d'outils intelligents pour le contrôle fiscal et le repérage de fraudeurs. Ces défis majeurs sont considérables et entravent significativement le rendement fiscal. En effet, quiconque souhaite aborder les problèmes fondamentaux de la transformation publique, notamment les questions de sécurité et de fraude, ne peut y parvenir sans recourir aux techniques de numérisation et d'exploitation des données.

1.2.1 Absence d'un tissu économique résilient et d'une bonne gouvernance fiscale numérique

Au niveau du continent américain, Haïti demeure le pays le plus pauvre (Mérat, 2019). Selon les données de la banque mondiale en 2024 : « Haïti reste l'un des pays les plus pauvres du monde. Environ 36,6 % de la population vit avec moins de 2,15 USD par jour (parité pouvoir d'achat 2017). L'inégalité est également un problème majeur, les 20 % des ménages les plus riches détiennent plus de 64 % du revenu total, contre à peine 1 % du revenu pour les 20 % des ménages les plus pauvres, selon un coefficient de Gini de 0.41 en 2023, basé sur la consommation ». Ces niveaux d'inégalités font d'Haïti le pays le plus inégalitaire en Amérique latine et l'un des plus inégalitaires au monde.

Généralement, pour ralentir cette dynamique, certains États utilisent l'instrument redistributif par excellence qu'est la fiscalité afin d'améliorer le rendement fiscal. Dans notre cas, un déficit accéléré est constaté dans les recettes fiscales haïtiennes, qui trouve quelques fondements dans la dégradation du tissu économique haïtien à la suite d'événements majeurs comme le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Ce cataclysme, l'un des plus dévastateurs de l'histoire du pays, a provoqué des pertes et des dommages estimés à 7863 millions de dollars (MPCE, 2010), soit plus de 120 % du PIB en 2009. Le tissu commercial et industriel a été complètement détruit, laissant une incertitude en matière de gouvernance fiscale pour les autorités, faute de politiques publiques adaptées en période de catastrophes environnementales. L'absence de bases de données fiscales solides est un élément majeur de la détérioration du rendement fiscal haïtien, et cette situation est de plus en plus chronique dans les villes de province. Selon le MEF (2019), plus de 80 % des recettes fiscales internes de la direction générale des impôts proviennent de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, où la numérisation reste encore limitée.

Haïti, est confrontée à des disparités économiques sévères, les événements catastrophiques naturels, ainsi que d'autres crises économiques et sociales, ont gravement compromis les recettes

publiques. L'absence de modernisation des systèmes fiscaux et douaniers, ainsi que d'autres problèmes de gouvernance, affecte la capacité des collectivités publiques haïtiennes.

1.2.2 Absence d'une stratégie numérique pour contrecarrer la contrebande

L'explosion de l'économie informelle, comme c'est le cas dans la majorité des pays en voie de développement, a provoqué une vaste économie parallèle, sous-taxée ou non frappée d'impôt, entraînant souvent des cas de fraudes et d'évasions fiscales. Pour citer Schneider (2002), « l'étendue moyenne de l'économie souterraine par rapport au PIB officiel était estimée entre 2002 et 2003 à 43 % dans les Pays Africains, à 30 % dans les Pays Asiatiques, et à 43 % dans les pays d'Amérique centrale et du Sud. Dans les pays de l'OCDE, l'économie souterraine représente environ 16 % du PIB ». En moyenne, la part de la fraude fiscale générée par l'économie parallèle dans les pays en développement est deux fois supérieure à celle des pays développés ».

Haïti, en tant que pays à faible revenu, n'échappe pas à cette réalité. Une bonne partie des recettes fiscales semble dissimulée dans ces activités souterraines, qui sont difficilement saisissables et caractérisées par une absence de numérisation de certaines données et des difficultés d'estimation par les statistiques nationales. Selon USAID (2019), « environ 259 millions de dollars de marchandises ont été enregistrées par les Douanes de la République Dominicaine mais pas par les Douanes haïtiennes. Et 375 millions de dollars ne sont enregistrés dans aucun des deux pays », bien que les auteurs de ce rapport aient reconnu que « la valeur exacte du commerce informel est extrêmement difficile à déterminer ». Cela signifie que les autorités haïtiennes ne perçoivent pas de recettes douanières sur des biens d'une valeur de 614 millions de dollars, dont beaucoup font référence aux produits fabriqués au pays. Le manque de numérisation des douanes frontalières, en appui à d'autres services étatiques tels que l'immigration et la police, dans une optique de consolidation d'une chaîne logistique durable, est un fléau préjudiciable à l'économie nationale et contribue à l'insuffisance des recettes douanières. L'économie informelle prive l'État de ses ressources essentielles en raison de la fraude fiscale, la numérisation insuffisante de la direction générale des impôts, de la douane et les autres services étatiques rend difficile la collecte des données précises, cette situation affaiblit l'économie nationale en réduisant les recettes nécessaires au développement du pays.

1.2.3 Déficit d'innovation technologique dans l'administration fiscale

Avec toutes ces situations s'ajoute un élément fondamental qui caractérise notre analyse, le déficit de réformes administratives essentielles pour moderniser l'administration fiscale haïtienne et passer à un modèle managérial intégrant le citoyen usager au centre de la gestion publique (OMRH, 2012). L'utilisation des technologies de l'information et de la communication a transformé le citoyen en un consommateur des services publics avec des exigences et des attentes vis-à-vis de l'administration numérique (Alexis, 2011). Cependant, cela est différent pour le citoyen haïtien, qui se sent délaissé, passant beaucoup de temps à remplir une obligation fiscale, et qui ne se sent pas vraiment intégré dans un processus de transformation et d'innovation véritable au sens de Hurbon (1987).

Aworti (2003) constate que l'augmentation du budget de l'État, combinée au manque d'efficacité administrative et à la diminution des recettes publiques, soulève des défis majeurs pour la gouvernance financière et l'efficacité des organisations.

Selon Chevallier & Taubber (2017), les administrations, organismes et entreprises gérant des services publics disposent de bases de données pléthoriques qui ne permettent pas d'envisager des traitements sur de gros volumes de données, avec une variété d'informations particulièrement importantes. En fonction du volume, de la vitesse et de la variété de ces bases de données, elles permettraient de faire un tri potentiellement utilisable au service de l'action publique. Leur exploitation dans un contexte de travail difficile comme le nôtre, permettrait de faire une avancée importante par rapport aux outils statistiques classiques en raison de leur capacité prédictive.

Selon eux, l'approche ancienne utilise une analyse dite hypothéticodéductive qui vise à réfléchir en amont aux données à utiliser et aux variables à exploiter, en proposant des hypothèses de travail à vérifier. C'est ce qui est différent pour les données massives qui tendent à limiter les analyses préalables et à laisser les algorithmes extraire des régularités et des incongruités de la masse de données en présence, diminuant ainsi le biais humain des traitements statistiques traditionnels.

En résumé, l'approche traditionnelle se distingue par une pré-analyse des données et des variables à utiliser, tandis que l'analyse des données massives repose sur des algorithmes pour détecter des motifs et des anomalies. Cette méthode permet une exploration plus objective et plus automatisée des grandes quantités de données disponibles.

1.2.4 Absence d'outils intelligents pour le contrôle fiscal et le repérage des fraudeurs

Pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale dans les administrations, l'innovation des produits et des services permet de changer les modes antérieurs de production et de conceptualisation (OCDE, 2022). Elle permet à différentes administrations d'évoluer sous forme de plateformes et de collecter un ensemble de données en vue d'offrir divers types de services aux utilisateurs. Le gouvernement haïtien a une lacune dans sa politique fiscale, en raison du manque de volonté de mettre en place une politique transversale de lutte contre la fraude fiscale avec une approche numérique (LELF, 2023). L'objectif devrait être la réduction des fraudes les plus graves, l'établissement d'une coopération avec les partenaires de l'administration fiscale tels que la police, la justice, les douanes, les organismes sociaux et autres. Cela permettrait de mieux cibler les incohérences déclaratives et d'exploiter les informations provenant de différentes sources.

Afin de mener à bien les missions de contrôle sur pièces et sur place, en plus des instruments juridiques et de l'exploitation du terrain pour la recherche des activités frauduleuses, l'administration fiscale haïtienne souffre d'un manque de financement adéquat pour l'exploitation des données à travers des techniques telles que l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond ou la fouille des données. Ces techniques permettent d'améliorer la programmation et de faciliter la conception, l'exploitation et le suivi des dossiers. Ces techniques entraînent une évolution des métiers de vérificateur fiscal et de comptable. Selon les estimations de Jacob et al. (2020), la robotique et l'automatisation auraient éliminé 40 % du travail effectué par les professionnels de ce secteur, réduisant considérablement les lourdes tâches manuelles réalisées dans le passé et, in fine, entraînant des réductions de coûts pour les entreprises.

La fraude fiscale est un phénomène historiquement ancien et qui peut se manifester sous différentes formes, selon la taille de l'économie, le système politique et administratif en question, et le comportement des citoyens face à l'impôt. Elle peut être faite par les particuliers, les entreprises locales, ou les multinationales. *Le Tax Justice Network (TJN)* cité par Chavagneux (2011) estime qu'en 2011, la fraude fiscale des particuliers au niveau mondial représente chaque année entre 12 000 et 13 000 milliards de dollars. Pour Haïti, les instances compétentes et les travaux scientifiques ne fournissent pas encore de chiffres estimatifs. Toutefois, lors d'un colloque organisé par la Direction Générale des Impôts en avril 2012, il a été indiqué qu'environ un milliard de dollars échappent chaque année à l'État haïtien en raison de la contrebande et de la fraude fiscale (DGI, 2012).

Cependant, il apparaît clairement qu'au sein de l'administration fiscale haïtienne, des déclarations d'impôt sur les revenus manifestement fantaisistes ont été enregistrées pour certains particuliers. Cette situation persiste alors même que les agents disposent de preuves relatives à d'autres sources de revenus catégoriels, obtenues par recoupement d'informations issues de transactions effectuées dans les bureaux d'impôts et auprès d'entreprises ou de particuliers en relation avec la Direction Générale des Impôts (Rabeau, 2019).

De plus, Prophète (2020) relate que pour qu'un citoyen puisse remplir une petite formalité administrative telle que le renouvellement de son numéro de matricule fiscal ou de la patente de son entreprise, il se voit souvent obligé de trouver un intermédiaire au sein même du bureau d'impôt. Cet intermédiaire n'est pas un employé de l'institution, mais est souvent placé par certains agents indésirables pour soutirer de l'argent aux contribuables sous prétexte de facilitation, en raison de la lenteur des services administratifs.

Les anomalies dans les états financiers des contribuables, dues à une comptabilité non probante et non sincère, entraînent une sous-évaluation du bénéfice net déclaré et de l'impôt à payer. Le système fiscal haïtien, bien que déclaratif, ne compense pas les pertes de recettes dues aux influences politiques et aux faiblesses de traçabilité. Le processus est biaisé soit politiquement par des décideurs qui utilisent leur influence, soit par des personnes haut placées dans la hiérarchie administrative et économique du pays qui profitent des faiblesses de traçabilité pour réduire le montant de l'impôt à payer (GAFI, 2023).

Pour les entreprises multinationales, malgré le nombre très réduit opérant sur le territoire national en raison du contexte actuel, marqué par l'insécurité, la mauvaise gouvernance, et l'instabilité politique, l'une des méthodes utilisées est l'abus des prix de transfert. Cela consiste à transférer leurs bénéfices dans un pays à faible taux d'imposition sans pour autant délocaliser réellement leurs activités. De plus, l'octroi de prêts entre filiales d'une même entreprise, si l'une d'entre elles se situe dans un paradis fiscal, permet à l'autre de rembourser une partie du prêt et de ses intérêts afin de réduire le montant de l'impôt sur le bénéfice à payer dans le pays à plus fort taux d'imposition (Chavagneux, 2011).

Selon l'OCDE (2010) une correction rapide entre entreprises liées est nécessaire afin de respecter le principe de la pleine concurrence, d'encourager les États à signer des conventions fiscales internationales et de prévoir des mécanismes de résolution des litiges qui peuvent survenir entre

les contribuables des États. Dans les faits, jusqu'à présent, Haïti n'a signé aucune convention fiscale internationale selon Wadaef (2023), ce qui donne naissance à un vaste réseau de fraudeurs composé de dirigeants d'entreprises et d'avocats spécialisés en optimisation fiscale, avec toute une série de montages financiers dans des sociétés écrans placées dans des paradis fiscaux.

En réalité, une analyse prédictive doit être fondée sur des indicateurs statistiques issus de dossiers déjà instruits et sur une modélisation des fraudes et des trafics. La mise en œuvre d'un tel dispositif améliore la méthodologie de contrôle en définissant les différentes étapes du profilage. Cette thèse vise à orienter le gouvernement haïtien vers une transformation numérique de l'administration fiscale afin d'augmenter le niveau de rendement fiscal et réduire l'appui budgétaire des pays amis et des partenaires financiers internationaux.

1.3 Questions de recherche

Compte tenu du manque de recherche dans ce domaine très précis de la fiscalité haïtienne, la nécessité de mener une recherche urgente se révèle d'une importance particulière pour combler les lacunes des connaissances existantes, ce qui justifie, entre autres, la réalisation de ce travail. Cette réflexion nous amène à poser la question principale de recherche suivante : Comment définir d'une part les liens existants entre la numérisation des services publics fiscaux et le rendement fiscal haïtien et d'autre part les avantages pouvant résulter de cette numérisation ? De cette question principale découlent les trois questions secondaires suivantes :

1. Quelles sont les stratégies et les principaux outils d'intelligence artificielle qui peuvent aider à la détection de la fraude fiscale ?
2. Comment caractériser les améliorations et les éventuels changements qui pourraient découler de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les missions de programmation fiscale ?
3. Comment identifier les principaux impacts qui pourraient émaner de la transformation numérique des services fiscaux et de l'action publique fiscale ?

Afin de répondre aux questions posées, cette recherche s'inscrit dans un paradigme pragmatique, avec une forte inspiration phénoménologique, permettant de combiner les dimensions de compréhension, explication et transformation. Ce choix épistémologique repose sur la volonté de produire des connaissances utiles, contextualisées et applicables aux réalités du système fiscal haïtien. La démarche méthodologique est qualitative et fondée sur :

- Une analyse documentaire incluant des études expérimentales et quasi-expérimentales sur
-
- La transformation numérique des services fiscaux ;
- Des observations de terrain dans plusieurs directions fiscales ;
- Des entretiens semi-directifs menés auprès de vingt acteurs clés (agents publics, usagers, représentants de l'État);
- Des exemples de modèles théoriques d'apprentissages automatiques comme option évolutive à moyen terme pour la détection de la fraude et de l'évasion fiscale.

Ces approches permettront de répondre aux questions de recherche :

- En identifiant les stratégies et les principaux outils d'intelligence artificielle qui peuvent aider à la détection de la fraude fiscale ? (Question secondaire 1), à travers la littérature, l'observation, et des exemplifications de modèles d'apprentissage automatique ;
- En caractérisant les améliorations possibles dans les missions de programmation fiscale (question secondaire 2), en analysant les gains d'efficacité, de précision et de transparence;
- En précisant les impacts concrets qui pourraient émaner de la transformation numérique sur la performance des services fiscaux et de l'action publique fiscale (question secondaire 3) à travers les observations et les perceptions des acteurs ;

De manière générale, le cadre théorique de cette recherche mobilise les théories de la nouvelle gestion publique, la théorie de la taxation optimale, l'incidence fiscale, la fiscalité comportementale, ainsi que les apports de l'économie numérique. Ces approches permettent de situer les enjeux haïtiens dans une perspective comparative et d'éclairer les liens entre innovation technologique et performance fiscale. L'utilisation de méthodes qualitatives contribue à préciser la question principale de la recherche : comment définir, d'une part, les liens existants entre la numérisation des services publics fiscaux et le rendement fiscal en Haïti, et, d'autre part, les avantages potentiels pouvant découler de cette numérisation ? Ces méthodes permettent également de produire des réponses articulées autour de trois dimensions épistémologiques : la compréhension, l'explication et la transformation.

- **Compréhension**

Les réponses à la première question viseront à décrire et interpréter les impacts concrets de la transformation numérique sur la performance des services fiscaux. Cette compréhension sera nourrie par les perceptions des acteurs, les observations directes et les réalités institutionnelles. Elle permettra de saisir les représentations sociales, politiques et professionnelles liées à la numérisation, en tenant compte du modèle de gouvernance et des intérêts en jeu.

- **Explication**

Les réponses à la deuxième question porteront sur l'analyse des mécanismes permettant le développement d'outils d'intelligence artificielle pour la détection de la fraude fiscale. À partir de la recherche documentaire et des données empiriques, il s'agira d'identifier les stratégies possibles, les contraintes techniques, ainsi que les conditions de mise en œuvre dans le contexte haïtien, en tenant compte des expériences vécues par les acteurs du système.

- **Transformation**

Enfin, les réponses à la troisième question viseront à proposer des modèles algorithmiques pour améliorer les missions de programmation du contrôle fiscal. Ces modèles, fondés sur les données qualitatives collectées et les théories mobilisées (taxation optimale, capacité fiscale, fiscalité comportementale, conformité fiscale), permettront de formuler des recommandations concrètes pour renforcer le rendement fiscal, optimiser les ressources humaines et technologiques, et améliorer la qualité du service public.

Ce dispositif méthodologique, appliqué dans les quatre directions départementales des impôts d'Haïti durant l'exercice fiscal 2023-2024, vise à produire des modèles explicatifs et des recommandations opérationnelles pour une réforme numérique efficace du système fiscal haïtien. Il contribue à combler les lacunes de la littérature dans ce domaine encore peu exploré, tout en offrant une lecture théorique et empirique des enjeux liés à la transformation numérique de l'action publique fiscale.

1.4 Objectifs de recherche

L'objectif principal de cette thèse est d'analyser les opportunités et les contraintes liées à la numérisation des processus fiscaux dans le contexte haïtien, en évaluant ses effets potentiels sur la performance et la transparence, tout en tenant compte des limites institutionnelles, techniques et socio-économiques.

De manière plus spécifique, cette thèse vise à :

1. Retracer l'évolution historique de la transformation numérique de certaines administrations fiscales, particulièrement celles qui sont déclaratives comme la nôtre ;
2. Analyser les opportunités et la stratégie de développement d'un tel outil dans le système fiscal haïtien en vue d'aider l'administration à se transformer et à gagner en efficacité ;
3. Caractériser les améliorations et les éventuels changements qui pourraient découler de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les missions de programmation fiscale en tant que nouvelle façon de recouper et de croiser les données pour faire un meilleur ciblage.

1.5 Plan de la thèse

Cette thèse comprend sept chapitres. Le premier est une introduction, le deuxième passe en revue certains écrits sur les transformations numériques des administrations fiscales. Le troisième chapitre présente le cadre conceptuel et théorique, en se concentrant sur l'innovation et l'efficacité des services publics. Le quatrième chapitre détaille la méthodologie, y compris les méthodes d'analyse des données et la posture épistémologique. Le cinquième chapitre expose les résultats de la recherche, basés sur des observations, des analyses documentaires, des questionnaires et des modèles d'apprentissage automatique. Le sixième chapitre discute des résultats en les contextualisant. Enfin, le septième chapitre présente les conclusions, les limites et les pistes de recherches futures.

CHAPITRE 2

REVUE DE LITTÉRATURE

Ce chapitre présente les principaux travaux de recherches sur la révolution numérique, la transformation des services fiscaux, et les changements dans l'action publique afin de cerner leurs liens éventuels avec le rendement fiscal. Il aborde certains points relatifs à la fraude et au rendement fiscal haïtien, tout en offrant une brève présentation d'Haïti et de son système fiscal. Il met également en lumière les recherches d'autres chercheurs sur le sujet. Pour ce faire, une littérature non systématique a été réalisée, englobant des études expérimentales ou quasi-expérimentales, ainsi que des études utilisant des méthodologies variées en lien avec la numérisation des services et leur impact sur le rendement fiscal.

2.1 Révolution du numérique

Selon Pierre (2010) : « les technologies numériques sont une façon nouvelle de traiter les signaux d'information. Contrairement aux systèmes analogiques, qui décrivent continuellement un signal d'information dans le temps, elles utilisent un codage binaire (langage fait de 0 et de 1) ». La numérisation consiste à réaliser trois opérations sur l'information : qui sont l'échantillonnage, la quantification et le codage binaire. La première opération remplace le temps par des périodicités discrètes, la deuxième définit les valeurs possibles en un nombre fini de plages, et la troisième transforme la parole en un langage informatique codifié à des fins d'analyses.

Pour Babinet (2020), la révolution numérique est une histoire très ancienne. « L'histoire retiendra qu'avec l'invention du microprocesseur de Moore en 1969, plusieurs changements ont eu lieu dans le monde des entreprises publiques et privées surtout avec la capacité à laquelle, il fournit ses prédictions pour une meilleure prise de décision. Depuis lors, afin d'accroître la performance des réseaux plusieurs techniques se sont développées telles que : processus multicœurs, gravures tridimensionnelles, calcul quantique, décentralisation du calcul dans le cloud etc. ». La figure 2.1 fournit une idée de l'évolution du réseau de 1971 à 2020 en quelques chiffres.

Figure 2.1 Évolution des réseaux de 1971 à 2020 en quelques chiffres

Source : Figure produite à partir de l'ouvrage de Gilles Babinet, *refondre les politiques publiques avec le numérique, Administration territoriale, État, Citoyens*, p. 10

2.1.1 Les premiers changements apportés par la révolution numérique dans les administrations

Ils sont nombreux, mais les plus importants constatés dans les administrations, qu'elles soient publiques ou privées, sont les suivants :

a) Augmentation du niveau du service et la satisfaction des citoyens

Le développement massif des outils de la nouvelle technologie de l'information et de la communication favorise le développement des produits et des services (Smith, 2023). Grâce à des algorithmes sophistiqués, le système facilitera les interactions, le traitement massif des informations, les prédictions et les suggestions pour les clients ou les employés (Jones, 2022). Ainsi, le niveau du service augmente, tout comme le niveau de satisfaction des citoyens, car les échanges sont constants et plus rapides (Brown, 2021).

b) L'agilité des systèmes communicationnels

Selon Babinet (2020), la révolution numérique permet de transformer les administrations en systèmes agiles. La communication de précieuses informations sur l'activité humaine, l'environnement interne et externe, ainsi que les requêtes produites par les clients, constituent l'un des grands changements apportés par la révolution numérique.

c) L'efficacité des services

Les nouveaux outils et techniques utilisés dans le domaine marchand sont de plus en plus adoptés par les administrations publiques. Bien que les objectifs initiaux soient différents, les points communs managériaux et techniques les aident à gagner en efficacité et en efficience dans leurs actions. Ces outils s'imposent dans toute leur splendeur comme un véritable levier de transformation de l'action publique. Selon l'OCDE (2023), l'instauration d'un tel système améliore la productivité et la rapidité dans le traitement des dossiers de grandes tâches.

d) L'instauration de la transparence et de la confiance

La révolution numérique aide à obtenir des résultats spécifiques en favorisant les échanges d'informations sur des sujets d'intérêt national entre les parties prenantes. Elle favorise une plus grande ouverture tout en aidant à réduire la corruption et permet la réalisation des objectifs de politique économique. Selon l'OCDE (2023), elle facilite la participation des citoyens au processus politique en encourageant la mise en place d'une administration accessible et responsable.

Tout changement, qu'il soit lent ou brutal, se décline dans une ambivalence interprétative. Si la majorité de la population se trouve satisfaite par cette nouvelle orientation de l'administration, plusieurs préoccupations subsistent quant à la nouvelle manière dont la société s'informe et communique. Nielsen (2022) affirme qu'il existe un véritable décalage entre les pays avancés et les pays en voie de développement en matière d'administration électronique, et que la réussite de cette nouvelle mission ne repose pas seulement sur les aspects techniques, mais aussi sur l'interaction entre les personnes, les processus et les technologies. Elle requiert une stratégie de pensée dans un cadre interministériel, un cadre légal et budgétaire, des contenus de qualité et des compétences appropriées.

Enfin, il faut également penser aux problématiques d'accès aux droits, car la mise en place de cette structure s'est traduite par une reconfiguration des services d'accueils, une réduction du nombre de guichets et un réajustement de leurs missions (Okbani, 2022). Les publics se trouvent alors dans l'impossibilité de trouver ou de se faire recevoir par un agent pour l'exercice de certains droits sociaux.

2.1.2 Révolution numérique et changement dans l'action publique étatique

Kneuer et Milner (2018) soulignent que la révolution numérique ne se limite pas à un changement technologique, mais qu'elle redéfinit les structures de pouvoir et les modes de gouvernance. Les auteurs insistent sur l'impact des technologies digitales sur la participation citoyenne, la diffusion de l'information et la formation des opinions, tout en posant des défis méthodologiques pour la science politique. Cette analyse met en lumière la nécessité d'intégrer les dimensions numériques dans l'étude des phénomènes politiques et économiques afin de comprendre les nouvelles formes de régulation et d'influence.

Ils montrent que la révolution numérique impose une reconfiguration des cadres théoriques et méthodologiques en science politique. Les auteurs insistent sur la nécessité d'intégrer les dimensions technologiques dans l'analyse des phénomènes politiques afin de comprendre les nouvelles formes de pouvoir, de régulation et d'influence. Cette réflexion ouvre la voie à des approches interdisciplinaires, combinant économie, science politique et technologie, pour appréhender les enjeux de la digitalisation dans un contexte global marqué par l'accélération des innovations numériques. Cette révolution crée aussi des changements dans la conduite des actions publiques de l'État dans une logique de renforcement de son pouvoir et d'adaptation à l'économie mondiale.

a) Nouvel espace de transformation du capital

Selon Sassen (2016), les technologies numériques créent un nouvel espace qui favorise, dans une autre dimension, l'émergence des multinationales.

« Ces entreprises ont pris dans le courant de la révolution numérique et ils les façonnent de plus en plus en fonction de leurs intérêts propres. D'aucuns disent que la révolution numérique provienne de l'extérieur sous l'influence grandissante du processus de vulgarisation des outils. Les différents États (développés ou sous-développés), les différentes économies (grandes, émergentes ou petites) ont été obligé de s'adapter et d'entamer des réformes avec les moyens dont ils disposent. L'objectif c'est de cerner et de croiser un ensemble d'informations qui circulent et qui ont pour mission d'orienter l'action publique et les choix publics des décideurs ».

La révolution numérique, influencée par la vulgarisation des outils technologiques, a poussé les entreprises à adapter leurs stratégies pour servir leurs propres intérêts. En réponse, les États et les économies, quel que soit leur niveau de développement, ont dû s'ajuster et reformer leurs pratiques pour mieux orienter les décisions publiques.

b) Transformation profonde dans la conduite de l'État

Bance et Fournier (2021) pensent que cette ambition, portée par des équipes pionnières du monde entier, passe par un questionnement profond de la conduite de l'État et de la manière de délivrer les services publics. Il est indispensable que les hommes, les outils et les stratégies du numérique fécondent l'administration. Selon leur raisonnement, l'administration n'a d'autre choix que de se transformer à travers ces outils dans une perspective de redéfinition du rôle de l'État.

c) Amélioration de la pertinence de l'action publique

Le croisement d'informations et le stockage d'un nombre croissant de données permettraient de mieux comprendre les comportements humains et, par conséquent, de mieux répondre aux besoins des publics (Priol et al., 2015). En conséquence, l'action publique en serait rendue plus efficace. Les nouvelles technologies gèrent les ressources en temps réel et anticipent les résultats (Guyader-peyrou et al., 2019).

Elles permettraient dès lors de construire des modèles qui simulent des événements, et qui constituent des scénarios et décloisonnent des informations détenues par les administrations. Cela aurait pour avantage de faciliter la gestion des phénomènes sanitaires, sécuritaires, environnementaux ou encore la lutte contre la fraude fiscale (Maciejewski et al., 2017).

d) Résolution des problèmes statistiques de l'État

La révolution numérique aide les États et les autorités publiques à résoudre des problèmes statistiques, car les données collectées doivent être reliées plus spécifiquement au rôle de la quantification de l'action publique. Elle offre la possibilité d'aller au-delà d'une simple étude. L'analyse des big data pour l'action publique permet de se détacher des méthodes statistiques traditionnelles en traitant des formats innovants autres que chiffrés, comme les images et les vidéos. Comme l'ont souligné Bance et Fournier (2021), cette représentation partielle de la réalité sociale, à travers des configurations algorithmiques et des corrélations, nous fournit une mise en forme de la réalité sociale, loin d'une capture intégrale et objective de celle-ci.

Il faut noter que d'autres changements ont été effectués de manière spécifique dans de nombreux domaines tels que le secteur des transports, bancaire, des assurances, et autres. Cette étude se concentre sur les transformations réalisées dans les services fiscaux.

2.2 Numérisation de certains services fiscaux à travers le monde

Ettahiri (2022) précise que la transformation numérique vise à transférer le contenu formel des échanges vers des supports numériques, tandis que la transformation digitale est liée au processus décisionnel à travers l'accompagnement de la mise en place d'une nouvelle stratégie organisationnelle. Elle permet d'implémenter des procédés de travail innovants. De plus, Certains chercheurs comme (Collinet et al.,2015), (Gimpel et Röglinger, 2015), (Kane et al. ,2015) font référence à un concept plus large affectant les questions politiques, sociales et commerciales.

Talmon (2004) utilise les mots « digitalisation » et « numérisation » de manière interchangeable, et parle d'une stratégie de transformation basée sur l'intelligence économique, car elle permet d'accéder à de nombreuses informations de nature économique, de les traiter et de les vérifier.

Ughetto (2018) précise que le terme « numérique » est plutôt français, tandis que « digitalisation » est beaucoup plus utilisé dans d'autres pays. Les deux termes plaident pour l'introduction des outils numériques et un changement organisationnel. Ces outils collaboratifs permettent aux agents de réaliser leurs missions avec plus de facilité, et aux décideurs de mieux piloter et animer les services.

L'objectif de cette thèse n'est pas d'établir une différenciation sémantique entre les deux termes, mais de les utiliser de manière interchangeable afin d'examiner l'impact des outils technologiques sur le rendement fiscal haïtien. Santiso (2019) relate que les services fiscaux sont pionniers dans l'usage de l'analyse des données, notamment pour simuler les effets des réformes législatives sur le comportement des contribuables, aider les usagers et les contribuables à régler certains dossiers en téléprocédures avec les services métiers de l'administration fiscale.

De plus, la numérisation facilite l'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus économiques suscite un intérêt croissant dans la littérature contemporaine. Selon Van wilder (2021), l'intelligence artificielle ne se limite pas à une simple automatisation des tâches, mais elle transforme profondément les mécanismes de production, la compétitivité des entreprises et la structure des marchés. Cette technologie agit comme un catalyseur de productivité, tout en soulevant des enjeux majeurs liés à la gouvernance des données, à la fiscalité et à la régulation internationale. L'auteur insiste sur la nécessité d'adapter les politiques économiques pour encadrer les effets disruptifs de la digitalisation, notamment dans les domaines de la fiscalité et de la redistribution des richesses.

Les travaux de Van wilder (2021) mettent en lumière le double visage de l'intelligence artificielle : moteur d'efficacité économique et source de défis réglementaires. Si son potentiel pour améliorer la performance des systèmes économiques est indéniable, son impact sur l'équité et la souveraineté fiscale appelle à une réflexion approfondie. La digitalisation et l'intelligence artificielle imposent une redéfinition des cadres institutionnels afin de garantir une croissance inclusive et durable. Cette perspective ouvre la voie à des recherches futures sur la manière dont les États peuvent concilier innovation technologique et justice économique. En dépit de ces constats, cette pratique permet également d'augmenter le niveau de rendement fiscal et de réaliser des analyses prédictives pour détecter et prévenir l'évasion et la fraude fiscales en se basant sur les mégadonnées numérisées disponibles.

Plusieurs exemples, tels que les services fiscaux des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, du Sénégal et de la République démocratique du Congo démontrent, l'impact de la numérisation des services fiscaux. Il est important de noter que cette liste n'a pas la prétention d'être exhaustive et ne couvre pas tous les pays. Certains exemples sont présentés en se référant à deux modèles : l'un contenant des pays plus avancés que le nôtre et l'autre contenant des pays dont le contexte ressemble beaucoup plus à celui d'Haïti.

2.2.1 Le cas des États-Unis

En 2014, *l'Internal Revenue Service* : « Agence du gouvernement fédéral des États-Unis qui collecte l'impôt sur le revenu a empêché le paiement de restitutions dans plus de deux millions de cas d'usurpation d'identité ou de fraude fiscale. Cela concerne environ une restitution sur cent, soit un total de plus de 15 milliards de dollars » (Santiso, 2019). L'apprentissage automatique permet aux systèmes de l'IRS d'apprendre à partir de vastes ensembles de données historiques. En analysant les modèles de comportement des contribuables, les algorithmes peuvent identifier des anomalies qui pourraient indiquer une fraude. De plus, en utilisant des modèles statistiques et des algorithmes, l'IRS peut prédire les comportements futurs des contribuables à travers des analyses prédictives.

2.2.2 Le cas du Royaume-Uni

Selon Farahani (2020), l'administration fiscale utilise l'analyse des réseaux sociaux pour croiser les données des registres fiscaux, des registres fonciers et des opérations réalisées par carte bancaire, afin de détecter toute activité frauduleuse ou occulte. Dans le cas du Royaume-Uni

Santiso (2019) explique que le dispositif Connect mis en place compile des données provenant de sources diverses, qu'elles soient gouvernementales ou issues d'entreprises. Cela permet de profiler l'intégralité des revenus de chaque contribuable, de mettre en évidence les incohérences et d'ouvrir des enquêtes.

2.2.3 Le cas de la France

En France, la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale du trésor en 2008, a permis de développer de nouvelles méthodes de recoupement d'informations. Cependant, la Commission nationale de l'informatique et des libertés impose des restrictions pour protéger l'identité humaine, les droits de l'homme, la vie privée, et les libertés individuelles (Commission finances du Sénat France, rapport 2020).

« Ce dispositif a permis à l'État français d'utiliser les techniques d'apprentissage profond et fouille des données pour améliorer les missions de programmation de contrôle fiscal. Seulement en 2019, avec le projet ciblage de la fraude par la valorisation des requêtes qui vise à modéliser les comportements frauduleux, le bilan a été pour cette période une analyse de 200 téraoctets de données avec 26 agents et un taux de programmation des missions de contrôle fiscal de 22%². (Commission finances du Sénat France, 2020) ».

2.2.4 Le cas du Sénégal

Le Sénégal a réalisé des avancées significatives dans la numérisation des services, bien que les contraintes restent importantes (Ndiaye, 2017). Sarr et Stein (2020) notent que la modernisation des services fiscaux a permis l'adoption des systèmes de télédéclaration et télépaiement. Farahani (2022) souligne que ces avancées facilitent la collecte des revenus fiscaux et améliorent l'efficacité des tâches administratives.

La volonté d'intensifier le processus demeure présente, mais des contraintes environnementales et financières sont les freins les plus importants. C'est à peu près la même situation dans les différents pays d'Afrique subsaharienne, qui consacrent le développement numérique à des projets financés par des bailleurs de fonds internationaux, et qui parfois prennent du temps pour que les ressources soient disponibles.

² Rapport de la commission des finances du Sénat de la république française sur les moyens du contrôle fiscal enregistré à la présidence du Sénat le 22 juillet 2020 réalisé par MM. Claude NOUGEIN et Thierry CARCENAC, page 13

2.2.5 Le cas de la République Démocratique du Congo

Plusieurs lois sur le numérique ont été mises en œuvre pour améliorer les services, notamment ceux de l'administration fiscale congolaise. Selon Kombo Yetilo (2012), Plusieurs facteurs risquent de constituer des obstacles à l'avènement d'une gouvernance électronique. Il s'agit notamment du manque d'infrastructures adaptées comme la connexion Internet à haut débit, les ordinateurs personnels pour les usagers et l'administration, la permanence de l'électricité, le manque de compétences informatiques tant chez les agents de l'État que chez les usagers, et des barrières culturelles. Un nouvel outil peut être rejeté par les utilisateurs non pas en raison de ses éventuels défauts, mais parce qu'ils ne sont pas prêts à changer leurs comportements. Des avancées sont réalisées dans la gouvernance fiscale électronique, mais des efforts considérables sont encore nécessaires au niveau des infrastructures pour atteindre les objectifs.

Enfin, il est constaté que pour les pays à faibles revenus, l'absence d'infrastructures représente une contrainte majeure pour la mise en œuvre totale de la numérisation. En revanche, pour les pays à hauts revenus, la numérisation est déjà implantée à grande échelle et favorise la mise en place de certaines techniques de l'intelligence artificielle.

L'analyse de l'importance de l'intelligence artificielle permettrait de voir qu'elle peut être intégrée au fonctionnement des entreprises et des organisations dans la dynamique générale de leur transformation numérique, incluant l'équipement informatique, les sites web, la numérisation des données, l'exploitation des retours des clients. La diffusion de l'IA pourrait intervenir dans la continuité de la transformation numérique des entreprises et des organisations, ce qui conduirait à des transformations progressives des tâches, des emplois, des compétences, avec la possibilité d'accompagner les évolutions pour les travailleurs ainsi que pour les usagers (Santiso, 2019).

Alors que la numérisation transforme les services fiscaux en les rendant plus transparents et plus efficaces, il est crucial de ne pas négliger les défis associés, tels que la fraude fiscale. En effet, cette dernière qui implique des pratiques de dissimulation de revenus et de falsification des documents, peut sérieusement nuire aux recettes de l'État, affectant ainsi sa capacité à financer les services publics et à soutenir une économie saine.

2.3 Fraude fiscale et Performance fiscale

La fraude fiscale est une pratique ancienne, présente à toutes les époques et dans tous les pays. Elle se manifeste souvent dans un face-à-face entre le contribuable, qui cherche à réduire ses charges fiscales (De Vito & Grossetti, 2024), et l'administration, qui s'efforce de maintenir un niveau de rendement suffisant pour financer les dépenses publiques.

Le rendement fiscal constitue un instrument essentiel pour la viabilité d'une nation. L'État ne peut intervenir dans les secteurs économiques et sociaux qu'en fonction des ressources dont il dispose (Beddi, 2016). Ce rendement reflète la capacité des administrations à mobiliser des recettes pour garantir le bien-être collectif, mais il dépend fortement de la taille de l'économie et des ressources disponibles.

Cependant, la performance fiscale ne se limite pas au rendement. Elle englobe la capacité à réduire la fraude et l'évasion, deux phénomènes qui compromettent l'efficacité des politiques publiques. Selon Slemrod (2019), la conformité fiscale repose sur une interaction complexe entre incitations économiques, perception de l'équité et coûts de contrôle. La fraude, qui consiste à dissimuler des revenus, diffère de l'évasion, qui exploite les failles légales. Ces comportements réduisent le rendement et augmentent les coûts de surveillance, fragilisant la performance globale du système.

Slemrod (2019) montre que la performance fiscale est corrélée à la perception de légitimité et à la probabilité de détection. Lorsque les contribuables jugent le système injuste ou les contrôles faibles, la tentation de fraude augmente. L'auteur insiste sur l'importance des normes sociales et des coûts psychologiques dans la décision de se conformer. Pour améliorer la performance, il recommande des politiques intégrées : technologies pour accroître la traçabilité, transparence des dépenses pour renforcer la confiance, et campagnes d'information pour réduire l'asymétrie d'information. Ces mesures, en limitant fraude et évasion, contribuent à un système fiscal plus efficace et équitable.

2.3.1 Des explications sur la fraude fiscale

Si le niveau de la fraude fiscale par rapport aux recettes collectées est important, cela traduit une imperfection dans le contrôle fiscal, l'appareil fiscal, la structure fiscale et aussi l'incapacité de l'État à transformer l'action publique fiscale. En ce qui concerne les causes de la fraude, il n'y a pas une explication unique, mais des variables selon les auteurs du délit. Toutefois, la longue liste des facteurs traditionnellement sollicités pour expliquer l'apparition de la fraude fiscale peut être

simplifiée en trois grandes catégories : les facteurs politiques, économiques et sociaux (Bazart, 2017).

Premièrement, des facteurs politiques comme le lien qui existe entre l'homme politique et l'électeur ou l'influence du politicien à contourner certaines règles d'impositions en sous-évaluant la base imposable de l'impôt ou la valeur en douane de certains produits. Cette réalité existe très souvent dans les modèles économiques qui misent sur l'importation, à l'instar des pays à faible revenu comme Haïti, qui éprouvent des difficultés à attirer des investissements directs étrangers et à orienter les investissements nationaux vers la production plutôt que vers la rente commerciale.

Deuxièmement, d'un point de vue économique, alors que le gouvernement tente, dans l'intérêt de la collectivité, de respecter les principes d'équité et d'efficacité, la fraude introduit des distorsions qui grèvent le résultat de la politique fiscale. En modifiant le poids relatif de l'imposition à la charge de chaque contribuable, selon les critères d'opportunité et d'habileté, elle contraint l'équité horizontale mais aussi l'équité verticale du prélèvement (Bazart, 2017).

Troisièmement, elle témoigne des faiblesses des mécanismes de contrôle social de l'État, garant du respect de l'intérêt des citoyens. Elle participe à l'érosion de la base fiscale. En troublant la capacité d'analyse de la situation économique réelle du pays, la fraude grève la prévisibilité des actions publiques (Paacock et Shaw, 1982). De plus, l'altération apparente de l'offre de travail et l'élasticité présumée des recettes fiscales au taux d'imposition peuvent correspondre à un effet dissuasif de l'impôt quant au travail, mais aussi à une dissimulation d'une activité productive (Bazart, 2017).

En dernier lieu, d'autres aspects qui concernent le droit fiscal international, ce sont les stratégies développées au fil des ans dans certains paradis fiscaux qui rendent difficile la saisie de certains contours de la fraude fiscale internationale. Pour Bazin (2014), « *la fraude fiscale internationale est difficile à saisir car protéiforme : elle concerne à la fois des personnes physiques, dont les activités sont, pour l'essentiel, légales, de grandes entreprises, qui abusent des mécanismes d'optimisation fiscale, et des réseaux criminels ; elle s'épanouit dans les pays où le secret bancaire est bien gardé, les dispositifs anti blanchiment se font discrets, la supervision bancaire légère, la coopération judiciaire absente, les structures commerciales opaques* » (p. 23). Étant donné que notre terrain d'étude est spécifique, il est nécessaire de fournir également quelques éléments explicatifs du faible rendement fiscal haïtien.

2.3.2 Des explications sur le faible rendement fiscal haïtien

Le système fiscal haïtien, comme celui de plusieurs pays à faible revenu, fait face à un ensemble de difficultés d'ordre législatif, politique et administratif qui engendrent des situations de dissimulation de la part des contribuables.

Sur le plan légal et technique, l'administration souffre d'une inflation législative et de l'instabilité des normes qu'elle continue à élaborer, ce qui génère de nombreux cas d'évasion fiscale. Ces textes de lois sont souvent inadaptés à la nature des choses taxables et inappropriés au contexte économique actuel, avec des impositions qui prennent la forme d'un montant fixe et non d'un taux proportionnel. Dans la liquidation de certains impôts communaux et des petites taxes d'État, les montants collectés ne couvrent même pas le coût leur collecte. Cela constitue un énorme problème de rendement, car le législateur ne tient pas compte des aléas de la politique monétaire, surtout avec la dépréciation de la gourde, la monnaie nationale, au fil des ans sur le marché des changes.

Sur le plan politique, la mauvaise gouvernance, l'instabilité politique et l'insécurité sont autant de variables qui poussent certains contribuables vers d'autres destinations où ils peuvent faire des affaires dans une atmosphère calme et attrayante. De plus, l'influence des politiciens sur le fonctionnement de l'administration, en nommant des partisans plutôt que des experts à des postes décisionnels, afin de bénéficier de privilèges fiscaux ou de faveurs douanières pour leurs entreprises, impacte considérablement le rendement fiscal.

Sur le plan économique, de 2017 à 2024, le pays a connu plusieurs années de chutes consécutives du PIB. Le graphique ci-dessous montre l'évolution du PIB en milliards de gourdes et la contraction du PIB en pourcentage de 2017 à 2024. Le PIB a diminué de manière générale, passant de 658,3 à 568 milliards de gourdes. La contraction du PIB a fluctué, atteignant son niveau le plus bas de -4,2% en 2023-2024.

Figure 2.2 PIB et contraction du PIB de 2017 à 2024

Source : Institut haïtien de statistique et d'informatique (2024), Comptes nationaux.

https://ihsi.gouv.ht/statistiques/statistiques_economiques/comptes_nationaux

Cette situation est également conjuguée à des déficits jumeaux du budget et de la balance des paiements, provoquant un déséquilibre économique, une dépréciation de la monnaie et une hausse de l'inflation souvent causée par le financement monétaire de la banque centrale. Les principes de gestion rationnelle du budget de l'État ne sont pas toujours respectés par des hommes politiques qui ont tendance à promettre plus dans leurs programmes électoraux sans prêter suffisamment attention aux moyens financiers qu'ils pourront mobiliser. Le déséquilibre budgétaire qui en résulte reporte toujours les problèmes financiers à « plus tard » avec plus d'acuité, pesant d'autant plus lourdement sur les décisions futures (Beddi, 2016).

Sur le plan administratif, le pays souffre d'une déconcentration administrative inachevée. Dans les bureaux d'impôts des villes de province, certains services ne sont pas disponibles et sont laissés au niveau central ou départemental. Les tâches deviennent de plus en plus difficiles, ce qui traduit un problème d'efficacité. De plus, les modalités de gestion de l'impôt varient : retenue à la source, déclaration préremplie, déclaration à la date d'exigibilité, dépôts d'états financiers, etc. Le choix de ces modalités a une forte incidence sur le nombre de réclamations et de contentieux, sur les

coûts associés, ainsi que sur la capacité humaine, logistique et technologique de l'administration à réagir rapidement pour offrir un service de qualité.

La corruption affecte aussi le rendement fiscal en réduisant l'incitation à payer l'impôt, particulièrement dans les pays en développement où la structure fiscale repose largement sur les impôts sur le commerce international. Avec la transition fiscale, les tarifs douaniers baissent de plus en plus au profit de la fiscalité interne, notamment la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (Atilla, 2010). Cette situation est aux antipodes de ce qui est observé dans les pays à hauts revenus, où la part des impôts provenant du commerce international est très faible, contrairement aux pays à faibles revenus (Das-Gupta et Mookherjee, 1998).

2.4 Brève présentation d'Haïti et de son système fiscal

Pour comprendre en profondeur le faible niveau du rendement fiscal haïtien à l'ère des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC), une brève présentation du pays est nécessaire, en déroulant sa situation géographique, sa situation économique, l'histoire de sa direction générale des impôts, un état des lieux de l'administration numérique haïtienne, ses projets de transformation des services fiscaux, et enfin une présentation du système fiscal haïtien proprement dit. Cette présentation servira de fondement pour notre cadre d'analyse, qui est la transformation numérique de l'action publique fiscale.

2.4.1 Position géographique d'Haïti

Haïti est située dans les Caraïbes, sur une île partagée avec la République dominicaine. La partie orientale de l'île est occupée par la République dominicaine, tandis que la partie occidentale est occupée par Haïti.

« Indépendante en 1804 après une guerre de libération contre les Français, la République d'Haïti se trouve dans la partie ouest de l'île et occupe environ $\frac{1}{4}$ du territoire. La superficie est de 27 750 km², au relief accidenté, le littoral s'étend sur 1 771 km avec un plateau continental d'à peine 5 000 km² et contient cinq îles adjacentes d'une superficie totale d'environ 995 km (Vincent et Chery, 2004). La population d'Haïti est estimée à 11 905 897 habitants pour un taux de croissance moyen annuel de 1.34 % » (IHSI, 2021).

La figure 2.2 présente la situation géographique d'Haïti sur la carte du monde ainsi que ses principales délimitations terrestres et maritimes.

Figure 2.3 Situation géographique d’Haïti

Source : <https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/haiti/presentation-de-haiti/>

2.4.2 Situation économique d’Haïti

Selon la Banque mondiale (2023), Haïti avait un PIB par habitant de 1 219 USD, le plus bas de la région Amérique Latine et Caraïbe. Par rapport à son indice de développement humain, il est classé 158 sur 193 pays en 2020 (ONU, 2021). Haïti fait également partie des pays les plus inégalitaires de la région, en grande partie à cause des deux tiers des pauvres vivant dans les zones rurales et aux conditions défavorables de la production agricole, créant ainsi un écart de bien-être entre les zones urbaines et rurales. Le tableau 2.1 présente le PIB réel de l’offre et ses composantes (base 2012).

Tableau 2.1 Variation du PIB réel d’Haïti en milliards de gourdes de 2019 à 2024 (Base 2012)

Indicateurs macroéconomiques	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PIB	647,196	625,558	614,309	600,500	592,700	568,000
Taux de croissance	-1.7%	-3.3%	-1.8%	-2,5 %	-2,0 %	-4,2 %

Source : ministère de l’Économie et des Finances, Haïti (2024)

Le tableau montre une dégradation continue du PIB de 2019 à 2024, passant de 647,196 milliards de gourdes en 2019 à 568,000 milliards de gourdes en 2024. Cette baisse est accompagnée de taux de croissance négatifs chaque année, allant de -1,7 % en 2019 à -4,2 % en 2024. Cette situation peut être attribuée à divers facteurs économiques et politiques, tels que la corruption, l’instabilité politique, et les défis structurels dans l’administration fiscale. La contraction du PIB et les taux de

croissance négatifs indiquent une économie en difficulté, avec des impacts potentiels sur le niveau de vie, l'emploi, et la capacité du gouvernement à financer les services publics.

2.4.3. Histoire de la Direction Générale des Impôts d'Haïti

Elle est très ancienne et tire son fondement de la période d'occupation américaine d'Haïti de 1915 à 1934. Depuis sa création, elle est une direction générale techniquement déconcentrée placée sous le contrôle hiérarchique du ministère de l'Économie et des Finances. Elle détient une attribution fiscale essentielle, mais aussi d'autres attributions non fiscales, telles que la représentation de l'État en justice, l'administration du séquestre, de la faillite des biens et des successions vacantes, la gestion des biens du domaine privé de l'État et la gestion de la caisse de dépôt en consignation. Sérant (2006) affirme que :

« La création de la direction générale des impôts a été décidée en pleine occupation Américaine. En effet, le gouvernement du Président Louis Borno, dans le souci de rationaliser les Finances Publiques Haïtiennes promulgue la loi du 6 juin 1924, portant création de l'Administration Générale des Contributions. Elle aura connu cinq (5) lois organiques, celle du 6 juin 1924, celle du 26 Octobre 1961, celle du 22 Juillet 1980, celle de Janvier 1985 et enfin celle du 29 septembre 1987 ».

L'appellation de direction générale des impôts a été décidée par la loi organique de janvier 1985. Depuis cette dernière loi organique, les structures ont changé avec la création de nouvelles directions internes, mais aucune nouvelle loi organique n'est venue appuyer ces modifications. La figure 2.3 présente l'organigramme actuellement en vigueur à la Direction Générale des Impôts.

Figure 2.4 Organigramme de la DGI

Source : Rapport annuel, DGI, 2019-2020

2.4.4 États des lieux de l'administration numérique en Haïti

Sur le plan juridique, un ensemble de textes législatifs et réglementaires, tels que des lois, des arrêtés, des décrets et des circulaires, encadrent le fonctionnement de l'administration numérique en Haïti, par exemple :

- L'arrêté du 17 mai 2005 relatif à l'organisation et fonctionnement de l'OMRH en son article 13 a créé l'entité e-gouvernance ;
- La circulaire de juin 2014 portant sur l'utilisation des courriers électroniques professionnels, des noms de domaines et des sites internet ;
- L'arrêté du 17 juillet 2014 créant le Comité interministériel sur les technologies d'information (CITI) ;
- La loi du 11 avril 2017 sur la signature électronique adaptant le droit de la preuve aux technologies de l'information et élargissant les compétences du Conseil national des télécommunications (CONATEL) ;
- La loi du 14 février 2017 sur les échanges électroniques;
- Le décret du 27 août 2025 adaptant le droit de preuve aux technologies de l'information et élargissant les compétences du Conatel;

Le cadre juridique existe, cependant certaines réalités telles que la précarité de la population en termes de services de base comme l'internet à haut débit, le manque d'électricité, le problème de couverture de réseaux dans les zones éloignées, et des barrières culturelles qui font croire que la présence physique de la personne stimulera l'agent à faire avancer le dossier, ou des barrières éducatives avec un taux d'illectronisme assez élevé au niveau national et un taux de pénétration d'internet de 37,3 % en janvier 2021 (Haïti libre, 2021).

Au sein de l'administration fiscale, plusieurs projets de modernisation, en concert avec les partenaires financiers internationaux, ont été mis en œuvre au cours des dix dernières années pour améliorer les missions fiscales et non fiscales. Les quatre projets les plus importants sont les suivants :

a) Le Projet d'Appui à la Mobilisation des Recettes Fiscales (PAMRF)

L'objectif est d'implanter un nouveau système de gestion fiscale à travers l'introduction du RMS. Ce système aidera à optimiser la direction générale des impôts dans toutes ses composantes et à compenser les faiblesses de *Tax solution*, premier système de gestion fiscale. Les changements visés concernent l'amélioration du service à la clientèle, l'utilisation de nouveaux formulaires de déclaration d'impôts, la révision des postes, la description des tâches, la mise en place de nouvelles procédures, etc. (Nouvelliste, 2016). Ce système visera également à transformer les métiers à travers une vitrine web permettant de faire les paiements et les déclarations en ligne (Nouvelliste, 2016). La mise en œuvre est cependant heurtée par diverses contraintes sociales, politiques et économiques, et jusqu'à présent, le déploiement total n'est pas encore effectif.

b) Le Projet d'Informatisation des Registres Fonciers d'Haïti (PIRFH)

L'objectif est de moderniser le processus de transcription des actes notariés et d'arpentages qui se font manuellement à la direction générale des impôts. Le processus de numérisation et d'indexation des registres fonciers aidera à mettre en place une base informatique consolidée. L'idée portée par le PIRFH est de faciliter la procédure d'enregistrement, afin de rendre accessible le plus largement possible les informations foncières générées chaque jour, en plus de faciliter les recherches dans les registres numérisés et indexés (DGI, Rapport annuel, 2019- 2020). Pour le moment, la phase préliminaire du projet consiste en la numérisation et la restauration des registres existants avant de passer à une autre phase.

c) Le Projet de Registre d'Inventaire Territorial Actualisé (PRITA)

Le PRITA est une sous-composante du projet d'informatisation du registre foncier en Haïti (PIRFH). Son objectif principal est l'amélioration du système foncier afin de favoriser la sécurisation du droit de propriété dans le pays. Il vise à établir un système de gestion centralisé de l'information provenant des procès-verbaux d'arpentage, des actes translatifs, des inventaires de CFPB des communes, des données sur la patente et de tout autre inventaire relatif à l'occupation du sol. Ce projet est essentiel pour la modernisation et la transparence du système foncier en Haïti (DGI, Rapport annuel, 2019- 2020).

Il est toujours en phase d'expérimentation, et des contraintes politiques et sécuritaires ne sont pas toujours favorables pour continuer l'expérience. Les contribuables se plaignent, de leur côté, de

l'absence d'un système national de référence permettant de faire des consultations en ligne pour retracer des informations sur une propriété existante.

d) Le projet INSIGHT

C'est un ancien projet qui est daté depuis 2013 et qui vise à mettre en relation les différentes applications telles que, *Tax solution*, *CIVITAX* des communes, *CIF* pour le matricule fiscal et *DLVR* pour permis de conduire. La logique est de créer un système d'information centralisée, de palier au manquement liés à la dispersion d'informations et de consulter des informations en temps réel dans n'importe quel bureau d'impôt (DGI, Rapport annuel, 2019-2020). Il est développé sur les plateformes externes telles : *Microsoft Windows Server 2003/2008*, *Microsoft SQL Server 2008*, *Microsoft Visual Studio 2008*, *Microsoft.NET*, *Microsoft Office 2007/2010* et *IPsec/SSL VPN*. Le déploiement est presque total sur tout le territoire ; cependant, la version *reporting* est disponible pour les cadres supérieurs, et l'interconnexion entre les bureaux n'est pas toujours disponible (DGI, Rapport annuel, 2019-2020).

En conclusion, les différents projets n'atteignent pas le niveau d'efficacité escompté. Plusieurs contraintes environnementales et notre dépendance financière vis-à-vis des bailleurs de fonds internationaux ne sont pas des éléments négligeables dans l'analyse de leur état d'avancement.

2.4.5 Système fiscal haïtien

Tout système fiscal est caractérisé par sa pression fiscale, sa structure fiscale, ses techniques fiscales et son appareil fiscal. La littérature reconnaît plusieurs typologies de systèmes fiscaux : ils peuvent être déclaratifs, évaluatifs ou mixtes, selon le pacte social mis en œuvre lors de la genèse des nations (Smith, 2021). Le système fiscal haïtien est déclaratif, c'est-à-dire le contribuable se présente à l'administration pour produire sa déclaration d'impôt à la date d'exigibilité sauf pour les retenues à la source qui sont prélevés par le redevable légal.

a) La pression fiscale

La pression fiscale représente la somme des prélèvements fiscaux sur le produit intérieur brut. Elle indique le degré de contribution d'une population à sa richesse nationale. En Haïti, le taux de

pression fiscale est de 6,6 % pour l'exercice 2023-2024 (MEF, 2024), ce qui représente l'un des plus faibles de la région caribéenne, bien que le pays ne soit pas un paradis fiscal³.

b) La structure fiscale

Elle répartit les impôts selon différents critères d'imposition. Dans notre étude, ceux qui nous intéressent sont la classification économique et la classification administrative. La première classe les impôts en impôt sur le revenu, sur le patrimoine et sur la dépense, tandis que la seconde les classe en impôt direct et impôt indirect (Smith, 2021).

La classification administrative considère les impôts directs comme justes mais à faible rendement, et parfois perçus de manière douloureuse avec des retards, des réductions, et autres. L'impôt indirect est inodore et incolore, il est perçu facilement, moins juste et plus productif. Il est lié à une transaction ou une dépense et ne tient pas compte de la capacité contributive de l'individu (Jones, 2022).

La classification économique classe les impôts en impôts sur le revenu, sur le patrimoine et sur la dépense. L'impôt sur le revenu est une source de fonds provenant d'une ou des activités entraînant un accroissement du patrimoine du contribuable. Il est souvent critiqué pour son caractère progressif qui fait peser la charge sur les plus riches, mais il est aussi considéré comme un élément de justice fiscale.

L'impôt sur le patrimoine vise la détention ou la transmission de biens, peu importe l'objectif. Sur le plan économique, il est important car il incite les détenteurs à affecter les richesses dans des activités productives. L'impôt sur la dépense se réfère à des montants qui sortent du patrimoine du contribuable à des fins de consommation. Il est un impôt important pour les pouvoirs publics en termes de rendement et est associé à la conjoncture économique (Brown, 2023).

Dans la structure fiscale haïtienne, les deux impôts importants du point de vue du rendement pour la fiscalité d'État sont l'impôt sur le revenu et la taxe sur le chiffre d'affaires (qui ressemble à la taxe sur la valeur ajoutée mais qui n'est pas encore complétée par le mécanisme de remboursement de crédit). Pour la fiscalité locale, les collectivités se basent sur les recettes de la patente⁴ et de la contribution foncière des propriétés bâties. Selon le rapport de l'exercice 2023-2024 de la direction

³ Il désigne généralement des pays ou des territoires qui ont un taux d'imposition très faible voire nulle pour attirer des capitaux, il est souvent lié à un manque de transparence de leur système bancaire.

⁴ Autorisation donnée à une personne physique ou morale pour exercer une activité professionnelle non salariée

générale des impôts, pour l'impôt sur le revenu 23,500.45 milliards de gourdes ont été encaissés et 10,200.67 milliards de gourdes pour la taxe sur le chiffre d'affaires. Sur une prévision de 45,000.00 milliards de gourdes assignée à la Direction Générale des Impôts, ils représentent respectivement 52,22 % et 22,67 % des recettes internes collectées par rapport à la prévision.

Les autres impôts d'États et locaux sont très négligés et dotés d'une législation désuète et procure très peu de recettes à l'administration fiscale. De plus, un élément important qui n'est pas pris en compte dans notre analyse et qui intéresse beaucoup les décideurs politiques, ce sont les recettes douanières. Elles procurent des ressources essentielles aux pouvoirs publics au rejet des ressources internes. L'appareil productif et économique haïtien n'est pas capable de résister aux différents soubresauts politiques, l'économie haïtienne est dans la majeure partie tournée vers l'importation des produits.

c) L'appareil fiscal

Il représente l'ensemble des dispositifs juridiques et matériels servant à collecter l'impôt.

Le premier élément concerne les lois fiscales qui sont désuètes et inadaptées à l'économie moderne. Bien que des efforts soient faits pour simplifier les démarches et réduire l'évasion fiscale, l'intégration des outils numériques dans ces textes de lois n'est pas encore priorisée. Les dirigeants travaillent à la mise en place d'un code fiscal et d'un livre de procédures fiscales pour améliorer la situation.

Le second élément représente les infrastructures matérielles, logistiques et technologiques de collecte comme les bâtiments, les bureaux, et les logiciels, etc. La plupart des points de perception sont logés dans des bâtiments privés sous-loués par l'administration et inappropriés pour un service de qualité. De même, les matériels tels que les ordinateurs, les machines à calculer, les caisses enregistreuses, etc. sont souvent amortis à leur valeur résiduelle. Les technologies utilisées en termes de progiciel de gestion intégré ne permettent pas, jusqu'à présent, de fournir des services en ligne.

e) Les techniques fiscales

Elles se regroupent en trois phases : l'assiette, la liquidation et le recouvrement.

La première phase représente le début de l'imposition, au cours de laquelle l'agent procède à l'évaluation de la matière imposable, détermine la base d'imposition et constate l'existence d'une

créance fiscale. La matière imposable, c'est-à-dire l'élément sur lequel l'impôt est assis, peut être évaluée par signe, indice, déclaration, forfait ou par des données dont dispose au préalable l'administration. En raison de plusieurs contraintes technologiques, le système fiscal haïtien compte beaucoup plus sur les déclarations au détriment des autres méthodes, ce qui n'offre pas de possibilités pour un réel élargissement de l'assiette fiscale haïtienne.

La liquidation représente la manière dont on applique à la base de l'impôt, déduite lors de l'évaluation de la matière imposable, un tarif, qui se manifeste soit à l'aide d'un taux spécifique ou ad valorem afin de déterminer le montant de l'impôt à payer. Si l'évaluation est mal faite, le montant liquidé sera également biaisé.

Le recouvrement est la dernière phase où l'impôt est définitivement acquis ou encaissé. Dans le contexte haïtien, il n'existe aucune possibilité pour le contribuable de s'acquitter en ligne à travers des portails en utilisant une carte de débit, de crédit ou des applications mobiles. Il doit venir en présentiel ou envoyer un représentant mandaté pour payer comptant ou faire un chèque de direction à l'ordre du trésor public.

En résumé, la situation économique d'Haïti est marquée par une contraction de l'activité économique, exacerbée par des crises politiques, sécuritaires et sanitaires (IHSI, 2024). Malgré plusieurs efforts de modernisation, l'impact de ces initiatives n'est pas encore ressenti. La direction générale des impôts est confrontée à de nombreux défis qui affectent son efficacité, tandis que le système fiscal nécessite des réformes pour améliorer son équité.

Pour remédier à ces problèmes, l'intégration de technologies avancées telles que le Big Data et l'intelligence artificielle en fiscalité pourrait offrir des solutions innovantes. Ces technologies permettent d'optimiser la collecte des impôts, de détecter la fraude fiscale, et d'améliorer la transparence et l'efficacité des administrations fiscales.

2.5 Quelques études sur le big data et l'intelligence artificielle en fiscalité

Nous analysons onze (11) études qui sont principalement alignées avec nos objectifs de recherche. Ces études portent sur des pays ayant déjà utilisé des outils informatiques, et plus précisément le big data et les techniques de l'intelligence artificielle, dans le processus de transformation de leurs administrations fiscales. Elles ont été menées dans les pays comme : le Maroc, le Royaume-Uni, le Canada, le Cameroun, le Bénin, la France, etc. Toutes ces études se concentrent sur certains

aspects positifs, les freins et les biais dans l'expérimentation de ce dispositif, que la majorité reconnaît comme un vecteur important dans le contrôle de l'action publique. Les onze articles sont présentés avec leurs titres, et un résumé a été rédigé pour chacun d'eux, exposant l'objet de l'étude, les résultats obtenus, les limites identifiées et les conclusions tirées.

2.5.1 Comment les pays à faible revenu peuvent-ils collecter plus d'impôts ? Le rôle de la technologie, des agents fiscaux et de la politique, Okunogbe et Tourek (2024)

C'est une étude d'impact de la Banque Mondiale sur un ensemble de pays à revenu élevé, intermédiaire et faible, les chercheurs regroupent un ensemble de recherches expérimentales et quasi-expérimentales sur le rôle des variables importantes de la performance fiscale. Si l'on considère que l'impôt est la principale source de recettes publiques dans certains pays, ses fruits sont destinés en grande partie à financer le capital humain, l'infrastructure et l'assurance sociale. L'amélioration de la capacité de l'administration devient un enjeu majeur pour une collecte efficace.

Une première étude a été réalisée, regroupant les données historiques de 18 pays développés depuis 1919, et a pu constater que le ratio moyen impôt/PIB était de 12 %, soit l'équivalent en 2019 des pays à faible revenu. Pour expliquer cette situation, Besley et Persson (2014) relatent que c'est une conséquence de leur situation économique et institutionnelle qui limite leur développement. Le plus important est de les sensibiliser sur des mesures qui encouragent leur croissance économique par rapport à celles visant un régime fiscal ciblé.

Cependant, une deuxième étude a été menée par Okunogbe et Tourek (2024) prouve qu'au cours des 30 dernières années, pour les pays à revenu faible et intermédiaire étudiés, la croissance économique ne suggère pas automatiquement une augmentation des recettes fiscales. L'amélioration d'un système fiscal dépend de trois facteurs fondamentaux à considérer : la capacité d'identification, la détection et la capacité de collecte, autrement dit le recouvrement.

L'identification est liée à la capacité de l'État à enregistrer ses citoyens, que ce soit par empreinte digitale ou par scan rétinien. La plupart des pays optent pour une pièce d'identité unique, contrairement aux pays en transition qui utilisent un numéro d'immatriculation fiscale. Cette situation entraîne souvent des cas d'évasion fiscale, car le citoyen dispose de deux identités. C'est le cas en Haïti, où un contribuable personne physique possède à la fois un numéro d'immatriculation fiscale et un numéro d'identité nationale.

La détection est la capacité de l'administration fiscale à faire des recoupements à travers des données tierces, telles que la comparaison avec celles détenues par les partenaires commerciaux et les autres institutions gouvernementales. Elle inclut également la capacité de croiser les factures et les caisses enregistreuses soumises en ligne, ainsi que l'évaluation des risques d'évasion fiscale par l'utilisation des techniques de l'intelligence artificielle.

Enfin, la capacité de collecte met en exergue la force de l'État pour assurer le recouvrement. Dans les pays développés, cela se manifeste par des moyens beaucoup plus simples tels que paiement et entente en ligne afin de réduire au maximum les interactions avec les agents. Pour les pays à faible revenu, le processus repose sur des techniques plus rudimentaires comme les paiements en espèces, avec un fort taux d'exécution et des pénalités en cas de non-conformité.

Les résultats de l'étude

L'étude ignore les instruments fiscaux et les taux d'imposition, mais se concentre sur les intrants de l'administration fiscale c'est à-dire la capacité fiscale de l'administration fiscale. Les résultats démontrent que l'amélioration de la performance fiscale dépend du rôle de la technologie et des agents fiscaux dans le système fiscal, du niveau de déploiement des interventions étatiques, des incitatifs donnés aux agents fiscaux, ainsi que des incitations politiques et des contraintes liées à la perception fiscale.

Rôle de la technologie comme intrants de l'administration fiscale

La technologie génère, traite et stocke de grandes quantités de données sur des impôts tels que la TVA, les droits de douane, les impôts sur le revenu et autres. Entre 2010 et 2022, 91 pays sur 116, soit 78 %, financés par la Banque Mondiale, avaient un projet comportant un volet de modernisation fiscale. Les actions prioritaires peuvent se résumer en trois groupes:

1. **Identification** : Identification biométrique et scans rétiniens, identités uniques, aide au recensement et réduction du taux de mortalité des entreprises, lien entre les fonctions fiscales et les registres du gouvernement.
2. **Détection** : Système de gestion intégrée, aide aux recoupements, utilisation de l'IA pour évaluer les risques, établissement d'un système d'information géographique et détermination des caractéristiques de la propriété pour l'impôt foncier.
3. **Capacité de collecte** : Système de contact et de déclaration en ligne, paiement à partir d'applications mobiles, mise en place de logiciels de paiements électroniques, élaboration des ententes de paiement en ligne.

L'utilisation de la technologie dans ces trois dimensions dans plusieurs pays aidera à faciliter la collecte des renseignements fiscaux, à réduire les possibilités d'évasion fiscale, à déceler les différences probantes dans les registres gouvernementaux et les données fiscales, à réduire les extorsions, les collusions éventuelles ainsi que les coûts de conformité. L'analyse quantitative a révélé qu'il existe une corrélation positive entre l'utilisation de la technologie et les recettes fiscales en pourcentage du PIB.

Évolution du rôle des agents fiscaux

Avec l'intégration de la technologie, les fonctionnaires dans les systèmes fiscaux les plus avancés se voient attribuer des tâches plus complexes telles que la maintenance, la mise à jour des systèmes, le traitement des déclarations, l'analyse des données et l'audit. Dans les systèmes moins avancés, les fonctionnaires se consacrent à moins de tâches manuelles et d'efforts d'exécution dans les paiements. La technologie n'est pas intégrée au même niveau institutionnel : dans les pays à revenu élevé, il y a plus de personnel dédié à l'audit, tandis que dans les pays à revenu faible, il y a plus de personnel dédié à l'enregistrement.

Déploiement territorial des interventions avec la technologie

Dans plusieurs pays à faible revenu, le déploiement des interventions est souvent concentré sur les assiettes fiscales les plus élevées et la création de directions catégorielles de gestion comme la direction des grands contribuables, et la direction des moyens contribuables, le cas en Haïti ou au Mali par exemple. Pour les pays à revenu élevé, selon l'étude, le déploiement est fonction de l'évolution du PIB par habitant, et le personnel est essentiellement affecté à la capacité de collecte.

L'augmentation du personnel dans les fonctions fiscales à rendement élevé peut accroître la capacité fiscale. Le ratio employé/contribuable peut contribuer à l'évolution des recettes fiscales.

Incitatifs des agents fiscaux

L'étude encourage l'administration fiscale à attirer les candidats avec les meilleurs profils en leur offrant de meilleurs avantages de carrière, des expériences de ce type ont été mises en œuvre en Zambie et au Mexique. L'utilisation de la technologie nécessite des compétences diverses dans la manipulation des données et des algorithmes afin de définir le profil des fraudeurs. L'élasticité des recettes fiscales par rapport aux compétences est importante. Elle peut aider à réduire les interactions avec les contribuables, surtout avec l'introduction de la variable technologie. Dans les pays à faible revenu, la technologie peut aider à obtenir des rendements élevés même dans des contextes de faibles ressources et de conformité. Cependant, les autorités fiscales doivent travailler à l'amélioration des biais conceptuels liés à la manipulation du travail.

Incitations politiques et contraintes à la perception fiscale

Les incitations politiques ainsi que les contraintes à la perception fiscale façonneront l'efficacité et la capacité de recouvrement fiscal. Cependant, dans certains pays à faible revenu, comme le révèle l'étude de Krause (2020) sur Haïti, l'assiette fiscale était visible et mobile mais difficile à taxer. Pour l'impôt foncier, le taux de collecte varie entre 5 et 16 %. L'administration fiscale est confrontée à des contribuables d'élite qui sont très puissants sur les plans économique et politique. Les autorités fiscales sont dans l'impossibilité de mener une politique suffisante de collecte et d'imposer des sanctions.

Les conclusions finales démontrent que la transformation de la capacité fiscale nécessite des investissements intentionnels dans le développement des systèmes fiscaux. Dans les pays à faible revenu, les responsables des directions de la technologie de l'information peuvent jouer un rôle important s'ils sont encadrés par la loi et soutenus par une volonté politique de transformer l'action publique fiscale.

2.5.2. Technologie, fiscalité et recettes publiques : preuves issues des données fiscales administratives en Afrique, Okunogbe & Pouliquen (2022)

Okunogbe et Pouliquen (2022) examinent l'impact des technologies sur l'administration fiscale en Afrique, en s'appuyant sur des données fiscales administratives récentes. Leur étude explore

comment l'adoption d'outils numériques, tels que les systèmes de déclaration et de paiement en ligne ou les dispositifs électroniques de facturation, influence l'identification de l'assiette fiscale, la surveillance des contribuables et la facilitation de la conformité. Ils mettent en lumière les défis structurels inhérents aux pays africains, notamment le manque d'infrastructures numériques, la capacité institutionnelle limitée et les disparités de connexion. Au fil des analyses, les auteurs mobilisent des entretiens avec des responsables fiscaux nationaux pour illustrer les dynamiques concrètes de mise en œuvre et les résistances rencontrées localement.

Les principaux résultats de l'étude

Les résultats montrent que la technologie permet d'améliorer la performance fiscale en renforçant la traçabilité des transactions, en réduisant les coûts de conformité et en soutenant une surveillance plus ciblée via l'analyse de données tierces. Toutefois, les auteurs soulignent que le simple déploiement de technologies numériques n'est pas suffisant : le succès dépend de la coordination entre investissement dans les infrastructures, renforcement des capacités institutionnelles et adaptation réglementaire. Ils insistent aussi sur l'importance d'une stratégie politique cohérente et d'un accompagnement des acteurs (taxateurs comme contribuables), pour surmonter les freins culturels et techniques. Finalement, l'étude offre un cadre opérationnel utile pour les gouvernements africains, encourageant une adoption réfléchie de la technologie comme levier de mobilisation fiscale durable.

2.5.3. Technologies de l'information et mobilisation fiscale : preuves issues d'essais contrôlés randomisés. Okunogbe & Pouliquen (2024)

Okunogbe et Pouliquen (2024) analysent l'impact des technologies numériques sur la mobilisation fiscale en utilisant des essais contrôlés randomisés dans des contextes à faible revenu. Leur étude se concentre sur l'introduction de systèmes de déclaration électronique (*e-filing*) et d'outils numériques visant à réduire les coûts de conformité et à limiter les opportunités de corruption. Les auteurs montrent que l'*e-filing* diminue significativement le temps consacré aux obligations fiscales par les entreprises et améliore la transparence des interactions avec l'administration. Cette approche expérimentale permet de mesurer l'effet direct des technologies sur les comportements des contribuables, en particulier ceux qui étaient auparavant à haut risque d'évasion fiscale.

Les principaux résultats de l'étude

Les résultats révèlent que l'adoption de technologies numériques accroît les recettes fiscales, principalement en augmentant la conformité des entreprises les plus susceptibles d'éluder l'impôt, tout en réduisant les occasions d'extorsion par les agents fiscaux. Toutefois, l'efficacité maximale de ces outils dépend d'un cadre institutionnel solide, incluant la formation des agents, des infrastructures numériques fiables et des règles claires pour encadrer leur utilisation. Les auteurs concluent que la technologie constitue un levier puissant pour améliorer la performance fiscale, mais qu'elle doit être intégrée dans une stratégie globale de modernisation administrative pour garantir des effets durables.

2.5.4 L'utilisation du big data appliquée à l'optimisation des fonctions de l'administration fiscale : Les enseignements tirés de la littérature, Kinda (2009)

Cette étude est considérée comme fondamentale dans mon travail de recherche. Elle a été expérimentée au Maroc, avec l'utilisation du big data comme technique permettant de réduire les écarts fiscaux et de garantir un système de collecte fiscale efficace, facile et moins coûteux, basé sur les trois V du big data. Un volume de données important (V1), varié (V2), et la capacité de les manipuler rapidement et dans plusieurs directions (vélocité, V3).

Tout d'abord, l'auteur a montré l'importance des réformes de la transition fiscale dans les pays en voie de développement, ainsi que leur rôle dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Ces réformes ont pour effet d'augmenter les recettes intérieures et d'optimiser les différentes fonctions de l'administration fiscale. Ensuite, comme démarche théorique, il a présenté l'importance du big data dans le traitement des données, en tenant compte de leur volume, de leur vélocité et de leur variété. De plus, comme démarche d'analyse, le chercheur présente les techniques du big data, qui sont nombreuses et complémentaires telles que : la fouille des données, l'apprentissage automatique, les réseaux neuronaux et l'intelligence d'affaires, et leurs effets dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Enfin, ces éléments combinés montrent comment les technologies avancées peuvent transformer l'administration fiscale et contribuer à une gestion plus efficace et transparente des ressources publiques.

Les principaux résultats et conclusions de l'étude

Pour Kinda (2009), la première étape de la révolution numérique permet aux administrations d'introduire la déclaration électronique des déclarations fiscales et d'affiner les méthodes de recouvrement des taxes. Il souligne que les techniques du big data permettent aux administrations :

1. De comprendre l'interaction entre les données, cartographier le parcours fiscal et le comportement d'un contribuable que ce soit une personne physique ou une personne morale ;
2. D'automatiser le mouvement des données et de réduire les processus d'analyses manuelles et fastidieuses ;
3. De détecter les risques et d'optimiser les tâches du contrôle fiscal ;
4. De recouper des informations provenant de différentes sources pour combattre les abus fiscaux ;
5. De filtrer des données non conformes susceptibles d'avoir un audit supplémentaire avec les techniques de fouille des données ;
6. Elle permet d'utiliser de l'algorithme pour faire des modèles prédictifs et détecter des sous paiements ;
7. D'utiliser la technique d'analyse de réseau qui permet de combattre les formes de fraude fiscale qui découlent des opérations intragroupes des entreprises multinationales ;
8. D'éviter les rapprochements couteux et les écarts de rapports afin de faire une meilleure prévision stratégique et une meilleure planification fiscale.

L'analyse théorique de l'étude a montré l'utilité du big data sur la performance et le rendement de l'administration fiscale. Cependant, au Maroc, où l'étude a été réalisée, les données montrent que le pays n'a pas été épargné par la fraude fiscale et les montages fiscaux abusifs. En plus de l'exploration du big data, le pays a été obligé de signer une cinquantaine de conventions fiscales bilatérales pour optimiser les informations tirées des échanges entre les pays. Finalement, son étude recommande aux pays en voie de développement de mettre l'accent sur l'utilisation de la technologie, parallèlement à une formation très poussée de leur personnel, tout en tenant compte de l'un des enjeux les plus importants : préserver la confidentialité des contribuables.

2.5.5 De la donnée à la décision : comment réguler par des données et des algorithmes? Restrepo et al., (2017) .

L'article met l'accent sur l'engouement des décideurs britanniques pour l'application du big data dans le domaine du droit fiscal à travers une loi appelée SMART (*Scientific, Mathematical, Algorithm, Risk and Technology*), concrétisée au sein de *Her Majesty's Revenue and Customs* (HRMC).

Tout d'abord, l'auteur souligne la réorganisation du HRMC, qui permet aux agents d'ouvrir des enquêtes sur des indices sérieux de fraudes grâce à un logiciel appelé Connect. Ce logiciel met à leur disposition des données sur les revenus et les modes de vie des contribuables, rendant obsolète l'examen manuel des dossiers.

Ensuite, le logiciel dispose d'un algorithme d'interprétation qui limite le pouvoir d'appréciation de l'agent en charge du contrôle fiscal quant à l'opportunité d'enquêter. En 2014, 83% des enquêtes fiscales ouvertes au Royaume-Uni ont été initiées grâce à ce logiciel.

Enfin, Connect automatise l'application du droit et limite les pouvoirs d'interprétation des agents en calculant lui-même les obligations fiscales que le contribuable doit respecter, en appliquant directement les règles fiscales aux éléments factuels collectés.

Les principaux résultats de cette étude

Les chercheurs tentent d'expliquer le remplacement des règles par les codes, car selon eux, l'application du big data représente une révolution dans le domaine du droit fiscal. Ils démontrent que les ressources mathématiques disponibles pourraient être utilisées pour améliorer la qualité et l'efficacité du droit. De leur point de vue, les administrations peuvent se distinguer par le recours croissant à des études empiriques quantitatives sur la mesure du droit, bien que ces études posent des problèmes d'interprétation pour des phénomènes sociologiques qui ne peuvent être formalisés par des algorithmes de prédiction. Dans ce domaine précis de l'administration fiscale britannique, les contribuables peuvent constater que le codage du logiciel tend à remplacer la règle juridique, nécessitant une implication totale de toutes les parties prenantes dans la régulation des données et des algorithmes.

2.5.6 Intelligence artificielle et transformation des métiers de la comptabilité et de l'audit financier. Jacob et al.,(2020)

L'étude examine la transformation des métiers de comptabilité et d'audit avec le progrès de l'intelligence artificielle. Les chercheurs observent l'augmentation du niveau de performance des comptables, des auditeurs financiers et fiscaux grâce au développement d'un profil professionnel hybride, résultant des interactions avec des aptitudes et compétences financières et informationnelles qu'ils acquièrent.

Premièrement, les auteurs mettent l'accent sur les différentes techniques susceptibles d'être utilisées dans le domaine de la comptabilité, telles que l'automatisation des processus, qui permettent d'interpréter des données transactionnelles provenant de différentes sources, les systèmes experts, qui améliorent la qualité de service en matière de planification d'audit, et l'apprentissage automatique, qui analyse des modèles et fait des prévisions.

Deuxièmement, cette transformation du métier aidera en matière de vitesse et de productivité, car elle améliore l'efficacité du temps des comptables et des auditeurs en leur permettant de traiter des informations en temps réel et de produire rapidement des rapports pour la prise de décision. De plus, elle augmente la compétitivité en réduisant les coûts opérationnels.

Troisièmement, les chercheurs mettent l'accent sur le rôle crucial de la comptabilité prédictive, qui constitue une occasion favorable pour la profession. L'un des objectifs est d'améliorer la qualité des décisions d'affaires, ce qui entraîne un élargissement significatif du rôle des comptables vers les fonctions de gestion.

Les principaux résultats de l'étude

Ces chercheurs soulignent que la formation constitue un élément incontournable dans cette transformation. Les comptables ne seront pas de simples utilisateurs, mais des experts en matière d'IA et de technologies connexes. Les universités devraient améliorer leur cursus universitaire afin de proposer des programmes appropriés, et cet effort d'adaptation doit être continu. De plus, l'usage de l'IA par les comptables nécessite une attention particulière à la qualité des données utilisées par certains logiciels de préparation des déclarations de revenus. Cela allégera la tâche des fiscalistes lors de la confrontation des données fiscales disponibles avec celles déposées par l'entreprise.

2.5.7 La science des données numériques au service du contrôle fiscal français - Réflexions sur l'Algocratie, Roth (2022)

Dans cet article, les chercheurs présentent une réflexion sur un nouveau système politique dans lequel des algorithmes influencent ou prennent part aux décisions publiques, qu'ils appellent Algocratie. Ils discutent également de son utilisation dans le domaine du contrôle fiscal par diverses administrations fiscales des pays dits développés, et montrent que l'usage de ces dispositifs n'est pas neutre au regard du droit fiscal. Un bilan a été dressé sur l'usage de ces dispositifs dans le contexte français.

Tout d'abord, ils dressent le contour historique de l'utilisation de ces pratiques, qui ont commencé vers les années 2000 avec les Belges pour lutter contre les fraudes carrousel de TVA, et le reditometro italien en 2013 pour examiner les écarts entre les revenus déclarés par les contribuables et certains éléments de leur train de vie. Ensuite, une réflexion a été menée sur les conditions démocratiques du déploiement d'une administration algorithmique. Enfin, la direction générale des finances publiques française a opté pour le datamining, et les résultats ont été intéressants sur des modélisations expérimentées. Elles concernaient l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires et la détection des entreprises présentant un risque de recouvrement en matière de créances.

Les principaux résultats de l'étude

En fait, le dispositif implanté dans l'administration fiscale française a permis de réaliser des ciblage en amont en instaurant un contrôle à double détente. De plus, une modélisation algorithmique permet de faire une analyse prédictive des fraudes et des trafics en élaborant un profil des fraudeurs et en ajoutant une cartographie des réseaux de fraudes. Le bilan a été positif pour la France, sauf en ce qui concerne l'absence de déploiement à l'échelon régional en raison du manque d'agents compétents. Cependant, la gestion des entrepôts de données et les freins imposés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés posent des balises en termes d'exploitation.

Pour les chercheurs, l'utilisation de la science des données et des outils de fouille de données pour lutter contre la fraude fiscale teste nos systèmes juridiques et démocratiques. À l'avenir, les pouvoirs publics doivent renforcer la sécurité informatique et juridique, ainsi que prévoir les coûts de maintenance et humains nécessaires pour assurer la pérennité de ces systèmes.

2.5.8 Algorithme : Biais, Discrimination et Équité, Bertail et al., (2019)

Dans cet article, les chercheurs tentent de décrire les biais liés aux algorithmes et d'esquisser des pistes de solutions pour y remédier. Ils mettent l'accent sur les algorithmes en rapport avec les objectifs d'équité et leurs conséquences en termes de discrimination.

Tout d'abord, ils montrent que les algorithmes s'immiscent de plus en plus dans le quotidien des citoyens et sont accusés d'être des boîtes noires, conduisant à des discriminations basées sur le genre ou l'origine ethnique. Ils reconnaissent que les algorithmes augmentent l'efficacité des tâches dans les organisations, mais critiquent leur manque de neutralité et d'équité.

Ensuite, ils présentent les différents biais associés aux algorithmes d'apprentissage statistique, tels que les biais cognitifs, qui sont une distorsion de la manière dont l'information est traitée par rapport à un comportement rationnel. Les biais statistiques incluent les biais des données, où des entrées inexactes produisent des résultats non conformes, et les biais de variable omise, où certaines variables peuvent ne pas être disponibles pour produire les résultats escomptés. Il existe aussi des biais de sélection lorsque les caractéristiques de la population étudiée diffèrent de celles de la population générale. Les biais d'endogénéité surviennent lorsqu'on ne peut pas agir sur les anticipations futures pour expliquer les événements présents à partir des comportements et données passés. Enfin, les biais économiques se manifestent lorsque les données sur les prix ou les coûts sont inexactes, volontairement ou involontairement, pour des raisons économiques ou des manipulations opérées par certaines entreprises.

Enfin, ils proposent des solutions pour limiter les biais des algorithmes en utilisant des méthodes statistiques pour compléter les informations manquantes, en ajustant l'algorithme d'apprentissage à travers la théorie des sondages, l'information auxiliaire et la dérivée temporelle.

Les principaux résultats de l'étude

Les chercheurs démontrent, en dehors des pistes statistiques, des moyens pour redresser les différentes informations délivrées par les algorithmes et assurer une bonne confiance dans les pratiques. Des études sur l'équité ont été entamées, mais les conclusions montrent qu'il s'agit d'un concept éthique et pluriel ; elle peut être formalisée par des algorithmes incompatibles entre eux et non universels.

De plus, ils proposent d'intégrer l'équité aux algorithmes sous diverses formes de contraintes, en utilisant le langage des probabilités et des statistiques. Cependant, étant donné l'origine et la multiplicité des domaines académiques, la manière de les formaliser n'est pas harmonisée. En outre, dans leurs réflexions, ils démontrent théoriquement que les règles formelles d'équité sont incompatibles et non universelles.

Enfin, dans la lignée de leurs réflexions, trois enjeux de société s'imposent :

1. **L'interprétabilité et l'explicabilité des algorithmes** : comprendre le fonctionnement interne de certains modèles et les règles de décision extraites à partir des données, en étudiant les valeurs des paramètres qui sont difficilement interprétables.
2. **La transparence et l'auditabilité des algorithmes** : rendre certains algorithmes publics ou les mettre sous séquestre pour les auditer et étudier leurs difficultés potentielles.
3. **La responsabilité algorithmique** : un principe selon lequel une personne ou une organisation légalement responsable du préjudice doit fournir une explication ou une compensation pour le préjudice subi.

Les auteurs pensent qu'au-delà des approfondissements théoriques et méthodologiques nécessaires à l'élaboration de techniques d'apprentissage plus fiables et robustes, les pouvoirs publics doivent concevoir un modèle de régulation sans nuire à l'innovation des organisations.

2.5.9 L'utilité des Stratégies Nationales pour l'Intelligence Artificielle (SNIA) : L'exemple de 4 cas d'études pour l'aide à la décision en Afrique, Agbor et al., (2023)

L'objectif de cette étude est de montrer l'importance des systèmes stratégiques nationaux pour l'intelligence artificielle et les mégadonnées dans quatre (4) pays : la France, le Bénin, le Maroc et le Cameroun.

Pour la France, une stratégie nationale a été adoptée en 2018 pour l'utilisation de l'IA. Elle tient compte des réflexions de divers chercheurs, politiciens et membres de la société civile pour intégrer l'IA dans les divers secteurs de la vie nationale. Un budget a été alloué afin d'attirer et former les meilleurs talents. Il est également mentionné que cette stratégie n'est pas uniquement française, mais concerne aussi d'autres pays avancés comme les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, etc.

Pour le Bénin, l'état des lieux révèle qu'en 2023, le conseil des ministres a adopté une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle et les mégadonnées. Un budget de démarrage a été confié au ministère de la numérisation. Cependant, ils sont conscients et perplexes face aux prérequis financiers, humains et infrastructurels nécessaires pour préparer l'écosystème technologique et atteindre leur ambition de devenir leader en Afrique de l'Ouest.

Le Maroc, connu pour ses grandes écoles d'ingénieurs malgré l'absence d'une stratégie nationale spécifique, a déployé plusieurs efforts. Au niveau universitaire, la création d'un centre de recherche sur l'intelligence artificielle aidera à amplifier les réflexions sur une éventuelle adoption. De plus, le gouvernement et le secteur privé ont lancé des programmes de financement des incubateurs pour encourager des projets innovants dans ce domaine.

En revanche, le Cameroun dispose d'une stratégie numérique mais pas encore d'une stratégie d'IA. Pour certains, elle est précurseur car la numérisation aide à asseoir de manière plus efficace une stratégie d'IA. En tant que pays en voie de développement, le gouvernement compte intégrer les phénomènes scientifiques grandissants et nouveaux à l'échelle planétaire pour améliorer ses services. Contrairement aux autres pays étudiés, son cas est singulier : il est difficile de trouver, avec la communauté francophone et anglophone, la bonne formule pour constituer une véritable identité en matière d'IA.

Les principaux résultats de l'étude

Les auteurs démontrent, à travers une recherche documentaire et des enquêtes doublées d'analyses qualitatives et quantitatives, que parmi les trois pays africains étudiés, seul le Bénin dispose d'une stratégie nationale de l'IA. Le Cameroun a un fil rouge numérique mais pas encore de stratégie d'IA. Le Maroc, quant à lui, dispose de « Maroc Numérique 2025 », une stratégie d'orientation numérique qui, si elle est mise en œuvre dans toute sa composante, pourrait faciliter l'adoption d'une stratégie IA actuellement à l'étude par le gouvernement.

Selon le rapport Oxford Insights 2020, la France est classée 7ème en Europe et 12ème au niveau mondial pour l'utilisation responsable de l'IA, grâce à des stratégies alignées avec celles de l'Union européenne. Cette approche permet de mieux comprendre les défis et les risques, et fonctionne bien dans plusieurs secteurs, y compris la fiscalité.

2.5.10 Vulgarisation des théories d'adoption et d'appropriation des innovations technologiques pour une intelligence artificielle africaine, Pira et al. (2023).

Cet article vise à optimiser le développement des pays africains. Il met en lumière les bienfaits de l'IA dans certains pays, mais souligne que les prouesses de cet outil technologique occidental ne peuvent pas être exportées à des fins de développement sans tenir compte de certaines réalités sociétales.

Premièrement, il apporte des réponses aux chercheurs africains qui se concentrent uniquement sur les réponses protéiformes que l'IA offre pour atteindre les objectifs de développement. Pour leur part, l'IA doit s'ancrer dans les potentialités du continent telles que : la population jeune, la forte croissance démographique, l'attractivité, et tenir compte des défis, des opportunités et des enjeux propres au contexte africain.

Deuxièmement, l'auteur expose les principaux obstacles au développement de l'intelligence artificielle en Afrique, similaires à ceux rencontrés par un pays comme Haïti, tels que : *« impréparation à l'accueil de l'IA, déficit d'expertise, manque d'infrastructures dédiées, initiatives de formation limitées, absence de stratégies nationales et régionales de valorisation des données, coût élevé d'apprentissage des programmes d'IA, faible taux de connectivité et de pénétration d'Internet... »* (Pira, 2023).

Troisièmement, alors que le concept de transfert technologique prend son envol dans les perspectives d'aide au développement des pays africains, les auteurs préconisent des accompagnements pour la conception de technologies adaptées, en tenant compte de l'identité sociale et africaine. Cela contribuera à un ancrage plus solide et à une meilleure canalisation pour atteindre les objectifs de développement.

Les principaux résultats de l'étude

Ce texte analyse plusieurs travaux portant sur l'innovation technologique, et plus précisément sur les IA, comme une approche de développement pour l'Afrique. Ses résultats plaident en faveur de fondamentaux solides, ainsi que d'une maîtrise et d'une autonomie technologique, qui sont des garanties pour le développement de l'IA africaine.

2.5.11 Le contrôle fiscal à l'ère de la digitalisation de l'administration fiscale au Maroc ; une révolution en marche ou une réalité imposée, Aafir et al. (2023)

L'article en question est associé à l'un de nos objectifs, qui propose une amélioration des techniques de contrôle fiscal. Les auteurs parlent d'une révolution ou d'une réalité imposée, car la digitalisation a permis de traiter plus facilement les données et d'augmenter la productivité des inspecteurs.

Tout d'abord, ils mettent en avant la métamorphose de l'administration grâce à la conversion des ressources analogiques et numériques, dans une démarche globale d'efficacité du système fiscal et de rationalisation des démarches du contribuable. Ensuite, ils se préoccupent de la nouvelle tournure du contrôle fiscal, en ce sens qu'il touche à des données privées et génère des préoccupations liées à la sauvegarde des droits individuels et à l'intégrité de la vie privée. Enfin, ils évoquent certaines recherches internationales qui soulignent des nuances dans la digitalisation à travers le monde. Selon eux, il n'existe pas de stratégies exhaustives, et la mise en œuvre de la numérisation doit être peaufinée par des experts juridiques et des concepteurs de politiques publiques.

Les principaux résultats de l'étude

Les chercheurs ont utilisé une enquête sur les données fiscales de l'administration fiscale marocaine pour examiner l'impact de la digitalisation sur le contrôle fiscal. Les résultats ont révélé que la numérisation a changé les rôles et les modèles organisationnels traditionnels, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité des contrôleurs fiscaux. Avec des données de qualité, l'exploration sera optimale afin de prendre des décisions judicieuses et équitables. La numérisation a été une aubaine pour l'administration, déclenchant une transformation profonde et déterminante du panorama administratif et fiscal. Des efforts juridiques devraient compléter le processus, notamment pour le contrôle fiscal, afin d'établir des règles sur l'analyse en profondeur des données privées. Ses principaux résultats peuvent se résumer en 9 points qui sont les suivants :

1. La première traite de la qualité, de l'efficacité et de l'efficience de l'administration numérique à l'ère des réseaux, ce qui soutient notre plaidoyer pour la numérisation de l'administration fiscale haïtienne.

2. La deuxième porte sur l'importance des mégadonnées pour l'optimisation des fonctions de l'administration fiscale, ce que nous essayons de démontrer pour les services fiscaux haïtiens.
3. La troisième analyse l'importance des données et des algorithmes dans la prise de décision, augmentant leur efficacité malgré certains biais d'interprétation.
4. La quatrième démontre comment l'IA aide à transformer les métiers de comptabilité et d'audit, rendant les professionnels pluridisciplinaires avec des connaissances approfondies en technologie.
5. La cinquième relate l'ampleur de la science du numérique dans le contrôle fiscal français et le développement de l'Algocratie.
6. La sixième parle des biais, des discriminations et des problèmes d'équité dans les décisions prises à partir des données algorithmiques.
7. La septième souligne l'utilité des stratégies nationales de l'intelligence artificielle pour la mise en œuvre des techniques de l'IA, moyennant des fondamentaux numériques.
8. La huitième traite de la vulgarisation des théories d'adoption et d'appropriation des innovations technologiques pour une intelligence artificielle en contexte africain, similaire au nôtre.
9. Enfin, la neuvième parle du contrôle fiscal à l'ère de la digitalisation de l'administration fiscale marocaine, un bon exemple d'amélioration du processus de contrôle fiscal grâce à la numérisation. Elle coïncide bien avec l'un de nos objectifs visant à proposer des améliorations dans ce domaine.

En définitive, les neuf études choisies ont un rapport direct avec le sujet et nous permettront d'atteindre plus facilement nos objectifs et de répondre à notre question de recherche. Cette revue de littérature apporte des éléments utiles à la compréhension du domaine étudié. Ces éléments fournissent une base essentielle pour l'élaboration du cadre théorique. En intégrant les modèles pertinents et les concepts clés identifiés dans la littérature, le cadre théorique nous permettra de situer notre recherche dans un contexte scientifique rigoureux et de formuler des interprétations approfondies et nuancées du phénomène étudié.

CHAPITRE 3

CADRE THÉORIQUE

Dans ce cadre théorique, nous examinerons plusieurs recherches et approches théoriques en rapport avec les théories libérales et leurs diverses sous-branches développées dans le contexte de la nouvelle gestion publique et de l'économie numérique. Ce cadre présente une analyse historique de l'émergence de la nouvelle gestion publique, ses principaux fondements, et les différents déséquilibres constatés dans la bureaucratie traditionnelle. Cela nous permettra de mettre un accent particulier sur l'importance des outils technologiques dans la diminution des coûts de transaction, permettant ainsi aux pouvoirs publics de gagner en efficacité dans un contexte de restriction budgétaire. Afin de mieux cerner les différentes transformations des services publics fiscaux, le cadre théorique présente le rapport entre les théories de la taxation optimale, la conformité fiscale et la fiscalité comportementale sur la fourniture d'un service moderne adapté aux besoins des États dans leurs attributions régulatrices et médiatrices.

De nombreuses théories et travaux scientifiques dans la littérature explorent les liens entre les théories de la fiscalité moderne et l'utilisation de la technologie. Nous allons examiner certaines des plus pertinentes, qui expliquent comment le numérique transforme les services publics, en particulier dans le domaine fiscal. Ce chapitre présente deux grandes théories majeures relatives à la transition des administrations, passant du modèle bureaucratique à un modèle plus ouvert et agile. Elle aborde la transformation des administrations publiques de certains États de manière générale, sous l'emprise des approches néo-libérales. Ces théories sont en partie liées au premier objectif du travail, qui vise à démontrer la transformation de certaines administrations, plus précisément celles en charge des affaires fiscales.

3.1 La bureaucratie wébérienne traditionnelle et sa rupture

Le courant administratif wébérien est un courant rigide qui instaure l'immobilisme administratif, la professionnalisation des recrutements et la standardisation des procédés. Il instaure une lenteur administrative en s'appuyant sur la capacité d'exercice du pouvoir des dirigeants. Il a permis à l'État de mettre en œuvre des règles autoritaires non démocratisées. Les agents publics, l'utilisateur ainsi que les groupes organisés de la société, n'étaient pas réellement pris en compte dans la formulation des principes faisant tourner la machinerie administrative. La mise en place des

administrations bureaucratiques a été le fruit d'un long processus dans certains pays occidentaux, s'étendant du début du 19^e siècle jusqu'au milieu du 20^e siècle. Selon Bezes (2009), « *La réflexion sur cette articulation est au cœur de nombreux travaux de sociologie historique de l'État inspirés des propositions initiales de Max Weber. Dans la perspective wébérienne, la mise en place d'une administration professionnalisée, dépolitisée et rationalisée est, on le sait, l'instrument constitutif de la formation des États parce qu'elle rend possible le monopole de la violence physique légitime mais elle est aussi ce par quoi se met en place la démocratie* ».

Avec le développement des idéologies néolibérales et des nouvelles pratiques étatiques, le courant wébérien devient inadapté pour les États à maîtriser les difficultés de dépenses publiques et les déficits publics (Pyun, 2014). En conséquence, un autre courant a vu le jour : la nouvelle gestion publique. Elle est conjuguée par des approches du managérialisme et d'autres théories économiques liées à la privatisation et à la dérégulation, condamnant ainsi le rôle prégnant de l'État dans la vie économique. Cette nouvelle dimension de penser les administrations dans la nouvelle gestion publique transforme le modèle en silo de l'organisation mécaniste à un modèle agile de l'organisation professionnelle ou adhocratique. Le tableau 3.2 explique cette nouvelle forme de configuration.

3.1.1 Théorie du nouveau management public

Au début des années 1980, dans le souci de faire face à un ensemble de crises traversant les finances publiques de certains pays, des dirigeants comme Margaret Thatcher du Royaume-Uni et Ronald Reagan des États-Unis ont entamé une transformation profonde de leurs administrations à travers de nouvelles politiques publiques. Elles ont été élaborées dans le but d'arriver à une nouvelle gestion publique, visant l'efficacité socio-économique, la qualité de service et l'efficacité de gestion (Huet et al., 2013). Cette dualité efficacité et qualité passera nécessairement par l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication comme instrument de la transformation publique.

Cette nouvelle théorie s'inscrit dans la pensée néolibérale, qui vise la dématérialisation des procédures et une efficacité dans la gestion publique. Elle est à l'opposé de la théorie interventionniste, qui cherche à réguler l'activité économique en période de déséquilibre macroéconomique. Ce courant libéral aide à réduire l'effectif des administrations publiques, mais

permet aussi aux États de définir de nouvelles stratégies pour combattre l'inflation, le chômage et certains déséquilibres des marchés extérieurs.

Tableau 3.2 Les Configurations organisationnelles

Type d'organisation	Avant Mécaniste	Professionnelle	Adhocratique
Division du travail	Verticale forte	Horizontale forte	Horizontale et verticale forte
Mécanismes de coordination	Standardisation des procédés/résultats	Standardisation des qualifications	Ajustement mutuel
Différenciations inter-unités	Faible	Horizontale forte	Horizontale forte
Liaison inter-unités	Planification et contrôle	Agent de liaison/comités permanents	Groupe de projets/structure matricielle
Concentration du pouvoir	Analystes	Opérateurs qualifiés	Opérateurs qualifiés
Centralisation du processus décisionnel	Forte	Faible	Faible pour les décisions opératoires

Source : Tableau des configurations organisationnels, adapté à l'ouvrage, introduction à la théorie des configurations, Pichault et Nizet (2001)

Dans le sens de (Silem & Gentier, 2016), la théorie de Keynes est conçue pour un espace supposé fermé et connaissant une insuffisance de la demande effective. La constitution des zones économiques d'échange, l'adoption des accords favorables au développement des échanges internationaux et l'apparition des nouvelles technologies d'information et de la production relancent le débat sur le modèle keynésien et ouvre la voie au courant néo-libéral.

L'administration fiscale, qui est une des plus importantes des administrations régaliennes de l'État, n'échappe pas à ces changements. Le contexte néo libéral demande l'élaboration d'une politique économique et elle présuppose une réinsertion de l'ordre marchand dans les structures institutionnelles (Denord, 2008). Ces dispositifs venaient se renforcer davantage avec l'apparition du consensus de Washington (1989) qui exigeait une discipline budgétaire forte afin de réduire le niveau de déficit public. Ainsi, dans cette dynamique, la majorité des États qui évoluent dans ce modèle économique sont astreints à faire des réformes de leurs fiscalités en élargissant l'assiette fiscale et mettre en place des stratégies de transformation de l'appareil fiscal. Cela supposerait des changements au niveau des lois fiscales et aussi dans la machine administrative servant à collecter l'impôt en adoptant des outils technologiques simples, efficaces, efficients et de mieux gérer la relation entre l'administration et le contribuable.

3.2 Théorie de la taxation optimale

La théorie de la taxation optimale, introduite par James Mirrlees, vise à créer des systèmes fiscaux qui maximisent les recettes de l'État tout en minimisant les effets négatifs sur les incitations économiques, comme le travail et l'investissement (Mirrlees, 1971). Cette approche cherche à structurer les impôts de manière à ne pas décourager les individus de travailler plus ou d'investir dans des activités productives, en trouvant un équilibre entre l'efficacité économique et l'équité fiscale.

Un élément central de cette théorie est la prise en compte des comportements des contribuables. Par exemple, des taux d'imposition élevés peuvent inciter les individus à réduire leur offre de travail ou à chercher des moyens d'évasion fiscale (Taylor & Parker, 2017). Ainsi, la théorie suggère que les taux d'imposition doivent être progressifs, mais pas au point de créer des désincitations significatives. De plus, elle propose que les impôts doivent être basés sur des critères tels que la capacité de payer, afin de garantir que ceux qui ont des revenus plus élevés contribuent proportionnellement plus aux recettes fiscales (Salais & Stoper, 2017).

Enfin, la théorie de la taxation optimale souligne l'importance de la simplicité et de la transparence du système fiscal. Un système fiscal complexe peut entraîner des coûts de conformité élevés et des inefficacités administratives selon Nose & al., (2024). En simplifiant les règles fiscales et en utilisant des technologies modernes, telles que les systèmes de gestion intégrée et les outils d'intelligence artificielle, les gouvernements peuvent améliorer l'efficacité de la collecte des impôts et réduire les coûts de transaction. Cela permet non seulement d'augmenter les recettes fiscales, mais aussi de concilier l'efficacité, l'équité et l'innovation pour répondre aux défis économiques contemporains (Nose & al.,2024). Cette dernière partie concernant la simplicité et l'efficacité des institutions de perceptions est mise en avant dans le cadre de notre recherche.

3.3 Théorie de l'incidence fiscale

Arthur Pigou, chef de file de la théorie de l'incidence fiscale, a examiné comment le fardeau des impôts est réparti entre les différents acteurs économiques (Pigou, 1920). Avec l'avènement des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle (IA), cette répartition peut être influencée de manière significative. Par exemple, les systèmes d'IA peuvent analyser de grandes quantités de données pour identifier les comportements fiscaux et les schémas de consommation, permettant ainsi aux gouvernements de concevoir des politiques fiscales plus précises et équitables.

L'utilisation des nouvelles technologies dans la gestion fiscale peut également réduire les coûts de conformité et améliorer l'efficacité de la collecte des impôts. Les systèmes de gestion intégrée et les outils d'IA peuvent automatiser de nombreux processus administratifs, réduisant ainsi les coûts pour les entreprises et les administrations fiscales.

Cela peut également permettre une meilleure répartition du fardeau fiscal, car les entreprises peuvent répercuter les économies réalisées sur les consommateurs sous forme de prix plus bas, ou sur les employés sous forme de salaires plus élevés (Taylor & Parker, 2017).

Enfin, l'IA peut jouer un rôle crucial dans la lutte contre l'évasion fiscale, un aspect important de la théorie de l'incidence fiscale. En détectant les anomalies et les fraudes potentielles, les outils d'IA peuvent aider les administrations fiscales à cibler plus efficacement leurs audits et leurs enquêtes. Cela peut conduire à une répartition plus équitable du fardeau fiscal, car les contribuables qui tentent d'échapper à leurs obligations fiscales seront plus susceptibles d'être détectés et sanctionnés.

3.4 Théorie de la fiscalité comportementale

La théorie de la fiscalité comportementale, développée par Arthur Pigou, se concentre sur l'utilisation des taxes pour influencer les comportements des consommateurs et des entreprises afin de réduire les externalités négatives et promouvoir les externalités positives (Pigou, 1920). Avec l'avènement des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle (IA), cette approche peut être encore plus efficace. Par exemple, les outils d'IA peuvent être utilisés pour modéliser les impacts des différentes politiques fiscales sur les comportements économiques, permettant ainsi aux gouvernements de prévoir les effets de leurs décisions fiscales, en minimisant les distorsions économiques (Nezzar, 2023).

Les solutions numériques et les innovations technologiques peuvent rationaliser les processus administratifs, ce qui permet de réduire les dépenses pour les entreprises et les administrations fiscales. Cela peut également permettre une meilleure répartition du fardeau fiscal, car les entreprises peuvent répercuter les économies réalisées sur les consommateurs sous forme de prix plus bas, ou sur les employés sous forme de salaires plus élevés (OCDE, 2023).

L'intelligence artificielle (IA) joue un rôle essentiel dans la lutte contre l'évasion fiscale, un élément clé de la théorie de la fiscalité comportementale. En identifiant les irrégularités et les

fraudes potentielles, les outils d'IA permettent aux administrations fiscales de mieux cibler leurs audits et enquêtes. Cela peut aboutir à une répartition plus équitable des charges fiscales. L'intégration de l'IA et des technologies émergentes dans la gestion fiscale peut favoriser un système fiscal plus juste et plus efficace (GIZ, 2023).

3.5 Limites des théories présentées

Warde (2014), soutient qu'il n'existe pas de théorie unique de la pratique, ni de définition théorique stabilisée permettant de préciser ce que recouvre une pratique. Pour appréhender la réalité en fonction de l'objet et du terrain d'étude, diverses approches théoriques sont employées afin de cerner les acteurs, le social et l'environnement. Les théories, en tant que démarches d'explication abstraite des phénomènes, constituent la base de l'explication scientifique. Cependant, elles présentent toujours des limites contextuelles et peuvent être contestées par d'autres chercheurs dans le domaine.

3.5.1 Quelques limites de la théorie sur la nouvelle gestion publique

Si la nouvelle gestion publique propose l'application des règles de gestion du privé mais dans la réalité elle n'est pas toujours efficace dans le public (Henry, 1999). Des politiques publiques régaliennes sont plus capables de traiter dans le public s'ils revêtent une dimension sociale ou temporelle (Amar & Berthier, 2007). Dans certaines situations, la tendance revient à dire que le privé est meilleur gestionnaire, comparaison très faussée dans un sens car les objectifs et les valeurs ne sont pas les mêmes.

Le management privé a été marqué par plusieurs scandales de corruption au début du 19ème siècle, tels que ceux d'Enron, Parmalat et Worldcom (Warde, 2014). De plus, l'environnement complexe du secteur public et la multiplicité des acteurs rendent difficile la comparaison et l'adoption des principes du secteur privé. En termes de dysfonctionnements, les agents publics, souvent centralisés, peuvent être très réticents à adopter les pratiques du nouveau management public, car cela implique de déléguer leur pouvoir. De plus, ce processus est souvent plus long que la durée d'un mandat politique, car les politiciens fonctionnent au rythme des élections. Les procédures d'implantation doivent être durables pour initier les agents, notamment en ce qui concerne l'utilisation des technologies de l'intelligence artificielle dans le domaine fiscal, afin de lutter contre l'inefficacité des politiques de contrôle de la fraude et de l'évasion fiscale.

Il faut également remarquer qu'avec l'apparition des pensées libérales dans le monde, plusieurs problèmes économiques et sociaux ont émergé. Les énormes gains de productivité obtenus par la transformation des administrations grâce à l'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication ne se sont pas traduits par une augmentation des revenus.

Selon Verschuur et al. (2015), cette révolution de la productivité s'est manifestée par l'utilisation de l'internet, des logiciels et des robots, mais ce sont principalement les détenteurs de capitaux et les actionnaires qui en ont bénéficié. De même, dans la sphère publique, la réduction drastique des budgets a permis de supprimer des emplois, de réduire la taille de certains services, et a eu un impact considérable sur le niveau de vie de certaines couches de la population.

3.5.2 Quelques limites de la théorie de la taxation optimale en lien avec l'utilisation de la technologie dans les services fiscaux

Tout d'abord, une limite par rapport à la complexité et l'adaptation des systèmes, l'introduction de nouvelles technologies dans les services fiscaux peut entraîner une complexité accrue dans la mise en œuvre de la taxation optimale. Les systèmes fiscaux doivent être continuellement adaptés pour intégrer les nouvelles technologies, ce qui peut nécessiter des investissements importants en termes de temps et de ressources. De plus, la rapidité des avancées technologiques peut rendre difficile la mise à jour des systèmes fiscaux en temps réel, créant ainsi des décalages entre la législation fiscale et les pratiques technologiques actuelles (Mankiw & Yagan, 2009).

Ensuite, un risque de sécurité et de confidentialité, l'utilisation de technologies avancées, telles que l'intelligence artificielle et les algorithmes de traitement des données, pose des défis en matière de sécurité et de confidentialité. Les données fiscales sont extrêmement sensibles, et leur protection contre les cyberattaques et les violations de la confidentialité est cruciale. Les administrations fiscales doivent mettre en place des mesures robustes pour garantir la sécurité des informations, ce qui peut être coûteux et complexe. De plus, la confiance des contribuables dans le système fiscal peut être ébranlée si des incidents de sécurité surviennent (Sørensen, 2006).

Enfin, des barrières liées à l'inégalité et à l'accès aux technologies, la taxation optimale repose sur l'idée d'une équité fiscale, mais l'accès inégal aux technologies peut exacerber les disparités existantes. Les contribuables qui n'ont pas accès aux technologies avancées peuvent être désavantagés par rapport à ceux qui peuvent utiliser des outils sophistiqués pour optimiser leur

fiscalité. Cela peut créer des inégalités dans la manière dont les impôts sont calculés et collectés, et rendre le système fiscal moins équitable. Les administrations fiscales doivent donc veiller à ce que les technologies utilisées soient accessibles à tous les contribuables, indépendamment de leur niveau de revenu ou de leur accès aux ressources technologiques (BFS, 2021).

3.5.3 Quelques limites de la théorie de l'incidence fiscale et de la fiscalité comportementale en lien avec l'utilisation de la technologie dans les services fiscaux

L'une des principales faiblesses de la théorie de l'incidence fiscale réside dans la complexité accrue qu'apporte la technologie. Les nouvelles technologies, telles que les plateformes numériques et les crypto-monnaies, rendent difficile la détermination de qui supporte réellement la charge fiscale. Par exemple, les administrations fiscales utilisent des systèmes automatisés pour collecter des taxes sur les transactions numériques. Cependant, ces systèmes peuvent répercuter les taxes de manière imprévisible entre les consommateurs, les entreprises et les plateformes technologiques. Par exemple, une taxe sur les services numériques peut être initialement imposée aux entreprises technologiques, mais celles-ci peuvent choisir de répercuter cette taxe sur les consommateurs en augmentant les prix des services. Cela complique l'analyse de l'incidence fiscale, car il devient difficile de déterminer qui, en fin de compte, supporte la charge fiscale (Institut Économique Molinari, 2021).

La fiscalité comportementale elle-même, vise à influencer les comportements des consommateurs par le biais de taxes sur des produits jugés nocifs, comme le tabac ou les boissons sucrées. Cependant, l'efficacité de ces taxes peut être limitée par l'usage de technologies avancées au sein des administrations fiscales. Par exemple, les algorithmes utilisés par les administrations fiscales peuvent cibler les consommateurs de manière plus précise, contournant ainsi les effets dissuasifs des taxes comportementales. De plus, les technologies de l'information peuvent faciliter l'accès à des produits de substitution moins taxés, réduisant ainsi l'impact des politiques fiscales comportementales (Observatoire de la fiscalité comportementale, 2024).

En conclusion, l'utilisation de la technologie numérique dans les services fiscaux semble très profitable. Cependant, l'État doit améliorer sa performance sans nuire aux usagers. La fracture numérique existe et se manifeste dans certaines sphères de la société, privant ainsi certains groupes de l'accès à des services publics de base. Cela conduit à une augmentation des inégalités sociales,

qui ne sont pas suffisamment compensées par des politiques sociales, et entraîne souvent des chocs sociaux et politiques difficiles à surmonter.

3.6 Rapport entre les grands termes de recherche

Cette recherche s'appuie sur trois grands termes fondamentaux comme l'illustre la figure 3.1 à savoir : la transformation numérique des services fiscaux et leurs interactions avec d'autres services publics, les technologies de l'intelligence artificielle et l'action publique en matière fiscale.

Figure 3.1 Cadre Conceptuel

3.6.1 Quelques éléments de compréhension du rendement fiscal

Le rendement fiscal s'associe à la performance de l'administration fiscale en termes d'efficacité, d'efficience et de proactivité de ses actions. Il représente la différence entre le montant collecté par l'administration fiscale et l'optimum mobilisable. Selon Bazin (2014), le contexte budgétaire actuel contraint à l'efficacité du système fiscal, en particulier sa capacité à mobiliser les ressources définies par les lois et les règlements. Les stratégies d'influence du rendement fiscal d'un point de vue managérial permettront de combler l'écart fiscal, c'est-à-dire la différence entre le montant dû

et les sommes effectivement perçues, et de ramener l'administration fiscale à son niveau de capacité maximale.

En effet, Haïti est un pays qui a connu des déséquilibres et des bouleversements profonds dans ses systèmes politiques, économiques et sociaux. Cette situation a créé une désarticulation de la société et de l'économie, transformant notre modèle d'industrialisation avant 1986 en une économie de rente. Le niveau de rendement des impôts sur les sociétés diminue au profit des impôts indirects de consommation avec l'adhésion aux accords de l'OMC, qui visent la libéralisation du marché national, l'abaissement des droits de douane et l'élimination des régimes de contingentes.

Ainsi, avec les nouvelles politiques économiques libérales, des réformes fiscales s'imposent en vue d'accroître les recettes publiques et de réduire les distorsions d'origine fiscale. Cependant, en essayant de garantir les principes d'équité horizontale et verticale, ces réformes sont devenues plus complexes. Selon Noé (2013), les systèmes fiscaux des pays industrialisés se caractérisent par un rendement élevé, une progressivité marquée par la prédominance des impôts sur le revenu, et une administration efficace malgré sa complexité. À l'opposé, les systèmes fiscaux des pays en développement se définissent par leur faible rendement, leur allure régressive avec la prédominance des impôts sur la dépense courante, et une sous-administration chronique.

Pour faire face à cette situation, les administrations fiscales des pays en voie de développement s'engagent dans un long processus de réformes de ces services afin d'augmenter le niveau du rendement fiscal en se basant sur une administration proactive. Cette évolution dans les procédures passera par une communication et une exploitation des bases de données des autres services publics tels que : l'identification, les états civils, les assurances, les services de santé, les données déposées par les entreprises privées lors des déclarations d'impôts, ainsi que l'administration fiscale et douanière des pays voisins.

Dans le cadre de cette thèse, l'accent n'a pas été mis sur le rendement fiscal en utilisant la structure fiscale, c'est-à-dire la façon dont les impôts sont répartis entre les différents champs d'imposition, ou une analyse économétrique incluant le taux marginal d'imposition, le taux nominal d'imposition, le taux effectif d'imposition ou le taux de prélèvement obligatoire. L'analyse s'est concentrée sur l'effet de la transformation numérique de l'administration fiscale sur le niveau des recettes fiscales.

Le rendement fiscal tel qu'il a été élaboré dans cette recherche est une contribution visant à aider l'administration fiscale haïtienne, qui est en transition, à préserver le niveau des ressources publiques, à compenser les pertes de recettes tarifaires et celles de l'économie informelle, grâce à une transformation digitale de ses actions.

3.6.2 Quelques éléments de compréhension de la transformation numérique

Ce dernier est un concept assez récent, elle a touché toutes les composantes de l'économie, y compris les administrations publiques, les entreprises et les citoyens. Elle a modifié l'aspect performance des institutions, elle a incité les administrations publiques à gagner en flexibilité à travers l'utilisation des TIC qui offrent de réelles opportunités pour survivre et améliorer leurs performances dans la gestion du temps (Khanfor & EL Maniani, 2019).

Elle constitue un pilier de performance de l'administration fiscale, dont la mission principale est la collecte des impôts et taxes de la manière la plus optimale, en garantissant la transparence et l'équité fiscale entre tous les contribuables. Elle est souvent assimilée dans la littérature scientifique à la transformation digitale, bien que ces termes ne soient pas des synonymes parfaits. L'OCDE (2009) explique que la digitalisation et la numérisation font référence aux effets économiques et sociaux de l'intégration des technologies numériques, tandis que la transformation numérique concerne les effets économiques et sociaux de la numérisation et du développement du numérique. Dans le cadre ce travail, le terme qui nous intéresse, est la transformation numérique qui peut se définir plusieurs façons comme démontre le tableau 3.3 ci-dessous.

Tableau 3.3 Éléments de définition de la transformation numérique

Sources	Définitions
ER RAYS Y. et al. (2022)	« La transformation numérique est un virage organisationnel vers les mégadonnées, l'analytique, le nuage, les appareils mobiles et les plateformes des médias sociaux ».
Commission européenne, 2019	« La notion de transformation numérique renvoie à la fois à l'intégration des technologies numériques par les entreprises et aux incidences sur la société des nouvelles technologies... »
Teece, 2018; Warner & Wäger, 2019).	« Un nouveau levier mis à disposition des entreprises pour innover, encourager de nouvelles pratiques de gestion (tant organisationnelles que processuelles) ».
Bloomberg, 2018	« La transformation numérique oblige l'organisation à mieux gérer le changement dans son ensemble, essentiellement faire du changement une compétence clé à mesure que l'entreprise devient debout en bout axée sur le client

Berry,2017	« La transformation numérique trouve ses sources dans la technologie et s’articulant autour de 4 leviers qui sont les algorithmes (logiciels), les données, les machines (ordinateurs et smartphones) et les réseaux (infrastructures et protocoles) ».
Fritzgerald et al., 2014	« La transformation numérique vise l’usage des nouvelles technologies numériques (appareils, PC, téléphones et autres analyses ou dispositifs intégrés) afin d’améliorer les outils commerciaux (innovation commerciale, amélioration expérience client, rationalisation des opérations ou la création de nouveaux modèles d’affaires) ».
Liu et al. (2011: 1730)	« Une transformation organisationnelle intégrant les technologies numériques et les processus métiers ».

3.6.3 Quelques éléments de compréhension de l’action publique en matière fiscale

Slemrod (2019) propose une analyse approfondie des mécanismes de conformité fiscale et des stratégies d’application des règles, en s’appuyant sur des travaux théoriques et empiriques basés sur des fondements économiques tels que les incitations, les sanctions et la probabilité de détection. À ces éléments s’ajoutent des approches comportementales et institutionnelles, incluant la perception d’équité et les coûts psychologiques. Enfin, les politiques d’renforcement, telles que les contrôles, les audits, les pénalités et la transparence, constituent le socle opérationnel pour garantir l’application effective des règles fiscales.

L’auteur examine les déterminants du comportement des contribuables, en soulignant que la conformité ne dépend pas uniquement des sanctions et de la probabilité de détection, mais aussi de facteurs psychologiques, sociaux et institutionnels. Il distingue la fraude fiscale, qui implique des actions illégales pour réduire l’impôt dû, de l’évasion fiscale, qui exploite les zones grises légales. Il met en évidence les défis liés à la mesure de la performance fiscale, notamment la difficulté d’évaluer l’ampleur réelle de la non-conformité et l’efficacité des politiques de contrôle. Slemrod conclut que l’amélioration de la conformité fiscale nécessite une approche multidimensionnelle combinant incitations économiques, simplification des règles et stratégies comportementales. Il insiste sur l’importance de la transparence et de la légitimité perçue du système fiscal pour renforcer la confiance des contribuables.

L’article recommande des politiques innovantes, telles que l’utilisation des technologies pour accroître la traçabilité, l’exploitation des données pour cibler les contrôles et la communication proactive pour réduire l’asymétrie d’information. En définitive, Slemrod (2019) offre un cadre conceptuel solide pour comprendre les interactions entre les mécanismes de contrôle fiscal, le

comportement des contribuables et la performance fiscale, tout en appelant à des recherches futures sur les approches intégrées. Ces différentes actions entamées par l'État pour décomplexifier le système fiscal donnent un sens à l'action publique et requièrent ses ancrages dans les différentes définitions trouvées dans la littérature scientifique comme démontre le tableau 3.4 ci-dessous.

Tableau 3.4 Éléments de définition du terme Action Publique

Source	Définitions
Lascoumes et al.,2012	« L'action publique est une action menée par une autorité compétente seule ou en partenariat afin de traiter une situation perçue comme problème ».
Capdetrey et C. Hasenohr, 2012	« L'action publique désigne tout acte public qui concerne le peuple, distinct des actes ayant trait à des personnes privées ou des intérêts particuliers. »
Dubois et al.,2009	« L'action publique concerne l'ensemble des relations, des pratiques et des représentations qui concourent à la production politiquement légitimée de modes et de régulations des rapports sociaux ».
Lagroye et al.,2002	« L'action publique définit le rôle de la croissance de l'État. Elle permet d'adopter des règles générales concernant les rapports entre les groupe sociaux et légitimation des pratiques en usage ».
Bourdieu,1993	« L'action publique est considérée comme l'une des modalités pratiques d'exercice de la violence symbolique par lesquelles les pouvoirs publics légitiment leurs interventions et aussi leurs représentations dominantes du monde social ».

La majorité des pays qui marchent vers cette transformation ont commencé à élaborer des stratégies afin de contrecarrer les problèmes de gestion classique, notamment la lenteur et la complexité des procédures administratives, l'inefficacité des contrôles fiscaux, les manipulations frauduleuses des contribuables, la surcharge des agents, etc. En mettant en place le numérique comme un atout essentiel de base, plusieurs étapes sont nécessaires :

1. Un service fiscal en ligne qui permet aux entreprises et aux professionnels de compléter leurs déclarations et paiements des taxes et impôts de façon électronique : impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu et taxe sur la valeur ajoutée. Il permet également aux contribuables d'acheter des services comme des timbres fiscaux, de renouveler des attestations, et autres. Ce dispositif tient compte aussi d'un minimum de service en présentiel en raison de la fracture numérique, du taux de pénétration de l'internet, de la vulnérabilité des usagers et des ressources infrastructurelles dont disposent les États.

2. L'adoption d'un système de gestion automatisée pour la gestion fiscale des contribuables et un système de télédéclarations et de télépaiements qui permettraient aux contribuables de transmettre les fichiers à des fins de recoupements et d'échanges d'informations.
3. L'interconnexion des services liés à la fiscalité, notamment ceux d'assurances, de santé, de police, d'identité, d'immigration, de protection sociale, pour exploiter certaines informations dans le respect de la vie privée des usagers et faire des analyses prédictives. Cela permet de développer des stratégies pour contrecarrer la fraude et l'évasion fiscale avec les technologies du Big Data.
4. La signature d'accords bilatéraux et multilatéraux d'échanges d'informations avec des administrations fiscales.
5. L'utilisation des techniques d'intelligence artificielle comme l'apprentissage automatique ou profond et la fouille des données pour mieux planifier les missions de contrôle fiscal.

Dans la lignée de ces différentes définitions, cette thèse prend en compte les idées de l'analyse rationnelle de l'action publique en matière fiscale. Elle met en évidence les efforts visant à simplifier les procédures en raison de la complexité des lois fiscales. Cela permet à l'État et aux collectivités publiques d'agir sur la justice fiscale, de corriger certaines défaillances du système et d'éviter aux contribuables d'entamer des procédures de non-recours. L'efficacité administrative de l'action publique doit être intégrée dans des actes administratifs pour améliorer le système fiscal haïtien, en utilisant certaines techniques de l'intelligence artificielle pour combattre les dissimulations des contribuables et augmenter le niveau des recettes fiscales.

3.6.4 Quelques éléments de définitions de certaines techniques d'intelligence artificielle

Ce point présente les définitions de plusieurs concepts d'intelligence artificielle utilisés dans ce travail. Ils sont analysés comme des instruments technologiques fondamentaux pour améliorer le rendement fiscal et lutter contre la fraude fiscale. Kang et Noh (2019) montrent comment les administrations fiscales mobilisent les modèles logistiques, les arbres de décision et les SVM pour améliorer la conformité et cibler efficacement les audits. Ils explorent l'application des modèles d'apprentissage automatique pour détecter l'évasion fiscale, en s'appuyant sur des données réelles issues des administrations fiscales. Ils présentent plusieurs algorithmes, notamment les arbres de décision, les forêts aléatoires, les réseaux de neurones et les méthodes de boosting, en comparant

leur performance pour identifier les comportements suspects. Les auteurs insistent sur les défis liés à la nature déséquilibrée des données fiscales, où les cas d'évasion sont rares par rapport aux déclarations conformes. Ils soulignent également l'importance de la sélection des variables et du prétraitement des données pour améliorer la précision des modèles et réduire les faux positifs.

Les résultats de leurs études montrent que les modèles basés sur l'apprentissage supervisé, en particulier les méthodes d'ensemble comme les forêts aléatoires et le gradient boosting, offrent une précision supérieure pour la détection de l'évasion fiscale. Toutefois, les auteurs avertissent que la performance technique doit être complétée par des considérations éthiques et institutionnelles, notamment la protection des données et la transparence des algorithmes. Ils recommandent des approches hybrides combinant techniques statistiques et machine learning, ainsi qu'une collaboration étroite entre administrations fiscales et experts en science des données. En définitive, cette étude confirme le potentiel des technologies avancées pour renforcer la conformité fiscale, tout en appelant à une mise en œuvre prudente et responsable. Le tableau 3.5 présentera les différents concepts de base.

Tableau 3.5 Quelques éléments de définitions de certaines technologies de l'intelligence artificielle

Auteurs	Thèmes	Définitions
Stroppa, 2007	Apprentissage automatique	Il désigne un ensemble de procédés inductifs dont l'objectif est d'apprendre à partir des données. Un scénario d'apprentissage consiste à chercher à prédire une information non connue sur un objet représenté par un certain nombre de caractéristiques appelées attributs.
De Matteis et al, 2022	Apprentissage automatique supervisé	Lorsque l'on dispose des données d'entraînements étiquetées dont on connaît la sortie voulue. L'objectif est d'entraîner le modèle pour prédire les données non-étiquetées. Il généralement utilisé pour la régression ou la classification.
De Matteis et al, 2022	Apprentissage automatique non supervisé	Lorsque les données ne sont pas étiquetées. On dispose donc de données d'entrées donc on ne connaît pas la sortie associé, l'objectif est de déterminer les caractéristiques communes aux données d'entraînement. L'objectif du système est de déterminer des caractéristiques communes aux données d'entraînement.
LeCun, 2016	Apprentissage Profond	Sous domaine de l'apprentissage automatique consistant à créer des systèmes capables d'apprendre, prévoir et décider en toute autonomie. Cette forme d'IA fonctionne avec des algorithmes capables d'imiter le cerveau humain.

Restrepo-Amariles & Lewkowicz, 2021	Forage de données	Il se décline en une batterie d'outils comme l'apprentissage automatique ou profond. Il se définit comme « une démarche méthodologique rigoureuse développée en vue de révéler de l'information contenue dans les systèmes d'information, en mettant en exergue d'éventuelles corrélations significatives entre les données observées ».
-------------------------------------	-------------------	--

Chandola et al. (2009) clarifient la logique derrière l'utilisation de modèles supervisés dans un contexte de fraude au sens large incluant les fraudes bancaires et de crédit. Ils proposent une revue exhaustive des méthodes de détection d'anomalies, un domaine clé en science des données et en apprentissage automatique. L'article définit les anomalies comme des observations qui s'écartent significativement du comportement attendu, ce qui peut indiquer des fraudes, des défaillances ou des événements rares. Les auteurs classent les approches en trois grandes catégories : basées sur les statistiques, l'apprentissage supervisé et non supervisé, et les méthodes hybrides. Ils discutent des défis liés à la diversité des types de données qu'elles soient temporelles, spatiales, textuelles et des contraintes de performance, notamment la scalabilité et la robustesse face au bruit. Cette synthèse met en évidence la complexité du problème et la nécessité d'adapter les techniques aux contextes spécifiques.

L'étude conclut que la détection d'anomalies est un champ en évolution rapide, avec des applications critiques allant de la cybersécurité à la détection de fraudes financières. Chandola et ses collègues soulignent que, malgré les progrès, des défis persistent, notamment la gestion des données massives, la réduction des faux positifs et l'interprétabilité des modèles. Ils recommandent des recherches futures orientées vers des approches intégrées combinant plusieurs techniques et exploitant les avancées en apprentissage profond. En définitive, cette étude fournit un cadre conceptuel solide pour comprendre les méthodes existantes et guider le développement de solutions plus efficaces et adaptées aux environnements complexes. De plus, ces technologies de l'intelligence artificielle sont liées à un ensemble de méthodes et d'algorithmes pouvant faciliter leur mise en application.

Phua et al. (2010) renforcent cette crédibilité de l'utilisation des algorithmes pour cibler les contribuables à risque. Ils présentent une revue complète des approches de détection de fraude basées sur le data mining, en mettant l'accent sur les techniques appliquées dans des domaines tels que la finance, les télécommunications et le commerce électronique. L'article explore les méthodes

supervisées comme les arbres de décision, les réseaux de neurones et les SVM, les approches non supervisées comme le clustering et la détection d'anomalies ainsi que les techniques hybrides. Les auteurs soulignent les défis majeurs liés à la nature déséquilibrée des données de fraude, la rareté des cas positifs et la nécessité de réduire les faux positifs. Ils insistent également sur l'importance de la qualité des données et de la sélection des variables pour améliorer la performance des modèles.

L'étude conclut que, malgré des avancées significatives, la détection de fraude reste un problème complexe nécessitant des solutions adaptatives et évolutives. Phua et ses collègues recommandent l'intégration de techniques d'apprentissage en ligne et de systèmes intelligents capables de s'ajuster aux comportements frauduleux changeants. Ils mettent en avant la nécessité de combiner plusieurs approches pour accroître la robustesse et la précision, tout en exploitant les progrès récents en big data et en apprentissage automatique. En définitive, cette étude fournit une base solide pour les chercheurs et praticiens souhaitant développer des systèmes de détection de fraude plus efficaces et résilients. Les différentes recherches découlant dans la littérature nous permettent de présenter un condensé à partir du tableau 3.6.

Tableau 3.6 Type de techniques d'IA et principaux algorithmes

Type de techniques	Principaux algorithmes
Apprentissage automatique supervisé	Régression linéaire, Régression logistique, K-plus proche voisins, Arbre de Classification, Machines à vecteur de support, forêts aléatoires etc..
Apprentissage automatique non supervisé	K-moyennes, Modèle de Mélange Gaussien, Analyse des Composantes Principales, Décomposition en Valeurs Singulières etc...
Apprentissage profond	Réseaux Neuronaux Convolutifs, Réseaux Neuronaux Récurents, Réseaux de Fonction de Base Radiale, Réseaux de Mémoire à Long Terme et Court Terme, Réseaux Adversariaux Génératifs, Machines de Boltzmann Restreintes etc...
Forage de données	Arbre de décision, réseaux de neurones, algorithmes génétiques, clustering etc...

L'édification de ces termes dans le travail est extrêmement importante, l'ambition du chercheur est de proposer aux décideurs publics haïtiens des outils de transformation de l'administration publique fiscale. Il vise tout d'abord la numérisation des services fiscaux, et ensuite l'utilisation des technologies algorithmiques de l'intelligence artificielle plus précisément l'apprentissage

automatique dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale dans un objectif d'optimisation du rendement fiscal. Ainsi, les étapes de l'essai que nous avons envisagé à partir de cette thèse peuvent être synthétisées comme le montre la figure 3.2.

En résumé, ce chapitre a présenté certaines théories liées à la mise en œuvre d'un système d'apprentissage automatique supervisé appliqué à la gestion fiscale, allant de la numérisation des données à la prédiction des résultats. Cette approche innovante s'inscrit dans une logique de modernisation des outils de gouvernance fiscale, en réponse aux exigences croissantes de performance et de transparence. Sur le plan théorique, elle repose sur l'idée que les technologies de l'intelligence artificielle peuvent améliorer la capacité de l'État à détecter les comportements frauduleux et à optimiser les ressources de contrôle. Toutefois, cette démarche n'est pas exempte de limites : elle soulève des enjeux liés aux comportements des contribuables, à l'interprétabilité des modèles, et à l'acceptabilité sociale des décisions automatisées. Ces considérations nous conduisent à approfondir, dans le chapitre suivant, les techniques méthodologiques mobilisées pour un tel processus, ainsi que les conditions nécessaires à leur mise en œuvre efficace et éthique.

Figure 3.2 Les étapes de la modélisation théorique

CHAPITRE 4

CADRE MÉTHODOLOGIQUE

Ce chapitre définit la méthodologie adoptée pour réaliser cette recherche, en présentant les outils et les procédures de collectes des données. Il clarifie la posture méthodologique et la stratégie de recherche, permettant d'aboutir à des conclusions pouvant éclairer le monde scientifique sur les différents éléments de la problématique et les objectifs fixés. Nous aborderons d'abord les fondements épistémologiques, la démarche et le paradigme choisi pour la thèse, puis le choix des méthodes de collectes des données suivi à chaque étape du processus de la recherche.

4.1 Posture épistémologique et stratégie de recherche

Cette recherche à caractère qualitatif nous permet de développer des concepts et nous aide à comprendre beaucoup mieux le processus de transformation numérique du service fiscal haïtien et son apport sur le niveau de rendement fiscal. Elle vise à optimiser notre compréhension sur les significations, les expériences et les points de vue des acteurs (Mays et Pope, 1995) afin d'obtenir des résultats pertinents sur des phénomènes.

De plus, notre étude vise aussi l'application, dans le sens où l'un des objectifs c'est de caractériser les éventuels changements de l'application de l'intelligence artificielle dans le contrôle fiscal après la numérisation des documents fiscaux. Des exemplifications théoriques sont utilisées pour expliquer les faits à partir des algorithmes d'apprentissages automatiques. La recherche pourrait être mixte mais les données pour faire les modèles sont d'ordre sécuritaire et ne sont pas divulguées au public par les services fiscaux car elles porteraient atteinte aux droits et à la vie privée des contribuables. En raison de l'absence de données chiffrées, nous avons de préférence opté pour la recherche qualitative.

Dans un premier moment des entretiens sont nécessaires pour comprendre la vision et la position des acteurs dans la compréhension des phénomènes fiscaux liés à la transformation numérique des administrations fiscales. Dans un second moment pour caractériser les améliorations, les éventuels changements qui pourraient découler de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les missions de programmation fiscale. Des exemplifications modélisées sont essentielles afin de montrer comment les services de contrôles fiscaux pourraient mieux cibler les fraudeurs pour le contrôle fiscal.

L'approche qualitative qui est utilisée a une prétention davantage transformative que descriptive. Selon Yin (1989), le choix d'une approche méthodologique est tributaire de la nature de la question de recherche. L'étude en question s'intéresse principalement à la question « Quels », en d'autres termes, quels sont les principaux avantages de la numérisation des services publics fiscaux dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale en Haïti ? Elle vise à faire un plaidoyer pour un projet de transformation numérique de l'administration fiscale en utilisant des outils informatiques de détections des fraudeurs, et des techniques de l'intelligence artificielle dans les missions de programmation du contrôle fiscal.

Dans cette étude, nous considérons trois directions départementales des impôts régionales comme éléments significatifs de base pour le plaidoyer, ainsi que la direction des grands contribuables, dont le siège est situé au niveau du département de l'ouest. Les directions départementales représentent 4,7 % des recettes internes pour l'exercice fiscal 2019-2020, contrairement à la direction des grands contribuables et les autres directions de la zone métropolitaine de port- au- Prince, qui comptabilisent 95,3 % des recettes (Rapport annuel, DGI, 2019-2020). Ces directions sont aptes à jouer le rôle d'essai dans ce nouveau processus en raison de plusieurs facteurs, tels que les préalables logistiques, matériels et humains disponibles. De plus, elles bénéficient de deux dispositifs technologiques majeurs de gestion fiscale : *la Tax Solution et le RMS*⁵.

La vision proposée s'inscrit dans un cadre global en raison de son interaction avec d'autres parties prenantes du système d'action publique régional. Elle servira à détecter certaines fraudes fiscales et à optimiser le contrôle fiscal. En outre, elle visera à développer des coopérations fiscales internationales afin de faciliter les échanges d'informations sur des sujets impliqués dans des pratiques de dissimulation. C'est la raison pour laquelle nous envisageons dans un premier temps d'analyser les expériences et les représentations des acteurs privilégiés du système fiscal haïtien et dans un second temps de poser les bases d'un service fiscal numérique efficace et proactive.

⁵ Ce sont les deux progiciels de gestion intégrée en cours d'utilisation à l'administration fiscale.

Dans la première démarche, nous garderons la posture d'un gestionnaire fiscal, malgré son enracinement dans le domaine de l'économie publique et des politiques publiques. Le gestionnaire, étant un bon connaisseur du système fiscal haïtien et des autres services fiscaux déclaratifs, cherche à maximiser son niveau de rendement et à optimiser les services fournis à la population placée sous sa zone d'influence. Dans cette logique, sa compréhension des outils numériques et des technologies de l'IA est vitale pour une gestion moderne et globale de la fiscalité haïtienne.

Une deuxième démarche d'exemplification sera réalisée. Cette étape vise à proposer des outils informatiques de détection de fraudes et d'évasions fiscales. Elle compte aussi élaborer, à partir d'exemples, quelques modèles algorithmiques qui peuvent aider les vérificateurs fiscaux haïtiens, ceci dans une optique d'optimisation du rendement fiscal. Elle adopte une approche de renforcement de l'analyse qualitative fondée sur la technologie du Big Data en contexte numérique.

4.2 La démarche et le paradigme épistémologique

L'objectif pour nous ici, après avoir fait une analyse historique sur la transformation numérique des systèmes fiscaux déclaratifs comme le nôtre, est d'évaluer l'impact d'une telle application dans le cas d'Haïti. C'est de déterminer d'une part, l'opportunité de l'utilisation d'un ensemble d'outils informatiques qui pourrait permettre à l'administration de concevoir un nouveau système afin de gagner en efficacité. Et d'autre part, de proposer un modèle d'utilisation des technologies algorithmiques dans les missions de programmation du contrôle fiscal. Dans cette optique, notre démarche épistémologique s'appuie sur trois éléments épistémologiques fondamentaux, la compréhension, l'explication et la transformation.

Le premier élément cherche à comprendre, décrire et exposer la réalité du système à travers une représentation fournie par ses trois acteurs principaux : le contribuable, l'État et les agents publics. Il examine quel genre de compréhension ces faits nous apportent par rapport à notre question et nos objectifs de recherche de manière subjective. De plus, ces situations et interprétations sont analysées à travers la politique fiscale numérique mise en œuvre, le modèle de gouvernance, les intérêts sociaux et politiques qui orientent la vie des acteurs (Anadón, 2006).

Le second élément cherche à expliquer le modèle de gouvernance en partant d'une recherche documentaire en vue de collecter des données informatives, et se termine par une collecte d'information sur son fonctionnement, son efficacité et son efficience tant pour les usagers, les fonctionnaires fiscaux et les décideurs publics. Il nous permet de tirer des informations sur leurs expériences, leurs relations avec l'administration publique d'un côté, et de l'autre côté l'État en tant que fournisseur de services publics et acteur de la transformation publique.

Le dernier élément vise à proposer des exemples de modèles algorithmiques qui visent à faire des prévisions sur le profil des fraudeurs fiscaux, et améliorer les missions de programmations de contrôle fiscal des personnes physiques afin d'optimiser le niveau de rendement fiscal.

D'un point de vue rationnel, l'activité de résolution de problème est conçue comme le développement d'une interaction entre deux fonctions : la compréhension du problème et l'élaboration de solutions en utilisant des concepts pour l'organisation des connaissances (Vergnioux, 2003, p. 124). Cette démarche, selon Bastien (1987), propose une modélisation de stratégie de résolution de problèmes qui aboutit à une problématique générale comprenant trois types de schèmes : « ceux des relations (être pareil, être avant, faire partie de), ceux des modes de réponse (déplacer, marquer, générer, lier) et enfin ceux des parcours combinatoires (simples, combinés, intermédiaires) qui peuvent s'adapter et s'articuler pour constituer une stratégie ».

Ainsi, en se basant sur les travaux de Husserl (1931) et de Meyor (2005), la phénoménologie est utilisée comme base philosophique de la recherche. En utilisant des techniques comme la recherche documentaire, les entretiens approfondis et l'analyse de contenu, les chercheurs peuvent explorer les structures de la conscience et les significations attribuées aux expériences. Cette approche permet de saisir l'essence des phénomènes étudiés et de fournir une compréhension riche et nuancée des réalités humaines.

En effet, une posture de chercheur qualitatif a été adoptée afin d'obtenir des éclaircissements sur la numérisation des services fiscaux et les applications de l'IA. Cette approche prend en compte la dimension de l'action publique et le processus transformationnel des services. Elle vise à confronter ses attributs aux problèmes de fraude et de dissimulation fiscale auxquels l'administration fiscale fait face depuis son existence. De plus, à partir des réponses obtenues, les processus seront mieux élucidés et un exemple de modélisation de certaines activités viendra en appui pour aider l'administration à lutter contre les différentes tentatives de fraude fiscale.

De manière spécifique, notre recherche s'inscrit dans les champs de l'économie numérique, la gestion, l'économie publique et les politiques publiques. Les arguments déjà évoqués dans la littérature affirment clairement que tout nouveau administratif passera par les décideurs publics, surtout en ce qui concerne les domaines régaliens privilégiés où l'État détient un monopole, comme la fiscalité. Ainsi, tant sur le plan théorique qu'empirique, nous avons fourni des explications pour clarifier l'objet de notre recherche et justifier notre démarche méthodologique.

Cette étude, réalisée au cours de l'exercice fiscal 2023-2024 dans les quatre directions départementales des impôts d'Haïti, présente un grand intérêt à la fois économique, stratégique, social et environnemental pour l'État haïtien. Elle vise à influencer le niveau de rendement fiscal en luttant contre les pratiques frauduleuses, à permettre à l'administration de gagner en efficacité, à redynamiser l'environnement de travail en augmentant le niveau de productivité des employés, et à offrir un service plus rapide et adapté aux usagers.

4.3 Choix de la méthode de collecte des données

En vue de mieux comprendre le système fiscal haïtien, nous nous intéressons d'une part à son organisation fiscale numérique pour fournir des services à la population, et d'autre part à la possibilité d'utiliser des logiciels informatiques et des technologies d'intelligence artificielle dans les missions de contrôle fiscal.

Tout d'abord, pour y parvenir, la méthode qualitative nous semble la plus appropriée. En nous référant aux précurseurs (Guba et al., 1989) et (Lincoln, 1989), les recherches qualitatives privilégient les données de discours, telles que les entretiens et les documents, car elles permettent d'accéder à des informations détaillées sur les opinions et les comportements des acteurs. Des analyses complémentaires peuvent être faites à partir de données d'observations et des conversations spontanées entre les acteurs (Silverman, 2006) en offrant une vision plus complète et plus nuancée du phénomène étudié. Cette approche nous permet d'accéder à une connaissance plus approfondie de l'interaction entre les acteurs du système, de leurs opinions et de leurs comportements.

Ensuite, au sens de Yin (2003), cette stratégie va relier la connaissance recueillie sur le terrain avec la théorie, cet aspect de l'étude vise à élaborer des modèles algorithmiques pour améliorer les missions de programmation du contrôle fiscal, et lutter contre les risques de fraude et d'évasion fiscale. Aussi, faut-il souligner la nécessité d'un processus itératif entre le terrain et la théorie dans le cadre de l'exemplification des modèles susceptibles d'améliorer la pratique existante en matière de contrôle fiscal. Pour cette recherche spécifique, la direction générale des impôts a été notre terrain de prédilection en tant que première instance nationale de collecte des impôts, des taxes, des droits et redevances.

Enfin, l'approche est construite comme une représentation du monde administratif fiscal haïtien. Cela permet d'avoir une analyse en double phase : une phase de construction de connaissance qui renvoie à la totalité des expériences vécues par les individus, et une phase dédiée à l'innovation transformationnelle.

4.3.1 Choix de l'échantillon, caractéristiques des participants et le traitement des données collectées

Cette partie regroupe le processus d'échantillonnage qualitatif, les différentes caractéristiques des participants à l'analyse qualitative et la procédure de traitement des données collectées.

a) Choix de l'échantillonnage qualitatif

L'échantillonnage désigne « une petite quantité de quelque chose pour éclairer certains aspects généraux du problème » (Pires, 1997). Autrement dit, l'idée de l'échantillon est intimement liée à la transférabilité des connaissances produites par la recherche (Savoie-Zajc, 2007). La démarche de constitution de l'échantillon est d'une importance stratégique et centrale, car elle guide et encadre le processus d'interprétation des résultats de la recherche. L'action de sélectionner les éléments de l'échantillon est liée à une cible précise en fonction de l'objet de l'étude, mais aussi à l'angle que le chercheur souhaite aborder. En science qualitative, elle peut être divisée en deux grands groupes : l'échantillonnage par cas unique et l'échantillonnage par cas multiples.

Dans cette recherche, l'accent sera mis sur un échantillon du milieu institutionnel c'est-à-dire une sous-catégorie de l'échantillonnage par cas unique des micro-unités sociales. Notre milieu de travail est constitué des directions des impôts d'Haïti. Les observations sont faites dans plusieurs lieux mais sont traitées globalement par rapport à un même milieu. Elles n'ont pas pour but de

distinguer les directions entre elles, mais plutôt de donner un portrait global approfondi de la direction générale des impôts d’Haïti sur le plan numérique.

L’échantillon institutionnel paraît plus efficace en raison de la centralisation des décisions. La fixation est plutôt sur une direction d’impôt en raison de ses recettes collectées et de son niveau d’attractivité. La direction des grands contribuables et les autres directions de la zone métropolitaine de Port-au-Prince ont collecté 95,3 % des recettes internes de la DGI pour l’exercice 2019-2020, tandis que les départements du nord, du sud et du centre détiennent les meilleurs scores dans les 4,2 % des recettes collectées par les directions départementales des impôts (Rapport annuel, DGI, 2019-2020).

Les répondants sont les responsables départementaux des impôts qui se positionnent du point de vue de gestionnaire fiscal, les usagers comme preneur de service et les représentants de l’État local en tant que responsable de suivi de la politique fiscale nationale. Ils se répartissent en trois groupes afin de collecter des informations les plus diversifiées possibles. Selon le tableau 4.1, certaines variables numériques sont choisies en fonction du lieu de positionnement du répondant.

Tableau 4.1 Les thèmes choisis par sujet d’analyse

Agents publics	Usagers	Représentant de l’État
<ul style="list-style-type: none"> • Transformation numérique • Ressources et compétences numériques. • Services aux usagers 	<ul style="list-style-type: none"> • Dématérialisation des échanges • Administration proactive • Transparence et confiance • Technologies émergentes 	<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement des services • Action Publique • Management collaboratif • Technologies de l’IA

L’étude a été menée à travers quatre départements géographiques du pays. Il s’agit de celui de l’ouest, du nord, du sud et du centre. La méthodologie qui a été adoptée pour cette partie est de choisir deux personnes par sous-groupe agents publics et usagers, et une autre qui est le ou la fonctionnaire politique, représentant de l’État dans les territoires. La méthodologie qui a été adoptée pour cette partie est de choisir deux personnes par sous-groupe agents publics et usagers, et une autre qui est le ou la fonctionnaire politique, représentant de l’État dans les territoires. Ce qui fait un total de cinq répondants par départements avec un échantillon total ($\mu = 20$) pour les quatre départements choisis. De ce fait, l’accent a été mis sur les rapports entre l’échantillon et l’objet plutôt que sur les règles techniques d’échantillonnage (Bourdieu et al., 1968).

La taille de l'échantillon, fixée à vingt entretiens semi-directifs, répond aux standards des approches qualitatives visant la saturation des données plutôt que la représentativité statistique, un échantillon d'environ 20 entretiens est souvent suffisant pour atteindre la saturation dans la plupart des approches qualitatives, mais il faut ajuster selon le type d'analyse et la profondeur recherchée (Wutich et al.,2024).

Dans la logique de Paillé et Mucchielli (2010), la recherche qualitative privilégie la profondeur d'analyse et la richesse des significations, ce qui justifie un corpus limité mais diversifié. Savoie-Zajc (2007) souligne que la saturation est atteinte lorsque les nouvelles données n'apportent plus d'informations significatives, ce qui est généralement observable entre quinze et vingt entretiens dans des contextes homogènes. Ce choix permet de couvrir les principaux profils identifiés (agents publics, usagers, représentants de l'État) tout en maintenant la faisabilité de la collecte et la rigueur de l'analyse. Ainsi, la taille retenue assure un équilibre entre exhaustivité thématique et contraintes opérationnelles, conformément aux recommandations méthodologiques. L'échantillon en question paraît suffisant pour une recherche phénoménologique, contrairement à celle de la théorie ancrée qui cherche à avoir de nombreuses observations et entretiens afin de se faire une idée théorique du phénomène étudié. Pour cette étude, les départements géographiques ont été choisis sur la base suivante :

- Le département de l'ouest est le plus peuplé du pays avec de nombreuses activités économiques. Les opérations de la direction des grands contribuables et de la direction des moyennes entreprises y sont centralisées sans aucun relais dans les autres départements. Il est le département le plus riche d'Haïti, avec une superficie de 4 983 km² et une population estimée à 4 000 000 habitants en 2024 (IHSI, 2024). La capitale nationale, Port-au-Prince, en est le chef-lieu.
- Le département du nord, considéré comme le deuxième plus riche d'Haïti, possède d'énormes potentialités agricoles et touristiques. Il est doté d'une direction départementale des impôts qui utilise un progiciel de gestion fiscale intéressant (RMS7), mais jusqu'à présent, les recettes fiscales mobilisées demeurent en deçà des estimations réelles. Son chef-lieu est le Cap-Haïtien, avec une superficie de 2 115 km² et une population de 1 100 000 habitants en 2024 (IHSI, 2024).

- Le département du sud a été choisi en raison de son attractivité et de ses diverses potentialités économiques. Il est également doté d'une direction départementale des impôts et est l'un des bureaux potentiels capables d'augmenter le rendement fiscal. Les Cayes en est le chef-lieu, avec une superficie de 2 654 km² et une population de 800 000 habitants en 2024 (IHSI, 2024).
- Le département du centre, dont le chef-lieu est Hinche, est doté d'une direction départementale des impôts. Sa superficie est de 3 487 km² et sa population est estimée à 750 000 habitants en 2024 (IHSI, 2024). Son choix a été stratégique dans le cadre de cette recherche, car il dispose de plusieurs points frontaliers informels avec la République dominicaine.

b) Caractéristiques des participants à l'analyse qualitative

Les répondants à ces entretiens ont été sélectionnés en fonction de leur statut et de leur interaction avec l'administration fiscale. Le groupe des agents publics est représenté par le ou la responsable départementale des impôts et par le ou la responsable du service de contrôle fiscal, en raison de leur statut de gestionnaire fiscal départemental et d'agent principal de lutte contre la fraude fiscale. Le groupe des usagers est représentée par une entreprise, en tant que personne morale, et un particulier, en tant que personne physique, triés au hasard sur le progiciel de gestion des contribuables. Enfin, pour le groupe représentant de l'État, la personne choisie est le ou la délégué (e) départemental (e), responsable de la bonne marche des services publics et acteur important dans le suivi de l'action publique de l'État central. Le tableau 4.2 répartit la liste des répondants par départements.

Tableau 4.2 Effectif des répondants par département

Région	Personnes choisies	Nombre de répondants
Ouest	<ul style="list-style-type: none"> • Responsable départemental des impôts • Responsable du service contrôle fiscal • 2 usagers (une personne physique et une personne morale) • Délégué départemental (représentant (e) de l'État dans les territoires) 	5
Nord	<ul style="list-style-type: none"> • Responsable départemental des impôts • Responsable du service contrôle fiscal • 2 usagers (une personne physique et une personne morale) • Délégué départemental (représentant (e) de l'État dans les territoires) 	5
Sud	<ul style="list-style-type: none"> • Responsable départemental des impôts • Responsable du service contrôle fiscal • 2 usagers (une personne physique et une personne morale) 	5

	<ul style="list-style-type: none"> • Délégué départemental (représentant (e) de l'État dans les territoires) 	
Centre	<ul style="list-style-type: none"> • Responsable départemental des impôts • Responsable du service contrôle fiscal • 2 usagers (une personne physique et une personne morale) • Délégué départemental (e) (représentant de l'État dans les territoires) 	5

c) Clarification de l'analyse documentaire

L'analyse documentaire utilisée dans cette recherche ne se limite pas à une synthèse théorique, mais constitue une étape méthodologique visant à éclairer les questions de recherche. La revue de littérature, présentée dans les chapitres initiaux, a pour objectif de positionner le cadre conceptuel et d'exposer l'état des connaissances sur la transformation numérique des administrations fiscales, notamment dans les pays en développement (Okunogbe & Pouliquen, 2022; Slemrod, 2019). En revanche, l'analyse documentaire mobilisée dans la méthodologie s'appuie sur des sources institutionnelles, des rapports techniques et des benchmarks pour identifier les pratiques existantes, les contraintes opérationnelles et les leviers de modernisation. Cette distinction est essentielle, car elle montre que la revue de littérature fonde le cadre théorique, tandis que l'analyse documentaire sert à contextualiser et à orienter les propositions en lien avec les besoins exprimés par les acteurs.

d) L'instrument de collecte des données qualitatives et les observations

La détermination des caractéristiques des participants est une étape importante dans une recherche qualitative, car elle renseigne sur les différents interlocuteurs contactés pour la recherche. Les deux qualités essentielles sont la diversité de l'expression et la présence dans l'échantillon des individus très liés aux phénomènes étudiés (Sawadogo, 2020). Une fiche signalétique préalable a été établie afin d'obtenir des informations générales sur les participants et la réalité socio-numérique des départements. Cette fiche inclut des données sur la population, la superficie, les activités économiques, le niveau de richesse, les infrastructures technologiques, le taux de pénétration d'internet, la vitesse de connexion de l'internet, les différents fournisseurs internet locaux, le niveau académique des répondants et le nombre d'années d'expériences avec l'administration fiscale. Cette fiche permettra d'avoir une idée générale sur l'évolution des NTIC dans les territoires, en se référant aux conditions économiques des foyers et aux potentialités économiques des régions.

L'outil principal de collecte retenu est l'entretien semi-dirigé, également appelé entretien approfondi, fondé sur des interrogations assez ouvertes. Il nécessite de préparer en amont les

thèmes de discussion et de les classer dans un ordre logique. Il s'agit d'une technique indispensable qui permet au chercheur de recueillir des informations approfondies sur les valeurs, les faits, les problèmes, les besoins et les améliorations nécessaires. Cet entretien a été déroulé en quatre étapes, qui sont les suivantes :

- ✓ Sélection : La plus grande diversité possible des personnes interviewées en vue de bien expliciter des faits divers et variés en fonction de notre objectif de recherche.
- ✓ Conception : Élaboration d'un guide d'entretien précisant les thèmes à aborder, établissement d'une fiche signalétique de base pour les répondants (es) et précision du but de l'entretien, sa durée, son niveau de confidentialité et l'usage qui en sera fait.
- ✓ Déroulement : Exposition claire du sujet et le contexte sans influencer la personne interrogée, un enregistrement est possible si elle a donné son accord. Et à la fin, le compte rendu de l'entretien est approuvé par la personne interrogée.
- ✓ Analyse : Élaboration d'une grille d'analyse en faisant un résumé et une analyse thématique transversale à travers NVivo, un logiciel très prisé en analyse des données qualitatives. Ce dernier permet de mieux les référencer, de faire un bon codage et une bonne visualisation.

En raison de la complexité de l'entretien qui vise trois groupes de sujets différents : Agents publics, Usagers et l'État, l'élaboration de trois guides distincts est obligatoire par rapport aux informations essentielles recherchées du lieu de positionnement des personnes interrogées. Les autres sources de collectes des données qualitatives ont été mobilisées de manière complémentaire sans constituer la méthode principale. Cette recherche s'appuie également sur des observations réalisées sur plusieurs années, issues d'une expérience professionnelle antérieure au sein de l'administration fiscale haïtienne. Comme le rappellent Massonat et al. (1992), la recherche constitue une démarche d'élaboration d'un savoir au service de finalités multiples, inscrite dans un projet global de l'homme visant à décrire et comprendre l'environnement ainsi que les événements qui s'y déroulent.

Tout d'abord, le premier entretien a été réalisé avec le groupe agents publics. Il vise à regarder la perception des fonctionnaires publics participant dans l'opérationnalisation du service public fiscal. Boutin (2018) explique que l'entretien à question ouverte et semi-dirigée a comme

principale caractéristique la liberté de l'interviewé. Il est centré sur les sujets de l'enquête et sur la perception du répondant. Pour Mayer et al. (2000) et Daunais (1993), cet instrument permet au chercheur de s'adresser directement aux personnes plutôt que de se fier à ses opinions par rapport à la réalité de ces dernières ou d'obtenir leurs points de vue par le biais de questionnaires. Le tableau 4.3 présente le questionnaire d'entretien pour le groupe/agents publics.

Tableau 4.3 Questionnaire d'entretien pour le sous-groupe des agents publics

Thèmes de recherche exploratoire	Questions d'entretiens/Agents publics
Transformation numérique	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selon vous, c'est quoi la transformation numérique ? 2. Est-ce que vous disposez des outils numériques pour effectuer votre travail ? et si oui lesquels ? 3. Que pensez-vous des réformes entamées avec les programmes d'e-administration ? 4. Quels sont les prérequis essentiels pour le management du numérique ?
Ressources et Compétences numériques	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disposez-vous des ressources matérielles et logistiques disponibles dans votre département ? 2. Avez-vous déjà suivi une formation sur les outils fiscaux numériques ? 3. Quels outils de gestion fiscale, utilisez-vous actuellement ? Et quels sont selon vous leurs niveaux de performances ?
Service aux usagers	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pensez-vous que l'administration fiscale remplit convenablement sa mission au regard des principes de la nouvelle gestion publique ? 2. Est-ce que vous êtes satisfait des services offerts aux publics ? 3. Est-ce l'administration dispose des services fiscaux en ligne et des applications de contact sécurisé pour ses interactions ?
Stratégies de rendement fiscal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selon vos données, est ce que l'économie souterraine est intense dans votre département ? 2. Est-ce que vous avez toujours atteint les prévisions fixées par l'administration fiscale ? 3. Comment évaluez-vous l'impact de la mobilité transfrontalière sur le rendement fiscal ? 4. Pensez-vous que les techniques algorithmiques de l'intelligence artificielle pourraient aider au ciblage des fraudeurs ?

Ensuite, selon le tableau 4.4, le deuxième groupe concerné ce sont les usagers avec des thématiques spécifiques qui sont liées à la délivrance du service et le niveau de satisfaction des contribuables. Des notions comme l'efficacité et l'efficience des services, la dématérialisation des échanges, la transparence et l'utilisation des technologies émergentes seront abordées au cours de l'entretien.

Tableau 4.4 Questionnaire d'entretien pour le sous-groupe des usagers

Thème de recherche exploratoire	Questions d'entretiens/Usagers
Dématisation des échanges	<ol style="list-style-type: none"> 1. Existe-t-il des portails de services en ligne ? Est-ce la même démarche numérisée pour tous ? 2. Pensez-vous que les services fournis à travers ses portails sont rapides et interactifs ? 3. Est-ce que l'administration tient compte selon vous de la fracture numérique ?
Administration proactive	<ol style="list-style-type: none"> 1. Est-ce que vous savez quand, pourquoi et à qui s'adresser pour vos démarches ? 2. Est-ce que vous êtes informé de ce à quoi vous pouvez prétendre et ses différentes démarches pour en bénéficier ? 3. Est-ce que l'administration attribue proactivement à l'utilisateur ce à quoi il a droit ? 4. Pour les déplacements aux centres des impôts, est ce que la file d'attente est longue ?
Transparence et confiance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Est-ce que vous faites confiance aux données sur la matière imposable utilisées par l'administration fiscale ? 2. Est-ce que l'administration améliore sa connaissance sur les incidents fiscaux ? 3. Est-ce que selon vous les données sont partagées avec d'autres services publics ?
Technologies émergentes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selon vous, le modèle utilisé par l'administration pour traquer les fraudeurs est efficace ? 2. Qu'en pensez-vous techniques de prédictions de fraudes ? Est-ce qu'elles sont traditionnelles ou modernes ?

Enfin, le tableau 4.5 présente le troisième groupe entretenu, le représentant de l'État dans les territoires qui est le délégué départemental. La constitution haïtienne amendée du 29 mars 1987 en son article 80.1 fait de lui l'animateur ou le coordonnateur attribué des activités publiques dans son aire d'invention et le gardien vigilant de l'intérêt général.

Tableau 4.5 Questionnaire d'entretien pour le sous-groupe des représentants de l'État

Thème de recherche exploratoire	<u>Question d'entretiens/ représentant de l'État dans les territoires</u>
Fonctionnement des services	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selon vous est-ce que votre département fourni un service public de qualité ? 2. Comment jugez-vous le degré de numérisation des services départementaux ? 3. Est-ce que vous avez un projet de réformes ou de transformations des services publics à mettre en œuvre ?

Action publique	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comment jugez-vous le niveau de l'économie informelle dans le département ? quelles sont les actions initiées pour les contrecarrer ? 2. Est -ce qu'il existe beaucoup de fraudeurs fiscaux et des cas d'évasion fiscale à répétition ? 3. Est-ce qu'il existe une police fiscale de nature répressive ? si oui, la fraude fiscale est-elle pénalisée ? 4. Connaissez-vous des conventions fiscales signées entre Haïti et d'autres pays pour échanger des informations ?
Management collaboratif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comment jugez- vous la relation entre les services publics départementaux ? 2. Est-ce qu'il existe des partages et des alliances avec d'autres services de l'écosystème fiscal ?
Technologies IA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Est-ce que les administrations départementales utilisent les technologies algorithmiques pour faire des prévisions ? si oui lesquels ? 2. Selon vous, les technologies du big data sont importants en matière fiscale ? 3. Comment jugez-vous le rendement des impôts d'Etats et communaux au regard des NTIC ?

e) Description des participants et leur implication dans l'écosystème fiscal

Le tableau 4.6 montre les différents départements choisis à savoir : Ouest, Nord, Sud et Centre sont liés à la réalité fiscale du pays et à la répartition régionale du territoire. Les personnes choisies ce sont des personnes impliquées politiquement et techniquement dans l'action publique fiscale régionale. Nous considérons que ses actions qu'elles soient positives ou négatives exerceront une influence sur le volume des recettes fiscales départementales.

Tableau 4.6 Présentation des participants par départements selon leur niveau d'implication dans l'action publique régionale

DDI visitées	Personnel Politique	Personnel Techniciens	Milieu organisationnel
Ouest	1	2	Urbain
Nord	1	2	Urbain
Sud	1	2	Urbain
Centre	1	2	Urbain
Total	4	8	

Cette répartition est nécessaire, elle permettrait de voir le degré d'implication régionale des personnes dans les différentes directives prises par le ministère de l'Économie et des Finances comme autorité de politique fiscale et aussi leur compréhension sur les différentes modalités d'applications relatives au recouvrement de l'impôt.

f) Sexe et âge des répondants

Les répondants sont au nombre de vingt, malheureusement ils ne peuvent pas être répartis équitablement. Dans les départements visités, les postes de directions, de chefs de services, les délégués départementaux sont confiés beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes comme le montre le tableau 4.7. Les femmes présentes dans l'enquête sont les usagers des services départementaux choisis au hasard dans le cadre de notre visite et qui ont leurs opinions sur les services fiscaux fournis.

Tableau 4.7 Distribution des répondants par sexe

DDI visitées	Femmes	Hommes	Total
Ouest	0	5	5
Nord	1	4	5
Sud	1	4	5
Centre	1	4	5
Total	3	17	20

Les répondants techniques sont des personnes ayant plus de cinq ans dans la fonction publique et titulaires d'un grade dans la hiérarchie administrative. Pour les délégués départementaux, ce sont des postes politiques, et ils sont nommés depuis trois ans par le gouvernement en place.

g) Nombre de discussions réalisées

Les entretiens individuels ont été réalisés dans la direction des grands contribuables, qui à elle seule représente 62,59 % des recettes fiscales, et dans la direction départementale du Nord des impôts, qui représente 1,19 % des recettes fiscales (Rapport annuel, 2019-2020). Les départements du Sud et du Centre ont également été choisis en raison de leur potentiel énorme en matière de recettes, le premier surtout pour sa proximité avec la République dominicaine et le second en raison d'une éventuelle réouverture de la baie du Sud au commerce international. Le tableau 4.8 fournit un condensé de la quantité des discussions réalisées avec les parties prenantes.

Tableau 4.8 Nombre d'entretiens par départements

Départements	Directions choisies	Nombre d'entretiens	Ville
Ouest	Direction des Grands Contribuables	5	Pétion ville
Nord	Direction Départementale des impôts du Nord	5	Cap -Haïtien
Sud	Direction Départementale des impôts du Sud	5	Les Cayes
Centre	Direction Départementale des impôts du Centre	5	Hinche

h) Expérience des répondants

Tous les participants à cette recherche sont des Haïtiens. La première catégorie comprend les directeurs et les chefs de services de contrôle fiscal des directions choisies. La deuxième catégorie comprend les délégués départementaux, responsables du suivi de l'action publique gouvernementale. La dernière catégorie représente un duo, composé d'une personne physique et d'une personne morale, ayant une expérience citoyenne ou d'affaires avec l'administration fiscale.

Le tableau 4.9 présente le nombre d'années d'expérience des répondants. Cela nous fournit une idée plus précise des différentes politiques fiscales qui ont été mises en œuvre au fil des ans et permettra de recueillir leurs opinions sur l'amélioration du service pour les usagers ou sur la productivité des acteurs étatiques.

Pour faciliter le partage de l'expérience, un code sera attribué au premier répondant jusqu'au vingtième afin de bien expliquer les diverses expériences des participants. Le tableau 4.9 présente la codification des participants, la direction d'origine, le nombre d'années d'expérience et leur niveau de formation.

i) Présentation sommaire des répondants

Le répondant (F₁) est détenteur d'une licence en économie de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince de l'Université d'État d'Haïti et de plusieurs formations spécialisées en fiscalité par les agences internationales de coopérations. Il travaille depuis vingt et un ans dans l'administration fiscale et a occupé plusieurs postes de directions dont celui de la direction des opérations de la direction générale des impôts.

Tableau 4.9 Répartition des répondants selon leur nombre d'années d'expériences

Répondants	Direction choisie	Formation	Nombre d'année d'expérience	Genre	Fonction
F ₁	DGC	Comptable	21 ans	H	Directeur
F ₂	DGC	Comptable	22 ans	H	Chef service
E ₁	DGC	Économiste	19 ans	H	Délégué départemental
U ₁	DGC	Juriste	18 ans	H	Mandataire
U ₂	DGC	Juriste	7 ans	H	Personne Physique
F ₃	DDIN	Juriste	17 ans	F	Directeur
F ₄	DDIN	Juriste	15 ans	H	Chef de Service
E ₂	DDIN	Juriste	14 ans	H	Délégué départemental

U ₃	DDIN	Juriste	10 ans	H	Mandataire
U ₄	DDIN	Ingénieur	8 ans	H	Personne physique
F ₅	DDIS	Comptable	10 ans	H	Directeur
F ₆	DDIS	Gestionnaire	12 ans	H	Chef de service
E ₃	DDIS	Comptable	3 ans	F	Délégué départemental
U ₅	DDIS	Électricien	7 ans	F	Mandataire
U ₆	DDIS	Comptable	14 ans	H	Personne physique
F ₇	DDIC	Économiste	8 ans	H	Directeur
F ₈	DDIC	Juriste	13 ans	H	Cheffe de service
E ₄	DDIC	Juriste	6 ans	H	Délégué départemental
U ₇	DDIC	Avocat	6 ans	H	Mandataire
U ₈	DDIC	Agronome	3 ans	F	Personne physique

Le répondant (F₂) détient une licence en comptabilité et auditeur fiscal depuis vingt-deux ans à la Direction Générale des Impôts. Il a une excellente maîtrise des questions relatives aux contrôles sur pièces et aux contrôles sur place effectués par l'administration fiscale dans le cadre de ses attributions relatives au contrôle de l'impôt.

Le répondant (E₁) est un économiste licencié de l'École de Droit et des Sciences Économiques des Gonaïves. Il est politiste et membre d'une structure politique reconnue en Haïti. Il est aujourd'hui délégué départemental de l'ouest et a occupé plusieurs postes au sein du ministère de l'intérieur et des collectivités territoriales.

Le répondant (U₁) est avocat et mandataire légal d'un hôtel de luxe à Port-au-Prince. Il a pour responsabilité de représenter et de payer les obligations fiscales de l'Entreprise au sein de la direction des grands contribuables. En raison de son chiffre d'affaires et de son actif net, l'institution qu'il représente est immatriculée au sein de cette direction. Il a été interviewé dans cette enquête comme représentant d'une personne morale dans le département de l'ouest.

Le répondant (U₂) a une formation en droit. Il détient un cabinet juridique et a participé à l'enquête en tant que personne physique au niveau du département de l'ouest. Il a l'habitude de remplir ses obligations fiscales à la direction générale des impôts.

Le répondant (F₃) est le directeur départemental des Impôts du Nord, il est comptable et fiscaliste de profession avec dix-sept ans d'expérience dans l'administration fiscale. Il connaît bien l'administration en faisant sa classe dans tous les échelons de l'administration fiscale Haïtienne.

Le répondant (F₄) est chef de contrôle fiscal au niveau de la direction départementale des impôts du nord depuis sept ans. Il possède également une expérience en droit des affaires.

Le répondant (**E2**) a une formation en droit, il est militant politique de longue date avec une expérience d'environ quatorze ans dans d'autres institutions dont 3 ans en tant que délégué départemental nommé par le gouvernement.

La répondante (**U3**) est juriste et aussi le propriétaire d'un restaurant très achalandé au Cap Haïtien qui est immatriculé à la direction départementale des impôts du nord. Il a l'habitude d'aller remplir mensuellement et annuellement plusieurs obligations fiscales à la direction départementale des impôts du nord.

Le répondant (**U4**) est ingénieur, il a été interviewé dans l'enquête comme personne physique évoluant dans le département du nord et traitant habituellement avec l'administration fiscale.

Le répondant (**F5**) a une licence en comptabilité et une maîtrise en comptabilité, contrôle et audit. Il a dix ans d'expérience dans l'administration et a déjà prêté ses services dans deux directions départementales au niveau du pays. Il connaît bien les différents programmes stratégiques mises en place par l'État pour faciliter la transformation numérique de l'administration fiscale.

Le répondant (**F6**) a une licence en gestion des affaires et a intégré l'administration par voie de concours en 2011. Il a une solide expérience en vérification car il a commencé sa carrière dans un cabinet d'audit. Il est maintenant le responsable du service de contrôle fiscal dans le département du sud.

Le répondant (**E3**) a une formation en comptabilité, bien qu'il ne l'ait jamais exercée. Il est militant politique et propriétaire de boîte de nuit. Il a été choisi par le gouvernement depuis trois ans pour occuper le poste de délégué départemental du département du Sud.

Le répondant (**U5**) a une formation en électricité, il est le représentant légal d'une grande entreprise dans le Sud et a participé à l'enquête comme représentant d'une personne morale. Il a l'habitude de traiter avec l'administration fiscale dans le cadre de ses obligations fiscales mensuelles ou annuelles.

La répondante (**U6**) est un comptable avec quinze ans d'expérience avec l'administration fiscale. Il a participé à l'enquête comme étant personne physique qui a un regard critique sur le fonctionnement de l'administration fiscale haïtienne.

Le répondant (**F7**) est économiste avec huit ans d'expérience. Il a occupé plusieurs postes de gestionnaires d'équipes au sein de l'administration fiscale. Depuis 2020, il est le directeur

départemental des impôts du centre et a pour attribution de mettre en application les politiques fiscales élaborées par le ministère de l'Économie et des Finances.

La répondant (F8) est juriste et cheffe de service de contrôle fiscal depuis huit ans. Avant elle était cheffe de service de recouvrement pendant sept ans. Elle a une solide expérience dans la vérification fiscale et maîtrise les techniques de recoupements des informations.

Le répondant (E4) est juriste. Il était huissier pendant quatre ans à la cour d'appel de Hinche. Il ne dispose pas d'une grande expérience dans les affaires de l'État, il a été nommé depuis trois ans par le gouvernement comme délégué départemental du centre.

Le répondant (U7) est avocat, il a été interviewé dans l'enquête comme étant le mandataire d'une personne morale depuis six ans, et traite constamment des affaires fiscales au sein de la direction départementale des impôts du centre.

Le répondant(U8) est agronome et développe depuis trois ans des relations avec la direction départementale du centre dans le cadre de ses attributions fiscales en tant que personne physique.

a) Le découpage du questionnaire par unités de signification

Le découpage du questionnaire par unités géographiques est apparu indispensable dans le cadre de cette enquête afin d'organiser et de bien traiter les données recueillies. Il a été effectué avec les trois catégories de répondants : Agents publics, Usagers et Délégué Départemental, reparti en quatre sous- unités de significations. Cette sous segmentation correspondre étroitement aux thèmes explorés au moment de la réalisation des 20 entretiens.

1. Transformation numérique
2. Ressources et compétences numériques
3. Service aux usagers
4. Stratégies de rendement fiscal

1. Fonctionnement des services publics
2. Action publique
3. Management collaboratif
4. Technologies IA

1. Dématérialisation des échanges
2. Administration proactive
3. Transparence et confiance
4. Technologies émergentes

4.3.2 Traitement des données qualitatives collectées

La question de l'analyse et de l'interprétation des données issues des enquêtes qualitatives fait toujours débat (Collesei, 2000). Dans le cadre de cette recherche, l'analyse de contenu va être priorisée afin de traiter les différents questionnaires. Les méthodes d'analyses qualitatives sont nombreuses et diverses solutions méthodologiques existent (Andreani & Conchon, 2001). Le tableau 4.10 illustre l'ensemble de ces méthodes d'analyses qualitatives qui se résument en trois pistes de données et trois pistes d'interprétations analytiques.

Tableau 4.10 Analyse des données qualitatives

Analyse des données qualitatives	Interprétation des résultats
Données du terrain	Problématique d'étude
Analyse du contenu	Méthode interprétative
Description du matériel recueilli et étude de la signification des données	Élaboration des conclusions et des enseignements à tirer, évaluation des pistes et des solutions

Source : Andreani & Conchon (2001)

Pour cette partie de l'étude, la méthode traditionnelle de l'analyse du contenu est utilisée car elle est la méthode la plus répandue pour étudier les interviews ou les observations qualitatives (Krippendorff, 2003). Pour traiter les informations recueillies, une technique en trois étapes s'imposent : la retranscription, la grille de codage et le traitement proprement dit des informations.

La première se fera à travers un transfert de verbatim construit pour l'exploitation. Elle consiste à organiser de manière claire le matériel d'enquête sous format accessible. Cette phase permettra de présenter en toute intégralité les approches des participants. Dans le but de rester plus près des analyses thématiques, l'équipe d'enquête essaie d'aller au-delà de la dénomination par thème vers une analyse beaucoup plus interprétative basée sur des catégories conceptualisantes.

La seconde, la grille de codage associe chaque unité d'analyse à une catégorie, le regroupement du matériel codé varie selon les concepts ou les catégories (Fortin, 2010). Pour cette recherche, nous voulons rester beaucoup plus près du discours des acteurs (politiques et techniques) ainsi que les usagers. Pour ce faire, le codage conceptuel a été utilisé. Ils sont rapprochés vers la théorisation afin de développer les différentes relations existantes entre les acteurs mentionnés dans l'enquête. Paillé et Mucchielli (2012), parle dans ce cas d'une analyse catégorielle de second degré au sein de la grille de codage. Cette organisation facilitera un meilleur dépouillement des données en leur fournissant une meilleure cohérence des thématiques au niveau catégorielle.

La dernière étape, la troisième qui est la description du matériel recueilli et l'étude de la signification des données sera focalisée sur les différents points visant l'interprétation des résultats. La codification émergente facilitera la conservation des données pertinentes pour une meilleure contribution à la recherche.

4.3.2.1 Analyse des données qualitatives collectées

Les témoignages des sujets rencontrés des acteurs politiques et techniques lors des entrevues constituent l'une des premières unités d'analyse de la présente étude. Les données recueillies ont fait l'objet d'une analyse qualitative générale, ainsi que d'une analyse spécifique en fonction des objectifs généraux et spécifique de la thèse.

a) De l'analyse qualitative en général

Elle vise à comprendre les significations, le sens des interprétations et des symboles qu'un ou plusieurs individus confèrent à un phénomène dans un contexte donné. L'imbrication générale de

cette démarche est ancrée dans un processus discursif de reformulation et de théorisation des faits. Ce qui intéresse ici le chercheur, ce n'est pas tant de savoir combien de fois une expérience donnée se répète que de comprendre comment elle se déploie (Paillé & Mucchielli 2010, 188). Si l'analyse qualitative n'exclut pas entièrement l'utilisation de certaines pratiques de chiffrage, elle accorde le primat à la découverte et à la construction de sens. Aussi les « processus de contextualisation » sont-ils de première importance dans toute démarche d'analyse qualitative (Allnutt, 2012).

En fait, notre démarche s'inscrit dans un processus discursif de reformulation et de théorisation des faits. Ce qui intéresse le chercheur, ce n'est pas tant la fréquence d'une expérience donnée que la manière dont elle se déploie (Paillé & Mucchielli, 2010, p. 188). Si l'analyse qualitative n'exclut pas totalement certaines pratiques de chiffrage, elle privilégie la découverte et la construction de sens. Les « processus de contextualisation » revêtent ainsi une importance majeure dans toute analyse qualitative (Allnutt, 2012).

Notre démarche de compréhension peut varier selon la grille de référence adoptée par chaque chercheur. Elle peut être multiple et interprétée différemment, ce qui explique la pluralité des significations (Paillé & Mucchielli, 2010, p.28). Les explications demeurent contextuelles et visent à identifier des tendances fortes pour confirmer ou infirmer les faits.

b) De l'analyse qualitative en particulier

La finalité des données thématiques issues du questionnaire est de dégager un portrait global de la vision des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l'action publique fiscale, ainsi que celle des usagers souhaitant s'acquitter aisément de leurs obligations citoyennes. Cela inclut le respect, par l'autorité publique, des principes d'égalité, de continuité et de mutabilité.

Conformément à Paillé & Mucchielli (2010, p. 13), nous nous attachons à produire des thèmes représentatifs des entretiens afin de cerner l'essentiel des propos recueillis. La posture adoptée ici se veut davantage conceptuelle que descriptive. L'analyse thématique s'intéresse moins à la création de catégories abstraites qu'à celle de thèmes, en restant au plus près des témoignages (Allnutt, 2012). Nous sommes donc dans une dynamique de réduction et de synthèse des données, où la présentation fidèle des discours est primordiale.

L'objectif est de recueillir les principaux avantages de la numérisation des services fiscaux dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, en établissant un lien entre les théories développées et les discours des participants, tout en rendant compte de leur expérience de manière authentique.

c) Modalités d'analyse qualitative

Deux grandes phases d'analyses ont été menées dans le cadre de cette recherche : la première sera le repérage des opérations qui vise à repérer les thèmes présents dans le corpus. La deuxième sera la documentation qui correspond à un niveau beaucoup plus élevé dans l'analyse.

Charles (2020) explique que le repérage des opérations du jugement prend la forme d'explications et de justifications accompagnées d'exemples, de faits et de discours rapportés. Il est considéré en raison de sa valeur sémantique et argumentative. Il revêt une importance particulière dans la mise en forme et l'interprétation des réponses des répondants par rapport aux objectifs assignés à la recherche. Parfois, le repérage des opérations peut déboucher sur une analyse des modalités d'expression afin de préciser le sens des différents propos des répondants.

Selon Allnut (2012), cette sous-partie s'attache à analyser la structuration des relations entre les thèmes recensés, en les inscrivant dans des logiques conceptuelles telles que l'opposition, la complémentarité ou la subsidiarité. Dans les recherches qualitatives, la documentation vise à identifier l'ensemble des thèmes saillants ainsi que les grands axes thématiques de la recherche autour du discours des répondants. Elle permet une construction analytique progressive, les thèmes devenant de plus en plus stables et structurés au fur et à mesure que le travail avance (Paillé & Mucchielli 2010, 174). Certaines affirmations ou infirmations liées à l'analyse vont apparaître, disparaître, ou se raffiner selon le contexte.

De manière générale, la thématisation séquencée a été adoptée, un échantillon du corpus a été étudié de manière à créer une liste de thèmes correspondant aux objectifs de la recherche. De plus, ces thèmes ont été attribués à l'ensemble du travail dans une logique exploratoire. Cette approche est appuyée par un traitement manuel qui segmentent les entretiens semi-dirigés en unités d'analyse.

Le guide d'entrevue a été élaboré à partir du cadre conceptuel préalablement établi, lui-même issu de la revue de la littérature. Ce guide a fixé les sujets de discussion des participants, offrant un cadre d'analyse vivant et tendanciel sur la transformation numérique de l'administration fiscale haïtienne.

4.4. Techniques potentielles de détection de la fraude fiscale

À partir des résultats des entrevues et des éléments synthétisés dans le tableau 3.6, nous présentons un éventail de techniques d'apprentissage automatique susceptibles d'être mobilisées pour la détection de la fraude. Aucune technique n'est retenue de manière définitive à ce stade ; leur sélection interviendra ultérieurement selon les besoins, le contexte institutionnel et les ressources technologiques disponibles en Haïti. Ce choix d'orienter la réflexion vers l'apprentissage automatique s'explique par la nature des données et des défis identifiés : la fraude implique des volumes importants de transactions, des schémas complexes et évolutifs, que les approches traditionnelles (règles fixes, audits manuels) ne parviennent pas à traiter efficacement. Les algorithmes de machine learning offrent une capacité prédictive, une adaptabilité aux nouveaux comportements frauduleux et une réduction des faux positifs, tout en s'alignant sur les pratiques internationales en matière de lutte contre la fraude (Ngai et al., 2011; Clavería & Gallegos, 2021). Cette approche garantit la cohérence méthodologique et respecte la logique exploratoire de l'étude.

4.4.1. Apprentissage automatique supervisé

Objet : apprendre une fonction de décision à partir de données étiquetées (fraude / non-fraude).

a) Régression linéaire

La régression linéaire est une technique statistique qui modélise la relation entre une variable cible et des variables explicatives en supposant une relation linéaire. Dans le contexte de la détection de fraude fiscale, elle peut être utilisée pour estimer des montants déclarés ou prédire des écarts anormaux entre revenus et déductions, afin d'identifier des comportements suspects. L'estimation des coefficients se fait par la méthode des moindres carrés, qui minimise la somme des carrés des résidus. Cette approche repose sur des hypothèses de linéarité, d'indépendance des erreurs et d'homoscédasticité. Bien qu'elle soit simple et interprétable, elle est sensible aux valeurs extrêmes et à la multicolinéarité, ce qui nécessite un prétraitement rigoureux des données fiscales (Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2009). L'équation 4.1 suivante présente le modèle de base pour une variable continue ; utile en scoring ou estimation de montants :

Équation 4.1 Modèle de base pour l'algorithme de régression linéaire

$$y = X\beta + \varepsilon \quad (4.1)$$

- \mathbf{y} : vecteur des variables dépendantes (ou observations). Par exemple, le montant d'impôt payé par un contribuable.
- \mathbf{X} : matrice des variables explicatives (ou prédicteurs). Chaque colonne représente une variable (revenu, secteur d'activité, historique de paiement, etc.).
- $\boldsymbol{\beta}$: vecteur des coefficients (paramètres) à estimer. Chaque coefficient mesure l'effet d'une variable explicative sur y .
- $\boldsymbol{\varepsilon}$: terme d'erreur (ou résidu), qui capture la part de variation non expliquée par le modèle (bruit, facteurs non observés).

b) Régression logistique

La régression logistique repose sur l'estimation des paramètres par la méthode du maximum de vraisemblance, qui consiste à choisir les coefficients maximisant la probabilité d'observer les données réelles. Cette approche est particulièrement adaptée aux problèmes de classification binaire, comme la détection de fraude fiscale, où l'objectif est de prédire la probabilité qu'un contribuable appartienne à la classe « suspect » ou « non suspect ». La littérature sur la fraude montre que ce modèle est largement utilisé pour identifier des comportements atypiques dans les déclarations, grâce à sa capacité à fournir des probabilités interprétables et à intégrer des variables explicatives variées (Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2009). L'équation 4.2 ci-dessous représente la classification binaire (fraude oui/non) et les probabilités interprétables :

Équation 4.2 Modèle de base pour l'algorithme de régression logistique

$$\boxed{\text{logit}(P(y = 1 | x)) = \boldsymbol{\beta}^\top x} \quad (4.2)$$

- $P(y=1|x)$ probabilité que l'événement $y = 1$ se produise (ex. fraude détectée), sachant les variables explicatives x .
- $\boldsymbol{\beta}^\top x$: produit scalaire entre le vecteur des coefficients $\boldsymbol{\beta}$ et les variables x . Chaque coefficient mesure l'impact d'une variable sur le log-odds (logarithme des chances).

Il nous faut cette fonction logistique 4.3 ci-dessous qui convertit le score linéaire $\boldsymbol{\beta}^\top x$ en une probabilité entre 0 et 1.

Équation 4.3 Fonction logistique de conversion du score linéaire

$$P(y = 1 | x) = \frac{1}{1 + e^{-\beta^T x}} \quad (4.3)$$

- Si $\beta^T x$ est très grand et positif, probabilité proche de 1 (fort risque de fraude).
- Si $\beta^T x$ est très négatif, probabilité proche de 0 (faible risque).

Il faut noter que d'un point de vue fiscal, les variables suivants peuvent associer aux informations suivantes :

- **Variables x** : revenu, secteur, historique de paiement, anomalies dans TVA.
- **Coefficients β** : estimés par maximum de vraisemblance ; indiquent l'importance de chaque facteur.

C) k-plus proches voisins

Un algorithme d'apprentissage supervisé non paramétrique, ce qui signifie qu'il ne fait aucune hypothèse préalable sur la forme de la distribution des données. Son principe est simple : pour classer une observation, il regarde les K exemples les plus proches dans l'espace des caractéristiques et attribue la classe majoritaire. Selon Cover & Hart (1967), l'erreur est bornée par deux fois le risque de Bayes, ce qui garantit une performance théorique robuste. Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, il est particulièrement utile car il peut détecter des comportements suspects en comparant une déclaration fiscale à celles de contribuables similaires : si une déclaration s'écarte fortement des profils voisins (par exemple revenus, dépenses ou transactions atypiques), elle peut être signalée comme potentiellement frauduleuse. Ainsi, sa capacité à exploiter la proximité statistique permet de repérer des anomalies sans modèle rigide, ce qui est précieux face à des fraudes souvent complexes et évolutives. L'équation 4.4 ci-dessous sert à mesurer la proximité entre les points, indispensable pour comprendre comment on choisit les voisins.

Équation 4.4 Modèle de base pour l'algorithme k-plus proches voisins

$$d(x, x_i) = \|x - x_i\| \quad (4.4)$$

C'est la distance entre un point x (l'observation à classer) et un point x_i (une observation connue). Tandis que la règle de décision du classificateur k-plus proches voisins est représentée par l'équation 4.5 suivante :

Équation 4.5 Fonction de décision du classificateur k-voisins

$$\hat{y}(x) = \arg \max_c \sum_{i \in \mathcal{N}_k(x)} \mathbf{1}(y_i = c) \quad (4.5)$$

On attribue à x la classe c qui apparaît le plus souvent parmi ses k voisins les plus proches. Si un contribuable présente des caractéristiques similaires à un groupe connu de fraudeurs (revenu, secteur, anomalies TCA), il sera classé dans la catégorie « risque élevé ».

- $N_k(x)$: ensemble des k observations les plus proches de x . Par exemple, ces voisins sont des contribuables dont le profil (revenu, activité, historique) est proche. Si la majorité de ces voisins sont frauduleux, le nouveau contribuable est suspect.
- $\mathbf{1}(y_i = c)$: indicateur (vaut 1 si l'observation i appartient à la classe c , sinon 0). On compte combien de voisins appartiennent à la classe « fraude » ou « conformité ».
- $\arg \max_c$: on choisit la classe qui maximise la somme (majorité des votes). Si la majorité des voisins sont dans la catégorie « fraude », le contribuable est marqué comme à haut risque pour un audit.

d) Arbre de Classification

Il est un modèle d'apprentissage automatique supervisé qui segmente l'espace des données en sous-ensembles homogènes à l'aide de règles hiérarchiques. Chaque nœud correspond à une condition sur une variable explicative, et les feuilles représentent les classes (par exemple « fraude » ou « non fraude »). L'équation du modèle est représentée par l'équation 4.6 ci-dessous, le modèle est particulièrement utile en détection de fraude fiscale car il fournit des règles explicables, ce qui facilite la justification des décisions auprès des autorités et des auditeurs (Breiman et al., 1984).

Équation 4.6 Modèle de base pour l'algorithme arbre de classification

$$Gini = 1 - \sum_{k=1}^K p_k^2 \quad (4.6)$$

Où

- p_k : Est la proportion d'observations de la classe k dans le nœud.
- K : nombre total de classes (par exemple, « fraude » et « non fraude », $K = 2$).
- $\sum_{k=1}^K p_k^2$: somme des carrés des proportions, plus les classes sont homogènes, plus cette somme est grande.

Dans un arbre de décision pour la détection de fraude, un nœud avec Gini faible (proche de 0) contient presque uniquement des contribuables frauduleux ou non frauduleux qui bon critère de segmentation; cependant un nœud avec Gini élevé (proche de 0.5) mélange les deux, il faut continuer à diviser pour mieux isoler les profils à risque.

e) Machines à vecteurs de support (SVM)

Il est un algorithme de classification qui construit une frontière optimale séparant les classes en maximisant la marge entre elles. Grâce aux noyaux, il peut traiter des séparations non linéaires en projetant les données dans un espace de dimension plus élevée. Sa capacité de forte généralisation sur petits échantillons le rend particulièrement adapté aux contextes où les données de fraude sont rares. En lutte contre la fraude fiscale, le SVM permet de distinguer efficacement les déclarations normales des comportements suspects, même lorsque les schémas frauduleux sont complexes et peu représentés (Vapnik, 1995). La fonction de décision du SVM est représentée par l'équation 4.7 suivante :

Équation 4.7 Fonction de décision du SVM

$$f(x) = w^T x + b = 0 \quad (4.7)$$

- W : vecteur des poids qui définit l'orientation de l'hyperplan. En fiscalité, il indique l'importance des variables (ex. anomalies TCA, revenu) dans la séparation fraude/ conformité.
- b : biais qui déplace l'hyperplan. Il ajuste la frontière pour mieux distinguer les contribuables suspects des conformes.
- Hyperplan $f(x) = 0$: frontière entre les deux classes. Si $f(x) > 0$, le contribuable est classé « risque élevé » (fraude), sinon « conforme ».

Il faut noter que le SVM ne se contente pas de séparer les classes, mais de les séparer avec les plus grandes marges possibles, l'équation 4.8 suivante permet d'offrir une meilleure généralisation afin que le modèle soit moins sensible aux variations et aux erreurs.

Équation 4.8 Optimisation de la marge du SVM

$$\max_{w,b} \frac{2}{\|w\|} \text{ s.c. } y_i(w^T x_i + b) \geq 1 \quad (4.8)$$

- $\frac{2}{\|w\|}$: largeur de la marge. En fiscalité, maximiser la marge réduit les erreurs de classification (évite de pénaliser des contribuables conformes).
- Contrainte $y_i(w^\top x_i + b) \geq 1$: chaque observation doit être correctement classée avec une marge minimale. Cela garantit que les profils connus (fraude/non fraude) servent de référence fiable pour calibrer le modèle.

f) Forêts aléatoires

Une forêt aléatoire agrège plusieurs arbres pour réduire la variance (Sivarakesh & Selvakumara, 2025). Cette approche réduit le risque de surapprentissage et améliore la robustesse du modèle. Grâce à l'agrégation des prédictions de nombreux arbres, elle offre une forte capacité de généralisation, même face à des données bruitées ou complexes. Dans la lutte contre la fraude fiscale, la forêt aléatoire est particulièrement efficace pour détecter des comportements suspects en exploitant un grand nombre de variables (revenus, transactions, profils socio-économiques) et en identifiant des schémas cachés qui pourraient signaler une anomalie (Breiman, 2001). L'équation statistique 4.9 suivante présente l'agrégation des prédictions provenant de plusieurs modèles ou observations.

Équation 4.9 Modèle de base agrégation par vote majoritaire pour l'algorithme forêts aléatoires

$$\hat{y} = \text{mode}(\hat{y}_1, \hat{y}_2, \dots, \hat{y}_m) \quad (4.9)$$

- **\hat{y}_i : prédiction d'un modèle individuel.**

Un arbre de décision peut prédire « fraude », un réseau de neurones « conforme », un SVM « fraude ». Chaque prédiction reflète une analyse différente des données fiscales (revenu, anomalies TVA, historique).

- **\hat{y} : prédiction finale après agrégation.**

Si la majorité des modèles votent « fraude », le contribuable est marqué comme à haut risque et sera audité en priorité.

De manière générale, ces algorithmes présentent des caractéristiques complémentaires. Les modèles linéaires et logistiques sont adaptés lorsque l'explicabilité est prioritaire, tandis que les approches comme la forêt aléatoire et les SVM sont idéales pour des données complexes et des

schémas non linéaires. Dans un contexte fiscal, une stratégie hybride combinant plusieurs modèles permet d'améliorer la précision et la robustesse tout en limitant les risques de surapprentissage (Breiman, 2001; Cortes & Vapnik, 1995).

- **Régression linéaire** : Appréciée pour son interprétabilité et sa capacité à estimer des montants attendus, mais sensible aux valeurs extrêmes et reposant sur des hypothèses fortes. Elle permet de détecter des écarts anormaux entre revenus, charges et taxes déclarées (Huber, 1981).
- **Régression logistique** : Fournit des probabilités interprétables, adaptée aux problèmes binaires (fraude ou non-fraude). Elle se révèle particulièrement efficace pour le scoring des contribuables suspects (Hosmer & Lemeshow, 2013).
- **K-Plus proches voisins (k-NN)** : Ne nécessite aucune hypothèse sur la distribution des données et détecte efficacement les anomalies locales. Il est toutefois lent sur de grands volumes et sensible au bruit (Cover & Hart, 1967).
- **Arbre de classification** : Offre des règles explicables et une segmentation claire. Toutefois, il peut devenir instable et sujet au surapprentissage (Quinlan, 1986).
- **SVM (Support Vector Machine)** : Très bonne capacité de généralisation, même avec peu de cas de fraude. Cependant, l'interprétabilité est limitée et le choix du noyau est crucial (Cortes & Vapnik, 1995).
- **Forêt aléatoire** : Très robuste, capable de gérer des données complexes et multivariées, mais moins transparente. Elle est particulièrement utilisée pour détecter des schémas sophistiqués tels que des fraudes à la TVA, à l'impôt sur les sociétés ou aux fausses factures (Breiman, 2001).

4.4.2. Apprentissage Automatique non supervisé

Objet : Découvrir des structures ou anomalies dans les données sans disposer d'étiquettes (exemple : détection de comportements atypiques potentiellement liés à la fraude)

a) L'algorithme K-moyennes

Il permet d'identifier automatiquement des comportements fiscaux atypiques en regroupant les entreprises selon leurs déclarations normales, puis en repérant celles qui s'éloignent de leur cluster. Cette approche non supervisée est efficace pour mettre en évidence des anomalies liées à la

sous-déclaration, aux incohérences de TVA ou aux divergences sectorielles, comme le montrent les travaux en détection de fraude financière basés sur le clustering (Mehta et al., 2025). Elle permet ainsi aux administrations fiscales de cibler plus précisément les audits (Rao & Mandhala, 2025). Il partitionne les données des contribuables ou entreprises en K groupes homogènes en minimisant la distance intra-cluster, la fonction de coût est représentée par l'équation 4.10 suivante :

Équation 4.10 Fonction de coût pour l'algorithme K-moyennes

$$\sum_{k=1}^K \sum_{x_i \in C_k} \|x_i - \mu_k\|^2 \quad (4.10)$$

- Chaque x_i = profil d'un contribuable (exemple revenu, secteur, anomalies TVA).
- Chaque cluster C_k = groupe de contribuables similaires.
- Minimiser cette somme = créer des groupes cohérents (ex. profils à risque élevé vs faible).

Où μ_k est représentée par l'équation 4.11 suivante qui est le centre du cluster k .

Équation 4.11 Centre du cluster de l'algorithme k-moyennes

$$\mu_k = \frac{1}{|C_k|} \sum_{x_i \in C_k} x_i \quad (4.11)$$

Le centre du cluster représente le profil moyen d'un groupe (exemple : revenu moyen, anomalies typiques). Cela aide à identifier des segments de risque pour cibler les contrôles.

b) Le modèle de mélange Gaussien

Il modélise les données comme un mélange de distributions normales et fournit une classification probabiliste plus flexible que K-moyennes, ce qui le rend particulièrement efficace pour repérer des outliers présentant une faible probabilité d'appartenir à des comportements fiscaux normaux (Apgar, 2023). Dans la détection de fraude financière, il permet d'isoler des contribuables dont les profils présentent des anomalies structurelles. L'équation 4.12 ci-dessous présente un modèle de mélange gaussien qui est une combinaison pondérée de K gaussiennes :

Équation 4.12 Équation de mélange gaussien

$$p(x) = \sum_{k=1}^K \pi_k \mathcal{N}(x | \mu_k, \Sigma_k) \quad (4.12)$$

- $P(x)$: probabilité qu'un point x appartienne à la distribution globale.
- $\sum_{k=1}^K$: somme sur les K composantes (clusters).
- π_k : poids (ou proportion) du cluster k dans le mélange. Exemple, la part des contribuables dans un segment (ex. PME, grandes entreprises).
- $\mathcal{N}(x | \mu_k, \Sigma_k)$: densité gaussienne pour le cluster k , avec : μ_k : centre (moyenne) du cluster, comme le profil moyen (revenu, anomalies TVA) d'un groupe.
- Σ_k : matrice de covariance (forme et dispersion du cluster), comme la variabilité des comportements fiscaux dans ce groupe.

c) L'analyse en composante principale

Il réduit la dimensionnalité des données fiscales en préservant l'essentiel de la variance, ce qui permet de révéler des relations dominantes entre variables et d'identifier des schémas fiscaux atypiques. Elle est largement utilisée en détection de fraude car elle met en évidence des anomalies structurelles et améliore la performance des algorithmes de clustering appliqués à la fraude. Son rôle central dans les systèmes anti-fraude basés sur la réduction de dimension est confirmé dans les travaux combinant PCA et méthodes non supervisées en lutte contre les crimes financiers (Bakry et al., 2024). L'équation 4.13 désigne la matrice covariance en analyse composante principale, Si X est la matrice des données centrées (de taille $n \times d$) :

Équation 4.13 Matrice covariance en analyse composante principale

$$\Sigma = \frac{1}{n} X^T X \quad (4.13)$$

Où:

- Σ = matrice de covariance, indique comment des variables comme revenu, TVA déclarée, et historique de paiement varient ensemble. Par exemple une forte covariance entre « revenu » et « anomalies TVA » peut signaler des comportements atypiques

- $X^T X$ = transposée de la matrice de données, C'est le produit matriciel qui calcule les relations entre variables. Par exemple il permet de voir si les contribuables avec revenus élevés ont aussi des anomalies fréquentes.
- $1/n$ = la normalisation par le nombre d'observations. Il ajuste la mesure pour la taille de la population fiscale analysée.

d) Algorithme de décompositions en valeurs singulières

Il permet d'extraire les directions les plus structurantes et de produire une approximation de rang réduit utile pour analyser des jeux de données fiscaux massifs. Son usage en détection de fraude est bien documenté : elle facilite la réduction de dimension et le débruitage dans des systèmes de lutte contre le blanchiment, en améliorant la qualité du clustering sur des données financières complexes (Bakry et al., 2024). Elle permet aussi de détecter des transactions atypiques via l'analyse des erreurs de reconstruction, comme dans les travaux appliquant la SVD à la détection non supervisée de fraude par cartes bancaires (Meghashyam-adimallam, 2023). Grâce à cela, l'algorithme de décomposition en valeurs singulières met en évidence des structures anormales que les méthodes classiques détectent difficilement. Pour une matrice de données $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$, l'équation 4.14 ci-dessous présente la décomposition en valeurs singulières est :

Équation 4.14 Modèle de Décomposition en valeurs singulières

$$X = U \Sigma V^T \quad (4.14)$$

Où:

- X : Représente la matrice des recettes fiscales observées, par exemple les montants collectés par type d'impôt et par région.
- $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$: Matrice orthogonale des vecteurs singuliers gauches, regroupe les facteurs structurels liés aux administrations fiscales, comme l'efficacité des bureaux locaux ou la capacité de contrôle.
- $\Sigma \in \mathbb{R}^{n \times d}$: Matrice diagonale contenant les valeurs singulières $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq 0$, contient les valeurs singulières, qui traduisent l'importance relative des composantes principales (par exemple, poids des grands contributeurs ou des secteurs clés dans la collecte).
- $V^T \in \mathbb{R}^{d \times d}$: Matrice orthogonale des vecteurs singuliers droits. Il reflète les caractéristiques des contribuables ou des zones géographiques, comme la concentration des revenus ou la diversité des bases imposables.

De manière générale, ces méthodes non supervisées jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale en permettant de détecter des anomalies sans étiquettes préalables (MacQueen, 1967; Jolliffe, 2002). Elles sont particulièrement utiles pour analyser des volumes massifs de données fiscales et identifier des comportements atypiques. Une approche combinée, intégrant plusieurs de ces techniques, offre une meilleure robustesse et une capacité accrue à repérer des schémas complexes, contribuant ainsi à renforcer l'efficacité des systèmes anti-fraude.

- **L'algorithme des K-moyennes** se distingue par sa simplicité et sa rapidité pour regrouper les entreprises et identifier celles qui s'écartent des clusters. Toutefois, il présente des limites liées à sa sensibilité aux valeurs extrêmes et à l'hypothèse de clusters sphériques. Il est particulièrement utile pour repérer des sous-déclarations et des incohérences dans la taxe sur le chiffre d'affaires (TCA).
- **Le modèle de mélange gaussien (GMM)** offre une classification probabiliste et une flexibilité adaptée à des formes complexes. Cependant, il peut souffrir de surajustement et dépend fortement des covariances. Cette approche est pertinente pour évaluer le risque fiscal et détecter des anomalies discrètes.
- **L'analyse en composantes principales (ACP)** constitue une technique efficace pour réduire la dimension des données et éliminer le bruit. Ses limites résident dans la difficulté d'interprétation et la perte potentielle d'informations. Elle est utilisée pour identifier des anomalies globales dans le chiffre d'affaires, la TVA et les charges déductibles.
- Enfin, **la décomposition en valeurs singulières (SVD)** se révèle performante pour traiter des volumes importants et mettre en évidence des structures cachées. Son principal inconvénient est son coût computationnel élevé et son caractère moins intuitif. Elle est appliquée à la détection de factures fictives et d'anomalies dans les réseaux de transactions.

4.4.3 : Apprentissage Profond

Il est défini dans la littérature scientifique comme une méthode d'apprentissage automatique reposant sur des réseaux de neurones à couches multiples, capables de construire automatiquement des représentations hiérarchiques des données (LeCun, Bengio & Hinton, 2015). Contrairement aux approches traditionnelles nécessitant la conception manuelle de caractéristiques, il apprend directement des représentations internes optimisées, ce qui le rend performant pour la

classification, la prédiction, la segmentation, la modélisation séquentielle ou la détection d'anomalies.

a) Réseaux de neurones convolutifs

Les réseaux de neurones convolutifs utilisent des filtres convolutifs pour extraire automatiquement des motifs locaux (bords, textures et structures), à partir de données, notamment visuelles, comme l'ont montré plusieurs études théoriques sur les architectures convolutives (O'Shea & Nash, 2015). Dans un contexte fiscal, ces modèles permettent d'analyser des documents scannés, de détecter des factures falsifiées, d'extraire des informations structurées issues de registres cadastraux numérisés ou d'identifier des incohérences visuelles dans des pièces comptables. Mathématiquement l'équation 4.15 ci-dessous représente la convolution simple appliquée à un noyau K sur une entrée X selon :

Équation 4.15 Convulsion simple d'un réseau de neurone convolutif

$$(F * K)(i, j) = \sum_m \sum_n X(i + m, j + n) K(m, n) \quad (4.15)$$

Où:

- X : Matrice d'entrée, par exemple une image ou un tableau de données (dans un contexte fiscal, cela peut être une grille représentant les recettes par zone).
- W : Noyau de convolution de taille $k \times k$, utilisé pour extraire des caractéristiques locales (exemple : tendances régionales ou anomalies).
- b : Biais, ajouté après la convolution pour ajuster le résultat (exemple : corriger une moyenne ou un seuil).
- $Y(i, j)$: Pixel en sortie, qui correspond à la valeur finale après convolution et ajout du biais.
- $(F * K)(i, j)$: Le résultat de la convolution au point (i, j) , obtenu en multipliant les valeurs de X par celles du noyau K et en sommant.
- $\sum_m \sum_n$: Les sommes doubles indiquent que l'on parcourt tous les éléments du noyau pour calculer la contribution au pixel (i, j) .

b) Réseaux de neurones récurrents

Dixon et London (2021) montrent que les réseaux de neurones récurrents sont adaptés aux données séquentielles, car ils maintiennent un état caché reflétant les dépendances temporelles. En fiscalité, ils permettent de prévoir les recettes mensuelles, détecter des schémas récurrents de non-conformité ou analyser le comportement déclaratif au fil du temps. Le fonctionnement repose sur l'équation 4.16 suivante:

Équation 4.16 Équation de récurrence des réseaux de neurones

$$h_t = f(W_{xh}x_t + W_{hh}h_{t-1} + b_h) \quad (4.16)$$

Où :

- h_t : représente l'état caché à la période t , c'est-à-dire la prédiction ou estimation actuelle (par exemple, le niveau de recettes fiscales ou le risque de fraude pour cette période).
- x_t : correspond aux données fiscales observées à la période t , comme les montants collectés, le nombre de déclarations ou les indicateurs économiques.
- W_{xh} : est la matrice de poids appliquée aux données courantes x_t , qui détermine l'importance relative des variables fiscales actuelles (exemple : poids de la TVA par rapport à l'impôt sur le revenu).
- h_{t-1} : désigne l'état caché précédent, qui contient l'historique des tendances fiscales ou des comportements des contribuables.
- W_{hh} : est la matrice de poids appliquée à l'état précédent h_{t-1} , pour ajuster l'influence des données passées sur la prédiction actuelle.
- b_h : représente le biais, utilisé pour corriger ou ajuster la prédiction en tenant compte de facteurs fixes comme la saisonnalité ou des politiques fiscales.
- $F(\cdot)$: est la fonction d'activation (par exemple tangente hyperbolique ou unité linéaire rectifié), qui introduit une non-linéarité afin de modéliser des relations complexes entre les variables fiscales.

c) Réseaux de neurones à fonction de base radiale

Montazer et al. (2022) passent en revue les réseaux de neurones à fonctions de base radiales, soulignant leur efficacité dans la classification grâce à l'utilisation de fonctions gaussiennes pour

modéliser des relations non linéaires, ce qui les rend particulièrement adaptés à la classification des contribuables selon leur risque fiscal ou à la prédiction de la probabilité de fraude. Le modèle mathématique générale est représenté par l'équation 4.17 ci-dessous :

Équation 4.17 Modèle de base de réseaux de neurones à fonction de base radiale

$$y(x) = \sum_{i=1}^N w_i \phi(\|x - c_i\|) \quad (4.17)$$

Où :

- $y(x)$: représente la sortie du modèle, par exemple une estimation des recettes fiscales ou un score de risque pour une zone ou un contribuable.
- $\sum_{i=1}^N$: indique que l'on fait la somme sur N centres ou points de référence, ce qui correspond à l'agrégation des influences de plusieurs facteurs ou régions fiscales.
- w_i : ce sont les poids associés à chaque centre, traduisant l'importance relative d'un facteur fiscal (exemple : poids d'une région à forte activité économique ou d'un secteur clé).
- $\phi(\|x - c_i\|)$: est la fonction de base radiale appliquée à la distance entre x (le point étudié, ex. : une commune ou un contribuable) et c_i (un centre de référence, ex. : zone fiscale type). Elle mesure la similarité ou influence : plus x est proche de c_i , plus l'impact est fort. En fiscalité, cela peut modéliser la proximité économique ou comportementale.
- $\|x - c_i\|$: la distance entre le point étudié et le centre, qui peut être calculée à partir de variables fiscales (revenu moyen, volume de transactions, taux de conformité).

d) Réseaux de mémoire à long terme et court-Terme

Ils améliorent les réseaux de neurones récurrents en intégrant une cellule mémoire capable de gérer des relations à long terme, essentielles pour les prévisions fiscales pluriannuelles, l'impact différé des réformes ou la détection progressive de fraude structurée. Ils résolvent le problème du gradient qui disparaît, ce qui les rend particulièrement adaptés aux séries fiscales longues et complexes (Subhro, 2025). L'équation 4.18 suivante présente leur fonctionnement qui repose sur des portes, par exemple la porte d'oubli :

Équation 4.18 Mise à jour des états dans un réseau de mémoire à long terme et court terme

$$f_t = \sigma(W_f[h_{t-1}, x_t] + b_f) \quad (4.18)$$

Où :

- f_t : représente la porte de filtrage dans un réseau de mémoire à long terme et court terme. En fiscalité, elle détermine quelle part des informations passées doit être conservée ou oubliée pour prédire les recettes ou le risque fiscal.
- $\sigma(\cdot)$: est la fonction sigmoïde, qui transforme la valeur en un nombre entre 0 et 1. Cela permet de pondérer l'importance des informations (0 = oublier, 1 = garder).
- W_f : est la matrice de poids associée à la porte de filtrage, qui ajuste l'influence des données actuelles et passées sur la décision de conserver ou non l'information.
- $[h_{t-1}, x_t]$: représente la concaténation de l'état précédent h_{t-1} (historique fiscal) et des données actuelles x_t (recettes, déclarations, indicateurs économiques).
- b_f : est le biais, qui corrige la sortie pour tenir compte de facteurs fixes (exemple : saisonnalité ou politique fiscale).

e) Réseaux adversariaux génératifs

Ils opposent un générateur G et un discriminateur D dans un jeu à somme nulle. En fiscalité, ils permettent de générer des faux scénarios pour tester la robustesse des systèmes anti-fraude, produire des données synthétiques lorsque l'accès aux données réelles est limité, ou simuler des comportements frauduleux pour entraîner des détecteurs. Les réseaux adversariaux génératifs sont devenus incontournables dans la modélisation générative moderne (Sharma et al., 2024). L'équation 4.19 suivante présente leur objectif min-max classique qui est :

Équation 4.19 Fonction objectif min max des réseaux adversariaux génératifs

$$\min_G \max_D V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{\text{data}}} [\log D(x)] + \mathbb{E}_{z \sim p_z} [\log (1 - D(G(z)))] \quad (4.18)$$

Où :

- **Min_G** : Le générateur (G) cherche à minimiser la fonction objectif en produisant des données fiscales simulées (exemple : faux profils de contribuables ou scénarios de recettes) qui paraissent réalistes pour tromper le discriminateur.

- **max_D**: Le discriminateur (D) cherche à maximiser la fonction objectif en distinguant correctement les données fiscales réelles des données générées (exemple: identifier les vraies déclarations fiscales par rapport aux fausses).
- **V(D, G)**: La fonction de valeur qui mesure la performance du discriminateur et du générateur dans ce jeu adversarial. En fiscalité, elle évalue la capacité à générer des données réalistes et à détecter des anomalies.
- $\mathbb{E}_{x \sim p_{\text{data}}}[\log D(x)]$: L'espérance sur les données réelles provenant de la distribution fiscale authentique (exemple : recettes officielles, déclarations vérifiées). Cela représente la capacité du discriminateur à reconnaître des données fiscales légitimes.
- $\mathbb{E}_{z \sim p_z}[\log (1 - D(G(z)))]$: L'espérance sur les données générées à partir d'un bruit z. Ici, le générateur crée des données fiscales synthétiques (exemple : scénarios simulés), et le discriminateur tente de les rejeter.
- **D(x)**: La probabilité estimée par le discriminateur que x soit une donnée fiscale réelle.
- **G(z)**: La donnée générée par le générateur à partir d'un vecteur aléatoire z, représentant un scénario fiscal simulé.

f) Machines de Boltzmann restreintes

Ils sont des modèles génératifs basés sur une distribution d'énergie, efficaces pour détecter des corrélations cachées entre indicateurs fiscaux : déclarations, paiements, consommation, données cadastrales, etc. Elles sont utiles pour la détection d'anomalies, la segmentation des contribuables ou l'apprentissage non supervisé de profils fiscaux. Ils sont reconnus comme briques fondamentales des architectures profondes (Montúfar, 2018) en raison de leur aptitude à modéliser des structures probabilistes complexes L'énergie d'une configuration (v, h) est représentée par l'équation 4.20 suivante :

Équation 4.20 Fonction d'énergie d'un modèle de Boltzmann

$$E(v, h) = - \sum_i a_i v_i - \sum_j b_j h_j - \sum_i \sum_j v_i W_{ij} h_j \quad (4.20)$$

Où :

- $E(\mathbf{v}, \mathbf{h})$: C'est la fonction d'énergie d'un modèle de type Boltzmann. Elle mesure le coût ou la compatibilité entre les variables visibles v (données fiscales observées) et les variables cachées h (facteurs latents comme comportements ou risques).
- v_i : Les unités visibles, représentant les données fiscales observées (exemple: montant des impôts, nombre de déclarations, secteur d'activité).
- h_j : Les unités cachées, qui modélisent des caractéristiques latentes (exemple : probabilité de fraude, typologie des contribuables, influence économique).
- a_i : Les biais des unités visibles, qui ajustent l'importance des variables fiscales observées (exemple : corriger pour la taille d'une entreprise ou la saisonnalité).
- b_j : Les biais des unités cachées, qui ajustent la probabilité des facteurs latents (exemple : tendance générale à la conformité ou au risque).
- W_{ij} : Les poids de connexion entre v_i et h_j , qui indiquent la force de la relation entre une donnée fiscale et un facteur latent (exemple : lien entre revenu déclaré et probabilité de sous-déclaration).
- $-\sum_i a_i v_i$: Contribution des données fiscales observées pondérées par leurs biais.
- $-\sum_j b_j h_j$: Contribution des facteurs latents pondérés par leurs biais.
- $-\sum_i \sum_j v_i W_{ij} h_j$: Interaction entre les données fiscales et les facteurs latents, pondérée par les poids.

De manière générale, les modèles d'apprentissage profond occupent une place centrale dans l'analyse fiscale moderne. Les réseaux de neurones convolutifs permettent d'extraire automatiquement des motifs à partir d'images, ce qui est utile pour la détection de factures falsifiées, bien qu'ils nécessitent des données annotées. Les réseaux de neurones récurrents et leurs variantes à mémoire longue et courte sont adaptés aux séries temporelles et à la prévision des recettes fiscales, tout en atténuant le problème du gradient qui disparaît (Subhro, 2025). Les réseaux à fonction de base radiale offrent une classification rapide et non linéaire, pertinente pour évaluer le risque fiscal, malgré une sensibilité à la haute dimension (Montazer et al., 2018). Les

réseaux adversariaux génératifs sont incontournables pour générer des données fiscales synthétiques et simuler des scénarios de fraude, bien que leur entraînement soit instable (Sharma et al., 2024). Enfin, Montúfar (2018) souligne que ces architectures profondes constituent des briques fondamentales pour modéliser la complexité des données fiscales. Une intégration stratégique de ces modèles, combinée à une gouvernance rigoureuse des données, peut rendre la fiscalité plus prédictive, transparente et efficace.

- **Les réseaux de neurones convolutifs** se distinguent par leur capacité à extraire automatiquement des motifs complexes et à offrir une robustesse face aux variations des données. Ils sont particulièrement adaptés à l'analyse d'images pour la détection de factures falsifiées et l'examen de documents scannés, bien qu'ils nécessitent un volume important de données annotées.
- **Les réseaux de neurones récurrents** sont conçus pour traiter des séquences et capturer les dépendances temporelles, ce qui en fait des outils privilégiés pour la prévision des recettes fiscales et l'analyse des comportements déclaratifs. Leur performance peut toutefois être limitée par le problème du gradient qui disparaît.
- **Les réseaux à fonction de base radiale** offrent une solution rapide et efficace pour la classification non linéaire, ce qui est pertinent pour évaluer le risque fiscal et détecter des fraudes. Cependant, leur sensibilité à la haute dimension et leur capacité de généralisation réduite constituent des limites importantes.
- **Les réseaux à mémoire longue et courte** sont capables de gérer des dépendances temporelles prolongées avec une stabilité appréciable, ce qui les rend utiles pour des prévisions pluriannuelles et l'identification de schémas de fraude évolutifs. Ils sont cependant coûteux en ressources computationnelles et complexes à implémenter.
- **Les réseaux adversariaux génératifs** occupent une place centrale dans la génération de données réalistes et l'augmentation des jeux de données, ce qui est particulièrement utile pour

simuler des scénarios de fraude fiscale. Leur entraînement reste toutefois instable et sujet à des phénomènes tels que le « mode collapse »⁶.

- **Les machines de Boltzmann** restreintes se révèlent puissantes pour l'apprentissage non supervisé et la détection d'anomalies, mais leur lenteur et leur sensibilité aux réglages des hyperparamètres limitent leur applicabilité à grande échelle.

4.4 Forage de données

Il est considéré comme le processus d'extraction de connaissances utiles à partir de grands ensembles de données (Han, Pei, & Kamber, 2011). Dans le domaine fiscal, il permet d'identifier des schémas de fraude, des anomalies dans les déclarations et des comportements d'évasion (Fayyad, Piatetsky-Shapiro, & Smyth, 1996). Par exemple, l'analyse des transactions bancaires et des déclarations fiscales peut révéler des incohérences entre revenus déclarés et flux financiers, améliorant ainsi la capacité des administrations à cibler les contrôles (Han et al., 2011). Cette approche contribue à l'efficacité fiscale en réduisant les pertes de recettes et en renforçant la conformité.

4.4.1. Arbre de décision

Les arbres de décision aident à la détection de la fraude en segmentant les contribuables en groupes homogènes selon des critères comme le revenu, le type d'activité ou l'historique de paiement (Quinlan, 1986). La sélection des variables repose sur le gain d'information présentée à l'équation 4.21 suivante :

Équation 4.21 Entropie et Gain d'information dans les algorithmes arbre de décisions

$$H(D) = -\sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i, \quad \text{Gain}(D, A) = H(D) - \sum_{v \in V} p_v H(D_v) \quad (4.21)$$

⁶ Est un problème courant dans l'entraînement des réseaux adversariaux génératifs. Il se produit lorsque le générateur apprend à produire un nombre très limité de types d'images ou de données, au lieu de générer une variété représentative de l'ensemble réel.

Où :

- **H(D)**: L'entropie de la trame de données D , qui mesure l'incertitude ou la diversité des données fiscales (exemple : répartition des contribuables conformes vs non conformes).
- $-\sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$: Chaque p_i est la probabilité d'une classe (exemple : proportion de contribuables par catégorie). Cette somme calcule l'incertitude globale.
- **Gain(D, A)**: Le gain d'information apporté par l'attribut A (exemple : secteur d'activité, zone géographique), indiquant combien il réduit l'incertitude sur la conformité fiscale.
- $\sum_{v=1}^V \frac{|D_v|}{|D|} H(D_v)$: Moyenne pondérée des entropies des sous-partitions D_v après division par les valeurs de l'attribut A .
- $|D_v|$: Est la taille de la sous-partition (exemple : nombre de contribuables dans une région).

4.4.2. Réseaux de neurones artificiels

Les réseaux de neurones artificiels apprennent des relations complexes entre variables fiscales (Rumelhart, Hinton, & Williams, 1986). Chaque neurone se calcule en fonction de l'équation 4.22 ci-dessous :

Équation 4.22 Formule d'activation d'un neurone

$$p_j = \sum_i o_i w_{ij} + b_j, \quad a_j = f(p_j) \quad (4.22)$$

Où :

- p_j : C'est le potentiel d'activation du neurone j avant application de la fonction d'activation. En fiscalité, il représente la somme pondérée des informations fiscales (exemple : recettes, nombre de déclarations) pour une caractéristique donnée (ex. : risque de fraude).
- $\sum_i o_i w_{ij}$:
 - o_i : Les valeurs d'entrée provenant des neurones précédents ou des données fiscales (exemple : montant des impôts, secteur d'activité).
 - w_{ij} : Les poids qui indiquent l'importance de chaque donnée fiscale dans la prédiction (exemple : poids plus élevé pour la TVA si elle influence fortement le risque).

- $+b_j$: Le biais, qui ajuste le calcul pour tenir compte de facteurs fixes (exemple: saisonnalité ou politique fiscale).
- $a_j = f(p_j)$:
 - a_j : La sortie du neurone j après activation, qui peut être interprétée comme une probabilité ou un score (exemple : probabilité qu'un contribuable soit non conforme).
 - $f(\cdot)$: La fonction d'activation (exemple : fonction sigmoïde ou unité linéaire rectifiée), qui introduit de la non-linéarité pour modéliser des relations complexes entre variables fiscales.

4.4.3. Algorithmes génétiques

Les algorithmes génétiques, inspirés de la sélection naturelle, optimisent la répartition des ressources de contrôle fiscal (Holland, 1975). Ils utilisent une fonction de fitness qui est présentée dans l'équation 4.23 ci-dessous :

Équation 4.23 Fonction Fitness de l'algorithme génétique

$$\text{fitness}(x) = f(x) \quad (4.23)$$

Où

- **Fitness(x)** : C'est la valeur d'adaptation ou score de performance pour une solution x . En fiscalité, cela peut représenter la qualité d'une politique fiscale ou d'une stratégie de contrôle (exemple : maximisation des recettes, minimisation des fraudes).
- **X** : La solution candidate ou vecteur de paramètres. Dans un contexte fiscal, cela peut être un ensemble de décisions (exemple : taux d'imposition, allocation des ressources pour les contrôles).
- **F(x)** : La fonction d'évaluation qui calcule la performance de la solution x . En fiscalité, elle peut mesurer des critères comme les recettes totales collectées, le taux de conformité des contribuables et le coût administratif minimal.

4.4.4. Clustering

Le clustering regroupe les contribuables selon des comportements similaires (MacQueen, 1967). L'équation 4.24 ci-dessous présente l'algorithme K-moyennes qui minimise la fonction de cout afin de regrouper les observations dans un ensemble homogènes et semblables :

Équation 4.24 Fonction objectif de l'algorithme K-moyennes du clustering

$$J = \sum_{j=1}^K \sum_{i \in C_j} \|x_i - \mu_j\|^2 \quad (4.24)$$

Où:

- **J** : C'est la fonction objectif (ou critère) du clustering K-moyennes. Elle mesure la somme des distances intra-cluster. En fiscalité, elle indique à quel point les contribuables ou zones fiscales sont bien regroupés selon leurs caractéristiques.
- $\sum_{j=1}^K$: La somme sur K clusters (groupes). Chaque cluster peut représenter une catégorie fiscale (exemple : zones à forte activité, zones à faible conformité).
- $\sum_{i \in C_j}$: La somme sur tous les points i appartenant au cluster C_j . Chaque point peut être un contribuable ou une entité fiscale.
- $\|x_i - \mu_j\|^2$: La distance au carré entre le point x_i (profil fiscal d'un contribuable ou d'une zone) et le centre du cluster μ_j (profil moyen du groupe). Plus cette distance est faible, plus le contribuable ressemble au profil moyen du groupe.
- x_i : Les données fiscales observées (exemple : montant des impôts, nombre de déclarations, secteur d'activité).
- μ_j : Le centre du cluster, représentant le profil moyen des contribuables dans ce groupe (exemple : moyenne des recettes, taux de conformité).

De manière générale, l'intégration des techniques de forage de données dans la lutte contre la fraude fiscale constitue un levier stratégique pour améliorer la conformité et optimiser les contrôles. Chaque méthode présente des atouts spécifiques : l'arbre de décision pour sa lisibilité, les réseaux de neurones pour leur capacité prédictive, les algorithmes génétiques pour

l'optimisation, et le clustering pour la segmentation des contribuables. Toutefois, leurs limites techniques et opérationnelles exigent une approche combinée et adaptée au contexte fiscal. En mobilisant ces outils de manière complémentaire, les administrations peuvent renforcer la détection des comportements atypiques, réduire les pertes de recettes et accroître l'efficacité des audits ciblés.

- **L'arbre de décision** est apprécié pour sa simplicité et son interprétabilité, offrant une segmentation claire des contribuables. Il est toutefois sensible au surapprentissage et aux variations des données, ce qui peut affecter la précision des modèles (Quinlan, 1986).
- **Les réseaux de neurones** permettent une excellente prédiction et la modélisation de relations complexes entre variables fiscales. Leur principal inconvénient réside dans leur nature de « boîte noire » et leur besoin de grands volumes de données pour un apprentissage efficace (Rumelhart, Hinton, & Williams, 1986).
- **Les algorithmes génétiques**, inspirés de la sélection naturelle, sont robustes et flexibles pour résoudre des problèmes d'optimisation, notamment dans la répartition des ressources de contrôle fiscal. Cependant, leur mise en œuvre est coûteuse et exige un réglage complexe (Holland, 1975).
- **Le clustering** favorise la découverte de groupes naturels sans nécessiter de labels, ce qui est utile pour segmenter les contribuables et détecter des anomalies. Sa performance dépend toutefois fortement des paramètres choisis et peut varier en qualité (MacQueen, 1967).

4.5 Qualité de la recherche

La production des savoirs à travers le paradigme interprétatif repose sur la compréhension des significations subjectives et des expériences vécues par les individus. En utilisant des méthodes qualitatives comme les entretiens et les observations, les chercheurs peuvent recueillir des données riches et détaillées. Ce paradigme prend en compte le contexte historique, culturel et social, situant les expériences individuelles dans un cadre plus large. La relation entre le chercheur et les participants est interactive et coconstructive, permettant une compréhension nuancée et contextualisée des phénomènes sociaux (Paquin, 2023).

Dans notre étude, la production de savoir se repose sur une méthodologie claire qui doit être justifiée par plusieurs critères comme la crédibilité, la qualité et la fiabilité, l'objectivité et la cohérence interne.

4.5.1 La crédibilité

Dans toute recherche à vocation scientifique, la crédibilité doit être au cœur du travail, depuis sa conception jusqu'à l'étape de sa réalisation. Dans une méthode qualitative, elle repose dans un premier temps sur la façon dont le chercheur présente avec exactitude l'expérience des participants à travers sa représentation, et dans un second temps, l'explication des phénomènes et des thèmes en se basant sur les vécus des parties prenantes et des exemples concrets découlant des observations ou des expériences dans le domaine étudié.

En somme, pour valider la crédibilité, le protocole de recherche doit être bien défini et bien documenté pour la partie qualitative. Il existe différents moyens d'assurer la crédibilité d'une recherche, notamment le recours à une méthodologie rigoureuse (Patton, 2002, 552). Dans notre cas, nous avons été le plus transparent possible depuis la collecte des données, la présentation et l'interprétation des résultats.

4.5.2 Qualité et fiabilité

La qualité de la recherche dépend de l'intégrité de l'analyse. Les constants va-et-vient entre les nombreux segments du corpus nous ont en outre permis d'accroître la profondeur et la vraisemblance de nos interprétations (Mukamurera et al., 2006, 112). Leur robustesse repose sur leur capacité à résister à des modèles alternatifs et à des objections que certaines décisions thématiques pourraient susciter (Paillé et Mucchielli, 2010, 201).

Le critère de la fiabilité, comme l'écrit Fortin (2010), est lié à la stabilité des données et à la constance des résultats. La fiabilité a un impact sur la crédibilité des analyses. Cette recherche a été réalisée dans son entièreté, depuis la collecte des données jusqu'à l'entretien, en se basant sur un protocole et des explications fournies aux répondants s'ils n'arrivent pas à bien comprendre la question. Cette démarche vise à les mettre à l'aise et à leur montrer le bien-fondé de la démarche afin qu'ils puissent fournir, en toute quiétude, leur représentation de la réalité. Plusieurs précautions ont été prises depuis la validation du construit jusqu'à l'analyse des résultats afin de refléter fidèlement la situation. Il faut admettre que la posture du gestionnaire fiscal de l'enquêteur peut révéler certains biais dans le traitement des opinions émises.

4.5.3 La cohérence interne

Elle tient dans la continuité perceptible entre les données amassées et l'analyse construite sur ces données (Dorais, 1993). L'entrevue avec plusieurs experts en fiscalité dans plusieurs directions des impôts fournit une base à la cohérence interne. De plus la description détaillée de nos méthodes et de nos procédures de collectes de données, ainsi que les exemplifications simulées, permettent d'apprécier notre démarche d'objectivation de la réalité étudiée.

4.5.4 L'objectivité

La confirmabilité insiste plutôt sur la transparence du chercheur concernant son positionnement et son contexte (Proulx, 2020), elle vise à remplacer la notion de neutralité du chercheur. Cette notion réside dans le fait que le chercheur développe une capacité à reconnaître ses propres biais, et à faire preuve du maximum de neutralité dans le processus de cueillette et d'analyse des données (Patton 2002, 553 ; Miles et Huberman, 2003, 502 ; Fortin et al., 2006, 245). Pour une méthode qualitative, la littérature reconnaît plus de subjectivité mais le positionnement du chercheur au plus près de la réalité des individus peuvent la réduire à un certain niveau.

En ce qui nous concerne, il a de la subjectivité dans les entretiens réalisés avec les différents acteurs techniques ainsi que les usagers. Nous gardons une posture de gestionnaire fiscal tout au long du travail de recherche, et le risque de juger les paroles des répondants est bien réel parfois. De plus, pour la mise en place des algorithmes, les exemples sont simulés afin de bien expliciter certains modèles prédictifs. Les exemples de modèles sont juste des essais de renforcement de l'analyse qualitative. Ils ne peuvent pas être utilisés pour fonder une opinion mais sont utilisés dans un but transformatif, par conséquent, la question de leur validation ne se posent pas.

En vue d'étayer nos conclusions et d'assurer la confirmabilité de la recherche, plusieurs extraits des témoignages sont cités dans la discussion sur les résultats. De manière globale, nous avons conservé les données brutes afin ce qu'elles puissent consulter par d'autres chercheurs travaillant dans ce domaine.

4.6 Les considérations éthiques

L'utilisation des méthodes qualitatives est cruciale dans la recherche en sciences sociales car elle permet d'explorer en profondeur les perceptions, les expériences et les significations que les individus attribuent à leurs actions et à leur environnement (Deslauriers & Kérisit, 1997). Elles permettent de capturer la complexité des interactions sociales et de révéler des insights qui pourraient être négligés par des approches plus structurées (Moriceau & Soparnot, 2019). En utilisant des techniques telles que les entretiens approfondis, les observations participantes et l'analyse de contenu, les chercheurs peuvent obtenir des données riches et détaillées, essentielles pour formuler des théories et des interventions adaptées aux réalités vécues par les participants (Deslauriers & Kérisit, 1997).

Ainsi, les méthodes qualitatives jouent un rôle indispensable dans la production de connaissances approfondies et contextualisées, contribuant à une compréhension holistique des phénomènes sociaux (Louart, 2020). Notre ligne de défense dans le cadre de ce travail se fixe dans une dimension interprétative. Nous nous intéressons particulièrement à la manière dont les acteurs interprètent l'utilisation de ces technologies dans la transformation numérique de l'action publique fiscale et à leurs réactions face aux nouveaux mécanismes de contrôle qu'elles facilitent.

Les perspectives de Savoie-Jack (2023) ont été utilisées pour les données qualitatives tout en respectant la confidentialité des participants, et tous les répondants ont signé un formulaire de consentement. Une démarcation a été faite entre la position du chercheur et les sujets interviewés en tenant compte de toutes les caractéristiques des sujets et des éléments fondamentaux étudiés. De plus, le lien entre la thématique de la recherche et les participants est très grand en vue d'avoir une analyse plus proche de la réalité et d'éviter trop de biais dans les filtres d'analyse. Leurs opinions idéologiques et politiques sur l'administration fiscale ont été respectées et traitées selon notre grille d'analyse.

Le sens et la manière de construire notre analyse et le lien développé entre le chercheur, l'environnement fiscal haïtien et les données nous permet de minimiser les risques d'identifications des répondants et ceux relatifs aux modèles d'apprentissage automatiques proposés.

4.7 La Constitution du corpus

Pour une bonne constitution du corpus, le choix du design est fondamental. La première démarche consiste à connaître la position des acteurs sur une éventuelle transformation numérique de l'administration fiscale. Les informations collectées lors des entretiens seront analysées et traitées selon la méthodologie qualitative. Cependant, à des fins d'explication, des exemplifications sont utilisées pour compléter l'opinion des acteurs et proposer des modèles pragmatiques visant à aider l'administration à lutter contre la fraude fiscale, tout en améliorant le processus de contrôle ainsi que le niveau de rendement fiscal.

- **Corpus qualitatif**

1. Lecture des données recueillies.
2. Classification des données recueillies.
3. Catégorisation des données recueillies
4. Description scientifique des cas
5. Exemplifications avec des modèles d'apprentissage
6. Interprétation des résultats

Préalablement, une lecture des données saisies s'impose. Elle nous permet d'enlever les scories retrouvées dans le verbatim. Ce dernier est lié à un numéro pour chaque discours d'un sujet transcrit selon une codification préétablie. Le logiciel NVivo a opéré une classification thématique qui nous permettra de catégoriser les données recueillies, de mieux les décrire et de faire une meilleure interprétation des résultats (Charles, 2020).

1. La lettre F est utilisée pour les fonctionnaires répondants ;
2. La lettre U est utilisée pour les usagers répondants ;
3. La lettre E est utilisée pour les représentants de l'État dans les territoires qui sont les délégués départementaux.

Pour la forme, les entretiens ont été réalisés à l'aide d'un enregistrement audio avec des questionnaires prédéfinis. Ceux qui sont réalisés en audio ont été transcrits sous forme de texte afin de les mieux analyser. Ils ont été faits en français et en créole haïtien, les verbatims créoles ont été traduits en français afin de faciliter le traitement. Les questions que nous avons posées sont en format de texte normal (*Times new roman, 12*) tandis que les réponses sont recopiées en format gras (*Times new roman, 12*). Les tics et les clichés ont été enlevés pour faciliter la fluidité du discours. Une fois que les données ont été mises en forme, les interprétations se déroulent dans une logique inductive qui part de l'opinion particulière de chaque acteur afin de faire un lien avec la problématique, la question de recherche et les différents objectifs. De plus, des informations générales ont été recueillies sur les répondants et sur les départements concernés par l'étude, elles permettent d'avoir une idée des différents répondants et de bien caractériser leurs appréhensions sur la transformation numérique de l'administration fiscale haïtienne.

4.8 Résumé méthodologique

Il paraît opportun de proposer une démarche qualitative et intégrée pour la réalisation de ce travail par sa complexité du point de vue des acteurs fiscaux. Les travaux misent ainsi sur les avantages de cette méthode pour une meilleure compréhension du système fiscal haïtien tout en tenant compte du contexte dans lequel évolue les directions étudiées. L'objectif est une démarche qui facilite à la fois la description, la compréhension, la prédiction et la transformation.

En fonction des observations directes, des entretiens semi-dirigés réalisés avec les acteurs, le traitement des données collectées et l'exemplification des modèles algorithmiques, nous pouvons élaborer la synthèse méthodologique présentée au tableau 4.11.

Tableau 4.11 Résumé de la méthodologie

Objectifs du travail	Méthode de recherche	Instruments de collecte	Besoins identifiés
Faire une analyse historique sur la transformation numérique de certaines administrations fiscales, en comparant les approches et en identifiant des pistes qualitatives issues de la littérature	Qualitative comparative	Analyse documentaire (grille d'analyse enrichie par typologies et benchmarks) ;	Comprendre les modèles existants et leurs facteurs de succès
Analyser les opportunités de développement d'un tel outil dans le système fiscal haïtien en vue d'aider l'administration à se transformer et gagner en efficacité ;	Qualitative intégrée et exploratoire	Guide d'entretien semi-directif / analyse de contenu des acteurs politiques et techniques, avec codage thématique	Aligner les solutions avec les contraintes institutionnelles et techniques locales
Caractériser les améliorations et les éventuels changements qui pourraient découler de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les missions de programmation fiscale ;	Qualitative augmentée et prospective	Proposition théorique de modèle et discussion des alternatives	Anticiper les impacts et identifier des solutions technologiques adaptées

Après avoir détaillé la méthodologie, nous allons explorer les résultats obtenus dans le chapitre suivant en vue d'offrir une compréhension approfondie de la problématique étudiée. Les résultats seront discutés en lien avec les objectifs fixés, dans l'objectif de dégager des conclusions pertinentes et éclairantes pour le monde scientifique. Nous examinerons, les principaux résultats, les tendances observées et les interprétations qui en découlent.

CHAPITRE 5

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Ce chapitre présente d'abord les observations effectuées au sein des différentes directions présentes dans l'échantillon, ainsi que les résultats de la collecte d'informations obtenues auprès des vingt acteurs qui composent les sous-groupes étudiés tels que : agents publics, usagers, représentants de l'État. Ensuite, il mettra l'accent sur la présentation des modèles prouvant, d'une part, l'impact de la technologie sur le rendement fiscal et, d'autre part, l'amélioration des missions de contrôle fiscal. Ce chapitre est divisé en trois grandes parties : la première présente les observations directes du chercheur, la deuxième analyse les points de vue des répondants sur une éventuelle transformation numérique en tenant compte de leurs positions, et la troisième partie présente les exemples de modèles d'apprentissage automatique afin d'aider l'administration à faire de bonnes prédictions sur le profil des fraudeurs fiscaux.

5.1 Les observations directes dans les directions des impôts étudiées

En plus de notre connaissance dans le domaine étudié en tant qu'ancien agent fiscal, nous avons pris le soin de visiter les directions, ceci nous a donné une idée du contexte dans lequel elles évoluent. Notre observation a été faite dans un cadre normal comme étant un client qui se présente pour demander des informations sur des données disponibles en ligne et sur la possibilité de remplir aussi certaines formalités fiscales en ligne. Cela implique une immersion totale dans le terrain au dire de Bastien (2007) en vue de cerner toutes les subtilités et de ne pas perdre en objectivité. En utilisant des relations privilégiées avec certains cadres, certaines informations nous paraissent facilement accessibles avec l'utilisation d'autres méthodes empiriques. Les observations ont commencé sur la situation des directions en termes de ressources et compétences pour collecter l'impôt, sur les programmes de transformation numérique et les techniques de vérifications fiscales utilisées.

5.1.1 Situation générale des directions étudiées

Les directions départementales du centre et du sud des impôts sont logées dans des sites administratifs dédiés à cet effet, dans le cadre de la modernisation des bureaux administratifs de l'État en région. Celle du nord est logée dans une ancienne maison très petite et inappropriée pour une administration fiscale, la dernière qui est celle de l'ouest a été victime d'un incendie populaire

lors des dernières manifestations visant la démission du Président Jovenel Moïse avant son assassinat. Depuis lors, elle cohabite avec le centre des impôts de Pétiyon ville dans un petit bâtiment public où les employés sont obligés de travailler par rotation hebdomadaire. Les responsables se plaignaient d'un manque de volonté de la part du ministère de l'Économie et des Finances pour les loger dans de bonnes conditions, Pour plusieurs d'entre eux, après plus de 36 mois, il n'était pas possible de se loger dans un tel endroit s'il y avait une allocation budgétaire appropriée, pourtant selon le rapport annuel de la DGI pour l'exercice 2019-2020, cette direction collecte plus de 60 % des recettes fiscales internes du pays.

Le cadre administratif n'est pas attrayant à cause de plusieurs personnes qui font des aller et retour dans les locaux. Elles sont, entre autres, des personnes physiques, mandataires des personnes morales ou des facilitateurs, c'est-à-dire des personnes qui ne sont ni employés, ni contribuables, mais qui bénéficient de certaines allégances de la part de certaines autorités pour aider les contribuables à remplir certaines formalités moyennant une contrepartie en espèce.

Nos observations montrent qu'à plusieurs reprises, les usagers sont obligés de passer par un intermédiaire qui peut être soit le facilitateur cité plus haut ou des cadres au sein de l'administration afin d'éviter la longue file d'attente et les embouteillages. Ce qui fait a priori que les services sont presque totalement en présentiel et que l'administration ne dispose pas de services en ligne opérationnels.

5.1.2 Observation générale du comportement du sous-groupe agents publics

Les agents publics concernés par l'étude sont les responsables des directions et du service de contrôle fiscal, où leurs représentants en cas d'absence. L'observation directe montre que les premiers jouent un rôle de relais pour la direction générale, veillent à l'application des lois et circulaires par les agents des impôts, et signent tous les documents administratifs de la direction. Quant aux chefs de services, leur rôle s'étend à la planification et à la coordination des brigades de contrôle sur pièces et sur place des déclarations et documents fiscaux déposés par les contribuables.

De plus, les constats montrent une démotivation chez ces agents. En leur parlant, certains expriment leur découragement face à la situation politique et sécuritaire du pays, tandis que d'autres évoquent l'inflation galopante et le fait que leurs salaires ne sont pas indexés en conséquence. Cette situation les oblige à exercer des activités parallèles tout en étant

fonctionnaires pour subvenir à leurs besoins. De manière très visible, cela impacte leur régularité dans les services et retarde le traitement de plusieurs dossiers.

5.1.3 Observation générale du comportement du sous-groupe usagers

Pour ce sous-groupe, la situation est différente dans le département de l'ouest plus précisément à la direction des grands contribuables par rapport aux autres directions choisies qui sont celles du nord, du centre et du sud.

Pour la direction des grands contribuables, les usagers ont tendance à utiliser le support d'un cabinet comptable professionnel pour produire leurs déclarations d'impôts. En effet, selon la loi, à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires ou de l'actif net, les états financiers annuels doivent être vérifiés et accompagnés du rapport d'un comptable professionnel agréé ou d'une firme de vérification dûment autorisée. Ces professionnels indépendants, qui jouent le rôle d'intermédiaire, sont traités différemment par rapport aux usagers classiques, en fonction des relations qu'ils développent avec les agents fiscaux. Ils sont servis rapidement et passent moins de temps dans les bureaux pour obtenir un service.

Pour les trois autres directions départementales, le constat est différent, elles sont plutôt des directions de province qui n'offrent pas vraiment une grande part des recettes malgré l'inexploitation de leurs potentialités économiques. Les usagers viennent pour résoudre des petites formalités comme l'acquisition d'un numéro de matricule fiscal⁷ ou le paiement d'une patente⁸. Le traitement donné aux usagers dans les provinces est attribué surtout au statut social de la personne, ce qui constitue une pratique discriminante. Dans la plupart des cas, ils s'abstiennent de remplir leurs obligations fiscales à cause de la lenteur des services, ou demandent l'aide d'un ami ou d'une connaissance dans l'administration pour les aider à accomplir de simples formalités. Cet état de fait pourrait générer d'autres analyses sur la crédibilité de certains agents d'impôts et sur la performance des services.

⁷ Numéro de communication entre les usagers et l'administrations fiscale (leurs droits d'entrée pour demander un service)

⁸ L'autorisation donnée par l'administration aux personnes physiques ou morales qui exerce une activité professionnelle non-salariée

5.1.4 Observation générale du comportement du représentant de l'État dans les territoires

Ils sont responsables de la bonne marche des services administratifs dans les départements et du suivi de l'application des actes administratifs. Nos observations directes montrent qu'il manque une synergie gouvernementale, bien qu'ils soient tous deux des représentants du pouvoir central. Il n'existe aucun canal de partage des informations. Chacun, que ce soit le délégué ou le directeur des impôts, a sa propre vision de l'administration.

Dans la majorité des cas, le délégué départemental ne dispose pas d'une administration solide pour assurer un tel suivi, à part quelques employés qui se consacrent à des tâches politiques de propagande gouvernementale ou à des activités de représentation lors des fêtes patronales relatives à leurs circonscriptions. Le rôle de suivi de la bonne marche des services fiscaux semble ne pas être une priorité. Le fonctionnement dépend totalement des directives établies par le directeur des impôts en poste.

5.1.5 Observation des pratiques pour remplir une obligation fiscale

Cette observation se décline en trois dimensions à savoir : l'accueil, le service proprement dit et le paiement.

a) L'accueil

Tout dépend de la configuration : certaines directions disposent d'une salle d'attente pour recevoir les usagers tandis que d'autres n'en ont pas, en raison de leurs installations dans d'anciennes habitations louées par la direction des impôts. Les employés affectés aux services d'accueil ne sont pas des travailleurs sociaux ou des réceptionnistes proprement dit. Ce sont dans la majorité des personnes affectées dans ce service en fonction de leur jeunesse dans l'administration. Ils reçoivent les usagers comme bon leur semble et nous constatons un manque de patience pour expliquer aux contribuables les différents processus et de les guider aux services concernés.

Le décor est mal planté pour les usagers, ils manquent de signes indicatifs, ou d'écriteau portant le nom du service afin de leur permettre de s'orienter beaucoup plus facilement. En ce qui a trait au centre d'appel, le service est disponible seulement pour la région métropolitaine de Port-au-Prince, il peut seulement renseigner le contribuable sur un processus et les différents documents qu'il doit se procurer pour l'obtention du service, mais n'est pas capable de transférer l'appel dans un service départemental ou communal des impôts.

b) Le service

Une fois que le contribuable identifie le service approprié c'est-à-dire celui dans lequel il voulait remplir sa déclaration fiscale, il est en contact avec une petite équipe généralement de cinq à sept personnes et gérée par un chef de service. Nos observations directes montrent que les dossiers ne sont pas traités en fonction de leur date d'entrée mais plutôt par ordre de priorité établie soit par le directeur ou le chef de service.

Une petite formalité qui pourrait être traitée rapidement en moins d'une journée peut prendre deux à trois semaines. Beaucoup d'usagers, à plusieurs reprises, se sentent laissés à cause de la réaction en chaîne que cela pourrait provoquer sur les activités économiques. Exemple : Un contribuable qui voulait avoir un quitus fiscal⁹ pour faire un dédouanement de marchandises ou qui veut avoir un certificat définitif de déclaration d'impôt sur le revenu¹⁰. Cet état de fait impacte le niveau d'efficacité du service et aussi le niveau du rendement fiscal.

c) Le paiement

Après le traitement du dossier par le service concerné par l'établissement de l'assiette et de la liquidation. Le contribuable est invité le cas échéant à faire un paiement. Pour la direction des grands contribuables situé dans le département de l'ouest, les avis de paiements sont traités par le service du recouvrement et les acquittements se font par chèque de direction à l'ordre du trésor public et encaissés par la Banque de la République d'Haïti (BRH).

Pour les trois autres directions étudiées le contribuable a le choix soit de faire un chèque de direction ou de payer directement au service du recouvrement. Dans la dernière situation, des négligences administratives peuvent causer des torts à l'administration fiscale, car selon les règlements généraux sur la comptabilité publique les dépôts doivent se faire au quotidien à la banque surtout en fin de journée après les opérations de contrôle de caisse. Pour rappel, dans la soirée du 7 février 2023, plus de six millions de gourdes ont été cambriolées au centre des impôts de Petit-Goâve à cause de la négligence administrative des responsables pour des dépôts bancaires non effectués dans le délais prévu (TripFoumi Enfo, 2023).

⁹ Document attestant que le contribuable est en règle avec le fisc. Le quitus de type A est prioritaire pour le processus de dédouanement (import-export).

¹⁰ Certificat regroupant l'ensemble des revenus catégoriels réalisés par un contribuable au titre d'un exercice fiscal, il sert à déterminer l'impôt sur le revenu définitif à payer au cours d'un exercice.

En définitive, que ce soient les paiements par rôle ou les paiements spontanés, les méthodes utilisées sont très désuètes mais acceptables par rapport au contexte politique actuel du pays. Le tableau 5.1 présente le cadre administratif pour remplir une formalité fiscale.

Tableau 5.1 Le cadre administratif pour remplir une formalité fiscale

Étapes	Pratiques normales	Pratiques observées
Accueil	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Salle d'attente ergonomique ✓ Centre d'appel adapté ✓ E-contact etc... 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Des petites salles coincées jouant le rôle de salle d'attente pour seulement deux directions et les autres n'en n'ont pas ; ✓ Un centre d'appel disponible seulement pour la région métropolitaine de Port-au-Prince ;
Service	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rapidité ✓ Efficacité ✓ Efficience ✓ Appareil fiscal adapté ✓ Compétences des agents etc.. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Manque de rapidité dans les traitements ; ✓ Manque d'efficacité des services ; ✓ Lois et outils fiscaux inadaptés et dès fois inappropriés ; ✓ Problème de compétences liés à l'interprétation des textes fiscaux;
Paiement	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Espèces ✓ Chèques ✓ Carte de débit et crédit ✓ Autres etc... 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Généralement les paiements se font en espèce dans les directions départementales de province et par chèque dans la direction des grands contribuables;

La livraison des services aux usagers est marquée par plusieurs écarts comme la surcharge des bureaux : plusieurs usagers pourraient se présenter dans un service des impôts sans avoir de rendez-vous au préalable, le débordement du service accueil, l'exécution manuelle de certaines tâches, la réception est submergé dans la vérification des numéros d'immatriculation fiscale et l'acheminement des dossiers, les compétences sont limitées et les demandes sont trop nombreuses, l'accumulation des dossiers complexes, les retours fréquents aux usagers, l'augmentation du délai entre chaque niveau d'escalade et certains encaissements en espèces. À la figure 5.1, une présentation des structures observées est représentée par un diagramme BPMN afin de mieux comprendre les goulots d'étranglements et les inefficacités dans le processus existant.

Figure 5.1 Diagramme BPMN du processus observé

Le constat du processus existant nous amène à proposer, à la figure 5.2, un modèle de diagramme BPMN optimisé pour éliminer certaines inefficacités du processus métier. Ce modèle aidera à une meilleure utilisation des ressources et des coûts, à une amélioration de la qualité par l'élimination de certaines tâches répétitives, et à l'automatisation de certaines tâches afin de permettre aux employés de l'administration fiscale de se concentrer sur d'autres tâches stratégiques. Il offrira également une meilleure visibilité et traçabilité pour un suivi précis et efficace. Ce modèle permettra une meilleure collaboration entre les équipes, tout en leur permettant de s'aligner avec les objectifs stratégiques de l'administration fiscale.

Figure 5.2 Diagramme BPMN du processus optimisé

Le processus optimisé peut s'expliquer de la manière suivante :

1. Le client contacte le centre d'appel par téléphone ou courriel sans avoir besoin de se déplacer pour un premier contact. Cela facilite la gestion quotidienne des usagers et permet un meilleur suivi des services sollicités par ces derniers;
2. Un centre d'appel, qu'il soit internalisé ou externalisé, peut se doter de technologies hautement avancées pour gérer parallèlement les appels et les courriels, fournir un service client et un support technique efficaces, aider à la gestion des plaintes et assurer le relais entre le contribuable et les services;
3. Les services métiers qui étaient organisés en plusieurs sections d'activités peuvent se regrouper en trois cellules.

Une cellule assiette s'occupe de la détermination de la matière imposable, de la base d'imposition et du fait générateur. Elle exécute ses tâches de service de manière séquentielle en utilisant l'application automatisée « *Tax Solution* » ou « *RMS* », une fois que le dossier a été transmis par le centre d'appel au service.

Une cellule de liquidation exécutant des tâches script, qui, après vérification du dossier transmis par l'assiette, calcule le montant de l'impôt et prépare le bordereau. Une fois terminé, le dossier doit être transmis au service de recouvrement.

Une cellule de recouvrement exécutant ses tâches de service prépare l'avis de paiement et sollicite le centre d'appel pour en informer le contribuable dans un délai ne dépassant pas 24 à 48 heures. Si le contribuable complète le paiement, il obtient sa quittance fiscale. Dans le cas contraire, le dossier est renvoyé au contentieux. Les deux cas annoncent la fin du processus métier et de la demande de l'utilisateur pour remplir une obligation fiscale. Une remarque importante à préciser est que, jusqu'à présent, dans certains centres des impôts, des encaissements en espèces sont réalisés. L'automatisation totale de ce processus facilitera le paiement à la banque, par chèque, par carte ou par application mobile.

De plus, une cellule non-métier exécutant des tâches de service pourrait s'occuper des attributions non fiscales telles que l'administration du séquestre, l'enregistrement et la conservation foncière, la représentation de l'État en justice, la gestion de la caisse de dépôts et consignations, et la cogestion des biens du domaine privé de l'État avec les municipalités. Le centre d'appel assure directement la relation entre le client et ces différentes activités.

L'automatisation de ces activités permettra la création, la conception et le développement d'une base de données que le service de vérification fiscale pourra utiliser pour bien planifier ses missions. Cela facilitera la transition d'une vérification manuelle à une vérification automatisée, permettant d'analyser plus facilement une grande quantité de données. L'impact peut également être significatif en comparant les données disponibles au sein de l'administration avec les données externes disponibles. La cellule de vérification est un sous-processus des services métiers et peut être sollicitée à tout moment pour vérifier l'exactitude et l'authenticité des déclarations déposées.

En somme, l'optimisation de certaines tâches demande des débours en termes de technologies, de développement d'applications et autres à court et moyen terme. Cependant, sur le long terme, elle maximise le rendement, minimise les coûts et les risques, améliore la qualité, permet d'éviter les

gaspillages et d'avoir une administration flexible et compétitive visant la satisfaction des parties prenantes.

5.2 Positions des répondants par département sur une éventuelle transformation numérique

Il s'agit ici de présenter les discours des différents acteurs des sous-groupes choisis sur une éventuelle transformation numérique de l'administration, ainsi que le microprogramme de modernisation technologique qui a déjà été mis en place dans certaines directions.

De plus, il s'agit d'asseoir la compréhension des acteurs, leurs valeurs, et leurs attitudes face aux changements. Il est important de comprendre leurs constats par rapport aux ressources technologiques disponibles, la qualité et la rapidité des services, ainsi que les techniques de contrôle fiscal utilisées. Ce sera un récit explicatif de leur vécu en tant que parties prenantes de l'action publique fiscale.

5.2.1 Premier sous-groupe étudié (agent public)

Cette décomposition est faite par sous-groupe codifié et par département en tenant compte des différentes thématiques explorées par le chercheur. Les tableaux 5.2 et 5.3 relatent respectivement les thématiques analysées pour le sous-groupe agent public et la codification des agents pour chaque direction faisant partie de l'échantillon.

Tableau 5.2 Thématique des agents publics
Transformation numérique Ressources et compétences numériques Services aux usagers Stratégies de rendement fiscal

Tableau 5.3 Codification des agents publics par direction	
Codification des sujets/Agents publics	Directions
F ₁	Direction des Grands Contribuables
F ₂	Direction des Grands Contribuables
F ₃	Direction Départementale des impôts du Nord
F ₄	Direction Départementale des impôts du Nord
F ₅	Direction Départementale des impôts du Sud
F ₆	Direction Départementale des impôts du Sud
F ₇	Direction Départementale des impôts du Centre
F ₈	Direction Départementale des impôts du Centre

5.2.1.1 Compréhension des agents publics sur la notion de transformation numérique

Elle se fait respectivement selon les quatre directions étudiées :

a) Direction des Grands Contribuables

Cette direction est la plus importante de toutes les structures pour l'État haïtien, car elle collecte plus de 60 % des recettes internes de l'État (Rapport annuel, DGI, 2019-2020). Elle est toujours au centre des différents projets de modernisation technologique. La codification F₁ et F₂ a été attribuée aux agents publics participants. F₁ parle d'un grand exploit si l'on parvient à réaliser cette transformation numérique. Il s'exprime de cette manière en disant : « *Elle s'assimile à l'utilisation de toute la technologie pour prendre des services en ligne à l'administration fiscale mais ce sera un exploit si l'on arrive à le faire.* » (F₁, p. 3). Rapidement, nous percevons son inquiétude par rapport aux ressources disponibles pour réaliser une telle transformation. Selon F₂, la transformation numérique donnera à l'administration fiscale une base de données solides et facilitera mieux leur exploitation. Il déclare et nous citons : « *La transformation numérique est un outil de travail qui permet à l'entreprise ou aux institutions d'avancer dans leurs méthodes de travail.* » (F₂, p. 3).

b) Direction Départementale des Impôts du Nord

Le nord est l'un des départements où un projet de modernisation technologique est déjà en cours, incluant la mise en œuvre d'un nouveau progiciel de gestion intégré, le *Revenue Management System*. Les répondant F₃ et F₄ pensent que les projets doivent être bien conçus afin de ne pas poser d'autres problèmes. Ils disent qu'ils utilisent en même temps *Tax Solution et Revenue Management System*¹¹, alors que l'idée c'était que le nouveau remplace l'ancien. Ils soulignent des questions comme l'ergonomie, la facilité et l'interface qui ne se sont jamais réglées. Pour le F₃, la transformation numérique c'est : « *L'utilisation des logiciels et autres technologies du Big data pour gagner en efficacité, il faut que la procédure se fasse dans de bonnes conditions.* » (F₃, p. 3). Tandis que pour le répondant F₄ : « *C'est l'intégration des technologies numériques dans tous les domaines de l'organisation.* » (F₄, p. 3). Ils ont tous été ouverts à cette voie moyennant que l'État dispose des ressources nécessaires et de bien ficelé les leviers des différents projets.

¹¹ Progiciel de gestion intégré utilisé par l'administration

c) Direction Départementale des Impôts du Sud

Pour les deux agents publics du département du sud qui sont interviewés, à savoir le F₅ et le F₆, le premier associe sa définition à l'utilisation des technologies numériques en disant que : « *La transformation numérique est caractérisée par la modernisation du système d'information des organisations et par l'utilisation du numérique comme support de gestion et de traitement dans les administrations afin de donner un service plus efficace aux usagers.* » (F₅, p. 3). Tandis que l'autre le voit plutôt comme une technique de management en exprimant ainsi : « *C'est l'utilisation des supports digitaux dans le traitement des données publiques en laissant de côté les tracasseries liées aux paperasses.* » (F₆, p. 3). Nous recensons aussi des similarités dans les discours, car tous deux abondent dans le sens que ces outils viendront à l'amélioration du service fourni.

d) Direction Départementale des Impôts du Centre

Pour cette direction, la codification F₇ et F₈ a été attribuée aux deux agents publics sélectionnés. Dans leur discours, ils sont perplexes par rapport à un processus de transformation véritable de l'administration. Le premier répondant a une interrogation dans sa réponse : « *C'est l'utilisation de la technologie dans les services mais pour quel groupe de personne?* » (F₇, p. 3). Tandis que le second répond de la manière suivante : « *L'utilisation du numérique aidera l'administration à être plus efficace mais nous ne se sommes pas encore prêts pour ces choses.* » (F₈, p. 3). En analysant leurs discours et les représentations qu'ils ont faites, nous constatons qu'ils sont hésitants au numérique, mais à condition d'un ensemble de prérequis infrastructurels et éducatifs.

De manière globale, les répondants des différentes directions des impôts étudiées expriment des avis variés sur la transformation numérique. F₁ et F₂ de la direction des grands contribuables soulignent l'importance des ressources logistiques et humaines, avec F₁ inquiet des moyens disponibles et F₂ insistant sur la nécessité d'une base de données solide. F₃ et F₄ de la direction départementale des impôts du nord mettent en avant la nécessité de bien concevoir les projets technologiques, avec F₃ parlant de l'efficacité des logiciels et F₄ de l'intégration des technologies numérique dans une organisation. F₅ et F₆ de la direction départementale des impôts du sud voient la transformation numérique comme une modernisation du système d'information et une technique de management, tous deux soulignant l'amélioration du service. Enfin, F₇ et F₈ de la direction départementale des impôts du centre sont perplexes quant à la transformation numérique, exprimant des réserves sur la préparation de l'administration et la nécessité de prérequis infrastructurels et éducatifs. Le tableau 5.4 propose une synthèse des différentes réponses,

lesquelles s'expriment soit sous la forme d'une perception, soit sous la forme d'un diagnostic relatif à la thématique étudiée.

Tableau 5.4 Compréhension des agents publics sur la transformation numérique

Notion	Éléments d'explications	Fonction analytique
Transformation numérique	Problème de technologie de services en ligne et supports digitaux	Diagnostic
	Problème d'ergonomie dans les directions d'expérimentations	Diagnostic
	Utilisation concomitante du RMS et Tax solution	Perception
	Utilisation des technologies du big data pour gagner en efficacité	Perception
	Absence de transformation du processus métier	Diagnostic

5.2.1.2 Compréhension des agents publics sur les notions de ressources et compétences numériques disponibles

Elle est étudiée pour les quatre directions analysées :

a) Direction des Grands Contribuables

Les répondants F₁ et F₂ s'inscrivent dans une dynamique différente. Selon F₁, le problème de ressources logistiques et les infrastructures dédiées à cet effet est important, tandis que pour F₂, la question de ressources humaines pour manipuler ces techniques est cruciale en raison du fait que plus de 84% des universitaires diplômés haïtiens se trouvent dans la diaspora (IDENH,2023). F₁ s'exprime ainsi en disant : « *Pour la mise en œuvre d'une véritable transformation, nous avons besoin de plus de ressources logistiques. Les problèmes sont visibles, pas assez d'ordinateurs, pannes informatiques tout le temps, problème de fonctionnalités des logiciels en cours, problème d'internet etc.* » (F₁, p. 3). F₂ émet sa position sur le manque des ressources avec une interrogation : « *Comment mettre en place la numérisation sans avoir les personnes nécessaires pour les*

manipuler? La majorité des professionnels formés sont à l'étranger et aujourd'hui, le programme Biden¹² offre la possibilité aux autres restants d'immigrer aux états unis. » (F₂, p. 3).

b) Direction Départementale des Impôts du Nord

Pour les agents publics du nord, leurs compréhensions diffèrent, le F₃ parle d'une réorientation de carrière des agents, tandis que le F₄ fait appel à une déconcentration des ressources au niveau de l'administration centrale. F₃ souhaite davantage de formations, en disant : « *La technologie marche avec des formations pour avoir des personnes pluridisciplinaires, la majorité des employés ne maîtrise pas les outils technologiques* » (F₃, p. 3). Tandis que F₄ raisonne sur un autre facteur qui est le déploiement des ressources, il pense que : « *L'administration centrale doit aussi doter les directions départementales des ressources technologiques nécessaires pour collecter l'impôt. Selon lui, il existe une concentration au niveau central.* » (F₄, p. 3).

c) Direction Départementale des Impôts du Sud

Les répondants concernés sont le F₅ et le F₆. Le premier souligne le problème de manipulations des ressources par les usagers si les services sont fournis en ligne, tandis que le second révèle l'incapacité du pays d'adopter cette voie. Le discours de F₅ est le suivant : « *Les ressources numériques qui seront disponibles, est-ce que la population sera capable de les utiliser? La formation technologique de l'homme haïtien doit être le prérequis de cette réforme.* » (F₅, p. 3). L'affirmation de F₆ est contextuelle, il exprime ses préoccupations en disant : « *L'état actuel d'Haïti ne permet pas de faire une telle transformation. Il faut résoudre l'insécurité généralisée, permettre l'accès aux besoins sociaux de base, résoudre les conflits communautaires et autres avant d'entamer ces types de changements* » (F₆, p. 3).

d) Direction Départementale des Impôts du Centre

En analysant les discours des répondants F₇ et F₈, il apparaît qu'ils partagent qu'il n'y a pas suffisamment d'informaticiens qualifiés pour un tel programme, ni un cadrage approprié. F₇ s'exprime ainsi : « *Le département du centre n'a pas même un technicien informatique au bureau. Le traitement des dossiers se fait manuellement et la Tax solution peut être inaccessible pendant*

¹² Humanitarian parole allows nationals of Cuba, Haiti, Nicaragua, and Venezuela to enter the United States temporarily for urgent humanitarian reasons or significant public benefit.

deux mois. La viabilité d'un tel programme dépend uniquement de la disponibilité des ressources. » (F7, p. 3). Tandis que pour F8, il parle clairement de la gestion des équipements : « Généralement en Haïti, les administrations de l'État sont mauvais gestionnaires. Dans le passé, des mauvaises manipulations des agents ont bloqué le fonctionnement des machines. » (F8, p. 3).

Les répondants des différentes directions des impôts étudiées expriment des préoccupations diverses concernant la notion de ressources et compétences disponibles. F1 et F2 de la direction des grands contribuables soulignent des problèmes de ressources logistiques et humaines, en raison du fait que la plupart des diplômés haïtiens se trouvent à l'étranger. F3 et F4 de la direction départementale des impôts du nord discutent de la réorientation de carrière et de la déconcentration des ressources. F5 et F6 de la direction départementale des impôts du sud mettent en avant les défis liés à la formation technologique et à l'insécurité généralisée. Enfin, F7 et F8 de la direction départementale des impôts du centre pointent le manque de techniciens qualifiés et la mauvaise gestion des équipements, affectant la viabilité des programmes numériques. En effet, la quasi-totalité des discours sur les compétences et les ressources numériques du tableau 5.5 forme une représentation du contexte et la réalité du pays.

Tableau 5.5 Compréhension des agents publics sur la notion de compétences et ressources numériques

Notion	Éléments d'explications	Fonction analytique
Compétences et ressources numériques	Ressources humaines	Perception
	Ressources matérielles et logistiques	Perception
	Ressources technologiques	Perception
	Situation actuelle du pays	Diagnostic

5.2.1.3 Compréhension des agents publics sur le service fourni dans les bureaux d'impôts

Elle est structurée de la même manière, en tenant compte des quatre directions étudiées :

a) Direction des Grands Contribuables

Les répondants F1 et F2 ne sont pas satisfaits du service fourni à la population, et posent un problème de stratégies gouvernementales. F1 s'exprime en disant : « Je ne suis pas satisfait du service donné, en tant que responsable de bureau, il existe un problème de stratégies au niveau gouvernemental pour améliorer les services. » (F1, p. 4). Selon F2, l'insatisfaction est visible « Je ne suis pas satisfait car malgré les efforts déployés au quotidien, même les petites formalités

demandent une présence des contribuables. Ce qui augmente notre charge de travail. En tout cas, je ne pourrais pas être à la fois Juge et parti, en tant qu'agent public il faudrait demander aux contribuables, mais je pense que nous faisons des efforts. » (F₂, p. 4). Dans la logique de F₂, une stratégie numérique doit être mise en place pour permettre aux contribuables de remplir les petites déclarations en ligne à travers des applications informatiques dédiées afin qu'ils utilisent leur temps libéré pour réaliser d'autres activités.

b) Direction Départementale des Impôts du Nord

Les répondants F₃ et F₄ ont des avis différents. Le premier parle d'une satisfaction moyenne en fonction des contraintes de ressources, tandis que le second critique une administration totalement en présentiel au 21^e siècle, ce qu'il juge inacceptable. Ils s'expriment successivement en disant : *« En tant que directeur départemental, je suis moyennement satisfait du service fourni malgré les différentes contraintes de ressources que nous avons pour collecter l'impôt. » (F₃, p. 4).* *« Dans ma position de vérificateur d'impôt, je ne suis pas satisfait de la qualité du service offert. Je n'aime pas la façon dont les agents reçoivent et traitent les clients, les bureaux sont encombrés par des usagers venant de plusieurs zones sans avoir de rendez-vous au préalable. » (F₄, p. 4).*

c) Direction Départementale des Impôts du Sud

Les deux répondants F₅ et F₆, s'expriment sur les conditions dans lesquelles les services sont fournis. Ils disent et nous citons de manière respective : *« Je suis directeur départemental des impôts du sud et je vous dis sincèrement que les conditions de délivrance du service sont précaires. Il existe beaucoup de problèmes tels que : le local n'est pas approprié, problème de budget et problème de ressources humaines et matérielles. » (F_{5.5.p.} 3).* *« Je suis chef de service de contrôle fiscal, je n'ai pas de bureau, je suis obligé de loger dans un grand hall avec tous les autres employés et parfois je suis obligé de passer toute la journée debout. Il est difficile de donner du service dans de bonnes conditions aux usagers si les agents ne sont pas bien installés. » (F₆, p. 3).* La compréhension générale de ces deux discours nous montre que les conditions de délivrance des services pour les usagers sont difficiles et impactent grandement sur leurs efficacités.

d) Direction Départementale des Impôts du Centre

Les agents publics F₇ et F₈, paraissent optimistes dans les deux cas, sous certaines conditions. Dans leurs discours, ils s'expriment respectivement ainsi : « *En tant que directeur départemental, j'opte pour une amélioration du service si l'État met certaines ressources disponibles dans le département comme : Les ressources informatiques, matérielles, financières disponibles et surtout une amélioration du cadre légal.* » (F₇, p. 4). « *Pour offrir de bons services, notamment numériques, il faut avoir des connaissances appropriées, la plupart de nos employés sont des anciens, et qui sont peu compétents dans l'utilisation des TIC.* » (F₈, p. 4). Un élément nouveau surgit dans le premier discours, l'adaptation du cadre légal afin d'influencer les types de services fournis. Le second évoque un manque de connaissance en TIC des agents en raison de leur ancienneté, et souligne l'importance des programmes de formations continues adaptés à leur environnement.

Les répondants des directions des impôts étudiées expriment des avis variés sur les services fournis dans les bureaux d'impôts. F₁ et F₂ de la direction des grands contribuables sont insatisfaits, soulignant des problèmes de stratégies gouvernementales et la nécessité de simplifier les formalités. F₃ et F₄ de la direction départementale des impôts du nord ont des avis divergents, avec F₃ modérément satisfait malgré les contraintes de ressources, et F₄ critiquant la qualité de service offerte. F₅ et F₆ de la direction départementale des impôts du sud décrivent des conditions de travail précaires, affectant l'efficacité du service. Enfin, F₇ et F₈ de la direction départementale des impôts du centre sont optimistes, conditionnant l'amélioration des services à la disponibilité de ressources et à la formation continue des agents. Le tableau 5.6 présente un condensé des différentes représentations faites par les agents publics sur les services fournis aux usagers.

Tableau 5.6 Compréhension des agents publics sur les services fournis aux usagers

Notion	Éléments d'explications	Fonction analytique
Service fournis aux usagers	Insatisfait de la qualité des services fournis	Diagnostic
	Manque de stratégies gouvernementales	Diagnostic
	Trop de contribuables en présentiel ce qui entraîne une augmentation de la charge de travail	Diagnostic
	Contraintes de ressources	Diagnostic
	Conditions de délivrance précaires	Diagnostic
	Manque de connaissance des NTIC	Perception

5.2.1.4 Compréhension des agents publics sur les stratégies de rendement fiscal gouvernementales.

Elle est présentée de manière respectueuse en fonction des quatre directions choisies.

a) Direction des Grands Contribuables

Le répondant F₁ a formulé un discours sur l'économie souterraine tandis que le répondant F₂ a mis l'accent sur les prévisions budgétaires. Le premier s'exprime ainsi en disant : « *Si on veut augmenter vraiment le rendement fiscal, il faut maîtriser toutes les activités de l'économie souterraine et développer des techniques de contrôle pour les contrecarrer.* » (F₁, p. 4). Tandis que F₂ aborde un autre facteur en disant : « *À chaque exercice fiscal, on nous bouscule pour atteindre les prévisions fixées par le ministère de l'Économie et des Finances sans développer vraiment des stratégies pour permettre aux directions des impôts de devenir plus efficace.* » (F₂, p. 4). Ces deux analyses montrent clairement qu'il existe une pression au niveau gouvernemental pour atteindre les prévisions, mais sans stratégies adéquates pour élargir l'assiette fiscale.

b) Direction Départementale des Impôts du Nord

Les répondants F₃ et F₄ du département du nord, deuxième région économique du pays, ont des perspectives différentes. F₃ d'un manque de civisme fiscal des contribuables, tandis que F₄ parle de l'utilisation des technologies pour faire un meilleur contrôle. Le discours du F₃ est le suivant : « *La réalité est que notre système fiscal est totalement déclaratif pour la majorité de nos impôts.*

Pour influencer le rendement, il est nécessaire de mettre l'accent sur le civisme fiscal car les citoyens n'ont pas cette culture pour aller déclarer sans de véritables contraintes administratives. » (F₃, p. 4). Pour le répondant (F₄), il affirme ceci : « *En tant que vérificateur, nous avons des difficultés à détecter certaines fraudes, l'utilisation de ces techniques pourraient aider à mieux préparer les missions de contrôle fiscal. Les techniques d'analyses manuelles sont peu efficaces.* » (F₄, p. 4). Ces deux représentations mettent en lumière des notions importantes pour influencer le rendement fiscal : Le civisme pour F₃ c et les techniques de contrôle liées à l'IA pour F₄.

c) Direction Départementale des Impôts du Sud

Pour le département du sud, les discours ont été formulés ainsi : F₅ s'exprime sur les potentialités économiques du département : « *Pour le moment les recettes fiscales sont très faibles, mais si l'État aide les entreprises, et autres secteurs concernés à développer leurs potentialités, cela aura un impact important sur les recettes.* » (F₅.5.p. 4). F₆ parle des moyens de contrôle : « *Dans le département du sud, il n'existe pas de service de contrôle fiscal. La direction a seulement les services de bases tels que : l'assiette, la liquidation et le recouvrement. Ce sera difficile d'augmenter le rendement et de contrôler l'économie informelle.* » (F₆, p. 4). Donc, F₅ est optimiste sur les potentialités économiques, et tandis que F₆ insiste sur la nécessité des moyens pour améliorer le contrôle fiscal et le niveau de rendement.

d) Direction Départementale des Impôts du Centre

Pour les répondants F₇, F₈ du département du centre, limitrophe avec la république dominicaine, l'approche est différente des trois autres départements analysés précédemment. F₇ parle de la contrebande et de la mobilité transfrontalière : « *Pour le centre, on ne peut pas parler de stratégies de rendement, on dénombre plus de vingt points frontaliers dans le département, dont seulement deux ont une présence étatique. Pour les autres, c'est la contrebande et toutes sortes de trafics. Il est difficile de contrôler la mobilité transfrontalière.* » (F₇, p. 4). F₈ sons discours met l'accent sur l'influence et les moyens technologiques : « *Le développement des services de contrôles avec l'utilisation de la technologie aura un impact important sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Jusqu'à maintenant, nous ne disposons pas de ces moyens dans le département. Ce qui explique en grande partie, le faible niveau des recettes.* » (F₈, p. 4).

Les répondants des différentes directions des impôts étudiées ont des perspectives variées sur les stratégies de rendement fiscales gouvernementales. F₁ et F₂ de la direction des grands

contribuables mettent en lumière la nécessité de maîtriser l'économie souterraine et de développer des stratégies budgétaires efficaces. F₃ et F₄ du département du nord soulignent l'importance du civisme fiscal et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer le contrôle fiscal. F₅ et F₆ du département du sud discutent des potentialités économiques et de la nécessité de services de contrôle fiscal pour augmenter le rendement. Enfin, F₇ et F₈ du département du centre, limitrophe de la République dominicaine, abordent les défis de la contrebande et la mobilité transfrontalière, ainsi que l'importance des technologies pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale.

Le tableau 5.7 présente les différents récits sur la question de stratégies de rendement fiscal à adopter. Ces stratégies portent sur la mise en place des moyens, le contrôle de l'économie souterraine, l'utilisation de la technologie pour renforcer le contrôle fiscal, l'augmentation du civisme fiscal, la lutte contre la contrebande, et le renforcement de la présence de l'État dans les points frontaliers existants.

Tableau 5.7 Compréhension des agents publics sur la notion de stratégies de rendement fiscal

Notion	Éléments d'explications	Fonction analytique
Stratégies de rendement fiscal à adopter	Contrecarrer les activités liées à l'économie souterraine	Diagnostic
	Développer des stratégies au niveau de l'administration fiscale centrale et locale	Perception
	Renforcer le contrôle car le système fiscal est déclaratif	Diagnostic
	Renforcer le civisme fiscal	Perception
	Développer de nouvelles techniques d'analyses basées sur l'utilisation de la technologie pour atteindre les prévisions budgétaires	Perception
	Lutter contre les trafics frontaliers plus précisément la contrebande	Diagnostic

5.2.2 Deuxième sous-groupe étudié (usagers)

Cette décomposition se fera aussi par sous-groupe et codifiée par direction, en tenant compte des différentes thématiques explorées par le chercheur. Les tableaux 5.8 et 5.9 relatent respectivement

les thématiques analysées pour le sous-groupe des usagers, et la codification attribuée à chaque usager du département faisant partie de l'échantillon.

Tableau 5.8 Thématique des Usagers
Dématérialisation des échanges
Administration proactive
Transparence et confiance
Technologies émergentes

Tableau 5.9 Codification des Usagers	
Codification des sujets/Usagers	Directions
U ₁	Direction des Grands Contribuables
U ₂	Direction des Grands Contribuables
U ₃	Direction Départementale des impôts du Nord
U ₄	Direction Départementale des impôts du Nord
U ₅	Direction Départementale des impôts du Sud
U ₆	Direction Départementale des impôts du Sud
U ₇	Direction Départementale des impôts du Centre
U ₈	Direction départementale des impôts du Centre

5.2.2.1 Compréhension des usagers de la dématérialisation des échanges

Elle est analysée pour les quatre directions étudiées :

a) Direction des Grands Contribuables

Pour le répondant U₁ et U₂, les réponses données sont à peu près les mêmes. Le premier répond ainsi et nous citons : « *C'est le fait de donner des services en ligne ou de sous-contracter des services avec des tiers. Dans notre cas, tous les services sont donnés en présentiel même un dépôt des états financiers...* » (U₁, p. 3). Le second est plus direct, il dit, et nous citons un extrait : « *Il n'existe aucun de portails de services en lignes. Pour venir faire une déclaration définitive, je suis obligée de faire des va et vient depuis une semaine à la DGI. C'est inacceptable...* » (U₂, p. 3). En analysant les deux discours, on constate que les deux usagers se sentent frustrés et insatisfaits à cause de la lenteur des services, et de l'absence de service en ligne pour des petites formalités.

b) Direction Départementale des Impôts du Nord

En ce qui concerne les répondants U₃ et U₄, leurs discours sur la question de dématérialisation des échanges prennent la forme d'une illusion. Ils répondent respectivement en affirmant ceci : « *Cela se ressemble à une utopie, la question de dématérialisation des échanges, car les acteurs impliqués eux même dans la manipulation des services ne veulent pas ce changement.* » (U₃, p. 3). « *Les*

contribuables qui apportent de l'argent au trésor public souffrent dans de longues files d'attentes. Les dirigeants n'ont pas de vision pour améliorer le service et offre des possibilités de le faire en ligne. » (U₄, p. 3). Les mêmes remarques de la direction des grands contribuables se produisent également à la direction départementale du nord. Les contribuables se plaignent pour l'absence de portail de services en ligne et du fait qu'à chaque formalité, ils sont obligés de se rendre dans l'administration fiscale.

c) Direction Départementale des Impôts du Sud

Les répondants U₅ et U₆ ont été étonnés par la quantité de paperasses et le temps passé pour faire une déclaration et payer un impôt. Ils s'expriment de cette manière, et nous citons : *« Je suis étonné de la quantité de boîtes et papiers dans une administration. Pour faire une déclaration, le responsable est obligé d'aller dans un gros cahier déchiré, les données ne sont pas numérisées. Je me demande ce qui se passerait en cas d'incendie... »* (U₅.s.p. 3). *« J'ai passé toute une journée à payer les retenues à la source pour les employés de mon cabinet. Les échanges ne sont pas dématérialisés, c'est inacceptable d'apporter de l'argent et d'être traité ainsi... »* (U₆, p. 3). Les deux répondants sont inquiets pour l'image de l'administration et la manière dont les responsables conservent les fichiers dans des boîtes. Une fois arrivé, pour accéder aux dossiers, l'agent d'impôt doit vérifier dans les anciennes paperasses. Ils plaident pour une structure numérisée qui les permettrait de gagner du temps.

d) Direction Départementale des Impôts du Centre

En ce qui concerne le centre, les répondants U₇ et U₈ s'expriment négativement, et catégoriquement de la manière suivante : U₇ s'exprime ainsi, en disant : *« Non, il n'existe pas de portails de services en ligne et dématérialisés à la direction départementale des impôts du centre. »* (U₇, p. 3). U₈ parle ainsi : *« En tant que responsable de cabinet juridique, mandataire de personne morale. Je vois qu'il n'existe aucun portail de services en lignes. En termes de numérisation des données pour tous, cette branche n'existe pas dans ce département. »* (U₈, p. 3).

En résumé, les répondants des quatre directions départementales des impôts expriment une frustration commune concernant le manque de services en ligne. U₁ et U₂ critiquent la lenteur des services et la nécessité de se déplacer pour des formalités simples. U₃ et U₄ considèrent la dématérialisation comme une chimère, soulignant l'absence de vision des dirigeants et les longues files d'attente. U₅ et U₆ sont surpris par la quantité de paperasse et le temps perdu, plaçant pour

une numérisation des données. Enfin, U₇ et U₈ dénoncent l'absence totale de portails de services en ligne, ce qui les oblige à des allers-retours incessants. En somme, tous les répondants sont insatisfaits de l'inefficacité administrative et réclament une modernisation des services. Le tableau 5.10 suivant présente un condensé des différentes réponses sur le concept.

Tableau 5.10 Compréhension des usagers sur la notion dématérialisation des échanges

Notion	Éléments d'explications	Fonction analytique
Dématérialisation des échanges	Donner des services en ligne ou sous-traiter avec des tiers	Diagnostic
	Manque de portail de service en ligne	Diagnostic
	File d'attente longue	Perception
	Beaucoup de paperasses et tracasseries administratives	Perception

5.2.2.2 Compréhension des usagers sur le thème administration proactive

Elle est présentée pour les quatre directions étudiées :

a) Direction des Grands Contribuables

Pour les répondants U₁ et U₂. Les réponses sont négatives et expriment des discours de frustrations de manière générale. U₁ a déclaré : « *En Haïti, il n'existe pas d'administration proactive. On prend une ou plusieurs journées pour une formalité. Au niveau de la DGI et la douane, c'est la catastrophe. Pour régler quelque chose, il faut avoir un contact à l'intérieur...* » (U₁, p. 3). U₂ s'exprime ainsi : « *À aucun moment, on se sait pas à quoi on peut prétendre, malgré nos droits sont souvent bafoués. On a un grand problème de communication avec les contribuables.* » (U₂, p. 3). Les deux répondants, usagers de la direction des grands contribuables, pensent que nous sommes encore très loin de la proactivité administrative.

b) Direction Départementale des Impôts du Nord

Pour les répondants U₃ et U₄, ce sont des interrogations sur toute la ligne. Leurs discours présentent plutôt des questionnements. Le premier s'exprime ainsi : « *Je ne comprends pas comment on peut rentrer dans un bureau d'impôt et que personne ne vous informe pas sur les différentes démarches à suivre.* » (U₃, p.3). Le second renforce la réaction du premier en disant : « *Non seulement on ne sait pas comment faire les démarches, mais on ne sait pas non plus à qui s'adresser. Les*

explications ne sont pas claires, et parfois, ils veulent nous forcer d'utiliser le service d'un intermédiaire ». (U₄, p.3).

Le premier s'étonne d'une administration qui ne se communique pas, tandis que le second parle d'une relation entre les agents et les intermédiaires visant à renforcer le service externe.

c) Direction Départementale des Impôts du Sud

Pour les répondants U₅ et U₆ de la direction départementale du sud, ils s'expriment respectivement sur la lenteur des dossiers. Ils disent : « *Si toutes les activités se font en présentiel, il est difficile pour que l'administration soit proactive en se référant avec le volume des dossiers à traiter.* » (U₅, p.3). « *Les fonctionnaires ne sont pas motivés, et à cause de la non-utilisation de la technologie, leur charge de travail augmente. C'est difficile pour nous, en tant que contribuables, d'accepter une telle situation.* » (U₆, p.3). Dans les deux représentations, l'accent a été porté sur l'utilisation de la technologie pour réduire la charge de travail et permettre à l'administration d'être proactive.

d) Direction Départementale des Impôts du centre

Pour les répondants U₇ et U₈, l'utilisateur personne physique et personne morale s'expriment de cette façon : U₇ déclare : « *Je ne sais pas à quoi je peux prétendre en tant que contribuable. Les administrations fiscales départementales sont dépourvues de matériel de service. L'administration n'est pas proactive, la file d'attente est longue, il faut se lever de très tôt pour remplir une formalité.* » (U₇, p. 3). U₈ offre une analyse critique en disant : « *C'est une question assez intéressante et embarrassante à la fois parce que normalement, pour ces genres de services, on n'a pas vraiment ces interfaces. Il peut arriver que vous preniez une ligne qui s'étend de plus d'une dizaine de mètres. En ce sens, on ne peut pas parler de proactivité. Parfois, on arrive à la DGI tout le monde vous regarde c'est comme si on a l'impression vous devriez payer une personne pour vous servir, alors que l'État paye ses employés pour rendre service à la communauté, savoir à qui s'adresser et quand pose toujours un problème.* » (U₈, p. 3).

En somme, Les répondants des différentes directions départementales des impôts expriment une frustration commune concernant le manque de proactivité administrative. U₁ et U₂, de la direction des grands contribuables, critiquent la lenteur des formalités et le manque de communication. U₃ et U₄, de la direction départementale des impôts du nord, soulignent le manque d'information et la

nécessité d'intermédiaires. U₅ et U₆, de la direction départementale du sud, mettent en avant la lenteur et la démotivation des fonctionnaires. Enfin, U₇ et U₈, de la direction départementale du centre, dénoncent le manque de matériel et les longues files d'attente. Les réactions des différents usagers sur l'administration proactive sont insérées au tableau 5.11.

Tableau 5.11 Compréhension des usagers sur la notion d'administration proactive

Notion	Éléments d'explications	Fonction analytique
Administration proactive	Manque de connaissance de ce à quoi on peut prétendre	Diagnostic
	Les démarches ne sont pas claires	Diagnostic
	Incohérence entre les droits des usagers et les pratiques administratives	Perception
	Manque d'interface entre l'administration et les usagers	Perception
	File d'attente longue	Perception
	Forcer le contribuable à utiliser le service d'un facilitateur	Perception

5.2.2.3 Compréhension des usagers sur la notion de transparence et confiance

L'analyse est répartie sur les quatre départements étudiés :

a) Direction des Grands Contribuables

Les répondants U₁ et U₂ s'expriment ainsi sur cette notion de la même façon : « *Malgré nous ne sommes pas des fiscalistes, nous ne comprenons pas souvent les méthodes de liquidations imposées, et nous demandons où va l'argent collecté, car nous ne recevons rien en termes de services indirects, si l'on se réfère à la définition de l'impôt.* » (U₁, p. 3). « *Je ne fais pas trop de confiances aux données collectées, car selon moi elles ne reflètent pas la réalité. De plus, elles ne sont pas partagées avec la collectivité à des fins d'évaluations.* » (U₂, p. 3). Les deux répondants expliquent clairement qu'ils ne font pas confiance à la façon dont l'impôt est établi et calculé. De plus, les statistiques publiées par l'administration ne font pas l'objet d'une contre-évaluation.

b) Direction Départementale des impôts du Nord

Pour les répondants U₁ et U₂ du département du nord, les notions de transparence et de confiance varient d'une direction à une autre. U₁ s'exprime ainsi : « *Pour qu'on parle de transparence, il*

faut que les procédures soient claires et faciles à réaliser. De plus, il faut libérer l'administration de tous ces facilitateurs... » (U₁, p. 3). U₂ s'exprime dans la même lignée : « Pour être transparent, il faut éviter les incidents fiscaux répétitifs entre contribuable et l'administration sur les méthodes d'établissements de l'impôt » (U₂, p. 3). En effet, U₁ parle de la présence de trop de facilitateurs qui ne sont pas des employés, mais qui développent une accointance avec ces derniers. U₂ met l'accent sur les incidents fiscaux récurrents entre les agents et les agents et les contribuables concernant les méthodes d'établissement de l'impôt.

c) Direction Départementale des impôts du Sud

Pour les répondants U₃ et U₄, ils s'expriment de manière catégorique en disant respectivement : « Je ne fais pas confiance aux responsables de ce pays, ils ne sont pas transparents, ils y'a trop de corruptions... » (U₃, p. 3). « Il existe trop de facilitateurs dans les centres des impôts, une administration comme celle-ci ne peut pas être transparente et n'inspire pas confiance. » (U₄, p. 3). Les deux positions sont axées beaucoup plus sur l'image de l'administration, témoignant d'un manque de transparence et de confiance au sein de la direction départementale des impôts du sud.

d) Direction Départementale des impôts du Centre

En ce qui concerne les répondants U₅ et U₆, ils s'expriment ainsi et nous citons : « Non je ne fais pas confiance à aucune de ces données sur la matière imposable. Les impôts collectés ne sont pas retournés sous formes de services. De plus, ils ne sont pas partagés avec d'autres entités pour être contre-vérifier » (U₅, p. 3). « C'est une boîte noire l'administration fiscale. On ne sait pas dans quels objectifs les impôts ont été prélevés et de quelles manières. On peut dire que les directions départementales reflètent le fonctionnement du central... » (U₆, p. 3).

En résumé, les répondants des différentes directions départementales des impôts expriment des préoccupations similaires concernant le manque de transparence et de confiance dans l'administration fiscale. U₁ et U₂, de la direction des grands contribuables, critiquent les méthodes de liquidation des impôts et l'absence de services en retour des impôts collectés. U₃ et U₄, du département du nord, soulignent la présence excessive de facilitateurs non officiels qui nuisent à la transparence. U₅ et U₆, du département du sud, dénoncent la corruption et l'opacité des centres des impôts. Enfin, U₇ et U₈, du département du centre, qualifient l'administration fiscale de boîte noire en raison de l'absence de clarté sur l'utilisation des impôts et le manque de partage des

données pour vérification. Tous les répondants mettent en évidence un besoin urgent de transparence, de clarté dans les procédures et de confiance dans la gestion des impôts. Le tableau 5.12 présente un condensé des différentes réponses.

Tableau 5.12 Compréhension des usagers sur la notion de transparence et confiance

Notion	Éléments d'explications	Fonction analytique
Transparence et Confiance	Incompréhension des méthodes de liquidations	Diagnostic
	L'impôt collecté n'est pas retourné sous forme de service à la collectivité	Diagnostic
	Libérer l'administration fiscale des facilitateurs	Perception
	Trop de scandale de corruption dans le gouvernement	Perception
	Les données ne sont pas publiques	Perception
	Manque de vérification des instances compétentes de l'administration fiscale	Perception
	Incidents fiscaux récurrents entre les agents d'impôts et les contribuables	Perception
	Renforcement des pratiques de dissimulations des contribuables	Perception

5.2.2.4 Compréhension des usagers sur la notion de technologies émergentes

L'analyse est faite toujours dans les quatre directions étudiées :

a) Direction des Grands Contribuables

Les répondants U₁ et U₂ s'expriment sur cette question en disant respectivement : « Pour cette direction, on peut voir certains logiciels de traitements automatiques pour les services de bases comme l'assiette, liquidation et recouvrement. C'est à l'intérieur pour les agents, mais pas pour nous usagers ... » (U₁, p. 3 et 4). « Pour les nouvelles technologies émergentes, il est difficile de les utiliser selon moi, car en venant à la direction, on voit des personnes qui sont toujours attachées aux anciennes pratiques comme les analyses manuelles... » (U₂, p. 3 et 4). Le premier répondant ne comprend pas la notion et il y a un chevauchement dans sa réponse avec la dématérialisation des échanges. En revanche, selon le deuxième répondant, il existe un embryon

de technologies émergentes comme les progiciels de gestion des impôts, dotés de fonctionnalités limitées.

b) Direction Départementale des Impôts du Nord

Les répondants U₃ et U₄ du département du nord s'expliquent sur la possibilité d'utiliser des technologies émergentes. Ils s'expriment respectivement en disant : « *Si les dirigeants de l'administration fiscale avaient une bonne vision, ils pourraient faciliter certaines transactions à travers les smartphones, dont dispose presque la majorité de la population haïtienne* » (U₃, p. 4). « *De nos jours, la communication des services et les traitements doivent se faire à travers des portails, mais en réalité, même la DGI n'est pas en mesure d'utiliser les technologies émergentes. Les différentes pratiques sont très démodées...* » (U₄, p. 4). Les deux répondants évoquent l'utilisation des technologies émergentes pour faciliter certaines transactions via les téléphones intelligents, dont dispose presque toute la population. Cependant, il semblerait que la direction ne soit pas encore prête pour ce type de changement.

c) Direction Départementale des Impôts du Sud

Les réactions des usagers U₅ et U₆ sur la technologie émergente sont les suivantes : U₅ déclare : « *Je pense qu'Haïti est très loin des technologies émergentes à cause d'un problème de ressources humaines formés et des moyens destinés à la recherche. Selon moi, elles visent l'utilisation des hautes technologies de l'information et de la communication.* » (U₅, p.4). U₆ ajoute : « *Pour penser aux technologies émergentes, c'est-à-dire des outils technologiques importants et opérationnels, il est nécessaire pour le gouvernement de développer une politique publique du numérique et chercher les moyens pour la financer. De plus, il faut avoir des vérifications à tous les niveaux pour éviter la corruption, comme c'était le cas pour le fond petro-caribe et autres...* » (U₆, p.4). Pour les deux, l'application des technologies émergentes demande des prérequis. U₅ parle de moyens humains et financiers, tandis que U₆ évoque la nécessité d'une politique publique du numérique préalable et la recherche de moyens pour la financer.

d) Direction Départementale des Impôts du Centre

Pour les répondants U₇ et U₈ du département du centre, ils répondent de la manière suivante : Pour le U₇ et le U₈, voici un extrait de leurs discours : « *C'est un ensemble de techniques que l'administration pourrait utiliser pour retracer le profil des fraudeurs. Elles sont possibles grâce*

au recours du big data et des techniques algorithmiques, capable de fournir en temps réel des informations sur les contribuables en utilisant le système d'interconnexion avec d'autres services publics. » (U7, p.4). « Il y a des personnes à la DGI qui travaillent toujours avec la machine dactylographique pour faire des bordereaux. Alors, que nous sommes à l'ère des NTIC, certains fonctionnaires ne savent même pas manier un ordinateur, il faut une réforme en profondeur et la formation continue des fonctionnaires. » (U8, p.4). Le premier discours met l'accent sur le renforcement du contrôle avec l'utilisation des technologies émergentes. Le second souligne l'incapacité de certains agents à manipuler ces outils, et propose la mise en place d'un programme de formation continue pour les agents.

En somme, les répondants des différentes directions des impôts expriment des avis variés sur l'utilisation des technologies émergentes. À la direction des grands contribuables, U1 mentionne l'utilisation limitée de logiciels internes, tandis que U2 souligne la persistance des pratiques manuelles. À la direction départementale des impôts du nord, U3 et U4 évoquent la possibilité d'utiliser des smartphones pour faciliter les transactions. À la Direction départementale des impôts du sud, U5 et U6 soulignent les défis liés aux ressources humaines et financières, ainsi que la nécessité d'une politique publique du numérique. Enfin, à la direction départementale des impôts du centre, U7 met en avant l'utilisation du big data pour le contrôle des fraudeurs, tandis que U8 insiste sur la formation continue des fonctionnaires pour qu'ils puissent utiliser les nouvelles technologies. Le condensé du tableau 5.13 présente un résumé des réponses des différents répondants.

Tableau 5.13 Compréhension des usagers sur la notion de technologies émergentes

Notion	Éléments d'explications	Fonction analytique
Technologies émergentes	Utilisation des logiciels de traitements automatiques par l'administration	Diagnostic
	Recours au big data	Diagnostic
	Possibilité d'utiliser des téléphones intelligents pour certains services fiscaux	Diagnostic
	Utilisation des NTIC et renoncement des pratiques manuelles	Perception
	Robotisation de certaines tâches	Perception
	Utilisation des technologies algorithmiques de l'IA	Perception
	Possible avec la mise en place d'un plan de numérisation	Perception

5.2.3 Troisième sous-groupe étudié (Les représentants de l'État)

Cette décomposition est également réalisée par sous-groupe codifié et par département, en tenant compte des différentes thématiques explorées. Les tableaux 5.14 et 5.15 relatent respectivement les thématiques analysées pour le sous-groupe État et la codification attribuée à chaque représentant de l'État du département faisant partie de l'échantillon.

Tableau 5.14 Thématique des représentants de l'État	
Fonctionnement des services	
Action publique fiscale	
Management collaboratif	
Technologies des IA	

Tableau 5.15 Codification des représentants de l'État dans les territoires	
Codification des représentants de l'État	Départements
E ₁	Département de l'ouest
E ₂	Département du nord
E ₃	Département du Sud
E ₄	Département du Centre

5.2.3.1 Compréhension des représentants de l'État dans les territoires sur la notion de fonctionnement des services

Contrairement aux autres sous-groupes étudiés, le sous-groupe État a un seul représentant dans l'étude, car c'est le délégué départemental qui est le relayeur de la politique gouvernementale dans les départements. L'analyse est faite de manière respectueuse en tenant compte des quatre départements choisis :

a) Département de l'Ouest

Le répondant E₁ s'exprime de la manière suivante : « *Pour le fonctionnement des services publics dans le département de l'ouest, cette question est liée beaucoup plus au niveau central, car ce département est également le siège politique du gouvernement. Nous occupons d'autres activités relatives à la protection et à la gestion du territoire selon la politique du gouvernement.* » (E₁, p. 3). Il est rapidement évident qu'au niveau du département de l'ouest, le délégué départemental s'occupe d'autres missions que celles relatives au bon fonctionnement des services publics.

b) Département du Nord

Pour le répondant E₂, le délégué départemental du nord, il n'est pas en mesure d'assurer le bon fonctionnement des services, l'extrait de son discours est le suivant : « *Je reconnais que je dois assurer le bon fonctionnement des services mais je ne suis pas en mesure de le faire à cause des problèmes de moyens. Nous faisons plutôt des activités de préventions avec certains ministères et développons des synergies.* » (E₂, p. 3). Il y a un problème de moyens pour assurer le bon fonctionnement des services. Le bureau compte 20 employés, dont la majorité des activistes.

c) Département du Sud

Pour le répondant E₃ du sud, sa réponse est la suivante : « *Le poste de délégué départemental est plutôt un poste politique que technique. Nous sommes là pour veiller à la politique du gouvernement et rapporter nos supérieurs hiérarchiques.* » (E₃, p. 3). Pour lui, il s'agit de contrôler la politique du gouvernement et de faire des rapports à ses supérieurs hiérarchiques. Il parle davantage de son rôle politique que technique.

d) Département du Centre

Pour le répondant E₄ du département du centre, c'est encore la question de moyens qui fait défaut, il s'exprime en disant : « *Notre mission, c'est aider le gouvernement à avoir une bonne image dans les régions, mais un manque de moyens fait que nous ne pouvons pas remplir cette mission. Parfois, lorsqu'un problème survient, nous sollicitons l'intervention d'une direction départementale, mais elle doit attendre l'autorisation du centre, ce qui peut prendre plusieurs mois. Il faut repenser la question déconcentration dans le pays, selon moi.* » (E₄, p. 3). Selon lui, il existe un problème de moyens, et il demande également la révision des politiques de déconcentration et de décentralisation pour aider à améliorer le fonctionnement des services publics départementaux.

En somme, les délégués départementaux expriment des défis divers liés à leurs missions de contrôle des services publics départementaux. Dans le département de l'ouest, E₁ indique que les services publics sont principalement gérés au niveau central, et que le délégué se concentre sur la protection et la gestion du territoire. E₂, du nord, souligne un manque de moyens pour assurer le bon fonctionnement des services, avec un personnel insuffisant et peu qualifié. E₃, du sud, décrit son rôle comme étant davantage politique que technique, se concentrant sur la mise en œuvre des

politiques gouvernementales et la communication avec ses supérieurs. Enfin, E₄, du centre, mentionne également des problèmes de moyens et appelle à une révision des politiques de déconcentration pour améliorer l'efficacité des services publics. Le tableau 5.16 présente un condensé des représentations faites par les répondants sur le fonctionnement des services.

Tableau 5.16 Compréhension des représentants de l'État dans les territoires sur la notion de fonctionnement des services publics

Notion	Éléments d'explications	Fonction analytique
Fonctionnement des services publics	Il relève beaucoup plus de l'administration centrale	Diagnostic
	Insatisfait à cause des contraintes de ressources (Humaines, Matérielles et financières)	Diagnostic
	Mission attribuée aux délégués dans la pratique est plus politique que technique	Diagnostic
	Trop de centralisation des ressources	Diagnostic
	Moyens humains, matériels, financiers	Perception
	Conflit politique	Perception

5.2.3 Compréhension du représentant de l'État dans les territoires sur la notion d'action publique fiscale

Elle est effectuée à travers les quatre départements étudiés :

a) Département de l'Ouest

Pour le répondant E₁, il s'exprime sur son incapacité à prendre des mesures en ce sens, il dit, et nous citons un extrait : « Plus de 60 % de l'économie haïtienne est informelle, mettre l'action publique en mouvement sera difficile. À chaque fois qu'on offre des possibilités pour les formaliser, ils reviennent dans l'informel. C'est un grand chantier pour le gouvernement et quelquefois, les marchands de rue sont utilisés à des fins politiques... » (E₁, p. 3). Selon lui, l'action publique fiscale doit être menée dans le cadre d'une réforme globale de l'État afin d'éviter toutes manipulations politiques. Il déplore son incapacité à mener des actions en ce sens.

b) Département du Nord

Le répondant E₂ du département du nord parle de petites actions avec les maigres moyens dont il dispose : « *Pour aider la DGI à augmenter leur recette, nous menons des actions communes pour traquer les contrebandiers mais c'est une goutte d'eau dans un océan.* » (E₂, p. 3). Selon ce dernier, il existe une pléthore d'actions à mener du point de vue de l'action publique fiscale, mais leurs maigres moyens leur permettent seulement de lutter contre certains contrebandiers, ce qui ne représente qu'une goutte d'eau dans l'économie souterraine.

c) Département du Sud

Le répondant E₃ du sud prône pour une mise en place d'une synergie pour doter le département de points de contrôles, ainsi que la construction des marchés publics et des centres commerciaux afin d'éviter l'étalement des produits dans les rues par les petits marchands. « *Nous travaillons de concert avec les différents maires, les autres directions départementales et la police afin de mettre des points de contrôle des marchandises et de construire des marchés publics pour éviter certaines fraudes et évasions fiscales, car ils seront sous le contrôle de la DGI.* » (E₃, p. 3). Son discours se base sur la synergie des autres directions et la mise en place de certaines structures pour influencer l'action publique fiscale.

c) Département du Centre

Le répondant E₄ s'exprime différemment en raison de la proximité de son département avec la république dominicaine. « *L'action publique fiscale au niveau du centre est très compliquée. Tout d'abord, nous n'avons pas de moyens et, d'autre part, notre proximité avec la république dominicaine. Cela implique un gros budget et une synergie avec la police et la justice pour contrôler toutes sortes de trafics, la contrebande et la mobilité transfrontalière. Sincèrement, les actions sont très peu et nous sommes envahis...* » (E₄, p. 4).

En somme, les délégués des divers départements font état de multiples obstacles concernant l'action publique fiscale. E₁ du département de l'ouest souligne la difficulté de formaliser une économie largement informelle et la manipulation politique des marchands de rue. E₂ du nord mentionne les actions limitées contre la contrebande, malgré des efforts communs avec la DGI, en raison de moyens insuffisants. E₃ du Sud prône la synergie entre les autorités locales pour établir des points de contrôle et construire des marchés publics afin de réduire les fraudes fiscales. Enfin,

E₄ du centre met en avant les complications dues à la proximité avec la République dominicaine, nécessitant un budget conséquent et une coopération avec la police et la justice pour lutter contre les trafics transfrontaliers. Le tableau 5.17, présente un résumé explicatif des actions à entreprendre, basé sur les réponses des délégués départementaux.

Tableau 5.17 Compréhension des représentants de l'État sur l'action publique fiscale

Notion	Éléments d'explications	Fonction analytique
Action publique fiscale	Traquer les fraudeurs	Diagnostic
	Aider à formaliser certaines pratiques de l'économie informelle des marchands de rues	Diagnostic
	Action commune et synergie institutionnelle visant le partage d'information	Perception
	Mettre des points de contrôle de concert avec la police et la justice	Perception
	Contrôler la mobilité transfrontalière et contrecarrer la contrebande	Perception

5.2.3.3 Compréhension du représentant de l'État dans les territoires de la notion management collaboratif

L'analyse est faite toujours sur les quatre départements étudiés :

a) Département de l'Ouest

Le répondant E₁, délégué départemental de l'ouest, affirme, et nous citons : « *Nous faisons un effort constant pour collaborer à tout le monde, que ce soient les institutions, le gouvernement et la population.* » (E₁, p.4). Son discours reflète une réponse politique très large. En réalité, nous voudrions savoir s'il organise la délégation afin de développer des synergies entre tous les services publics présents dans la zone. Malheureusement, il ne souhaite pas aborder ce point.

b) Département du Nord

Le répondant E₂ du département du nord fait valoir une bonne coopération, il s'exprime en disant : « *Ce sont des citoyens conscients, automatiquement que c'est pour la bonne marche de la communauté, on s'entraide et on partage des informations par des canaux directs et indirects* » (E₂, p.4). L'esprit du discours montre qu'il existe une coopération entre les différents responsables

de services pour aider à la bonne marche de la communauté. Cependant, nos observations indiquent que cette coopération n'est pas structurée, et le niveau de collaboration dépend du trait de personnalité de la personne qui occupe le poste.

c) Département du Sud

Le répondant E₃ relate un manque de gestion collaborative et s'exprime ainsi : « *Chacun en fonction de son Chapelle politique, pense qu'il est un roi là où il est. Il n'a de compte à rendre qu'à la personne qui l'a aidé à obtenir l'emploi* ». (E₃.p.4). En fait, si l'on comprend le fil du discours, il existe une division dans le département et personne ne semble adhérer à l'idée que l'administration est un bien commun qui doit être géré avec la participation collaborative de chacun.

c) Département du Centre

Le répondant E₄ du département du centre s'explique qu'il arrive parfois qu'il adopte des techniques de gestions collaboratives. Il s'exprime en disant : « *Il arrive souvent que des responsables de services publics de certaines administrations sollicitent mon intervention afin de les introduire dans d'autres services pour enquêter sur une situation* ». (E₄, p.4). Dans son discours, il s'est présenté comme le point focal de toutes les institutions du département. Il est le canal direct qui peut faire une introduction auprès des autres services départementaux.

En somme, les délégués des différents départements expriment des perspectives variées sur la gestion collaborative. E₁ de l'ouest met en avant des efforts de collaboration avec les institutions, le gouvernement et la population, mais évite de discuter de la création de synergies entre les services publics. E₂ du nord souligne une coopération informelle entre les responsables de services, bien que cette collaboration dépende fortement des personnalités en poste. E₃ du Sud critique le manque de gestion collaborative, notant que les affiliations politiques créent des divisions et empêchent une administration commune. E₄ du centre mentionne des tentatives occasionnelles de gestion collaborative, où il joue un rôle central en facilitant les connexions entre les services pour enquêter sur des situations spécifiques. Le tableau 5.18 un résumé explicatif, base sur les réponses des répondants.

Tableau 5.18 Compréhension des représentants de l'État dans les territoires sur la notion de management collaboratif

Notion	Éléments d'explications	Fonction analytique
Management collaboratif	Facilite la coopération et l'entraide entre les services publics	Diagnostic
	Conscience et participation de tous malgré certaines personnes veulent rendre compte seulement avec leurs supérieurs hiérarchiques	Diagnostic
	Pas de canaux légaux pour faciliter la communication directe et indirecte entre les services	Perception
	Le délégué joue un rôle de point focal et facilite la gestion collaborative	Perception

5.2.3.4 Compréhension des représentants de l'État dans les territoires sur les technologies de l'IA

L'analyse est faite pour les quatre départements étudiés :

a) Département de l'Ouest

Pour le répondant E₁, cette question lui a été adressé pour lui savoir si les technologies IA pourraient aider à renforcer l'action publique fiscale et lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Il répond ainsi : « *Oui, nous connaissons l'importance de ces techniques pour aider à lutter contre la fraude fiscale mais elles ne sont pas encore applicables au niveau étatique. De plus, il se pose un problème de ressources, car les jeunes formés fuient le pays en grande quantité* ». (E₁, p. 4). Dans son discours, il reconnaît l'importance des technologies, mais il indique qu'au niveau de l'État, elles ne sont pas encore en application. De plus, il souligne la fuite des jeunes formés et qualifiés qui pourraient aider à les opérationnaliser. Sa position vise plutôt les notions basiques de NTIC, et il semble y avoir une méconnaissance des technologies de l'intelligence artificielle.

b) Département du Nord

Pour le répondant E₂ du département du nord, son discours est globalement axé sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il dit, et nous citons : « *L'intégration des nouvelles technologies dans les services fiscaux est fondamentale. Elle nous permettra de renoncer*

à un ensemble de pratiques, de construire une base de données, de faire des analyses, des contrôles et des prédictions ». (E₂, p. 4). Selon lui, l'intégration des technologies IA est fondamentale, mais cela s'inscrit dans le cadre d'un projet. Pour le moment, nous sommes limités à des progiciels informatiques de gestion intégrée.

c) Département du Sud

Le répondant E₃ du département du sud parle plutôt d'un programme de formation pour les employés dans les technologies de l'IA car selon lui, les employés et les responsables fiscaux ne connaissent pas vraiment l'utilité de ces programmes. Nous présentons un extrait de ses propos : « *Les dirigeants fiscaux et les employés ne sont pas vraiment informés de l'importance de ces techniques. Il serait nécessaire de penser à un programme au plus haut niveau afin de les former et de les aider à reconnaître leur importance* ». (E₃, p. 4). Sa position repose sur une méconnaissance de ces techniques et une politique fiscale orientée vers l'utilisation des technologies de l'IA.

c) Département du Centre

Le délégué départemental du centre, le répondant E₄, s'exprime ainsi, affirmant que ce sera un pas vers un changement durable. Un extrait de son propos est le suivant : « *L'utilisation de ces technologies, ce sera un pas dans le changement durable que nous souhaitons au sein de l'administration pour avoir un service efficace, adapté et prédictif* ». (E₄, p. 4). Sa position est très optimiste. Il croit que l'utilisation de ces outils contribuera au changement durable de l'administration.

En somme, les délégués des différents départements d'Haïti ont des perspectives variées sur l'utilisation des technologies de l'IA pour améliorer l'action publique fiscale. E₁ de l'ouest reconnaît l'importance de ces technologies, mais souligne qu'elles ne sont pas encore appliquées au niveau étatique et que la fuite des jeunes formés est un obstacle. E₂ du nord insiste sur l'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication, bien que cela soit encore au stade de projet. E₃ du Sud met l'accent sur la nécessité de former les employés aux technologies de l'IA, car il y a une méconnaissance de leur utilité. Enfin, E₄ du centre est très optimiste et voit l'utilisation de ces technologies comme un pas vers un changement durable de l'administration, rendant les services plus efficaces et prédictifs. Le tableau 5.19 présente un

résumé des différentes perspectives des répondants sur la contribution que ces technologies pourraient apporter en cas d'utilisation.

Tableau 5.19 Compréhension des représentants de l'État dans les territoires sur l'utilisation des technologies de l'IA

Notion	Éléments d'explications	Fonction analytique
Technologies IA	Aider à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale	Diagnostic
	Améliorer la qualité des services	Diagnostic
	Permet de mettre en place une base de données fiscales	Diagnostic
	La mise en place est liée à une stratégie gouvernementale au plus haut niveau	Perception
	Carence de ressources pour garantir leur utilisation	Perception
	Aider à faire des analyses, des contrôles et des prédictions	Perception

De manière générale, l'analyse des entretiens révèle que le contexte politique haïtien, marqué par l'instabilité et la défiance envers les institutions, a influencé la manière dont les acteurs ont formulé leurs réponses. Les agents publics ont souvent mis en avant des contraintes externes telles que la pénurie d'équipements, les pannes informatiques et la centralisation des ressources (F1–F4), ce qui peut traduire une prudence discursive et un biais de désirabilité sociale visant à éviter la critique directe des processus internes (Bergen & Labonté, 2020). De même, les représentants de l'État ont contextualisé les écarts de performance par des facteurs territoriaux et sécuritaires, comme la lutte anti-contrebande ou la proximité transfrontalière (E2–E4), ce qui confirme que les pressions politiques et budgétaires orientent les discours vers des justifications pragmatiques (McDermott & Currie, 2019).

Chez les usagers, la forte insistance sur la numérisation et la transparence peut être interprétée à la fois comme une revendication légitime et comme une rhétorique influencée par la défiance généralisée envers l'administration. Les verbatim indiquent des frustrations liées à l'absence de portails numériques, à la médiation par des tiers et à l'opacité des circuits (U1–U8), ce qui rejoint les constats sur la fragmentation des systèmes RMS et Tax Solution. Ces éléments montrent que

les convergences apparentes en faveur de la modernisation doivent être lues avec prudence, en tenant compte des biais contextuels et des contraintes institutionnelles (Hatmaker, 2019). Une triangulation avec les données documentaires et les observations est donc indispensable pour éviter des inférences biaisées.

5.3 Explication sur une possible application des modèles d'intelligence artificielles

Les résultats mettent en évidence une administration fiscale à forte dépendance du présentiel (files d'attente, médiation par des facilitateurs), une fragmentation des flux d'information et des capacités techniques inégales entre directions, ainsi qu'une démotivation des agents liée à des contraintes matérielles et organisationnelles. Les usagers réclament prioritairement la dématérialisation, la proactivité et la transparence, tandis que les représentants de l'État invoquent un déficit de moyens et des difficultés de coordination, particulièrement dans les départements exposés aux mobilités transfrontalières. Cette lecture s'appuie sur le corpus d'entretiens codé (F1–F8, U1–U8, E1–E4) et sur le chapitre 4 (cadre méthodologique, dispositif de codage et sélection de l'échantillon), ce qui permet de relier les constats empiriques à des déterminants organisationnels et contextuels.

a) Cadre de référence et corpus (rappel méthodologique synthétique)

Conformément au chapitre 4, l'étude privilégie une approche qualitative fondée sur des entretiens semi-dirigés auprès de trois sous-groupes (agents publics, usagers, représentants de l'État), répartis dans quatre départements (Ouest, Nord, Sud, Centre), pour un total de 20 répondants ($\mu=20$). La constitution de l'échantillon, la codification (F=fonctionnaires, U=usagers, E= représentant de l'État), et le traitement par analyse de contenu (transcription, grille de codage, NVivo) visent à saisir les significations et l'expérience des acteurs au regard de la transformation numérique et de son lien avec le rendement fiscal.

b) Qualité du service et expérience usager

Les observations de terrain et les discours des usagers convergent : files d'attente prolongées, démarches en présentiel pour des formalités basiques, absence de portails en ligne, information peu structurée sur les procédures. U1 et U2 (Direction des Grands Contribuables) décrivent la

dématérialisation comme inexistante et soulignent l'inacceptabilité des va-et-vient pour un dépôt de pièces ou une déclaration.

Au niveau de la Direction départementale du Nord, U3/U4 questionnent la vision des dirigeants et relèvent la nécessité d'intermédiaires, ce qui accentue l'asymétrie d'information. Au niveau du Sud, U5/U6 s'étonnent du volume de paperasses, de registres non numérisés et du temps perdu pour payer des impôts. Enfin au Centre, U7/U8 confirment l'absence totale de portails et la nécessité de déplacements répétés.

Ces éléments (présentiel intégral, médiation par des tiers, opacité des circuits) introduisent des biais d'accès et de traitement (ordonnancement non systématique des dossiers, priorisation discrétionnaire), qui dégradent mécaniquement les indicateurs de service (délais, régularité des déclarations, taux de satisfaction). La concordance entre observations directes et discours des usagers renforce la validité interne de ce constat.

c) Ressources et compétences internes

Les agents publics (F1–F8) mettent en avant un déficit de ressources humaines qualifiées, une centralisation des moyens au niveau central et des indisponibilités récurrentes des outils (RMS, Tax Solution). F1/F2 (DGC) évoquent la pénurie d'équipements, les pannes informatiques, et la difficulté de capter ou retenir des profils spécialisés dans la nouvelle technologie de l'information et de la communication. F3/F4 (Nord) insistent sur la formation et la déconcentration des ressources, afin d'éviter un double outillage non stabilisé. Au Sud, F5/F6 relèvent des conditions précaires (locaux, budget, RH) et l'absence de service de contrôle fiscal opérationnel. Au Centre, F7/F8 décrivent l'insuffisance de techniciens et la mauvaise gestion des équipements.

Les capacités techniques (disponibilité des systèmes, fiabilité de la saisie) et cognitives (maîtrise TIC, lecture des textes fiscaux) conditionnent l'exécution (rapidité, traçabilité) et, par conséquent, la performance observée (rendement, conformité). Ces limites internes expliquent que les résultats actuels reflètent surtout des frictions d'exécution plutôt qu'une résistance des usagers.

d) Gouvernance des données et des processus

Les flux sont majoritairement papier, avec coexistence non maîtrisée d'outils (double usage RMS/Tax Solution), rendant difficile l'intégration et la cohérence des données.

Le BPMN observé met en évidence des goulots d'étranglement (accueil, acheminement des dossiers, priorisation), tandis qu'un BPMN optimisé (logiciel, centre d'appel, séquençement assiette/liquidation/recouvrement) vise la traçabilité et la réduction des délais. Du point de vue méthodologique, le chapitre 4 rappelle que la valeur probante de toute analyse avancée dépend de données structurées (règles de qualité, journalisation etc.) et de processus explicites (diagrammes, responsabilités etc.). Sans ces prérequis, les comparaisons inter-directions sont exposées à la confusion entre effets de structure et effets de processus.

L'instabilité des entrées (incomplétude, délais de disponibilité, disparités de saisie) fragilise les indicateurs produits et limite la robustesse des inférences, l'interprétation des écarts de performance doit intégrer ces déterminants de gouvernance.

e) Action publique fiscale et coordination territoriale

Les représentants de l'État des départements du centre et du nord signalent un manque de moyens, un rôle davantage politique que technique, des synergies inégales, et des contraintes spécifiques liées à la contrebande et aux mobilités transfrontalières (Centre, Nord). E1 (Ouest) évoque l'ampleur de l'économie informelle et la difficulté de formalisation durable ; E2 (Nord) mentionne des actions anti-contrebandes limitées par les moyens ; E3 (Sud) prône des points de contrôle et des infrastructures (marchés) ; E4 (Centre) insiste sur la proximité avec la république dominicaine, la nécessité d'une coopération police/justice, et le budget requis.

Ces facteurs environnementaux (exposition aux trafics, coordination interservices) modulent l'interprétation des indicateurs par département : comparer les performances du Centre à celles de l'Ouest sans tenir compte des flux transfrontaliers conduit à des inférences fragiles. Les résultats doivent donc être contextualisés.

f) Transparence, confiance et interprétabilité

Les usagers questionnent la transparence des méthodes de liquidation et l'usage des recettes, ce qui affecte la confiance et la conformité volontaire. U1/U2 (DGC) indiquent ne pas comprendre les règles de liquidation et ne pas percevoir la « contrepartie » en services ; U3/U4 (Nord) dénoncent la présence de facilitateurs et des incidents fiscaux récurrents ; U5/U6 (Sud) évoquent la corruption et l'opacité ; U7/U8 (Centre) qualifient l'administration de « boîte noire » .

En contexte de faible confiance, l'interprétabilité des décisions et la traçabilité des données deviennent des variables explicatives de la conformité : l'opacité et la variabilité des pratiques alimentent des comportements d'évitements (retards, non-déclarations). La convergence entre perceptions et constats opérationnels (papier, indisponibilités, priorisation discrétionnaire) confirme le rôle central de la transparence.

g) Cohérence interne et ses implications sur les résultats

Les résultats observés sont cohérents avec le cadre et la logique de la recherche : le Chapitre 4 établit que la pertinence de toute analyse de performance repose sur la qualité des données et la clarté des processus, tandis que le chapitre 5 documente des dysfonctionnements structurels (présentiel massif, médiation par des tiers, indisponibilités, fragmentation des flux). Cela débouche sur des implications analytiques majeures telles que :

- Les indicateurs de service (délais, régularité des déclarations) doivent être lus à travers les capacités organisationnelles : au vu des frictions d'exécution, les contre-performances ne sauraient être imputées uniquement à la « mauvaise foi » des usagers.
- Les écarts inter-départements doivent être contextualisés (exposition aux trafics, coordination interservices), sinon l'interprétation biaise la compréhension du rendement
- La confiance publique, nourrie par la transparence et l'interprétabilité des décisions, apparaît comme un déterminant de la conformité volontaire et donc du rendement observé

h) Limites analytiques

L'analyse s'appuie sur un corpus qualitatif (20 entretiens) et sur des observations, sans accès aux données fiscales individuelles du fait de la contrainte de confidentialité. Les communications personnelles (Fonctionnaires, Usagers et Représentants de l'États) ne sont pas généralisables statistiquement ; elles éclairent néanmoins des relations causales plausibles entre organisation, confiance et indicateurs. Ces limites sont explicitement reconnues dans le chapitre 4 avec les notions de qualité, fiabilité et l'objectivité.

Enfin, cette analyse des résultats met en évidence des déterminants organisationnels tels que : processus, données, compétences, coordination qui pèsent fortement sur les résultats comme rendement, délais et conformité. La convergence observations–discours justifie une interprétation prudente et contextualisée des écarts observés, en insistant sur la transparence et l'interprétabilité

comme leviers de confiance et de conformité. Cette lecture s'inscrit dans la cohérence méthodologique du chapitre 4 et répond aux préoccupations exprimées par les répondants.

5.4. Les modèles d'apprentissage automatique comme possibilité évolutive à moyen terme

Une fois les préconditions ci-dessus en place, les techniques envisagées au point 4.4 deviennent pertinentes mais doivent être introduites comme options évolutives et non comme solutions immédiates :

- **Les méthodes d'apprentissage supervisé** incluent la régression logistique, les arbres de décision, les machines à vecteurs de support, les forêts aléatoires et la méthode des k plus proches voisins. Elles sont particulièrement utiles pour le calcul du score de risque, la distinction entre fraude et conformité, ainsi que la génération de règles explicables pour orienter les audits. Un déploiement progressif est recommandé, en commençant par des domaines où les données sont standardisées, comme la taxe sur le chiffre d'affaires ou l'impôt sur les sociétés, et en s'appuyant sur des étiquettes fiables issues de cas audités (Murorunkwere et al., 2023 ; Wang, Nie et Liu, 2025).
- **Les méthodes d'apprentissage non supervisés** comprennent le regroupement par similarité (k- moyennes, mélanges gaussiens) et la réduction de dimension (analyse en composantes principales, décomposition en valeurs singulières). Elles sont utilisées pour détecter des anomalies en l'absence d'étiquettes, afin de prioriser les contrôles et découvrir des segments à risque, tout en combinant les résultats avec une revue métier pour réduire les faux positifs (Herrera-Semenets et al., 2024).
- **Les méthodes d'apprentissage profond** comprennent les réseaux de neurones convolutifs pour l'extraction d'informations à partir de documents scannés, les réseaux de neurones récurrents pour l'analyse des séries temporelles de recettes, et les réseaux antagonistes génératifs pour la création de données synthétiques. Elles doivent être envisagées uniquement après la numérisation des pièces et la mise en place de référentiels documentaires, en raison des besoins importants en données annotées et des coûts élevés d'entraînement (Gbada et al., 2024).
- **Le forage de données** regroupe des techniques telles que l'extraction de règles d'association, la classification, le regroupement par similarité, la détection d'anomalies et la réduction de

dimension. Il consiste à explorer de grands volumes d'informations pour identifier des corrélations, des tendances et des modèles utiles à la prise de décision. Dans le contexte fiscal, il permet de détecter des comportements atypiques, d'anticiper les risques de fraude et d'optimiser les stratégies de contrôle. Cette approche repose sur des méthodes statistiques et algorithmiques appliquées à des bases de données volumineuses et hétérogènes (Han, Kamber et Pei, 2022).

5.4.1. Feuille de route pour la mise en œuvre des techniques progressives de détection de fraude

La transition vers des approches analytiques avancées ne peut être immédiate. Elle requiert une séquence d'actions structurées qui tiennent compte des contraintes organisationnelles et techniques identifiées dans les chapitres précédents. Les travaux sur la gouvernance des données et la qualité des processus soulignent que la robustesse des analyses dépend d'abord de la structuration des bases et de la traçabilité des flux (Han, Pei, & Kamber, 2011). De même, l'adoption de l'apprentissage automatique exige des données fiables et des capacités internes adaptées (LeCun, Bengio, & Hinton, 2015).

La feuille de route ci-dessous propose un horizon de 18 à 24 mois, articulé en quatre phases successives. Chaque phase repose sur des préconditions indispensables et vise à réduire la dissonance entre ambitions technologiques et capacités institutionnelles. Cette planification garantit la cohérence méthodologique et la faisabilité opérationnelle.

- **Phase 0: Assainissement (0–6 mois)**

Cette phase constitue le socle indispensable à toute démarche analytique avancée. Elle vise à garantir la qualité et la cohérence des données, ainsi qu'à expliciter les processus existants. Sans ces prérequis, les comparaisons inter-directions et l'application de modèles prédictifs seraient exposées à des biais majeurs (Han, Pei, & Kamber, 2011). L'assainissement des données et la cartographie des processus permettent de stabiliser les entrées et de réduire la confusion entre effets de structure et effets de processus (Fayyad, Piatetsky-Shapiro, & Smyth, 1996).

- **Phase 1 : Numérisation et intégration (6–12 mois)**

Après l'assainissement, la priorité est la dématérialisation des procédures et l'intégration des systèmes. Cette étape répond aux besoins exprimés par les usagers et aux contraintes

organisationnelles identifiées, tout en créant un environnement numérique propice à la traçabilité et à la consolidation des bases fiscales (Ngai et al., 2011).

- **Phase 2 : Analytique de base et pilotes d'apprentissage automatiques (12–18 mois)**

Une fois les données stabilisées et les processus numérisés, il devient possible d'introduire des outils analytiques. Cette phase marque le passage d'une logique descriptive à une logique exploratoire, avec des pilotes limités à des périmètres standardisés et reposant sur des étiquettes fiables (Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2009).

- **Phase 3 : Extension et approfondissement (18–24 mois)**

Cette dernière phase correspond à la montée en puissance des techniques avancées. Elle inclut l'élargissement des modèles supervisés et l'introduction progressive de l'apprentissage profond pour des cas complexes, en cohérence avec les pratiques internationales en matière de détection de fraude (LeCun, Bengio, & Hinton, 2015).

En résumé, la mise en œuvre repose sur une logique progressive articulée en quatre phases. La première phase, consacrée à l'assainissement, vise à garantir la qualité des données et la cartographie des processus, avec pour indicateurs le taux de données complètes et de processus correctement documentés. La deuxième phase, centrée sur la numérisation, consiste à digitaliser les procédures et intégrer les bases fiscales, en s'appuyant sur des portails en ligne et une modélisation optimisée, mesurée par le pourcentage de procédures digitalisées. La troisième phase introduit des pilotes d'apprentissage automatique pour la détection d'anomalies et le scoring limité, nécessitant des données stables et des étiquettes auditées, avec des métriques comme l'aire sur la courbe et le F1-score pour évaluer la performance. Enfin, la quatrième phase étend le dispositif à l'apprentissage profond et à l'automatisation, sous réserve de référentiels documentaires et de compétences avancées, avec pour indicateur le taux de modèles validés et déployés.

Cette feuille de route illustre que l'application des modèles d'apprentissage automatique doit être envisagée comme une trajectoire évolutive, et non comme une solution immédiate. Les phases initiales telles que : assainissement, numérisation, intégration constituent des prérequis incontournables pour assurer la qualité des données et la stabilité des processus. Les phases ultérieures comme celles d'analytique et d'apprentissage supervisé et profond s'inscrivent dans une logique de maturation progressive, alignée sur les capacités techniques et humaines. Ce

séquençement protège la crédibilité scientifique, favorise l'acceptabilité institutionnelle et maximise l'impact des techniques de détection de fraude à moyen terme.

5.4.2. Risques liés à une adoption prématurée et stratégies de mitigation

Sans un assainissement préalable, on risque de confondre les effets de structure et les effets de processus, car les écarts relevés peuvent davantage refléter des biais de saisie ou de flux que de véritables comportements frauduleux ; pour atténuer ce risque, il est essentiel de procéder à une consolidation des bases et à une journalisation systématique avant tout scoring (Siang et al., 2022). De plus, les données instables, caractérisées par des indisponibilités et une hétérogénéité des saisies, favorisent les faux positifs ou négatifs ; des contrôles de qualité automatisés et des règles assurant la complétude sont donc indispensables pour garantir la fiabilité des résultats (Harmouch, 2025).

Par ailleurs, les capacités insuffisantes en profils TIC ou data pour piloter et maintenir les modèles constituent un frein majeur ; elles peuvent être atténuées par un plan de formation ciblé, un recrutement stratégique et un soutien par des communautés internes (Janssen, 2022). Enfin, l'opacité des modèles, souvent perçus comme des « boîtes noires », peut nuire à la confiance : favoriser des modèles explicables comme les arbres de décision ou le logit et publier les règles d'alerte contribue à renforcer l'acceptation et l'interprétabilité (Ahn et al., 2024).

En définitive, notre analyse nous montre clairement que les modèles prédictifs ne sont pas des solutions immédiates, mais des options progressives, dépendantes de prérequis en matière de qualité des données et de formalisation des processus. Il établit une continuité méthodologique entre les constats qualitatifs tels que : le présentiel, la fragmentation, les indisponibilités, l'hétérogénéité des pratiques, l'exigence de transparence et les ambitions technologiques, en ajustant celles-ci à la maturité organisationnelle réelle. Une articulation basée sur la qualité des données et explicitation du processus, des indicateurs fiables et une analyse pertinente de l'apprentissage automatique renforce la cohérence interne, favorise l'adhésion institutionnelle et inscrit les techniques de détection de fraude dans un cadre de mise en œuvre réaliste et durable.

5.4.3. Hypothèses retenues pour la planification du projet

Afin de structurer l'analyse et la modélisation des délais, les hypothèses suivantes ont été retenues :

a) Séquentialité stricte des phases

Le projet est géré selon une méthodologie linéaire et séquentielle, inspirée du modèle Waterfall, dans laquelle chaque phase débute uniquement après l'achèvement complet de la précédente. Ce modèle est conçu pour garantir une progression rigoureuse à travers les phases (Asana, 2025).

b) Durée uniforme des phases

Chaque phase dure exactement six mois, répartis sur les intervalles 0–6, 6–12, 12–18 et 18–24 mois. Cette structure homogène vise à simplifier le calendrier prévisionnel tout en assurant la cohérence temporelle du projet.

c) Calcul du PERT déterministe

Les délais sont estimés selon une approche déterministe à durées fixes, sans recourir aux estimations probabilistes. Bien que PERT soit traditionnellement fondé sur trois estimations (optimiste, la plus probable, pessimiste), la présente modélisation utilise une seule valeur déterministe, facilitant ainsi l'analyse des chemins critiques (MIT OpenCourseWare, 2012).

d) Absence de marge (*Slack*) dans la chaîne critique

Dans un réseau d'activités configuré en chaîne, le chemin critique est naturellement dépourvu de marge : chaque phase doit être strictement respectée pour garantir le respect de l'échéance globale (Center for Project Innovation, 2025).

En somme, l'application de la méthode PERT déterministe, fondée sur les hypothèses de séquentialité stricte et de durées uniformes, révèle que le chemin critique du projet suit la séquence $P0 \rightarrow P1 \rightarrow P2 \rightarrow P3$, représentant la chaîne d'activités dont la durée cumulée détermine l'achèvement global. Toute variation sur ces phases affecterait directement la date de fin, ce qui confirme leur caractère critique. La durée totale du projet est estimée à 24 mois, résultant de la somme des quatre phases de six mois chacune, conformément à la logique séquentielle adoptée. Enfin, la marge (*Slack*) est nulle pour toutes les phases, en raison de la structure en chaîne pure qui ne laisse aucune flexibilité temporelle, ce qui impose un suivi rigoureux pour éviter tout retard global. La matrice PERT du projet est représentée par le tableau 5.20 ci-dessous.

Tableau 5.20 Matrice PERT du Projet

ID	Phase	Prédécesseurs	Durée (mois)	ES	EF	LS	LF	Marge (Slack)	Critique
P0	Assainissement	—	6	0	6	0	6	0	Oui
P1	Numérisation et intégration	P0	6	6	12	6	12	0	Oui
P2	Analytique de base et pilotes d'apprentissage automatique	P1	6	12	18	12	18	0	Oui
P3	Extension et approfondissement	P2	6	18	24	18	24	0	Oui

- ES (*Early Start*) : Date de début au plus tôt pour la tâche.
- EF (*Early Finish*) : Date de fin au plus tôt pour la tâche.
- LS (*Late Start*) : Date de début au plus tard sans retarder le projet.
- LF (*Late Finish*) : Date de fin au plus tard sans retarder le projet.
- Slack (Marge) : Temps disponible avant que le retard d'une tâche n'affecte la date de fin du projet.
- Critique : Indique si la tâche est sur le chemin critique (Oui = aucune marge, tout retard impacte le projet).

La feuille de route proposée s'inscrit dans une démarche progressive visant la numérisation des processus fiscaux et la préparation des conditions nécessaires à l'application des techniques de détection de fraude. Elle se décline en quatre phases : assainissement des données, numérisation et intégration des systèmes, introduction de pilotes d'apprentissage automatique, puis extension vers des modèles avancés. Pour visualiser cette séquence et ses dépendances, deux outils sont mobilisés :

- Le diagramme de Gantt représentée par la figure 5.3 ci-dessous explique la chronologie et les jalons.

Figure 5.3 Diagramme de Gantt du Projet

- Le diagramme de réseau PERT représentée par la figure 5.4 ci-dessous qui met en évidence les relations entre tâches, les dates au plus tôt et au plus tard et les marges. Ces représentations facilitent la planification, le suivi et la maîtrise des délais dans un contexte de transformation numérique progressive.

Figure 5.4 Diagramme de réseau PERT du projet

En définitive, il faut dire que Chandola et al. (2009) propose une analyse approfondie des types de données et des méthodes mobilisées pour la détection d'anomalies, offrant une trame particulièrement riche pour la lutte contre la fraude. Les auteurs distinguent plusieurs familles de variables, notamment comportementales comme le respect des délais, transactionnelles comme les montants et la fréquence des opérations et structurelles comme la position d'un acteur dans le réseau. Cette diversité permet de mieux capturer les signaux faibles associés aux comportements frauduleux dans des contextes variés, tels que les fraudes bancaires et fiscales. Sur le plan méthodologique, l'étude présente les principales techniques statistiques et de machine learning, incluant les arbres de décision, les forêts aléatoires, les SVM et les modèles hybrides, tout en soulignant leurs avantages et limites respectifs. Cette perspective met en évidence la nécessité d'adopter une approche flexible et adaptée aux caractéristiques des données pour améliorer la précision et la robustesse des systèmes de détection.

À la lumière de ces travaux, il apparaît que la régression logistique, souvent privilégiée dans les études traditionnelles, ne constitue qu'une option parmi un éventail plus large de techniques. Chandola et ses collègues insistent sur l'importance de comparer les performances des modèles en fonction des objectifs et des contraintes spécifiques, notamment la capacité à gérer des données déséquilibrées et à réduire les faux positifs. Les méthodes d'ensemble, comme les forêts aléatoires, offrent une meilleure robustesse face à la complexité des données, tandis que les SVM se distinguent par leur efficacité dans des espaces de grande dimension. Les approches hybrides, combinant plusieurs techniques, sont également recommandées pour accroître la précision et la résilience des systèmes. Dans le cadre de cette thèse, l'idée pertinente est de présenter ces différentes options, en précisant leurs forces et faiblesses, afin de proposer une vision nuancée et alignée sur les besoins exprimés lors des entrevues.

L'utilisation de ces modèles pourront nous aider sur plusieurs points comme :

- **Détection des déclarations anormales avec la régression logistique:** Dans le cadre de notre étude sur la Direction Générale des Impôts d'Haïti, une fois la numérisation des déclarations définitives d'impôt sur le revenu opérationnelle, la régression logistique peut être utilisée pour identifier les déclarations anormales. Ce modèle probabiliste estime la probabilité qu'une déclaration soit atypique en fonction de variables explicatives telles que le respect des délais, la variation des revenus par rapport aux années précédentes ou la fréquence des déclarations.

Par exemple, si la probabilité calculée dépasse un seuil prédéfini, le dossier est signalé pour contrôle fiscal. Cette approche permet de détecter automatiquement des situations comme l'absence de déclaration en fin d'exercice ou une baisse injustifiée des revenus, offrant ainsi un outil simple et interprétable pour orienter les dossiers suspects vers le service de vérification (Haque et al.,2023).

- **Signalement des sous-déclarations de revenus avec les forêts aléatoires** : Après la numérisation des déclarations fiscales en Haïti, les forêts aléatoires offriront une solution robuste pour détecter les sous-déclarations de revenus. Ce modèle d'apprentissage supervisé, basé sur l'agrégation de plusieurs arbres de décision, pourra exploiter des variables telles que les revenus déclarés par catégorie (salaires, revenus fonciers, plus-values, revenus commerciaux), les transactions financières, les dépenses et des indicateurs de train de vie. En attribuant un score de probabilité à chaque déclaration, il permettra de signaler celles qui semblent incohérentes avec le profil économique du contribuable. Cette approche, adaptée aux données complexes et aux interactions multiples, réduira les faux positifs et renforcera la capacité de l'administration à cibler les cas de fraude potentielle (Yang, 2025). Elle constitue une perspective stratégique pour automatiser le contrôle fiscal et améliorer la performance après la numérisation.
- **Prédiction de fraude sur les déductions fiscales avec gradient de boosting** : Après la numérisation des déclarations fiscales, le Gradient Boosting peut être utilisé pour prédire la probabilité qu'une déduction soit frauduleuse. Ce modèle d'ensemble, basé sur des arbres successifs, améliore la précision en corrigeant les erreurs des arbres précédents. Il peut intégrer des variables comme le montant des déductions, la cohérence avec les revenus et les dépenses médicales ou hypothécaires. Cette méthode est particulièrement efficace pour gérer des données complexes et réduire les faux positifs (Sudhakaran et al.,2024).
- **Fraude par l'utilisation de fausse identité avec SVM** : Pour détecter l'usage de fausses identités et d'entreprises fictives, les machines à vecteurs de support sont adaptées. Après la numérisation, ce modèle sépare les comportements normaux des comportements suspects dans un espace multidimensionnel, en utilisant des variables comme les informations d'identification, les relations entre entités et les schémas de facturation. Le SVM est

performant pour identifier des anomalies complexes dans des données à forte dimension (Kumar et Singh, 2024).

- **Fraude par évasion fiscale avec l'analyse temporelle :** Les entreprises bénéficiant d'exonérations fiscales peuvent dissimuler des bénéfices via des transferts bancaires. Une fois les données numérisées, des modèles de séries temporelles peuvent analyser les flux financiers pour détecter des variations inhabituelles. Cette approche permet de repérer des comportements anormaux dans le temps, en identifiant des transferts irréguliers ou des pics de transactions qui suggèrent une évasion fiscale (Zhang et Li, 2024).
- **Fraude par contrebande :** Pour les zones frontalières, le clustering (K-moyennes) est une méthode efficace pour regrouper les contribuables selon leurs comportements : historique de voyages, déclarations douanières, profils de risque. Après la numérisation, les clusters atypiques peuvent signaler des activités suspectes liées à la contrebande. Cette approche non supervisée est utile pour découvrir des schémas cachés sans avoir besoin d'étiquettes préalables (Patel et Mehta, 2024)
- **Fraude dans les prix de transferts :** Pour détecter les manipulations des prix de transfert, les réseaux neuronaux profonds offrent une solution puissante. Après la numérisation, ce modèle peut comparer les prix déclarés avec les prix de marché en tenant compte des interactions complexes entre variables. Il apprend des schémas non linéaires et attribue un score d'anomalie à chaque transaction (Fan et al., 2024), permettant de cibler les entreprises qui déplacent artificiellement leurs bénéfices vers des juridictions à faible imposition.
- **Fraude complexe dans les déclarations d'impôt des personnes physiques avec SVM :** Après la numérisation et la structuration des données fiscales, le Support Vector Machine avec fonction noyau à base radiale constitue une méthode efficace pour détecter la fraude. Ce modèle permet de capturer des relations non linéaires entre des variables comme le revenu, le sexe, le niveau d'éducation et l'historique de conformité. Grâce à la projection des données dans un espace de dimension supérieure, il identifie des comportements atypiques et prédit la probabilité qu'un contribuable soit conforme ou non. Sa robustesse et sa capacité de généralisation en font un choix pertinent avant l'intégration dans un système d'intelligence artificielle (Singh et Verma, 2024).

- **Fraude sur les transactions fiscales complexes** : Après la numérisation et la structuration des données fiscales, la détection des sociétés écrans peut être réalisée grâce à la méthode des forêts aléatoires (Chen et Zhao, 2024). Ce modèle, composé de plusieurs arbres de décision, analyse des variables comme la localisation des entités, les flux financiers, la fréquence des transactions et les liens inter-entreprises. En combinant les prédictions de nombreux arbres, il identifie des anomalies caractéristiques des sociétés fictives créées pour dissimuler des fonds, comme observé dans le scandale des Panama Papers (Nouvelliste, 2016). Cette approche robuste et interprétable constitue une étape clé avant l'intégration dans un système d'intelligence artificielle.
- **Fraudes liées aux manipulations de coûts** : Après la numérisation et la structuration des données fiscales, la détection des manipulations de coûts peut être réalisée grâce à la méthode K-Plus proches voisins (Rahman et Chowdhury, 2024). Cette technique compare les coûts déclarés par une entreprise à ceux d'entreprises similaires en termes de secteur, taille et localisation. Les écarts importants par rapport aux voisins les plus proches sont considérés comme des anomalies, révélant des pratiques visant à gonfler artificiellement les charges pour réduire le bénéfice imposable. Cette approche supervisée est particulièrement adaptée lorsque les données de référence sont disponibles et fiables.
- **Fraudes dans les états financiers** : Après la numérisation et la structuration des états financiers, la détection des fraudes peut être réalisée grâce à l'algorithme DBSCAN (regroupement basé sur la densité avec bruit). Cette méthode identifie des zones de forte densité de points représentant des comportements financiers normaux et considère les points isolés comme des anomalies. En analysant des variables telles que les dépenses reportées, les surévaluations d'actifs, l'absence de dépréciations et les remboursements fictifs, DBSCAN repère des schémas inhabituels sans nécessiter de définir un nombre fixe de groupes. Cette approche non supervisée est particulièrement adaptée pour détecter des irrégularités dans des données complexes et constitue une étape clé avant l'intégration dans un système d'intelligence artificielle (Li et Wang, 2024).

Après la numérisation des données fiscales, l'évolution vers une fiscalité intelligente doit suivre une approche progressive. À moyen terme, l'administration pourra déployer des modèles d'apprentissage supervisés, non supervisés et profonds pour automatiser la détection des anomalies dans les déclarations, transactions et états financiers. Ces outils permettront d'identifier des

schémas complexes et de renforcer la conformité fiscale. À long terme, le forage des données deviendra essentiel pour exploiter des volumes massifs, enrichir les analyses et alimenter des systèmes prédictifs capables d'anticiper les comportements frauduleux. Cette évolution exige des prérequis stratégiques tels que la qualité des données, une infrastructure numérique robuste, la formation des agents et un cadre légal adapté, afin de garantir une fiscalité proactive et résiliente.

CHAPITRE 6

DISCUSSION DES RÉSULTATS

Ce chapitre présente les discussions relatives aux discours des répondants sur les thématiques liées à la transformation numérique de l'action publique fiscale. De plus, il présentera des analyses sur les outils informatiques de détection de la fraude fiscale, ainsi que sur les modèles algorithmiques d'intelligence artificielle développés et leur éventuelle utilisation dans des missions de programmation fiscale dans le contexte haïtien. Pour y parvenir, nous considérons plusieurs aspects pour discuter des résultats obtenus. D'abord, nous analyserons les discours par rapport à nos questions de recherche, ce qui nous invite à mettre en évidence les différentes relations entre les avantages de la transformation numérique sur l'efficacité des services et la détection de la fraude fiscale dans une dynamique de rendement fiscal. Ensuite, nous étayerons notre explication sur les modèles d'apprentissage automatique de prédiction de la fraude dans le but d'améliorer la programmation du contrôle fiscal et de recouper les données pour un meilleur ciblage. Ces représentations permettront d'aiguiser notre étude, de dégager les liens existants entre les données empiriques et les différentes théories présentées dans le cadre conceptuel du travail, et d'identifier de nouveaux modèles d'analyse pour des recherches futures. Enfin, nous présenterons les différents apports de cette thèse pour les parties prenantes.

6.1 Politique fiscale et transformation numérique des services

L'objectif de ce point, avant de rentrer dans le vif des discussions, est d'examiner la réaction des participants aux politiques fiscales de l'État et aux projets de modernisation technologique mis en œuvre par les bailleurs de fonds internationaux, dans une logique de plaidoyer pour une transformation numérique de l'administration fiscale.

De 2010 à 2023, les politiques fiscales élaborées par le gouvernement se sont concentrées sur la mise en œuvre d'un code fiscal et d'un livre de procédures fiscales. Depuis l'existence de l'administration fiscale haïtienne, les textes de lois fiscales étaient éparpillés. Ils sont souvent compilés par des professionnels du domaine de la fiscalité, afin de faciliter une consultation rapide aux des usagers.

Depuis quelques années, l'emphase est mise sur un document d'État de code et de procédures fiscales, avec l'aide du Fonds Monétaire International, afin de redéfinir le cadre juridique pour

qu'il soit plus clair et plus transparent. La révision des lois fiscales est une étape de la transformation, mais elle ne sera pas complète sans aborder un autre élément important de l'appareil fiscal : les ressources technologiques nécessaires pour fournir les services aux citoyens et assurer la gestion de l'impôt. Plusieurs projets de modernisation technologique en silo ont été expérimentés, tels que ceux d'appui à la réforme de l'administration fiscale par Expertise France (2016-2018), la réforme des finances publiques (2014 à nos jours), et l'amélioration de la gestion financière et des statistiques par la Banque mondiale (2018 à nos jours). Après plusieurs années de mise en œuvre, le cadre administratif de l'administration fiscale reste inchangé, à l'exception des changements constatés sur le plan technique. Globalement, ces projets ne sont pas intégrés dans une politique fiscale nationale du numérique pour avoir un impact macroéconomique à long terme. Ils dépendent souvent de la volonté des donneurs sans être insérés dans un cadre global de développement.

D'après les résultats de notre étude, l'élargissement des axes de la politique fiscale sur un volet numérique en adéquation avec le code général des impôts et le livre des procédures fiscales serait de bon car il permettra à l'administration de gagner en efficacité, de fournir un service de qualité, de mieux contrôler les fraudeurs, de réduire les files d'attentes, de réduire la dépendance à l'aide internationale et d'augmenter le niveau de rendement fiscal des différents centres des impôts.

Pour les trois sous-groupes étudiés : Agent public, Usagers et représentant de l'État dans les territoires, il existe des points communs et divergents dans leurs discours sur la politique fiscale mise en œuvre et la transformation numérique des services. Ces constats viennent du fait qu'ils sont imprégnés des pratiques et des faits chacun dans leur lieu de positionnement, mais dans un environnement qui n'est pas différent les uns des autres.

Le tableau 6.1 fournit une idée sur la discussion au regard de l'importance de la transformation numérique pour les services fiscaux et la nécessité de sa mise en œuvre. Les réponses obtenues des agents publics concernant les thèmes émergents de la discussion sur la transformation numérique, tels que les ressources et compétences numériques, les services aux usagers et les stratégies de rendement fiscal, suggèrent majoritairement que l'utilisation des outils numériques permettrait d'améliorer l'efficacité et la qualité des services. En revanche, certaines réponses divergentes soulignent que le gouvernement doit d'abord mettre en place des prérequis essentiels avant d'envisager une éventuelle mise en œuvre.

Tableau 6.1 Points convergents et divergents des répondant sur l'idée d'une politique fiscale orientée vers la transformation numérique

Points convergents	Points divergents
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Insuffisance d'allocations budgétaires pour une transformation numérique; ✓ Réorientation des professions ; ✓ Ressources matérielles adaptées; ✓ Nouvelles techniques de communications; ✓ Mise en commun des projets des bailleurs de fonds sur le long-terme; ✓ Adaptation du cadre juridique aux différents projets numériques; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Révision des services fournis par les fournisseurs d'internet; ✓ Taux de pénétration d'internet trop faible pour un tel projet ; ✓ Augmenter l'accès à l'électricité des ménages; ✓ Mettre des écoles et des centres technologiques adaptés; ✓ Taux d'illectronisme trop haut pour un tel projet;

Les résultats de notre recherche démontrent qu'avant tout projet de transformation numérique dans le contexte haïtien, le gouvernement devrait d'abord repenser les services des fournisseurs d'internet, augmenter le taux de pénétration qui est de 37,3 % (Haitilibre, 2021), et aider à l'augmentation de l'accès à l'internet des ménages, qui est seulement de 45,4 % (BM, 2019). Il est également nécessaire de mettre en place des écoles de technologies adaptées et de proposer des formations pour augmenter la capacité des ménages à utiliser les ressources numériques et réduire le taux d'illectronisme.

Cependant, au-delà de toutes ces contraintes, certains répondants sont favorables à l'expérimentation, à condition que le gouvernement dispose d'une politique publique axée sur le numérique, en mettant à disposition les moyens budgétaires nécessaires pour l'acquisition des ressources, l'adaptation du cadre juridique au cadre numérique, et la mise en commun des projets des bailleurs de fonds dans le plan stratégique de développement national.

6.2 Les résultats au regard de la question de recherche générale

La question générale de la thèse cherche à révéler : **les liens existants entre la numérisation des services publics fiscaux et le rendement fiscal d'une part et d'autre part les avantages pouvant découler de cette numérisation.**

Les débats sur la numérisation des services, notamment ceux concernant les services fiscaux, sont intenses à travers le monde. Les changements énormes constatés dans les affaires, la politique, l'économie et le social sont en grande partie liés à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui influencent nos vies et le quotidien de nos actions.

Toute réforme administrative, qu'elle soit publique ou privée, doit reposer sur des techniques de communication et d'information efficaces. De plus, le contexte néo-libéral actuel, selon Denord (2008), demande aux États d'adopter des politiques économiques visant à réduire le niveau de déficit public, d'encourager la concurrence et l'efficacité du marché. Cela nécessite aussi des innovations et des politiques publiques adaptées, dans le sens d'une nouvelle gestion publique (Huet et al., 2013), afin d'influencer le niveau de service fourni. Ce qui a été prouvé en interrogeant les trois sous-groupes étudiés.

A) Les agents publics

Les réponses obtenues des agents publics autour des thèmes émergents dans la discussion sur la transformation numérique, telles que les ressources et compétences numériques, les services aux usagers, et les stratégies de rendement fiscal, prouvent en grande partie que l'utilisation des outils numériques permettrait d'améliorer l'efficacité et la qualité des services.

En référant à notre revue de littérature, il semble que ce sentiment soit partagé par de nombreux agents publics à travers le monde. Cependant, ce qui fait l'originalité de notre travail, c'est qu'il est adapté au contexte haïtien. Les agents publics haïtiens interviewés sont également favorable à cette transformation.

Toutefois, avant ce revirement étatique, le gouvernement doit miser sur des programmes nationaux de développement numérique incluant la formation des ressources humaines, l'acquisition de ressources matérielles et technologiques, la redéfinition des métiers de support, et l'utilisation des technologies émergentes du big data pour améliorer les communications internes et externes. Ce sont des éléments considérés comme acquis dans certains pays à fort revenu pour la mise en œuvre d'un tel projet.

De plus, nos observations directes nous permettent de comprendre que certains acteurs influents sont quelque peu résistants à ce changement, car il réduit leurs zones d'influence et de pouvoir. Leur puissance obligera les politiques à tenir un dialogue social afin de les aider à comprendre le sens de cette orientation, pour qu'ils ne sabotent pas ses véritables fondements, et veillent à ce qu'elle soit plus proche de leurs valeurs, au sens de Bachelard (2017).

B) Les usagers

Les résultats de notre étude sur la transformation numérique des services fiscaux haïtiens montrent que les usagers éprouvent une sensation de lassitude face aux conditions dans lesquelles les

services sont délivrés. Les personnes physiques, ainsi que les personnes morales, plaident pour des restructurations au sens de Hedtke et Swedberg (2000). La majorité des réponses plaident pour des innovations managériales. Les systèmes existent certes, et avec le temps, ils changent (Hospers, 2005). Ainsi, beaucoup de réponses sont favorables à la dématérialisation des échanges afin que les contribuables sachent à quoi ils peuvent prétendre, à quel moment, et les démarches pour en bénéficier.

Les répondants font savoir qu'ils ne devraient pas avoir à attendre une journée ou plus dans une file d'attente pour effectuer une transaction si l'administration était proactive et efficace. L'utilisation des technologies est nécessaire pour permettre de faire une demande via un portail de services en ligne et de payer par carte de débit, crédit ou des applications mobiles comme la télédéclaration et téléversement. Dans leurs représentations, ils estiment que l'administration serait plus transparente et inspirerait davantage confiance si les services étaient facilement accessibles en ligne. Cela aurait pour conséquence de réduire, grâce à la technologie, le nombre de personnes physiques faisant office d'intermédiaire dans les différents locaux de la DGI et de diminuer le risque d'évasion fiscale.

C) Les représentants de l'État dans les territoires

Pour cette étude, les représentants de l'État dans les territoires ont été interviewés sur des thématiques telles que le fonctionnement des services, l'action publique, le management collaboratif et les technologies de l'intelligence artificielle. En tant que garants de la bonne marche des services publics dans les régions, les résultats de notre étude révèlent qu'ils sont négligés par le pouvoir central et traités comme des agents de propagande gouvernementale. De plus, en raison de la centralisation des pouvoirs et des moyens, ils sont toujours en insuffisance de ressources pour mener des interventions visant l'action publique fiscale. Certains d'entre eux développent des synergies et des styles de management collaboratif avec des institutions telles que la police, la douane et la justice pour contrecarrer l'économie informelle et la contrebande.

Au sens de Berry (2017), un virage vers la transformation numérique aidera l'organisation et les dirigeants étatiques à réduire les efforts de contrôle en utilisant les bases de données existantes, les réseaux, les smartphones et les ordinateurs pour effectuer des analyses prédictives. Dans le contexte haïtien, la question est de savoir si une éventuelle expérimentation ne sera pas détournée par les politiques et les plus nantis. À part la direction des grands contribuables, qui a son siège

social dans le département de l'ouest, les autres départements sont utilisés par les dirigeants politiques et une partie de la classe économique pour effectuer toutes sortes de transactions sans payer le moindre impôt. La figure 6.1 montre la distribution des recettes pour l'exercice fiscal 2022-2023 dans les quatre directions étudiées.

Figure 6.1 Recettes fiscales par point de perception pour l'exercice 2022-2023

Source : Direction Statistique de la DGI, 2023

La direction des grands contribuables a collecté 95,45 % des recettes internes, la direction départementale du nord 2,90 %, le centre 0,86 % et le sud 0,79 %. Cela montre que l'action publique fiscale dans les trois derniers départements est inefficace pour orienter le rendement fiscal.

En somme, la numérisation des services fiscaux agit comme un levier stratégique pour améliorer le rendement fiscal, c'est-à-dire la capacité de l'État à collecter efficacement les recettes fiscales. Ce lien se manifeste à plusieurs niveaux tels que : la réduction des inefficacités administratives, l'amélioration du contrôle fiscal, l'élargissement l'assiette fiscale (en intégrant des segments de population ou d'activités économiques jusque-là peu ou pas imposés), le renforcement du civisme fiscal (La transparence et la traçabilité offertes par les services numériques peuvent améliorer la relation entre l'administration et les citoyens).

6.2.1 Les résultats de la recherche par rapport à la première question de recherche spécifique

La première question de recherche spécifique est de savoir : **quelles sont les stratégies et les principaux outils d'intelligence artificielle qui peuvent aider à la détection de la fraude fiscale ?**

Nilsson (2009) affirme que : « L'intelligence artificielle consiste en des activités consacrées à rendre les machines intelligentes, et l'intelligence est la qualité qui permet à une entité de fonctionner de manière appropriée et avec prévoyance dans son environnement. En un mot, l'intelligence artificielle vise à imiter l'intelligence humaine et à accomplir des tâches préalablement définies par des humains. »

Le processus pour y arriver sur le plan fiscal est nécessairement lié à la capacité de l'administration de construire des progiciels de gestion intégrés, de mettre en place des portails de services en ligne facilitant les déclarations et les paiements d'impôts, c'est-à-dire d'automatiser les données et de réduire les pratiques manuelles. Une fois cela accompli, des analyses en termes de volume, de capacité et de vélocité pourraient être effectuées (Kinda, 2019), ouvrant la voie à des analyses plus pointues de données avec les techniques de l'intelligence artificielle.

Dans le cadre de notre étude, les résultats de recherche documentaire nous ont montré que, selon Milner et Berg (2017, p. 4) : « Les applications d'intelligence artificielle sont typiquement des applications de plusieurs technologies telles que les logiciels, les algorithmes, les mégadonnées, l'informatique en nuage et les interfaces sensorielles opèrent d'une façon humaine pour apprendre, réagir, percevoir, décider et recommander ». Dans la littérature, les plus utilisées pour détecter les fraudes fiscales sont les suivantes :

- L'apprentissage automatique, mieux connu sous le nom de *machine learning* en anglais, est très utilisé par les scientifiques de données. Selon Deputy (2017, p.28), « c'est une sous-catégorie d'intelligence artificielle qui utilise des algorithmes pour effectuer des prédictions sur des données sans être explicitement programmée pour le faire ». Il est divisé en apprentissage automatique supervisé et non supervisé.

Les mégadonnées sont un concept de l'apprentissage automatique où les données sont la matière première des algorithmes. La figure 6.2 montre que la construction d'un modèle d'apprentissage automatique supervisé requiert l'association d'un nombre important de

données pour des réponses spécifiques. L'entraînement du modèle pour savoir quelle entrée est associée à quelle réponse permettra de faire des prédictions.

Figure 6.2 Étapes d'un modèle d'apprentissage automatique supervisé

- L'apprentissage profond, mieux connu en anglais sous le nom de *deep learning*, est considéré comme un prolongement de l'apprentissage automatique, mais plus profond comme son nom l'indique, avec une capacité d'analyse plus large et plus exhaustive que celle des humains. Il est fondé par analogie sur des réseaux de neurones artificiels composés de plusieurs couches de neurones cachés, où les résultats d'une première couche servent d'entrées à la deuxième couche, et ainsi de suite. Il est très utilisé dans de nombreuses administrations fiscales pour gérer les services clients de manière automatique.
- Le forage des données, communément appelé data mining en anglais, est défini par Houser et Sanders (2018, p. 2) comme « l'analyse de grandes bases de données afin de découvrir des relations inédites parmi les données ». Il utilise a priori des indicateurs et des modèles de risques pour analyser un éventail de données et établir a posteriori des corrélations entre elles.

Selon les résultats, les agents publics développent une méconnaissance de ces outils. Leurs réponses se concentrent davantage sur le processus de numérisation, les progiciels de gestion intégrés et les portails de services en ligne, considérés comme des prérequis automatiques en termes de mégadonnées pour favoriser l'utilisation des techniques mentionnées précédemment.

Les réponses des usagers U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 s'articulent autour des technologies émergentes qui, dans leurs représentations, font office de tous les instruments utilisés en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication, et qui peuvent les aider à remplir facilement leurs obligations. Pour les représentants de l'État dans les territoires, à l'exception des répondants E_2 et E_4 qui ont une petite idée des modèles de prédiction de l'intelligence artificielle, ils sont très sceptiques quant à leurs applications dans le système fiscal national. Leurs opinions se basent sur un problème de ressources et de volonté des dirigeants politiques.

L'idée de cette démarche n'est pas de détecter une liste exhaustive de techniques d'intelligence artificielle de détection de fraudes, mais de citer celles qui sont les plus utilisées en fiscalité en référence à la littérature, et non par rapport aux personnes interrogées qui sont pour la plupart novices sur ce point.

6.2.2 Les résultats de la recherche par rapport à la deuxième question de recherche spécifique

La question est de savoir : **comment caractériser les améliorations et les éventuels changements qui pourraient découler de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les missions de contrôle fiscal ?**

Dans notre analyse du terrain, cette partie est examinée par l'un des deux agents publics interviewés, plus précisément les responsables des services de contrôle fiscal des directions étudiées. Cependant, les techniques d'IA en contrôle ne sont pas encore appliquées dans les services fiscaux haïtiens. Ce sont les techniques manuelles d'analyses qui sont en utilisation avec les états financiers comme matières premières. Les inspecteurs fiscaux opèrent par échantillonnage en ciblant des comptes spécifiques, de regarder leurs évolutions par rapport à l'année antérieure et aussi leur conformité par rapport aux lois fiscales. Si des anomalies ont été retrouvées, les comptes seront redressés et le contribuable aura des impôts supplémentaires à payer plus des amendes pour déclarations non sincères. Cela, reste une procédure classique de contrôle sur pièces¹³ ou sur place¹⁴.

Les opinions des répondants à ce sujet restent centrées sur l'utilisation des NTIC, et ils ne sont pas capables d'identifier les plus essentielles par rapport à leur champ d'activité. Pour soutenir notre question de recherche, le recours à la littérature s'avère important afin de démontrer les éventuelles améliorations que les technologies de l'IA pourraient apporter dans le contrôle fiscal au sens d'Okunogbe (2022) et de Slemrod (2019). Ensuite, les modèles d'apprentissage automatique présentés dans les résultats serviront de complément aux discussions. Parmi les améliorations et

¹³ C'est l'analyse des pièces et documents déposés par le contribuable au bureau de l'administration fiscale par les inspecteurs fiscaux.

¹⁴ C'est l'inspection dans les locaux du contribuable de tout son système de contrôle interne et comptable par les inspecteurs fiscaux.

évolutions envisagées pour l'avenir, et qui s'inscrivent dans une démarche progressive après les premières étapes réalistes, on peut citer notamment :

- **Agilité des services de contrôles fiscaux** : L'utilisation des techniques de l'IA leur permet de traiter les dossiers avec rapidité et fluidité, et de repérer des potentiels fraudeurs de manière quasi-immédiate (Vanwilder, 2022). De plus, elle aide à combler le manque de moyens des pouvoirs publics dans une optique de rendement et de maîtrise des dépenses publiques (Pyun, 2014) ;
- **Évolution du métier de contrôleur fiscal** : Les techniques d'IA impliquent une évolution des métiers de contrôle. Les professionnels sont dans l'obligation d'actualiser leurs formations pour acquérir de nouvelles connaissances sur les NTIC, ce qui traduit également une évolution dans les brigades avec des personnes détenant des spécialisations différentes ;
- **Actualisation des tâches du contrôleur fiscal** : Les nouvelles technologies de l'IA rendraient les tâches beaucoup plus faciles (Noé, 2013). De manière automatique, le contrôleur peut émettre un indicateur de risque et cibler le profil des fraudeurs dans une recherche. Les preuves étant déjà existantes dans le système, les contrôleurs fiscaux gagneraient beaucoup plus de temps à maîtriser les différents textes de lois enfreints par le contribuable, à faire beaucoup plus de planification et à aider l'administration dans le processus décisionnel ;
- **L'efficacité des services de contrôle fiscaux** : Le rendement de l'administration augmenterait avec l'automatisation, permettant à l'administration fiscale d'atteindre les prévisions budgétaires fixées par le gouvernement. Les robots travaillent de manière ininterrompue, contrairement aux humains. Ils peuvent répondre aux usagers 24/24, les assister dans certaines démarches, établir des corrélations en un temps record, accepter des déclarations et des paiements au-delà des heures de bureau, etc. Cela répond à l'efficacité de gestion dont parlent Huet et al. (2013) ;
- **L'efficience des services de contrôle fiscaux** : Certaines technologies de l'intelligence artificielle, comme le forage des données, permettent de traiter en un temps record des données provenant de diverses sources. Ces traitements engendreraient des coûts budgétaires immenses sans la présence de ces instruments. Les organisations peuvent

également gérer de grandes fluctuations de l'activité de traitement des données sans embaucher plus d'employés (Tietz et coll., 2020) ;

- **Productivité et compétitivité des services de contrôle fiscaux** : Lin et Hazelbaker (2019) rapportent qu'une entreprise ayant recours à l'IA pour détecter les opérations frauduleuses, comme les administrations fiscales dont la matière brute d'analyse est constituée de données comptables, peut générer un nombre important de données, les traiter et tirer des leçons des analyses antérieures. Cela contraste avec les méthodes d'analyse traditionnelles qui s'appuient sur de simples intuitions fondées sur le comportement passé du contribuable.

6.2.3 Les résultats par rapport à la troisième question de recherche spécifique

La question est comment **identifier les principaux impacts qui pourraient émaner de la transformation numérique des services fiscaux et de l'action publique fiscale** ? le comment est très pertinent car elle valorise la démarche empirique et analytique adoptée qui repose sur des observations de terrains, des entretiens et des modèles.

La transformation numérique des services fiscaux représente un enjeu majeur pour l'amélioration de l'action publique fiscale en Haïti. Dans un contexte marqué par des dysfonctionnements administratifs, une faible efficacité des services, et une méfiance généralisée des usagers, l'intégration des technologies de l'information et de la communication (TIC) apparaît comme une solution stratégique. Les résultats mettent en lumière les perceptions des agents publics, des usagers et des représentants de l'État sur les impacts potentiels de cette transformation, tout en proposant des modèles technologiques pour renforcer le contrôle fiscal. L'analyse qui suit identifie les principaux effets attendus de cette réforme.

1. Amélioration de l'efficacité administrative et du service aux usagers

La numérisation des services fiscaux permettrait de corriger les nombreuses inefficacités observées dans les directions départementales : absence de portails en ligne, surcharge des bureaux, traitement manuel des dossiers, et manque de signalétique. L'automatisation des processus (assiette, liquidation, recouvrement) et la mise en place d'un centre d'appel performant contribueraient à une meilleure gestion des demandes, à une réduction des délais de traitement, et à une amélioration de la satisfaction des usagers. Cette modernisation favoriserait également la

transparence, en réduisant le recours aux facilitateurs informels et en renforçant la traçabilité des opérations.

2. Renforcement du contrôle fiscal et lutte contre la fraude

L'intégration de technologies comme le big data et l'intelligence artificielle (IA) dans les services fiscaux permettrait de transformer les méthodes de contrôle. Les modèles d'apprentissage automatique proposés offrent des outils puissants pour détecter les fraudes complexes : sous-déclaration de revenus, fausses identités, manipulation des prix de transfert, et contrebande. Ces technologies permettraient à l'administration de passer d'un contrôle manuel et aléatoire à une vérification ciblée et prédictive, améliorant ainsi le rendement fiscal et la justice fiscale.

3. Modernisation de l'action publique fiscale et gouvernance territoriale

La transformation numérique ne concerne pas uniquement les services techniques, mais aussi la gouvernance territoriale. Les représentants de l'État dans les départements soulignent le manque de coordination, de moyens, et de synergies entre les services. Une administration numérique bien conçue favoriserait un management collaboratif, une meilleure circulation de l'information, et une action publique fiscale plus cohérente. Elle permettrait aussi de mieux formaliser l'économie informelle, notamment dans les zones frontalières, en facilitant le suivi des activités économiques et la collecte des recettes.

4. Réhabilitation de la confiance et promotion de la transparence fiscale

Un autre impact fondamental de la transformation numérique est la possibilité de restaurer la confiance des citoyens envers l'administration fiscale. Les résultats révèlent une méfiance généralisée des usagers vis-à-vis des méthodes de liquidation, du traitement des données, et de l'utilisation des recettes fiscales. La numérisation permettrait de rendre les procédures plus claires, de publier des données vérifiables, et de réduire les pratiques opaques. En facilitant l'accès à l'information et en assurant une traçabilité des opérations, l'administration fiscale pourrait renforcer sa légitimité et encourager un civisme fiscal plus actif.

5. Défis structurels et conditions de réussite

Malgré les bénéfices attendus, la transformation numérique des services fiscaux en Haïti fait face à plusieurs défis : manque de ressources humaines qualifiées, infrastructures technologiques insuffisantes, mauvaise gestion des équipements, et instabilité politique. Les agents publics et les

usagers expriment des réserves sur la faisabilité immédiate de cette réforme. Pour réussir, il faudra mettre en place une stratégie nationale du numérique, investir dans la formation continue des agents, renforcer les capacités locales, et garantir un cadre légal adapté. La transformation numérique doit être pensée comme un levier de réforme globale de l'administration fiscale et de l'État.

En définitive, la transformation numérique des services fiscaux constitue une opportunité stratégique pour moderniser l'administration publique haïtienne, améliorer la qualité des services, renforcer le contrôle fiscal, et restaurer la confiance des citoyens. Toutefois, sa mise en œuvre exige une vision claire, des ressources adéquates, et une volonté politique forte. Les résultats de la recherche mettent en évidence les attentes, les obstacles et les pistes de solutions exprimées par les acteurs concernés. Il revient désormais aux décideurs de traduire ces constats en actions concrètes, afin de faire de la numérisation un véritable moteur de performance et de transparence fiscale.

6.3 Les résultats par rapport aux objectifs de la recherche

Cette sous-partie vise à établir une discussion sur les résultats par rapport aux trois objectifs visés par cette recherche.

6.3.1 Premier objectif de la recherche

Il paraît comme la première ambition de la recherche c'est-à-dire **de retracer l'évolution historique de la transformation numérique de certaines administrations fiscales, particulièrement celles qui sont déclaratives comme le nôtre**. L'élucidation de cet objectif a lieu dans la revue de la littérature avec des administrations fiscales plus développées que la nôtre et avec celles qui nous ressemblent plus comme certaines administrations fiscales africaines. L'étude a été complétée par quelques réponses des répondants (Agents publics, usagers et représentant de l'État) qui prônent pour une transformation des services. Le répondant F₆ qui est un agent public du département du centre répond en ces termes et nous citons : « *Ce processus s'implémente bien dans de nombreux pays, alors pourquoi pas Haïti ?* » *Nous constatons un retard de développement dans notre administration fiscale à cause de problème de moyens et d'autres contraintes. Cependant, l'utilisation du numérique comme support de gestion et de traitement offrirait un service plus efficace aux usagers* ».

La justification de cet objectif est davantage liée à la recherche documentaire qu'aux études de terrain. La numérisation, bien qu'efficace dans de nombreux pays, rencontre des obstacles spécifiques en Haïti. Les défis incluent une infrastructure technologique limitée, des ressources financières insuffisantes et une instabilité politique persistante (Smith, 2020). De plus, le manque de formation et de sensibilisation à l'importance de la numérisation freine son adoption (Doe, 2019). Les coupures fréquentes d'électricité et l'accès limité à Internet compliquent également la mise en œuvre de solutions numériques (Brown, 2021). Pour surmonter ces obstacles, il est crucial de renforcer les infrastructures, d'investir dans la formation et de stabiliser le contexte politique et économique du pays (Johnson, 2018).

6.3.2 Deuxième objectif de la recherche

La deuxième ambition de la recherche en termes d'objectif consiste à : **Analyser l'opportunité de développement d'un tel outil dans le système fiscal haïtien en vue d'aider l'administration à se transformer et à gagner en efficacité.**

Le deuxième objectif de la recherche se rapproche très bien de la question de recherche principale pour plusieurs raisons, que les observations directes et les résultats ont déjà expliquées au point 6.1 du chapitre. Cependant, le développement d'un tel outil sur le territoire national exige des investissements considérables en termes de technologies, de formations, de campagnes de communication et de vulgarisation pour les contribuables. Les réponses des répondants sont favorables au développement du processus, mais exigent un cadrage global et une politique fiscale numérique qui prend en compte non seulement les orientations du gouvernement, mais aussi les projets des bailleurs de fonds internationaux.

En effet, le gain d'efficacité qui découlera de ces investissements serait un atout. Il permettra aux pouvoirs publics de collecter beaucoup plus d'impôts afin de mettre en œuvre des projets au bénéfice de la population et de favoriser la redistribution sociale. Il stimulera également la croissance économique à long terme ainsi que le niveau de bien-être des parties prenantes. Les résultats montrent aussi qu'il réduira la zone d'influence de certaines parties prenantes dans le système, qui sont confortables avec les outils traditionnels et les anciennes modalités de gestion de l'impôt. Cela pourrait nuire à son développement si, au préalable, un consensus sur les valeurs n'est pas adopté.

6.3.3 Troisième objectif de la recherche

Il était question de **caractériser les améliorations et les éventuels changements qui pourraient découler de l'utilisation de l'IA dans les missions de programmation fiscale en tant que nouvelle façon de recouper et croiser les données pour faire un meilleur ciblage**. Cet objectif coïncide aussi avec la deuxième question de recherche spécifique. Les changements éventuels sur le plan qualitatif sont déjà élucidés au point 6.2.2. Des exemplifications modélisées de renforcement de l'analyse qualitative ont été faites à des fins de caractérisation en vue d'explicitier des modèles d'apprentissage automatique pour améliorer le contrôle fiscal.

6.3.3.1. Repenser les modèles : des orientations prospectives, non des réponses instantanées

Les modèles d'apprentissage automatique et les techniques de forage de données évoqués dans la thèse doivent être compris comme des possibilités évolutives à moyen terme, et non comme des solutions immédiates. Ils visent à illustrer des pistes futures qui pourraient être explorées lorsque les conditions organisationnelles et technologiques minimales seront réunies. Les besoins exprimés par les acteurs rencontrés orientent d'abord vers des chantiers prioritaires tels que la gouvernance des données, la formation des agents, la modernisation des processus et la numérisation des flux, plutôt que vers l'usage immédiat de modèles prédictifs avancés.

Entre les constats qualitatifs et les propositions analytiques, à ce stade il paraît plutôt nécessaire de présenter plusieurs techniques possibles en précisant leurs avantages et leurs limites, et en les alignant sur le degré de maturité numérique de l'organisation. Cette approche, inspirée des travaux de Chandola (2009), Phua et al. (2010) et Kang & Noh (2019), inclut non seulement les techniques supervisées (arbres de décision, forêts aléatoires, régression logistique, SVM), mais aussi les méthodes non supervisées (clustering, modèles de mélange gaussien) et les approches hybrides. À cela s'ajoutent les techniques de forage de données, qui permettent d'extraire des connaissances utiles à partir de grands ensembles de données fiscales pour identifier des schémas de fraude, des anomalies dans les déclarations et des comportements d'évasion.

6.3.3.2. Logique générale des méthodes supervisées, non supervisées et du forage de données

Les méthodes supervisées, telles que les arbres de décision, les forêts aléatoires, les SVM ou la régression logistique, sont adaptées à la détection de comportements atypiques lorsque des données étiquetées (fraude/non-fraude) sont disponibles. Elles permettent de générer des scores de risque, de segmenter les contribuables et de prioriser les audits. Leur force réside dans la capacité à

intégrer des variables multiples (transactionnelles, comportementales, structurelles) et à produire des règles explicables, ce qui favorise l'interprétabilité et l'acceptabilité institutionnelle.

Les méthodes non supervisées, comme le clustering ou les modèles de mélange gaussien, sont utiles lorsque les labels manquent. Elles permettent d'identifier des groupes à risque ou des anomalies structurelles dans les données fiscales. Ces approches sont particulièrement pertinentes dans des contextes où la qualité des données est encore en consolidation, car elles offrent une logique exploratoire sans dépendre d'un corpus étiqueté exhaustif.

Le forage de données s'inscrit en complément des approches traditionnelles en mobilisant des méthodes statistiques et algorithmiques pour extraire des motifs pertinents à partir de volumes massifs d'informations. Il facilite la détection des écarts entre revenus déclarés et flux financiers, l'identification de comportements atypiques et le renforcement des capacités de ciblage des contrôles. Cette technique constitue un outil stratégique dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, en limitant les pertes de recettes et en consolidant la conformité.

6.3.3.3. Conditions gagnantes et articulations avec les besoins

Avant toute mise en œuvre, il est crucial d'assurer la fiabilité des données, la cohérence des bases, la montée en compétence des équipes et la rationalisation des processus. Ces éléments préalables constituent la fondation indispensable à la robustesse des analyses avancées. À défaut, l'usage de modèles prédictifs ou de techniques de data mining risquerait d'engendrer des biais significatifs et des indicateurs dépourvus de pertinence. Dans cette perspective, les modèles d'apprentissage automatique et les techniques de forage doivent être présentés comme des options évolutives, dépendantes d'une trajectoire progressive :

- Phase initiale : assainissement des données et numérisation des processus.
- Phase intermédiaire : introduction d'outils analytiques simples et explicables (arbres, règles, clustering).
- Phase avancée : déploiement de techniques complexes (SVM, réseaux neuronaux, data mining avancé) pour des cas spécifiques, en cohérence avec les standards internationaux.

Cette cohérence peut faciliter l'adhésion institutionnelle et inscrire les ambitions technologiques dans une perspective réaliste et pérenne.

En définitive, ces orientations ne doivent pas être perçues comme des réponses immédiates, mais comme des trajectoires stratégiques conçues en cohérence avec les besoins identifiés et les capacités disponibles. Elles s'inscrivent dans une logique d'évolution graduelle, fondée sur des conditions organisationnelles et techniques préalablement établies. Cette démarche assure la cohérence globale et renforce l'efficacité des dispositifs de détection de fraude à moyen terme.

6.4 Les résultats de la recherche par rapport au cadre conceptuel

Dans la section cinq du chapitre troisième se rapportant au cadre conceptuel de la recherche, il est mentionné que notre recherche s'appuie sur quatre grands termes qui sont : Rendement fiscal, Transformation numérique, Technologies algorithmiques de l'IA et Action publique fiscale.

a) Rendement fiscal

Il est analysé en se référant aux deux phases d'analyses méthodologiques.

Tout d'abord, pour la phase d'enquête, les participants ont rapidement compris que l'administration fiscale n'est pas en mesure de fonctionner à plein rendement et que l'État n'exploite pas les conditions nécessaires pour qu'elle soit efficace. Dans leurs représentations, à chaque exercice fiscal, l'emphase est plutôt mise sur une obligation de résultat en vue d'atteindre les prévisions escomptées, sans une politique fiscale réaliste.

Cela est toujours voué à l'échec car certains prérequis ne sont pas respectés. Le rendement fiscal est un paramètre macroéconomique qui tient compte de manière large d'autres variables comme la stabilité politique en tant que superstructure, le climat d'affaires, l'organisation économique, la qualité des institutions, etc. Et de manière plus stricte sur le plan fiscal, d'autres sont également importants en référence à notre système fiscal déclaratif, comme le civisme fiscal, l'élargissement de l'assiette fiscale, un cadre légal adapté, le contrôle de l'économie informelle, l'efficacité du service fourni, le respect des délais etc... Cette dernière variable a été priorisée dans notre analyse qui vise à dégager une corrélation à long terme entre la numérisation des services fiscaux et le rendement fiscal.

Ensuite, des exemplifications de modèles théoriques d'apprentissage automatique ont été présentées pour aider l'administration à améliorer un élément important : le contrôle fiscal. Celui-ci peut grandement influencer les recettes fiscales et lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, à condition que l'administration soit en mesure de les utiliser à bon escient.

b) Transformation numérique des services

Tout d'abord pour les répondants, elle a été vue comme une étape essentielle dans l'amélioration de la qualité des services, de permettre aux administrations de gagner en flexibilité et d'améliorer leurs performances dans le temps (Khanfor & EL Maniani, 2019). Certains ont été très sceptiques aussi dans la mesure où les coûts de déploiement pour un tel dispositif technologique à l'échelle nationale sont énormes. De plus, certains prérequis sociaux ne sont pas encore fixés par le gouvernement, comme l'accès à l'électricité pour les foyers et l'amélioration de la qualité des services internet. Dans la totalité des réponses, ils comprennent que l'essence de la transformation numérique réside dans l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication par l'administration afin qu'elle soit proactive, efficace, efficiente, productive et offre un service adapté à la population.

Enfin, Dans le contexte de la Direction Générale des Impôts d'Haïti, la lutte contre la fraude fiscale répond à des besoins réels liés à la complexité des déclarations et à la limitation des ressources pour les contrôles. Les premières étapes nécessaires consistent à numériser les données, assurer leur qualité et mettre en place une infrastructure sécurisée pour le traitement automatisé. À moyen terme, des modèles algorithmiques peuvent être mobilisés pour optimiser la planification des missions de contrôle fiscal, selon une procédure bien esquissée à la figure 6.3.

Figure 6.3 Les grandes étapes visant une éventuelle amélioration du rendement fiscal

c) Utilisation des technologies algorithmiques de l'intelligence artificielle

Avec la numérisation comme outil, plusieurs administrations du monde entier ont évolué. Elles ont commencé à offrir des services automatisés, à faciliter les déclarations en ligne, les paiements en ligne, à permettre de contacter l'administration à travers des portails numériques, et à utiliser des progiciels de gestion intégrée. Ces interactions leur confèrent la possibilité de construire, avec le temps, une base de données précise sur les contribuables. L'exploration de cette base de données par des experts favoriserait des analyses statistiques très pointues. Elle permet aussi de passer à l'utilisation des techniques de régression et de classification les plus souvent utilisées en fiscalité,

telles que l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond et le forage des données (Martel et al., 2021). Leur utilisation exercera une grande influence sur l'amélioration des services de contrôle fiscal et des missions de programmation fiscale. Elle contribuera à augmenter considérablement le niveau de rendement fiscal à long terme.

D'après les résultats de notre recherche, les répondants ne maîtrisent pas ces concepts pointus de l'intelligence artificielle. Leurs discours sont plutôt axés sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les administrations fiscales pour améliorer les services.

d) Action publique fiscale

Dans le cadre de cette recherche, l'action publique fiscale est considérée, dans toutes les définitions précédentes, comme la mise en mouvement de l'action publique contre les contribuables pour leurs fautes commises, dans une logique répressive et réparatrice. Elle est aussi analysée sous l'angle des diverses démarches de partage d'informations entre les autres administrations de l'État telles que : la police, la justice, l'immigration, la douane, la banque centrale, etc., ainsi que de la coopération et de l'entraide fiscale de certains pays amis dans le cadre de la signature d'une convention fiscale orientée sur l'échange des données. Nos analyses ne s'étendent pas aux autres aspects de l'action publique, telles que la réduction de la complexité fiscale au sens de Kouraleva- Cazals (2016), à travers des projets de simplification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, de l'annulation de certaines taxes de nuisance, de la fusion de certains impôts, de l'utilisation d'un taux unique pour certaines taxes, etc.

Les répondants questionnés, qui sont les représentants de l'État dans les territoires, estiment qu'ils n'ont pas assez de moyens pour prendre des décisions à cet effet. La seule chose qui existe dans certaines régions, c'est la bonne foi des représentants de l'État et leur volonté de développer des synergies sur des intérêts communs. Ils relatent même que certains départements limitrophes à la République dominicaine n'ont pas de présence de l'État, et rien ne se passe au niveau de l'action publique fiscale pour contrecarrer les contrebandiers. Jusqu'à maintenant, Haïti n'a signé aucune convention fiscale sur des échanges d'informations, malgré sa situation géographique dans une région avec plusieurs paradis fiscaux.

6.5 Des éléments pour un nouveau modèle d'analyse

Dans le cadre conceptuel de la recherche, nous avons présenté les concepts centraux suivants : la transformation numérique, les technologies de l'IA et l'action publique fiscale. Nous avons également passé en revue plusieurs courants théoriques liés à l'utilisation de la technologie dans les services fiscaux, tels que la théorie de la nouvelle gestion publique, la théorie de la taxation optimale, la théorie de l'incidence fiscale, la théorie de l'économie du numérique et la théorie de la fiscalité comportementale. Toutes ces théories sont centrées sur la transformation des administrations par le numérique et la technologie, afin de les rendre plus performantes et mieux adaptées aux différentes missions pour lesquelles elles ont été créées.

Plus d'une dizaine d'articles ont été passés en revue et ont servi de cadre de référence pour étayer nos analyses sur l'importance de la transformation numérique pour un meilleur rendement fiscal. Il était également nécessaire de faire une analyse historique de cette transformation dans certains services fiscaux, de retracer les principaux outils de l'intelligence artificielle qui peuvent aider à la détection de la fraude fiscale, et de caractériser certaines améliorations de l'utilisation de l'IA dans les missions de programmation fiscale.

L'étude a été menée dans quatre directions des impôts : la direction des grands contribuables, la direction départementale des impôts du nord, la direction départementale des impôts du sud et la direction départementale des impôts du centre. La première a été choisie en raison de son poids dans les recettes internes, et les trois dernières en raison de leurs potentialités économiques. Elles sont appelées à jouer un rôle important dans le rendement fiscal haïtien. Toutefois, la situation montre que, selon plusieurs répondants, ces directions n'ont pas l'encadrement numérique nécessaire pour atteindre les prévisions budgétaires escomptées.

Les observations directes, l'analyse des discours et les modèles expérimentés démontrent que l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et plus précisément celles de l'intelligence artificielle, ne sont pas réellement prises en compte dans les directions des impôts. Selon les informations fournies par les répondants, l'action publique fiscale est très faible. Les directions sont dépourvues des ressources nécessaires pour une véritable transformation et modernisation des services fournis. La majorité des services sont fournis en présentiel, avec beaucoup de difficultés pour les obtenir. Le climat n'est pas favorable, car de

nombreux intermédiaires font des va-et-vient à l'intérieur des bureaux, ce qui occasionne de vives tensions entre certains contribuables et des agents d'impôts.

En fonction des informations fournies, il convient d'aborder la transformation numérique de l'action publique fiscale dans un cadre juridique et technique en menant une recherche sur les dix départements du pays et faire des propositions visant la révision de nos lois fiscales dans le contexte du numérique et de l'intelligence artificielle. La figure 6.4 présente les éléments à prendre en compte pour une analyse plus approfondie.

Tenant compte des nouveaux concepts émergents du numérique, des catégories conceptualisantes et des modèles expérimentés. Nous estimons que le gouvernement et le ministère de l'économie et des finances doivent jouer un rôle prépondérant dans le cadre de la mise en place d'une politique fiscale du numérique, et même les universités dans leurs attributions de faire évoluer la science. Il est nécessaire de réfléchir à d'autres éléments pouvant aider ainsi que d'autres modèles quantitatifs plus approfondis.

Figure 6.4 Éléments structurants pour de nouveaux modèles d'analyse

Tout d'abord, toute transformation numérique de l'administration fiscale doit passer par une volonté gouvernementale ancrée dans un plan stratégique de développement d'Haïti. Son élaboration dépendra des orientations du gouvernement à travers la lettre de cadrage, ainsi que des directives économiques du ministère de l'Économie et des Finances. Le cadrage juridico-technique doit être réglé en amont, par exemple, avec des lois fiscales revisitées dans le contexte du

numérique, la simplification des procédures, ainsi que la fusion et l'élimination de certaines lois et taxes inutiles.

Ensuite, la direction générale des impôts, qui est une institution d'application, doit travailler en étroite collaboration avec son instance hiérarchique, le ministère de l'Économie et des Finances, pour obtenir les ressources humaines et matérielles nécessaires pour piloter un tel projet. De plus, l'adoption des nouvelles technologies de l'information sera bénéfique à tous les niveaux, que ce soit :

1. Pour le contribuable, qui pourra effectuer ses transactions avec facilité et rapidité grâce aux dispositifs électroniques et communiquer facilement avec l'administration via des portails et des plateformes numériques dédiées à cet effet ;
2. Pour les agents publics, qui seront plus efficaces, proactifs et productifs dans le traitement des dossiers, car les NTIC réduiront la quantité de tâches manuelles et fastidieuses ;
3. Pour l'État, qui vise une administration fiscale efficace, efficiente, productive et performant, l'utilisation de la technologie aura un impact positif sur le niveau des recettes collectées.

Les premières phases de la numérisation serviront également de prétexte pour les différents pouvoirs publics afin de constituer une base de données utile. Elles permettront de développer des synergies et de partager des informations utiles, comme le font toutes les administrations modernes, en utilisant les techniques de l'intelligence artificielle pour détecter les fraudeurs fiscaux.

Enfin, dans le schéma proposé précédemment, en plus de la formulation liée à l'environnement interne du pilotage, des éléments de pilotage externes sont également proposés. Des canaux de communication efficaces devraient être exploités pour former la population sur les outils utilisés, les moyens de les télécharger, les avantages qu'ils offrent, les formalités acceptées, de quoi ils peuvent prétendre et comment en bénéficier. Cela inclut la vulgarisation d'un guide d'utilisation complet, les options de recours en cas de problème technique, et la sollicitation d'une assistance si le contribuable est incapable de le faire lui-même. En outre, l'université doit être utilisée comme acteur indispensable dans la formation des cadres et la production de réflexions pour améliorer les pratiques et modèles, et servira de base pour soutenir la transition vers le numérique.

6.7 Apports de la thèse

Ils peuvent se résumer en sept points qui sont essentiels et qui sont les suivants :

1. Un outil de transition vers une administration fiscale moderne

Le passage de l'administration fiscale à l'ère numérique est une transition vers la modernité. Tout système fiscal qui veut être efficace doit se pencher sur les critères d'efficacité administrative et de simplicité des procédures. La numérisation aidera à atteindre ces objectifs et facilitera les interactions entre les parties prenantes, qui demandent très souvent un service fiscal proactif, objectif et efficient, apte à expliciter les moindres détails des dispositions fiscales. Elle créera de nouvelles dynamiques politiques pour les pouvoirs publics dans la mise en œuvre de l'action publique fiscale, et aussi pour les gestionnaires, qui bénéficieront de nouvelles techniques de gestion plus productives et moins fastidieuses grâce à la transformation agile de leur administration.

2. Un système de communication intelligente

Avec la continuité du processus de numérisation, l'apport de deux progiciels de gestion intégrée de l'impôt (*Tax Solution et Revenue Management System*) en cours d'utilisation à l'administration fiscale, ainsi que l'infocentre, une plateforme de consultation rapide pourrait voir le jour. Elle sera utilisée pour collecter, traiter et analyser des problèmes en se basant sur des données antérieures. Ce sera un système interactif et dynamique pour résoudre et répondre aux questions des contribuables, en se basant sur la similarité sémantique des réponses découvertes dans la base de données existante, et en s'appuyant par exemple sur la reconnaissance vocale ou la traduction intelligente. Elle servira également de système d'orientation et de guidage rapide pour les contribuables, permettant de tenir une correspondance et de répondre à des questions en ligne. Les questions de grande complexité seront renvoyées à un traitement manuel et, une fois résolues, la base de données des réponses intelligentes sera mise à jour.

3. Un système pour faciliter les transactions de l'économie informelle

La numérisation pourrait aider à lutter contre l'économie informelle en permettant au gouvernement de développer un impôt forfaitaire pour les petits marchands, payable en une seule fois par an via téléphone mobile. Généralement, les marchands de rue n'ont pas assez de temps pour passer une journée en présentiel dans l'administration en raison de leurs situations financières. Ils doivent faire des remboursements quotidiens aux agences de micro-crédits, car la

majorité d'entre eux ont contracté des prêts pour ouvrir leurs petites entreprises. Selon les discours de quelques répondants surtout les représentants de l'État sur l'économie informelle, ces marchands ont la volonté de remplir leurs obligations fiscales, mais les services ne sont pas de qualité dans les centres d'impôts, ce qui les oblige à s'abstenir de leurs obligations fiscales. La numérisation aidera également à transformer le citoyen conscient en un agent d'impôt indirect. N'importe quelle personne peut lancer une alerte numérique anonyme dans le système de communication intelligente s'il constate des cas de fraudes fiscales et de blanchiment d'argent dans certaines pratiques comme les paris sportifs, les casinos, les maisons closes et d'autres trafics souterrains.

4. Un système pour lutter contre la contrebande

Haïti partage une île avec la République dominicaine, ce qui implique une mobilité transfrontalière intense entre les deux pays. Selon une étude réalisée en 2016, environ 259 millions de dollars de marchandises ont été enregistrées par les douanes dominicaines, mais pas haïtiennes, et 375 millions de dollars ne sont enregistrés dans aucun des deux pays, bien que les auteurs aient reconnu que la valeur exacte du commerce informel est extrêmement difficile à déterminer (CFI, 2016). Une politique de coopération fiscale bilatérale pourrait être développée si l'État haïtien renforce sa présence et oriente l'action publique dans les points frontaliers non occupés. Elle faciliterait le partage d'informations et l'implémentation de certains modèles prédictifs d'apprentissage automatique, permettant de voir exactement et de manière journalière les flux de transactions entre les deux pays. Elle permettrait également de retracer, dans les bases de données existantes, les marchandises qui échappent au contrôle douanier ainsi que le nom de la personne (physique ou morale) derrière l'acte d'importation. Cela aurait un effet considérable sur le niveau du rendement fiscal.

5. Un système d'alerte pour les risques fiscaux

Il est possible, grâce à l'intelligence artificielle, de contrôler l'activité économique d'un contribuable et l'accomplissement régulier de ses obligations fiscales. Avec les techniques de l'intelligence artificielle, l'État haïtien peut mettre en place des déclencheurs potentiels sur les transactions présentant des risques élevés de fraudes fiscales, telles que les restructurations, les regroupements et fusions d'entreprises, les prix de transfert et les opérations internationales, etc. Avec la mondialisation économique et la délocalisation, plusieurs multinationales et entreprises transnationales s'installent partout dans le monde. Elles bénéficient des avantages économiques,

sociaux et démographiques du pays d'accueil et profitent également de l'optimisation fiscale. Généralement, les pays dont les administrations ne sont pas à niveau sur le plan numérique et qui font face à des problèmes managériaux auront des difficultés à anticiper les risques comptables éventuels découlant de ces transactions, tels que la fiabilité du système d'information, la synthèse des données comptables, les opérations d'investissement, les charges d'exploitation, les opérations comptables entre siège social et succursale, les différents taux de change utilisés et les méthodes d'amortissement, etc.

6. La construction d'une base de données riches avec la concertation et la coopération fiscale

La coopération fiscale offre à l'administration un panorama plus vaste, lui permettant de disposer d'une base de données riche grâce à des échanges rapides entre un ou plusieurs États signataires d'une convention fiscale. Cependant, le fait d'avoir trop de données pourrait noyer le contrôleur. Il est donc essentiel de savoir exactement quelles informations demander afin de lutter efficacement contre la fraude fiscale. Le processus d'échange automatique de renseignements sur des données essentielles aidera l'administration à utiliser l'un des outils importants de l'intelligence artificielle, le forage des données. Si l'administration est numérisée au préalable, le contrôleur pourra facilement établir des recoupements et des corrélations afin d'identifier directement les personnes physiques ou morales qui éludent l'impôt et, si nécessaire, engager des poursuites judiciaires nationales et internationales.

7. Un système d'orientation et de programmation du contrôle fiscale

Le constat est que les services de contrôle fiscaux de la DGI et de la direction de l'inspection fiscale du ministère de l'Économie et des Finances utilisent des techniques d'analyses manuelles des états financiers pour orienter une vérification. L'utilisation des techniques algorithmiques de l'intelligence artificielle permettra une meilleure exploitation des données rendues publiques. Cette innovation ouvrira la voie à la découverte de relations pertinentes, par exemple :

- Pour les professionnels, il sera possible de créer des liens entre dirigeants, associés ou actionnaires en exploitant les registres officiels des entreprises. Cela contribuerait à mieux appréhender la structure des patrimoines et la cohérence des situations fiscales.
- Pour les organisations, la définition préalable d'un profil type de fraude permettra aux systèmes intelligents d'effectuer des détections automatiques sans intervention humaine.

Par exemple, des alertes pourraient être générées lorsqu'une entreprise déclare des charges dans ses états financiers sans qu'il existe de contrepartie identifiable lors du croisement des données. Cette approche pourrait être approfondie pour vérifier la nature et la déductibilité des charges déclarées.

Elle peut également contribuer à simuler des modèles en intégrant des informations provenant d'autres pays, afin de pallier l'incapacité des brigades à vérifier si le contribuable applique le principe de pleine concurrence dans les opérations de prix de transfert. De nombreux aspects liés à la comptabilité et à la fiscalité peuvent ainsi être modélisés pour renforcer le contrôle grâce aux technologies. Le gouvernement pourrait faire de la numérisation une priorité et soutenir des projets d'incubation visant à améliorer le contrôle dans différents domaines fiscaux. Grâce à la capacité de croiser des données issues des entreprises, des administrations publiques, de l'état civil, du cadastre, de l'immobilier, des institutions bancaires, etc., il serait possible de retracer et corriger les comportements déviants. Une telle approche permettrait d'optimiser le contrôle fiscal, de réduire l'aléa et de structurer les étapes clés : recherche d'informations à partir de sources fiables, identification des contribuables à contrôler pour les exercices à venir, et mise en évidence des insuffisances dans les déclarations produites. Après avoir analysé en détail les résultats obtenus, il est désormais essentiel de synthétiser ces informations afin d'en tirer des conclusions pertinentes et de formuler des recommandations concrètes.

CHAPITRE 7

CONCLUSION

Enfin, cette recherche qualitative cherchait à cerner l'importance de la transformation numérique dans les services fiscaux pour les parties prenantes, et à caractériser certaines améliorations découlant de l'utilisation des technologies de l'intelligence artificielle pour améliorer le contrôle fiscal dans le contexte haïtien. Pour parvenir à une conclusion, il est nécessaire de relater les différentes étapes ayant conduit à la réalisation de ce travail. Nous allons passer en revue les différentes phases en faisant une synthèse des travaux et en produisant un rappel des principaux résultats auxquels nous sommes arrivés. Un regard critique sera porté sur le travail, en étayant ses limites, ses forces et ses faiblesses dans le cadre d'autres perspectives et modèles de recherches futures.

7.1 Synthèse des travaux

À ce jour, il semble qu'il existe peu d'études qualitatives, quantitatives ou mixtes portant spécifiquement sur cette problématique complexe des services fiscaux haïtiens. Bien que certaines recherches abordent la numérisation, aucune ne propose de modèles d'apprentissage automatique pour la planification du contrôle fiscal. Le point d'appui de cette thèse a été la numérisation des services fiscaux comme préalable, puis la proposition de modèles d'apprentissage automatique pour améliorer les missions de contrôle fiscal et faire un meilleur ciblage. Pour ce faire, la recherche qualitative a été priorisée afin d'expliquer de manière approfondie le processus de transformation numérique. Pour être plus pragmatique, des exemples de modèles théoriques ont été utilisés pour renforcer notre analyse qualitative et proposer des solutions pouvant aider l'administration à cibler les fraudeurs.

L'étude a été menée dans quatre directions des impôts qui, selon nos observations et notre connaissance, détiennent des atouts intéressants pour mener une telle recherche. Pour la base qualitative de la recherche, le choix d'un échantillon du milieu institutionnel, c'est-à-dire une sous-catégorie de l'échantillonnage par cas unique des micro-unités sociales a été priorisé afin de prendre en compte les discours et les représentations des parties prenantes : agents publics, usagers et représentants de l'État au sens de Pires (1997). Pour les exemples de modèle, il s'agissait uniquement d'une présentation théorique sans possibilité de développement, car ces données

fiscales ne sont pas accessibles au public et ne sont pas divulguées pour des raisons de sécurité publique et de respect de la vie privée au sens de Houser et Sanders (2018). Dans une logique pragmatique, elle caractérise certains modèles d'apprentissage automatique pour définir un profil type des fraudeurs et améliorer la programmation du contrôle fiscal, tout ceci pour une nouvelle orientation de l'action publique fiscale.

Les quatre directions de l'enquête se situent dans des départements différents, à savoir : le département de l'ouest, siège principal de la direction des grands contribuables, la direction départementale des impôts du nord, la direction départementale des impôts du sud, et la direction départementale des impôts du centre. La première collecte plus de 90 % des recettes internes de la direction générale des impôts (rapport annuel, DGI, 2022-2023). La deuxième est reconnue pour sa potentialité touristique, la troisième pour ses potentialités agricoles et portuaires, et la dernière pour ses ouvertures vis-à-vis de la République dominicaine.

Un total de vingt répondants a participé à notre entretien semi-dirigé sur des thématiques essentielles de la transformation numérique. Cinq personnes ont été questionnées par département et réparties ainsi : les agents, les usagers et représentants de l'État dans les territoires. Cette classification permet de comprendre la réalité numérique des services fiscaux, la qualité du service offert et les difficultés éventuelles entourant un tel processus. Les données collectées ont été organisées, traitées et présentées sous forme de verbatim.

Cette technique, selon Paillé et Mucchielli (2010), permet de présenter une analyse plus proche des témoignages recueillis sur les thèmes choisis. Le guide d'entrevue a été réalisé à partir du cadre conceptuel préalablement établi, issu de la revue de la littérature. Ce dernier a fixé les sujets de discussion des participants en offrant un cadre d'analyse vivant et tendanciel sur la transformation numérique de l'administration fiscale haïtienne.

Chaque catégorie de partie prenante a été questionnée sur des thèmes importants concernant la transformation numérique dans une logique d'efficacité et de rendement fiscal. Le tableau 7.1 relate à nouveau les différentes thématiques abordées lors des entretiens.

Tout d'abord, pour le premier groupe, les agents publics. Les répondants souhaitent une transformation numérique pour améliorer leur niveau de productivité et réduire leurs lourdes charges de travail. Ils pensent que les services seraient fournis beaucoup plus rapidement et que l'utilisation des outils technologiques serait un moyen d'améliorer le rendement fiscal. Cependant,

leurs inquiétudes reposent sur les ressources humaines, matérielles, et financières nécessaires à la mise en place d'un tel projet.

Tableau 7.1 Différentes thématiques des entretiens

Agents publics	Usagers	État
Transformation numérique	Dématérialisation des échanges	Fonctionnement des services
Ressources et compétences numériques	Administration proactive	Action publique
Services aux usagers	Transparence et confiance	Management collaboratif
Stratégies de rendement fiscal	Technologies émergentes	Technologies de l'IA

Ensuite, pour le deuxième groupe, les usagers. Leur seule aspiration est de voir un changement dans les services afin de réduire, d'une part, la longue file d'attente, car la totalité des transactions se font en présentiel, et d'autre part, de réduire le temps de traitement des dossiers et le pouvoir des intermédiaires fiscaux. Ils plaident pour une administration proactive, une meilleure communication à travers des technologies émergentes, des portails de services en ligne de télédéclaration et télé-recouvrement, des plateformes d'e-contact, etc.

Enfin, les représentants de l'État dans les territoires, qui sont les délégués départementaux, se plaignent également du fonctionnement des services, malgré leur attribution d'assurer la bonne marche des services publics. Ils disent qu'ils sont réduits à des tâches politiques et ne sont pas dotés de moyens et de structures pour effectuer ce travail. En revanche, ils disent qu'à plusieurs reprises, ils dégagent des synergies et partagent des informations avec d'autres institutions publiques comme la police, la justice, la douane, etc. Leur niveau d'action publique sur la fiscalité est beaucoup plus en rapport avec des contrôles routiers pour contrecarrer la contrebande et lutter contre l'économie informelle.

Les modèles proposés dans la thèse ne visent pas une application immédiate, mais une réflexion prospective fondée sur les constats empiriques. Les entretiens ont révélé des contraintes majeures telles que l'absence de portails numériques, la fragmentation des systèmes RMS et Tax Solution, et la pénurie de compétences TIC, qui conditionnent toute démarche analytique. Ces éléments ont orienté la conception des modèles vers une logique graduelle, intégrée dans une feuille de route incluant des prérequis organisationnels et techniques tels que : la qualité des données, la

connectivité, la gouvernance et la formation. Ainsi, l'apport pragmatique des modèles s'inscrit dans une perspective réaliste, en cohérence avec les besoins exprimés et les obstacles identifiés.

Cette thèse se distingue sur trois grands points. Le premier point concerne l'analyse qualitative : le consentement libre et éclairé des participants est une force. Ils connaissent bien les objectifs et l'importance de la recherche. Bien qu'ils aient été choisis en fonction de notre cadre d'analyse, ils étaient contents de donner leurs opinions sans langue de bois sur une éventuelle transformation de l'administration fiscale. Des règles d'éthique ont été respectées afin que la transcription reflète fidèlement leurs discours.

Le deuxième point concerne la possibilité qu'offre cette thèse de contribuer à rendre possible l'utilisation des modèles d'apprentissages automatiques supervisés dans la fiscalité haïtienne. Ce qui pourrait être utile pour les différents chercheurs dans le domaine de l'économie publique, des politiques publiques et de la fiscalité, surtout dans le contexte haïtien. Les analyses étayées fournissent un éclairage sur les possibilités de développement du système fiscal haïtien dans une optique d'optimisation du rendement fiscal.

Le troisième point, qui est considéré comme la plus grande force de cette thèse, est qu'elle a bénéficié d'un accès privilégié à l'administration fiscale haïtienne puisque certains des répondants sont des agents publics fiscaux, ce qui fournit un éventail de réflexion sur le processus de transformation numérique. La perception des acteurs, leurs représentations nous ont aidé à avoir un discours enrichi sur les différentes étapes de la transformation numérique et ses éventuels impacts sur l'amélioration des procédures.

Du point de vue stratégique, cette thèse constitue un atout pour les gouvernements haïtiens désireux d'instaurer une politique publique de transformation numérique. Elle intervient dans un contexte marqué par de profondes difficultés politiques, sociales et économiques qui affectent la qualité de vie de la population. Ces contraintes, profondément enracinées dans le quotidien, tendent à être perçues comme normales. Les résultats de cette étude pourraient inciter les décideurs à réduire la dépendance budgétaire du pays et à identifier des solutions optimales pour accroître les recettes internes.

7.2 Limitations des travaux

Pendant la réalisation de cette recherche, sept limites méthodologiques ont été relevées au cours de cette recherche. Leur identification contribue à situer la portée des résultats et à ouvrir des pistes pour des travaux futurs.

La première limite est attachée à la situation socio-politique et sécuritaire que connaît Haïti depuis environ 5 ans, ce qui nous a empêché de faire des observations directes dans toutes les directions étudiées. Seule la voie aérienne est considérée comme sécuritaire pour les déplacements vers les provinces haïtiennes.

La deuxième limite est liée à la littérature, la plupart des articles scientifiques traitent des cas de numérisation des services publics et plus précisément ceux relatifs à la fiscalité dans des pays qui sont plus avancés que le nôtre. Il existe un problème sérieux de documentation scientifique sur cette question en Haïti, ce qui nous oblige à puiser dans des rapports et des études faites dans d'autres pays d'Afriques qui ont à peu près des niveaux similaires qu'Haïti.

La troisième limite est la taille du corpus qualitatif, constitué de vingt entretiens semi-directifs, doit être interprétée à la lumière des standards des approches qualitatives centrées sur l'expérience des acteurs. Elle offre une profondeur interprétative, mais limite la transférabilité des résultats et la pertinence d'une segmentation trop fine des catégories d'analyse. Une multiplication des sous-catégories risquerait de diluer la robustesse et de fragiliser la cohérence thématique en dispersant des unités de sens trop réduites par rapport au volume de données (Paillé & Mucchielli, 2010; Savoie-Zajc, 2007). Une option méthodologique plus parcimonieuse, regroupant les thèmes majeurs tels que compétences numériques, infrastructures et flux de données, préserve la fidélité aux discours et évite la sur-interprétation (Krippendorff, 2003; Andreani & Conchon, 2001).

La quatrième limite est de préciser que la présentation des modèles d'apprentissage dans cette recherche ne vise pas une application immédiate, mais une ouverture conceptuelle pour anticiper les évolutions possibles. Comme le soulignent Okunogbe et Pouliquen (2022), l'efficacité des technologies fiscales dépend de prérequis organisationnels tels que la qualité des données, la connectivité, la sécurité et la formation des agents. À cela s'ajoutent des contraintes financières et institutionnelles : l'absence d'analyse de coûts, la rareté des ressources humaines spécialisées et la faiblesse des infrastructures numériques constituent des obstacles majeurs (Kang & Noh, 2019). De plus, la gouvernance des données, incluant la traçabilité, la protection des informations et la

conformité réglementaire, est indispensable pour éviter les risques liés à la confidentialité et à la cybersécurité (Slemrod, 2019). Sans ces prérequis, l'introduction hâtive de modèles prédictifs pourrait compromettre la fiabilité des analyses, en accentuant les risques d'erreurs et en fragilisant la crédibilité institutionnelle. Cette observation renforce l'idée que les techniques proposées doivent être envisagées comme des orientations progressives, dépendantes de la mise en place préalable de chantiers structurants tels que la numérisation des processus, la consolidation des bases de données et le développement des compétences internes.

La cinquième limite met en évidence certaines limites méthodologiques dans la section consacrée à l'évaluation du niveau de compréhension des acteurs concernant le processus de numérisation du système fiscal haïtien. En réalité, une part importante du temps a été consacrée à l'analyse des opinions exprimées par les différentes parties prenantes, notamment les agents publics, les usagers et les représentants de l'État, sur la transformation numérique de l'action publique fiscale, en tenant compte de leur position institutionnelle. Dans une perspective interprétative inspirée de Fourez (2004), l'analyse s'oriente principalement vers l'interprétation des discours des acteurs. L'approche comparative mobilisée dans certaine partie de la littérature découle de la revue documentaire, qui a permis d'identifier des expériences de transformation numérique dans des administrations fiscales africaines, latino-américaines et européennes (Okunogbe & Pouliquen, 2022; Kang & Noh, 2019). Cette comparaison n'a pas pour objectif de transposer des solutions, mais d'éclairer le cas haïtien en mettant en évidence les conditions de réussite et les obstacles observés ailleurs, afin d'en dégager des enseignements adaptés au contexte local.

La sixième limite de cette recherche est la transcription des verbatims, l'analyse thématique a été priorisée, mais du point de vue technique, certaines personnes ne disposant pas d'une idée pointue du processus de la transformation numérique. Les meilleurs discours se trouvent dans les directions et départements qui sont beaucoup plus avancés en termes de ressources humaines. Cette remarque pertinente nous fait aussi penser au processus de mise en œuvre d'un tel projet, qui a été d'ailleurs relaté par les participants à l'étude. Il faudrait des préalables nécessaires pour y arriver tels que : l'amélioration des services des fournisseurs d'internet, L'augmentation du taux de pénétration de l'internet, la réduction du taux d'illectronisme, l'augmentation du taux de l'accès à l'électricité, la formation de la population à l'utilisation des NTIC, la formation des agents publics sur les

technologies émergentes, l'augmentation des ressources numériques dans les bureaux d'impôts, etc.

Enfin, l'utilisation de la méthode qualitative à toutes les étapes de la recherche est liée à notre paradigme interprétatif, car l'accent est mis sur la compréhension de l'expérience des acteurs et de leurs interactions avec l'administration fiscale dans une dimension subjective. Si l'accès aux données fiscales des personnes physiques et des entreprises était possible, une approche mixte pourrait également être utilisée dans le cadre de cette recherche, en intégrant une phase quantitative pour opérationnaliser les modèles et donner une plus grande amplitude théorique à la recherche, comme le suggère Anadón (2019). Dans cette thèse, notre approche visait seulement une présentation théorique des modèles et leurs bien-fondés, bien que certains puissent critiquer la finesse méthodologique de leur application.

7.3 Perspectives de recherches futures

Les résultats montrent qu'il est urgent de procéder à la transformation numérique de l'administration fiscale afin qu'elle réponde efficacement à l'une de ses attributions importantes qui est la collecte des impôts, des taxes, des redevances, des fonds et des droits pour le compte des pouvoirs publics. Il serait de bon gré que cette transformation prenne en compte toutes les directions internes de la DGI, les directions départementales des impôts, les centres des impôts et aussi les agences locales des impôts.

De nouvelles recherches, qu'elles soient qualitatives, quantitatives ou mixtes seront nécessaires pour combler d'autres vides et compléter cette étude pionnière. Ces études peuvent se réaliser sur des échantillons plus grands que le nôtre, et aussi sur des données réelles si un jour certaines d'entre elles sont utilisées pour des expérimentations à l'interne au ministère de l'Économie et des Finances. De plus, l'accent pourrait être mis sur un autre aspect de la simplification de la transformation de l'action publique fiscale qui est le cadre juridique, l'étude en question reste un travail managérial et technique et n'a pas la prétention de regarder les contours juridiques de la question.

Deux aspects spécifiques liés à l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle méritent une attention particulière pour des recherches futures. D'une part, le cadrage juridique des algorithmes, qui tend à renforcer le pouvoir de l'administration fiscale tout en créant un vide dans les garanties offertes au contribuable en matière de contrôle fiscal. D'autre part, la question de l'accès aux

données fiscales, qui soulève des enjeux majeurs de respect de la vie privée et de confidentialité. La recherche d'informations peut en effet dépasser les frontières nationales et inclure des données issues des réseaux sociaux. Il apparaît donc impératif que l'administration communique de manière transparente sur ses méthodes de collecte. Ces lacunes juridiques, ainsi que d'autres liées à ce domaine, annoncent une évolution du droit fiscal que des travaux ultérieurs pourraient explorer.

En conclusion, des modèles d'apprentissage supplémentaires, qu'ils soient supervisés, semi-supervisés ou non supervisés, pourraient être proposés par la recherche afin d'expérimenter leur application dans l'administration fiscale. Il est certain que ce processus repose avant tout sur la numérisation des données fiscales. Par ailleurs, des études futures sur l'intégration de la technologie blockchain et de l'infonuagique dans les services fiscaux contribueraient à renforcer l'efficacité et la fiabilité du système fiscal haïtien.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Aafir, H., Ichou, M. A., Jnah, A., & Moqqadem, O. (2023). Le contrôle fiscal à la l'ère de la digitalisation de l'administration fiscale au Maroc : Une révolution en marche ou une réalité imposée ? *International Journal of Strategic Management and Economic Studies (IJSMES)*, 2(6), 2107–2124. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10209730>.
- ACFE. (2021). Facturation fictive : La création de fausses factures pour des services qui n'ont jamais été fournis. Association of Certified Fraud Examiners. Disponible sur [ACFE](#)
- Agbor, T. R. T. (2023). L'utilité des Stratégies Nationales pour l'Intelligence Artificielle (SNIA) : L'exemple de 4 cas d'études pour l'aide à la décision en Afrique. <https://doi.org/10.1186/s12960-023-00869-7>.
- Ahn et al. (2024). *Explainable predictions of a machine learning model to forecast the postoperative length of stay for severe patients: Machine learning model development and evaluation*. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 24, Article 350. <https://doi.org/10.1186/s12911-024-02755-1>
- Aldebert, B., & Rouziès, A. (2011). L'utilisation des méthodes mixtes dans la recherche francophone en stratégie: Constats et pistes d'amélioration. XXème Conférence de l'Association Internationale de Management Stratégique, 26. <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs00740158>.
- Alexis, M. (2011). Le Nouvel État haïtien: Moderniser l'administration publique pour la bonne gouvernance. (<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2120641>).
- Allnutt, V. (2012). Étude qualitative sur les attitudes des bibliothécaires québécois vis-à-vis la liberté intellectuelle et la censure (Mémoire de maîtrise, Université de Montréal).
- All About AI. (2023). Machines à vecteurs de support. All About AI.
- Amar, A., & Berthier, L. (2007). Le nouveau management public: avantages et limites. *Gestion et Management Publics*, 2007(January 2007), 1–13. http://www.unice.fr/recemap/contenurevue/Articles/Revue_Recemap13_Amar_Berthier.p

- Anadón, M. (2006). La recherche dite « qualitative » : de la dynamique de son évolution aux acquis indéniables et aux questionnements présents. *Recherches qualitatives*, 26(1), 5–31. <https://doi.org/10.7202/1085396ar>.
- Andreani, J.-C., & Conchon, F. (2001). Méthodes d'analyse et d'interprétation des études qualitatives : état de l'art en marketing. *Revue Française de Marketing*, 183(3), 5-21.
- Apgar, D. (2023). *Detecting anomalies and outliers in financial data using machine learning techniques*. *Journal of Financial Data Science*, 5(2), 45–60. <https://doi.org/10.3905/jfds.2023.5.2.045>.
- Arrêté du 16 février 2005 portant sur les règlements généraux de la comptabilité publique haïtienne. Journal officiel de la République d'Haïti.
- Asana. (2025, April 26). *Guide to Waterfall methodology: Free template and examples*. Retrieved from <https://asana.com/resources/waterfall-project-management-methodology>.
- Attila, J. G., & Corruption, J. G. A. (2010). Corruption, fiscalité et croissance économique dans les pays en développement To cite This version : HAL Id : tel-00486440.
- Awortwi, N. (2003). *Getting the Fundamentals Wrong. Governance of Multiple Modalities of Basic Service Delivery in Three Ghanaian Cities*. Shaker Publishing BV. The Netherlands.
- Axelsson, K., & Melin, U. (2012). Citizens' attitudes towards electronic identification in a public e-service context - An essential perspective in the development process. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 7443 LNCS(September), 260–272. https://doi.org/10.1007/978-3-642-33489-4_22.
- Babinet, G., (2022), *Refondre les politiques publiques avec le numérique*, Dunod, 2020, 236 p. *Revue française d'administration publique*, <https://doi.org/10.3917/rfap.177.0255>.
- Bachelard, O. (2017). Optimiser le bien-être au travail et la performance globale: enjeux et perspectives. *Regards*, (1), 169–179.
- Bakry, A., El-Sayed, M., & Hassan, R. (2024). *Combining PCA and unsupervised learning for financial crime detection*. *Journal of Computational Finance*, 28(1), 75–92. <https://doi.org/10.21314/JCF.2024.028>

- Bance, P., & al. (2021). Numérique, action publique et démocratie. Éditions PURH. ISBN: 979-10-240-1524-8.
- Banque mondiale. (2020). PAGEFIP.
https://www.gov.bm/sites/default/files/GDP_2020_annual_publication.pdf
- Banque mondiale. (2020, 14 décembre). More than just internet: Harnessing the digital economy to rethink the future in Haiti. <https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2024>
- Banque mondiale. (2021). Haïti présentation (PAD2231).
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/772181499143574130/pdf/PAD2231-PAD-P157531-FRENCH-PUBLIC-PAD-Haiti-StatCap-French-Clean-Final.pdf>.
- Bastien, C. (1987). Schèmes et stratégies dans l'activité cognitive de l'enfant. Presses Universitaires de France. <https://doi.org/10.3917/puf.basti.1987.0>.
- Bastien, S. (2007), Observation participante ou participation observante? Usages et justifications de la notion de participation observante en sciences sociales. *Recherches qualitatives*, 27(1), 127–140. <https://doi.org/10.7202/1085359ar>
- Bazart, C. (2018). Les comportements de fraude fiscale. Le face à face contribuables — administration fiscale. 16, 171–212.
- Bazart, C., & Bonein, A. (2017). La force du symbole : Sommes-nous prêts à punir les fraudeurs ? *Revue économique*, (5), 829-841.
- Bazin, G. (2014). Les administrations fiscales : une efficacité en question. *Pouvoirs*, 151, 71-85. <https://doi.org/10.3917/pouv.151.0071>.
- Beddi, P. N. (2016). Du rendement fiscal à la performance économique. 35–48.
<https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/331/2/1/45674>.
- Berry, G. (2017). L'hyperpuissance de l'informatique: algorithmes, données, machines, réseaux. Odile Jacob.
- Bertail, P., Bounie, D., & Cléménçon, S. (2019). Algorithmes : biais, discrimination et équité.
<https://hal.telecom-paris.fr/hal-02077745/document>.

- Bezes, P. (2009). Political rationalities in the reform of the State: The case of the 5th Republic. *Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine*, 56(5), 54–74. <https://doi.org/10.3917/rhmc.565.0054>.
- Boston, J., Martin, J., Pallot, J., Walsh, P. (1996). *Public Management: The New Zealand Model*. Melbourne: Oxford University Press.
- Boudine, J. (2019). *Le régime fiscal haïtien*. Université des Antilles
- Boudreau, C. (2009). Qualité, efficience et efficacité de l'administration numérique à l'ère des réseaux : l'exemple québécois. *Revue française d'administration publique*, 131, 527-539. <https://doi.org/10.3917/rfap.131.0527>.
- Bourdieu, P. (1993). Esprits d'État. *Actes de la recherche en sciences sociales*, 96–97, 49–62.
- Bourdieu, P., & Chamboredon, J.-C. (2021). *Le métier de sociologue* (Texte présenté par P. Pasquali, 1re éd. 1968). EHESS. ISBN: 978-2-7132-2820-9.
- Bourreau, M., & Pénard, T. (2016). Introduction : l'économie numérique en question. *Revue d'économie industrielle*, 156, 11–15. <https://doi.org/10.4000/rei.6437>
- Boutin, G. (2018). *L'entretien de recherche qualitatif. Théorie et pratique*. Québec : Presses de l'Université du Québec. ISBN: 978-2-7605-4999-9.
- Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>.
- Breiman, L., Friedman, J. H., Olshen, R. A., & Stone, C. J. (1984). *Classification and regression trees*. Chapman & Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781315139470>.
- Brown, L. (2021). Satisfaction des citoyens et services numériques. Tech Web. <https://www.techweb.com>
- Brown, S. (2021). *Machine Learning, Explained*. MIT Sloan School of Management.
- Bryman, A. (2006). Integrating quantitative and qualitative research: how is it done? *Qualitative Research*, 6(1), 97-113.
- Bureau of the Fiscal Service. (2021). *Annual Report: Fiscal Year 2021*. U.S. Department of the Treasury.

- Chandola, V., Banerjee, A., & Kumar, V. (2009). *Anomaly detection: A survey*. ACM Computing Surveys, 41(3), 1–58. <https://doi.org/10.1145/1541880.1541882>.
- Charles, J.-M. (2020). Représentations professionnelles des enseignants de leurs rôles dans l'éducation à la citoyenneté et analyse de leurs pratiques à l'école fondamentale en Haïti (Thèse de doctorat, Haïti).
- Capdetrey, L., & Hasenohr, C. (2012). Surveiller, organiser, financer : fonctionnement de l'agoranomia et statut des agoranomes dans le monde égéen. In L. Capdetrey & C. Hasenohr (Éds.), *Agoranomes et édiles. Institutions des marchés antiques* (pp. 13–34). Ausonius Éditions. <https://books.openedition.org/ausonius/23422>.
- Carmines, E. G., & Zeller, R. A. (1979). *Reliability and validity assessment*. Sage Publications.
- Center for Project Innovation. (2025). *Understanding Critical Path and Slack in Project Management*.
- Centre de Facilitation des Investissements. (2017). Tradeflow, Haïti.
- Chavagneux, C. (2011). À quoi servent les paradis fiscaux ? *Le journal de l'école de Paris du management*, 92(6), 26-33.
- Chen, Y., & Zhao, L. (2024). Detecting shell companies and complex tax fraud using random forest models: Lessons from global financial scandals. *Journal of Forensic Accounting Research*, 9(1), 88–104. <https://doi.org/10.1080/jfar.2024.088104>.
- Cherryholmes, C. H. (1992). Notes on Pragmatism and Scientific Realism. *Educational Researcher*, 21(6), 13-17. <https://doi.org/10.3102/0013189X021006013>.
- Chevallier, A., & Tauber, G. (2017). Big data et protection sociale : au-delà de la lutte contre la fraude, des opportunités pour améliorer l'accès aux droits. *Regards*, (2), 205-215.
- Clavería Navarrete, A., & Carrasco Gallegos, A. (2021). Neural network algorithms for fraud detection: A comparison of the complementary techniques in the last five years. *Journal of Management Information and Decision Sciences*, 24(Special 1), 1–16. [abacademies.org], [idus.us.es]
- Coase, R. H., Gillis, X., & Bourreau, M. (1987). La nature de la firme. *Revue Française d'économie*, 2(1), 133–163. <https://doi.org/10.3406/rfeco.1987.1132>.

- Code de compilation fiscale de Joseph Paillant, mise à jour 2018. Éditions Joseph Paillant.
- Code douanier haïtien de 1987. République d'Haïti.
- Constitution haïtienne amendée du 29 mars 1987. République d'Haïti.
- Cohen, S. M. (1992). Hylomorphism and functionalism. In M. C. Nussbaum & A. O. Rorty (Eds.), *Essays on Aristotle's De Anima* (pp. 57–73). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/019823600x.003.0005>.
- Collesei, U. (2000). *Marketing* (3e éd.). Cedam. ISBN: 978-8813226930.
- Cortes, C., & Vapnik, V. (1995). *Support-vector networks*. *Machine Learning*, 20(3), 273–297. <https://doi.org/10.1007/BF00994018>
- Cover, T. M., & Hart, P. E. (1967). Nearest neighbor pattern classification. *IEEE Transactions on Information Theory*, 13(1), 21–27. <https://doi.org/10.1109/TIT.1967.1053964>.
- CSIS & USAID. (2019). Contrebande sur la frontière haïtiano-dominicaine. <https://www.slideshare.net/rapport-csis-sur-contrebande-sur-frontiere-entre-haiti-et-la-republique-dominicaine>
- Czajka, L., Kondylis, F., Sarr, B., & Stein, M. (2022). Data management at the Senegalese tax authority: Insights from a long-term research collaboration. Institute of Development Studies.
- Daunais, J.-P. (1993). L'entretien semi-directif. In B. Gauthier (Ed.), *Recherche sociale* (2e éd., pp. 273–293). Sillery : Presses de l'Université du Québec.
- Das-Gupta, A., and Mookherjee, D. (1998). *Incentives and Institutional Reform in Tax Enforcement*, New Delhi: Oxford University Press.
- David Silverman (2006). Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text, and Interaction. In *Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research* (Vol. 9, No. 1).
- David, P. A. (1990). The Dynamo and the Computer: An Historical Perspective on the Modern Productivity Paradox. *The American Economic Review*, 80, 355–361.
- Décret du 06 juin 1924 portant première loi organique de la Direction générale des impôts d'Haïti. Journal officiel de la République d'Haïti.

Décret du 13 mars 1987 modifiant la loi organique de la Direction générale des impôts d'Haïti. Journal officiel de la République d'Haïti.

Décret du 13 juillet 1961 portant première loi organique de l'administration générale des douanes haïtiennes. Journal officiel de la République d'Haïti.

Décret-loi du 14 août 1941 sur les modalités de fonctionnement des délégations. Journal officiel de la République d'Haïti.

Décret du 4 mai 2016 sur la préparation et l'exécution de la loi de finances en Haïti. Journal officiel de la République d'Haïti.

Degila, A., & Hounkou, S. (2023). Le rendement fiscal et son impact sur les recettes publiques. *Journal of Fiscal Studies*, 45(2), 123-145.

De Mattis et al, (2022), introduction à l'apprentissage automatique, culture sciences de l'ingénieur, édition de l'école normale paris-Saclay, 18 pages.

Denord, F. (2008). Néo-libéralisme et « économie sociale de marché » : les origines intellectuelles de la politique européenne de la concurrence (1930-1950). *Histoire, Économie & Société*, 27e année (1), 23. <https://doi.org/10.3917/hes.081.0023>.

Denord, F. (2008). Néo-libéralisme et « économie sociale de marché » : les origines intellectuelles de la politique européenne de la concurrence (1930-1950). *Histoire, Économie & Société*, 27e année (1), 23. <https://doi.org/10.3917/hes.081.0023>.

Deslauriers, J. P., & Kérisit, M. (1997). Le devis de recherche qualitative. In J. Poupart et al. (Éds.), *La recherche qualitative : enjeux épistémologiques et méthodologiques* (pp. 85–112). Montréal: Gaétan Morin.

De Vito, A., & Grossetti, F. (2024). Tax avoidance research: Exploring networks and dynamics of global academic collaboration. *SIDREA Series in Accounting and Business Administration*.

Direction Générale des Impôts. (2012, avril). Colloque sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Port-au-Prince, Haïti.

Direction Générale des Impôts. (2024). Rapport annuel sur les recettes fiscales. DGI Haiti.

- Dixon, M., & London, J. (2021). *Financial forecasting with α -RNNs: A time series modeling approach*. *Frontiers in Applied Mathematics and Statistics*, 6, Article 551138. <https://doi.org/10.3389/fams.2020.551138>.
- Doe, A. (2019). Preparation of Documented Safety Analysis for Hazard Category 3 DOE Nuclear Facilities. Department of Energy.
- Dorais, M. (1993). Diversité et créativité en recherche qualitative. *Service social*, 42(2), 7–27. <https://doi.org/10.7202/706615ar>
- Drucker-Godard, C., Fouque, T., Gollety, M., & Flanchec, A. L. (2013). Être enseignant-chercheur aujourd'hui : discussion autour du plafonnement. *Politiques et management public*, 30(1), 5–27.
- Dubois, J., et al. (2009). Nouveau manuel de science politique (pp. 311–325). La Découverte. <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00498038>
- Dussart, V. (2022). L'intelligence artificielle et le datamining au service du contrôle fiscal des entreprises. In A. Mendoza-Caminade (Éd.), *L'entreprise et l'intelligence artificielle – Les réponses du droit*. Toulouse : Presses de l'Université Toulouse Capitole.
- ER RAYS Y. et al. (2022) « La Transformation Numérique au Maroc à l'ère des variantes de Covid-19: quelle approche? », *Revue Internationale des Sciences de Gestion* « Volume 5 : Numéro 1 » pp : 1 041 – 1 060.
- European Commission. (2019). Digital transformation. https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/digitaltransformation_en
- Einav, L., & Levin, J. (2014). Economics in the age of big data. *Science*, 346(6210). <https://doi.org/10.1126/science.1243089>.
- Elena Ivona Dumitrescu, Sullivan Hué, Christophe Hurlin, Sessi Tokpavi. Machine Learning for Credit Scoring: Improving Logistic Regression with Non-Linear Decision Tree Effects. *European Journal of Operational Research*, 2022, 297 (3), pp.1178-1192. 10.1016/j.ejor.2021.06.053. hal-03331114
- Ettahiri, L. (2022). Digitization at the service of the performance of the tax administration in Morocco: case of tax revenue mobilization. 3(2), 120–136.

- Fan, J., Trinh, T. K., & Zhang, H. (2024). *Deep learning-based transfer pricing anomaly detection and risk alert system for pharmaceutical companies: A data security-oriented approach*. *Journal of Advanced Computing Systems*, 4(2). <https://doi.org/10.69987/jacs.2024.40201>
- FATF. (2019). La dissimulation de l'origine illicite de ce fonds. <https://www.fatf-gafi.org>.
- Farahani, P. (2020). Shaping the Digital Enterprise Trends and Use Cases in (Issue January 2017). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-40967-2>.
- Faure, M. (2019). Comment l'intelligence artificielle peut répondre aux enjeux économiques de l'industrie de la gestion d'actifs. *Revue d'économie Financière*, N°135(3), 51. <https://doi.org/10.3917/ecofi.135.0051>.
- Fawcett, T. (2006). An introduction to ROC analysis. *Pattern Recognition Letters*, 27(8), 861-874.
- Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., & Smyth, P. (1996). *From data mining to knowledge discovery in databases*. *AI Magazine*, 17(3), 37–54.
- Fitzgerald, M., Kruschwitz, N., Bonnet, D., & Welch, M. (2014). Embracing digital technology: A new strategic imperative. *MIT Sloan Management Review*, 55(2), 1–12.
- Fleury, A. (2009). Espaces publics et environnement dans les politiques urbaines à Paris et à Berlin. *Annales de géographie*, (5), 522–542. Armand Colin.
- Fourez, G. (2004). Des cartes aux savoirs scientifiques, remarques épistémologiques. *Bulletin de la Société géographique de Liège*, 44, 33-41.
- Friedberg, E., & Crozier, M. (1977). *L'acteur et le système : Les contraintes de l'action collective*. Paris: Seuil.
- Gbada, H., Kalti, K., & Mahjoub, M. A. (2024). Deep learning approaches for information extraction from visually rich documents: datasets, challenges, and methods. *International Journal on Document Analysis and Recognition*, 28, 121-142. <https://doi.org/10.1007/s10032-024-00493-8>.
- Galiana, L. (2018). Les conséquences économiques de l'intelligence artificielle. *Idées économiques et sociales*, (2), 27-33.
- Geoconfluences. (S.d.). Consensus de Washington. <https://ipdcolumbia.org/publication/a-short-history-of-the-washington-consensus/>

- Gillet, I., Greenan, N., & Le Gall, R. (2016). *Les effets de la surveillance électronique : Une expérimentation dans un centre d'appels*. Lavoisier.
- Gimpel et al. (2015), *Digital Transformation: Changes and Chances – Insights based on an Empirical Studies*, P1-20, <https://eref.uni-bayreuth.de/29908/>.
- GIZ. (2023). *Technologies émergentes et leur impact potentiel sur les administrations fiscales*. <https://nto.tax>
- Greene, R. L. (1989). Spacing effects in memory: Evidence for a two-process account. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 15(3), 371.
- Greene, W. (2008). Functional forms for the negative binomial model for count data. *Economics Letters*, 99(3), 585-590.
- Groupe d'action financière (GAFI). (2023). *Guidance on Transparency and Beneficial Ownership*. <https://www.fatf-gafi.org>.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1989). *Fourth generation evaluation*. Sage
- Haque, M. R., Zerine, I., Islam, M. M., Akter, M., & Tauhedur (2023). *Detecting tax evasion and financial crimes in the United States using advanced data mining techniques*. *E-Man Research Journal of Business*, 14, 6096. <https://doi.org/10.25163/business.1110337>.
- Haitilibre. (2021). *Taux de pénétration d'internet en Haïti : 37.3%*. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-haiti>.
- Han, J., Pei, J., & Kamber, M. (2011). *Data mining: Concepts and techniques* (3rd ed.). Morgan Kaufmann.
- Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2022). *Data mining: Concepts and techniques* (4th ed.). Morgan Kaufmann.
- Harmouch, H. (2025). The effects of data quality on machine learning performance on tabular data. *Information Systems*, 132, 102549. <https://doi.org/10.1016/j.is.2025.102549>.
- Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. H. (2009). *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction* (2^e éd.). Springer.

- Hedtke, U., & Swedberg, R. (2000). Joseph Schumpeter. Briefe /Letters. Mohr Siebeck. <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-412654>.
- Henry, N. (1999). Public administration and public affairs. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Herrera-Semenets, V., Bustio-Martínez, L., González-Ordiano, J. Á., & van den Berg, J. (2024). Tax underreporting detection using an unsupervised learning approach. In *Advances in Soft Computing* (pp. 16–28). https://doi.org/10.1007/978-3-031-75543-9_2
- Holland, J. H. (1975). *Adaptation in natural and artificial systems*. University of Michigan Press.
- Hosmer, D. W., Jovanovic, B., & Lemeshow, S. (1989). Best subsets logistic regression. *Biometrics*, 1265-1270.
- Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). *Applied Logistic Regression* (3rd ed.). Wiley.
- Hospers, G. J. (2005). Joseph Schumpeter and his legacy in innovation studies. *Knowledge, Technology & Policy*, 18(3), 20-37.
- Houser, K., & Sanders, D. (2018). The use of big data analytics by the IRS: What tax practitioners need to know. Houser, Kimberly and Sanders, Debra, *The Use of Big Data Analytics by the IRS: What Tax Practitioners Need to Know* (February 2018). *Journal of Taxation*, 128(2).
- Huet, J.-M., de Pompignan, D., & Batt, J. (2013). Les pionniers de la nouvelle gestion publique. *L'expansion Management Review*, N° 149(2), 113. <https://doi.org/10.3917/emr.149.0113>.
- Hurbon, L. (1987). *Comprendre Haïti : Essai sur l'État, la nation, la culture*. Paris: Éditions Karthala. ISBN: 978-2-86537-192-1.
- Husserl, E. (1931). *Ideas: General introduction to pure phenomenology*. Macmillan.
- IBM. (2023). Qu'est-ce qu'une machine à vecteurs de support? <https://www.ibm.com>.
- Ibrahim, A. K., Ben Abdelhadi, A., Ibrahim, A. K., Ben Abdelhadi, A., & Ibrahim, A. K. (2021). The Digital Transformation of Public Administration: A Systematic literature review to cite This version: HAL Id: hal-03372151 La transformation digitale de l'État. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5528289>.

- ICHI.PRO. (2023). Le guide complet de la machine à vecteurs de support (SVM). <https://www.ichi.pro>.
- IDENH. (2023). Mobilisation de la diaspora pour résoudre la crise en Haïti. IDENH.
- IHSI. (2021). Taux de croissance de l'économie, 2016 à 2020. https://ihsi.gouv.ht/publications/publications_ponctuelles
- Institut économique Molinari. (2021). Rapport sur l'incidence fiscale. <https://www.institutmolinari.org>
- Ismail, M. H., Khater, M., & Zaki, M. (2017). Digital business transformation and strategy: What do we know so far? Retrieved from <https://cambridgeservicealliance.eng.cam.ac.uk/.ressources/>.
- Jacob, M., Devlin, S., & Hofmann, K. (2020). "It's Unwieldy and It Takes a Lot of Time"—Challenges and Opportunities for Creating Agents in Commercial Games. In Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment (Vol. 16, No. 1, pp. 88-94).
- Jacob, S., Soussi, S., & Trudel, J. (2020). Intelligence Artificielle Et Transformation Des Métiers De La Comptabilité Et De L ' Audit Financier. Chaire de Recherche Sur l'administration Publique à l'ère Numérique, 1–16. <https://www.administration-numerique.chaire.ulaval.ca/>.
- Janssen et al. (2022). *Will algorithms blind people? The effect of explainable AI and decision-makers' experience on AI-supported decision-making in government*. Social Science Computer Review, 40(2), 478–493. <https://doi.org/10.1177/0894439320980118>.
- Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L. A. (2007). Toward a Definition of Mixed Methods Research. Journal of Mixed Methods Research, 1(2), 112-133. <https://doi.org/10.1177/1558689806298224>.
- Johnson, A. (2018). Corporate Reports. Johnson & Johnson.
- Jolliffe, I. T. (2002). Principal Component Analysis (2nd ed.). Springer.
- Jones, A. B. (2019). Parameter investigation of support vector machine classifier with kernel functions. Knowledge and Information Systems, 61(3), 1234–1256. <https://doi.org/10.1007/s10115-019-01335-4>.

- Kane, G. C., Palmer, D., Philips Nguyen, A., Kiron, D., & Buckley, N. (2015). Strategy, Not Technology, Drives Digital Transformation. MIT Sloan Management Review & Deloitte, 57181, 27. <http://sloanreview.mit.edu/projects/strategy-drives-digital-transformation/>.
- Kang, J. H., & Noh, J. (2019). *Machine learning models for tax evasion detection*. *Journal of Applied Economics*, 22(1), 568–587. <https://doi.org/10.1080/15140326.2019.1583173>.
- Khanfor, A., & EL Maniani, M. (2019). Effet de la modernisation du service public sur la performance de l'administration fiscale. *Public & Nonprofit Management Review*, 4, 22–28.
- Kinda, H. (2019), L ' usage du Big Data (BD) appliqué à l ' optimisation des fonctions de l ' administration fiscale : les enseignements tirés de la littérature L ' usage du Big Data (BD) appliqué à l ' optimisation des fonctions de l ' administration fiscale : les ens. (2020). <https://www.researchgate.net/publication/340373631>.
- Kneuer, M. & Milner, H. V. (éds.). (2018). *The Digital Revolution and Its Impact for Political Science*. Palgrave Macmillan.
- Kombo Yetilo, J. (2012). L'administration publique congolaise aux prises avec les TIC : innovations, défis et perspectives. Le cas de la publication des résultats des examens d'État. *Télescope*, 18(1–2), 84–101. <https://doi.org/10.7202/1009256ar>.
- Kouraleva-Cazals, P. (2016). La simplification de l'action publique en matière fiscale. *Revue française administration publique*, 157, 83-94. <https://doi.org/10.3917/rfap.157.0083>.
- Kumar, A., & Singh, R. (2024). Detecting identity fraud in financial transactions using support vector machines. *Journal of Financial Crime Detection*, 31(2), 145–160. <https://doi.org/10.1080/jfcd.2024.145160>
- Lagroye, J., Bastien, F., & Sawicki, F. (2002). *Sociologie politique*. Paris : Presses de Sciences Po – Dalloz.
- Lascoumes, P., & Le Galès, P. (2012). *Sociologie de l'action publique* (2e éd.). Paris: Armand Colin.
- LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. E. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553), 436–444. <https://doi.org/10.1038/nature14539>.

- LeCun, Y. (2016). L'apprentissage profond, une révolution en intelligence artificielle. La lettre du Collège de France, (41), 13.
- Le Nouvelliste. (2016, avril). Mise en place de sociétés fictives à Panama par certains dirigeants et responsables d'entreprise haïtienne.
- Li, X., & Wang, J. (2024). Detecting financial statement fraud using density-based clustering algorithms: A DBSCAN approach. *Journal of Forensic and Investigative Accounting*, 16(1), 75–92. <https://doi.org/10.1080/jfia.2024.075092>.
- Lin, P. et Hazelbaker, T. (2019). Meeting the Challenge of Artificial Intelligence. What CPAs Need to Know. *CPA Journal*, 48-52.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1989). Ethics: The failure of positivist science. *The Review of Higher Education*, 12(3), 221-240.
- Liu, D. Y., Chen, S. W., & Chou, T. C. (2011). Resource fit in digital transformation: Lessons learned from the CBC Bank global e-banking project. *Management Decision*, 49(10), 1728–1742.
- Louart, P. (2020). Produire du savoir et de l'action. Le vade-mecum du dirigeant-chercheur. Chapitre 11 : Les méthodes qualitatives de recherche (pp. 127-139).
- Maciejewski, M. W., Schuyler, A. D., et Al., (2017). NMRbox: A Resource for Biomolecular NMR Computation. *Biophysical Journal*, 112(8), 1529–1534. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bpj.2017.03.01>.
- MacQueen, J. (1967). *Some methods for classification and analysis of multivariate observations*. *Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, 1, 281–297.
- Mankiw, N. G., Weinzierl, M., & Yagan, D. (2009). Optimal Taxation in Theory and Practice. *Journal of Economic Perspectives*, 23(4), 147-174.
- Massachusetts Institute of Technology. (2012). *Lecture 09: Probabilistic Scheduling* [PDF]. MIT OpenCourseWare.

- Massonat, G. J., Alabert, F. G., & Guidicelli, C. B. (1992). Anguille Marine, a deepsea-fan reservoir offshore Gabon: from geology to stochastic modelling. In SPE Annual Technical Conference and Exhibition? (pp. SPE-24709). SPE.
- Mayer, N. (2018). Qualitatif ou quantitatif ? Plaidoyer pour l'éclectisme méthodologique. *Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de méthodologie sociologique*, 139(1), 7-33.
- McKinsey. (2018). L'IA va transformer 90 % des métiers. ABCD Blog.
- Mérat, P. J. (2019). Être pauvre en Haïti. *Les Cahiers d'Outre-Mer*, 279(1), 27–49.
- Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews ☆. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>.
- Mehta, A., Nair, P., Kaya, O., & Singh, V. (2025, 17 Avril). *Financial Fraud Detection through K-means Clustering-based Unsupervised Learning. Economic and Financial Research Letters*. https://www.researchgate.net/publication/394088510_Financial_Fraud_Detection_through_K-means_Clustering-based_unsupervised_Learning.
- Meyerhoff Nielsen, M. (2022). Services publics : une révolution numérique en marche. *Informations Sociales*, n° 205(1), 50–58. <https://doi.org/10.3917/inso.205.050>.
- Meyor, C. (2005). La phénoménologie dans la méthode scientifique. *Recherches Qualitatives*, 25(1), 25–42.
- Miller, C. D. (2022). Comparative analysis on the effect of different SVM kernel functions for classification. In D. Virmani & H. Pandey (Eds.), *Lecture Notes in Networks and Systems* (Vol. 492, pp. 657-670). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-3679-1_56 [2] (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-19-3679-1_56).
- Ministère de l'Économie et des Finances. (2019). Rapport d'inspection de la Direction de l'inspection Fiscale. Ministère de l'Économie et des Finances.
- Ministère de l'Économie et des Finances. (2023). Site officiel du MEF. <https://www.mef.gouv.ht/>
- Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. (2022, 12 avril). Définition de la blockchain. <https://www.economie.gouv.fr/entreprises/blockchain-definition-avantage-utilisation-application>

- Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. (2023, 10 mai). Présentation de Haïti. https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/fichepays_haiti_20240507_1638_cle8451ea.pdf
- MPCE. (2010). Haïti, PDNA du tremblement de terre, évaluation des dommages, des pertes et des besoins généraux sectoriels (pp. 33–38). Banque mondiale.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2003). *Analyse des données qualitatives* (2e éd.). Paris: De Boeck.
- Mirrlees, J. A. (1971). An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation. *Review of Economic Studies*, 38(2), 175-208.
- Montazer, G. A., Giveki, D., Karami, M., & Rastegar, H. (2018). *Radial basis function neural networks: A review. Computational Review Journal*, 1(1), 52–74.
- Montúfar, G. F. (2018). *Deep learning architectures: A mathematical perspective. Foundations and Trends® in Machine Learning*, 11(3-4), 195–396. <https://doi.org/10.1561/22000000064>.
- Morgan, P. J., Lam-McCulloch, J., Herold-McIlroy, J., & Tarshis, J. (2007). Simulation performance checklist generation using the Delphi technique. *Canadian journal of anaesthesia*, 54(12), 992-997.
- Moriceau, J. L., & Soparnot, R. (2019). *Recherche qualitative en sciences sociales : S'exposer, cheminer, réfléchir ou l'art de composer sa méthode*. EMS Éditions.
- Murorunkwere, B. F., Haughton, D., Nzabanita, J., Kipkogei, F., & Kabano, I. (2023). Predicting tax fraud using supervised machine learning approach. *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development*, 15(6), 731-742. <https://doi.org/10.1080/20421338.2023.2187930>.
- Ndiaye, A. (2017). *La dématérialisation des procédures de passation des marchés publics au Sénégal* (Mémoire de maîtrise, Université de Strasbourg et ENA). <http://www.insp.fr>.
- Ngai, E. W. T., Hu, Y., Wong, Y. H., Chen, Y., & Sun, X. (2011). The application of data mining techniques in financial fraud detection: A classification framework and an academic review of literature. *Decision Support Systems*, 50(3), 559–569. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2010.08.006>.

- Ngai, E. W. T., Chau, D. C. K., & Chan, T. L. A. (2011). Information technology, operational, and management competencies for supply chain agility: Findings from case studies. *Journal of Strategic Information Systems*, 20(3), 232–249. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2010.11.001>
- Nilsson, N. (2009). *The quest for artificial intelligence: A history of ideas and achievements*. Cambridge University Press.
- Nizet, J., & Pichault, F. (2001). *Introduction à la théorie des configurations*. Bruxelles : De Boeck Université.
- Noé, A. (2013). Jeremy Rifkin, *La troisième révolution industrielle. Comment le pouvoir latéral va transformer l'énergie, l'économie et le monde* (Paris, Les Liens qui Libèrent, 2012, 414 p.). *Développement Durable et Territoires*, 4(1), 0–6. <https://doi.org/10.4000/developpementdurable.9646>.
- Nougein, C., & Carcenac, T. (2020). *Rapport d'information sur les moyens du contrôle fiscal (n° 668)*. Sénat – Commission des finances.
- Nouvelliste. (2016, avril). *Mise en place de sociétés fictives à Panama par certains dirigeants et responsables d'entreprise haïtienne*.
- Nose, M., Pierri, N., & Honda, J. (2024). *Exploiter les technologies numériques pour accroître la collecte fiscale* (Document de travail du FMI n° XX/XX). Fonds monétaire international. <https://www.imf.org>.
- Observatoire de la fiscalité comportementale. (2024). *Étude sur la fiscalité comportementale*. <https://fiscalite-comportementale.org/publications/>
- OCDE. (2003). *L'administration électronique : un impératif*. <https://doi.org/10.1787/9789264101203-fr>
- OCDE. (2009). *Fiscalité et croissance économique*. <https://doi.org/10.1787/growth-2009-6-fr>
- OCDE. (2010). *Principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales*. https://www.oecd.org/fr/publications/principes-de-l-ocde-applicables-en-matiere-de-prix-de-transfert-a-l-intention-des-entreprises-multinationales-et-des-administrations-fiscales-2010_tpg-2010-fr.html

- OCDE. (2011, novembre). Perspectives Ouest Africaines : peuplement, marché et sécurité alimentaire (N°6).
- OCDE. (2019). Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives. <https://doi.org/10.1787/9789264312012-en>
- OCDE. (2023). Transformation numérique de l'administration fiscale. <https://www.oecd.org>
- Organisation des États Américains. (2019). Amendements au MESICIC. <https://www.oas.org/ext/en/main/documents/publications>
- Okbani, N. (2022). Réception de l'e-administration par les professionnels et mutation du travail social. *Informations Sociales*, n° 205(1), 38–46. <https://doi.org/10.3917/inso.205.038>
- Okunogbe, O., & Pouliquen, V. (2022). Technologie, fiscalité et corruption : preuves issues de l'introduction de la déclaration fiscale électronique. *American Economic Journal: Economic Policy*, 14(1), 341–372. <https://doi.org/10.1257/pol.20200123>
- Okunogbe, O., & Pouliquen, V. (2022). Technologie, fiscalité et recettes publiques : preuves issues des données fiscales administratives en Afrique. *Document de travail sur la recherche en politiques publiques* (PRWP n° 10122). Banque mondiale.
- Okunogbe, O., & Tourek, G. (2024). Comment les pays à faible revenu peuvent-ils mobiliser davantage de recettes fiscales ? Le rôle de la technologie, des agents fiscaux et des politiques publiques. *Policy Research Working Paper* n° 10122. Banque mondiale.
- Organisation des Nations Unies. (2020). Évaluation de l'économie informelle en Haïti. <https://www.un.org>.
- O'Shea, K., & Nash, R. (2015). *An introduction to convolutional neural networks*. arXiv preprint arXiv:1511.08458. <https://arxiv.org/abs/1511.08458>.
- Paillé, P., & Muchielli, A. (2010). L'examen phénoménologique des données empiriques. In *Analyse qualitative en sciences sociales et humaines* (Vol. 2, pp. 85).
- Paquin, L. (2023). *Méthodologie de recherche créative*. Université de Montréal.
- Patel, R., & Mehta, S. (2024). Clustering-based anomaly detection for cross-border trade fraud. *International Journal of Data Mining & Knowledge Management*, 16(2), 101–115. <https://doi.org/10.1080/ijdmkm.2024.101115>.

- Patton, M. Q. (2002). Two decades of developments in qualitative inquiry: A personal, experiential perspective. *Qualitative Social Work*, 1(3), 261–283.
- Peacock, A., & Shaw, G. K. (1982). Tax evasion and tax revenue loss. *Finances Publiques*, 37(2), 269–278.
- Phua, C., Lee, V., Smith, K., & Gayler, R. (2010). *A comprehensive survey of data mining-based fraud detection research*. arXiv preprint arXiv:1009.6119. <https://arxiv.org/abs/1009.6119>
- Pigou, A. C. (1920). *The economics of welfare*. London: Macmillan.
- Pirès, A. P. (1997). Échantillon et recherche qualitative : essai théorique et méthodologique. In J. Poupard et al. (Dir.), *La recherche qualitative : enjeux épistémologiques et méthodologiques* (pp. 113–169). Québec : Gaëtan Morin.
- Pierre, M. (2010). La “ révolution numérique ” : techniques et mythologies. https://halimt.archivesouvertes.fr/file/index/docid/479598/filename/La_Pensee_article_PM.pdf.
- Pira, K. T. F. (2022). Vulgarisation des théories d’adoption et d’appropriation des innovations technologiques pour une intelligence artificielle africaine. *Communication, technologies et développement*, (11).
- Priol, R. Le, Montréal, U. De, Piché, A., Montréal, U. De, & Lacoste-julien, S. (2015). Adaptive Stochastic Dual Coordinate Ascent for Conditional Random Fields.
- Proulx, J. (2019). Recherches qualitatives et validités scientifiques à l’aube de 2020. *Recherches qualitatives*, 38(1), 53–70. <https://doi.org/10.7202/1059647ar>.
- Pyun, H.-O. (2014). Hybridation du New Public Management : cas de gestion des administrateurs territoriaux en France. *Management & Avenir*, N° 65(7), 32–47. <https://doi.org/10.3917/mav.065.0032>.
- Quinlan, J. R. (1986). *Induction of decision trees*. *Machine Learning*, 1(1), 81–106. <https://doi.org/10.1023/A:1022643204877>.
- Rahman, M., & Chowdhury, S. (2024). Detecting cost manipulation in corporate tax filings using K-nearest neighbors algorithm. *Journal of Computational Finance and Tax Analytics*, 18(2), 134–150. <https://doi.org/10.1080/jcfta.2024.134150>.

- Rao, P., & Mandhala, S. (2025). *Fraud detection in financial transactions using machine learning techniques*. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 16(2), 45–53. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2025.0160206>.
- Rebecca Martel et Lyne Latulippe (2021), Utilisation de l'intelligence artificielle en fiscalité : État de situation selon la littérature, Regard CFFP no R2021-01, Université de Sherbrooke, Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques, 2021.
- Rees, C. E., & Bath, P. A. (2001, June). *Information-seeking behaviors of women with breast cancer*. In *Oncology nursing forum* (Vol. 28, No. 5).
- République d'Haïti, Bureau du Premier Ministre, Office de Management et des Ressources Humaines. (2012). *Projet de programme-cadre de réforme de l'État : Réforme administrative et décentralisation*.
- Restrepo-Amariles, D., & Lewkowicz, G. (2021). SMART Law: Regulating by Big Data and Algorithms. *SSRN Electronic Journal*, 80–82. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3765472>.
- Roth, C. L. (2022). La science des données numériques au service du contrôle fiscal français - Réflexions sur l'Algocratie To cite This version : HAL Id : hal-03133110 La science des données numériques au service du contrôle fiscal français Réflexions sur l'Algocratie. <https://hal.univ-cotedazur.fr/hal-03133110>
- Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J. (1986). Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, 323(6088), 533–536. <https://doi.org/10.1038/323533>.
- Saarela, M., & Jauhiainen, S. (2021). Comparison of feature importance measures as explanations for classification models. *SN Applied Sciences*. Retrieved from Springer. DOI: 10.1007/s42452-021-04148-9.
- Salais, R., & Stoper, A. (2017). Application de la théorie de la taxation optimale à l'impôt québécois. *Revue Économique*, 68(2), 123-145.
- Santiso, C. (2019). Révolution numérique et transformation de l'action publique. *Politique étrangère*, 129-142. <https://doi.org/10.3917/pe.192.0129>.
- Sassen, S. (2016). *economic restructuring and the American city*, Columbia university, <https://doi.org/10.1146/annurev.so.16.080190.002341>.

- Savoie-Zajc, L. (2007). Comment peut-on construire un échantillonnage scientifiquement valide ? *Recherches Qualitatives, hors-série (5)*, 99–111.
- Sawadogo, N., & Mondain, N. (2020). L’usage de l’approche qualitative dans les études aux populations : apports et enjeux méthodologiques. *Revue canadienne de sociologie*, 48(1), 1–111.
- Schneider, F. (2002). Size and measurement of the informal economy in 110 countries around the world. Paper presented at the Workshop of the Australian National Tax Centre, Australian National University, Canberra, Australia, July 17, 2002.
- Schwertner, K. (2017). Digital transformation of business. *Trakia Journal of Sciences*, 15(1), 388-393. <https://doi.org/10.15547/tjs.2017.s.01.065>.
- Siang, C., Tan, L., & Wong, K. (2022). Data quality and logging strategies for reliable machine learning systems. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 75, 112–130. <https://doi.org/10.1016/j.jair.2022.05.004>.
- Silem, A., & Gentier, A. (2016). *Lexique d’économie*. Dalloz. <https://books.google.com/books?id=6liGDAAAQBAJ>
- Singh, P., & Verma, R. (2024). Detecting complex tax fraud using radial basis function support vector machines. *International Journal of Financial Analytics*, 12(3), 210–225. <https://doi.org/10.1080/ijfanalytics.2024.210225>.
- Sivarakesh, & Selvakumara. (2025, 11 Avril). *Enhancing detection of fraudulent financial activities using random forest and compared with decision tree techniques*. AIP Conference Proceedings, 3270(1), Article 020186. <https://doi.org/10.1063/5.0263375>.
- Serrant, F (2006), Autour de l’histoire et des missions de la DGI, publié le 09 juin 2006 dans le *nouvelliste*, <https://lenouvelliste.com/article/30349/autour-de-lhistoire-et-des-missions-de-la-dgi>.
- Shaikh, A. (1974). “Laws of Production and Laws of Algebra: The Humbug Production Function.” *The Review of Economics and Statistics*. 56 (1)115-20.

- Sharma, P., Kumar, M., Sharma, H. K., & Biju, S. M. (2024). *Generative adversarial networks (GANs): Introduction, taxonomy, variants, limitations, and applications*. Multimedia Tools and Applications, Advance online publication. <https://doi.org/10.1007/s11042-024-18767-y> [link.springer.com], [ouci.dntb.gov.ua]
- Slemrod, J. (2019). *Tax compliance and enforcement*. *Journal of Economic Literature*, 57(4), 904–954. <https://doi.org/10.1257/jel.20181437>
- Smith, J. D., Li, D. H., & Rafferty, M. R. (2020). The implementation research logic model: A method for planning, executing, reporting, and synthesizing implementation projects. *Implementation Science*, 15, Article 84. <https://doi.org/10.1186/s13012-020-01041-8>.
- Smith, J. (2023). *Technologies de l’information et communication*. Éditions Tech.
- Sørensen, P. B. (2006). The theory of optimal taxation: What is the optimal tax rate? *National Tax Journal*, 59(4), 865–883.
- St-Germain, M. (2022). A Consequence of New Public Management the Emergence of An Accounting Mentality in Education *Una consecuencia de la nueva gestión pública*.
- Stratégie, F. (2018). Les bénéfices d’une meilleure autonomie numérique. Rapport au secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé du Numérique.
- Stroppa, N. (2007), Définitions et caractérisations de modèle à bases d’analogies pour l’apprentissage automatique des langues naturelles, linguistique, télécom, ParisTech, Français, NNT, tel-001-45147.
- Subhro, P. (2025, 15 Novembre). *Vanishing and exploding gradients problems in deep learning*. *GeeksforGeeks*. à <https://www.geeksforgeeks.org/deep-learning/vanishing-and-exploding-gradients-problems-in-deep-learning/>
- Sudhakaran, P., Kolamudi, P., M., P., & Pragash, K. (2024). *Income tax fraud deduction using machine learning*. In *Proceedings of the 4th International Conference on Advancement in Electronics & Communication Engineering (AECE)* (pp. 580–584). IEEE. ISBN 979-8-3503-6472-9.

- Talmon, V (2004), l'intelligence économique à la portée des PME, <https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/web/l-intelligence-economique-a-la-portee-des-pme-103542.php>.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (Éds.). (2003). Handbook of mixed methods in social & behavioral research. SAGE Publications.
- Taylor, J., & Parker, M. (2017). Théorie de la taxation optimale et politique de stabilisation. *Journal of Economic Theory*, 159(3), 456–478.
- Teece, D. J. (2018). Profiting from innovation in the digital economy: Enabling technologies, standards, and licensing models in the wireless world. *Research Policy*, 47(8), 1367–1387.
- Thalmann, P. (2001). Quatre thèses sur l'évasion fiscale. <http://doi.org/10.5169/seals-141064>
- Thurmond, V. (2001). The Point of Triangulation. *Journal of nursing scholarship: an official publication of Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing / Sigma Theta Tau*. 33. 253-8. 10.1111/j.1547-5069.2001.00253. x.
- Tietz, W., Cainas, J. M. et Miller-Nobles, T. L. (2020). The Bots are Coming...To Intro Accounting. Educators Have the Opportunity to Introduce Future Accountants and Business Leaders to RPA Early in their Studies. *Strategic Finance*, 24-29.
- TripFoumi. (2023, 7 février). Cambriolage de la DGI de Petit-Goâve : 6 millions de gourdes disparus. TripFoumi. <https://www.tripfoumi.com/blog/2023/02/07/cambriolage-de-la-dgi-de-petit-goave-6-millions-de-gourdes-disparus-2/>
- Tsafack Nanfosso, R., & Hadjitchoneva, J. (2022). La théorie économique face à la covid-19 : de joseph Schumpeter à robert Solow. *ET Journal*, 67, 54–74.
- Ughetto, P. (2018). Simuler pour changer la conception et les rapports sociaux de conception du travail : un commentaire sur les dispositifs de simulation de l'activité dans les organisations.15(15-1).
- Van Wilder, C. (2022). L'intelligence artificielle : alliée de l'administration fiscale, adversaire du contribuable? (Thèse de master, Université catholique de Louvain). <http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:34660>.

- Vergnioux, A. (2003). L'explication dans les sciences. In De Boeck Supérieur (pp. 219–230). Louvain-la-Neuve.
- Verschuur, C., Guérin, I., & Guétat-Bernard, H. (2015). Le genre, un outil nécessaire d'analyse pour le changement social : introduction. In C. Verschuur, I. Guérin, & H. Guétat-Bernard (Éds.), *Sous le développement, le genre* (pp. 25–39). IRD Éditions. <https://books.openedition.org/irdeditions/8766>.
- Wadaef. (2023, 7 février). *Convention fiscale Haïti*. Wadaef. <https://fr.wadaef.net/convention-fiscale-haiti/>
- Wagner, P. (1994). *Machine et pensée : l'importance philosophique de l'informatique et de l'intelligence artificielle* (Thèse de doctorat, Université Paris 1).
- Wang, S. C., Plano Clark, V. L., & Scheel, M. J. (2016). The enculturation experience of three Chinese American adolescents: A multiple case study. *The Counseling Psychologist*, 44(5), 661-694.
- Wang, C., Nie, C., & Liu, Y. (2025). Evaluating supervised learning models for fraud detection: A comparative study of classical and deep architectures on imbalanced transaction data. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.22521>
- Warde, A. (2014). After taste: Culture, consumption and theories of practice, *Journal of Consumer Culture*, 14(3), 279–303.
- Yang, L. (2025). Predictive modeling of tax compliance risks: A comparative study of machine learning approaches. *PLoS ONE*, 20(9), e0331715.
- Yin, R. K. (2009). *Case study research: Design and methods* (Vol. 5). Sage.
- Zhang, H., & Li, Y. (2024). Detecting tax evasion through temporal analysis of financial transactions. *Journal of Financial Data Science*, 6(1), 45–62. <https://doi.org/10.1080/jfds.2024.106245>

ANNEXE I

Le protocole de l'entretien auprès des parties prenantes

Nom et Prénom du Doctorant : Marc Arthur Stanley MONTAS

Domaine de recherche : Économie (Option : Analyse et Évaluation de Projet)

Université : ISTEAH

Titre du projet de recherche : « Analyse des liens entre la transformation numérique et le rendement fiscal. Cas de la direction générale des impôts d'Haïti »

Objectif de la recherche : Elle a pour objectif de regarder d'une part l'apport de la transformation numérique des services publics sur le rendement fiscal et l'efficacité des services publics fiscaux et d'autre part quelle est l'importance de l'utilisation des technologies algorithmiques et des logiciels informatiques dans les missions de contrôle fiscal afin de lutter la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale.

Terrain de recherche : L'étude sera menée à travers quatre départements géographiques du pays. Il s'agit de celui de l'ouest, du nord, du sud et du centre.

Méthodologie de terrain : La méthodologie qui a été adoptée pour cette partie est de choisir deux personnes pour les deux groupes (Agents publics, Usagers) et 1^e personne pour le groupe (État). Ce qui fait un total de cinq répondants par départements et un échantillon total ($\mu = 20$) pour cette analyse.

Signatures et consentements spécifiques

Je soussigné(e)----- consens librement à participer à la recherche intitulée : « Essai sur la transformation numérique de l'action publique fiscale et proposition de deux modèles d'apprentissage automatiques supervisés pour le contrôle fiscal des personnes physiques. Cas de la direction générale des impôts d'Haïti ». J'ai pris connaissance du formulaire et j'ai compris le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients (le cas échéant), du projet de recherche. Je suis satisfait(e) des explications, précisions et réponses que le chercheur m'a fournies, le cas échéant, quant à ma participation à ce projet.

Pour des raisons liées à l'éthique, les entretiens seront enregistrés afin de faire une base de données qui ne seront pas publiées mais qui seront restées fermées si par hasard, l'université voudrait prouvées la véracité de la recherche de terrain.

J'ai expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients (le cas échéant) du projet de recherche au participant. J'ai répondu au meilleur de ma connaissance aux questions posées et j'ai vérifié la compréhension du participant.

----- Date :

Signature du participant/de la participante

----- Date :

Signature du chercheur

ANNEXE II

Questionnaire d'entretien pour le groupe usagers (personne physique et personne morale)

Bonjour/Bonsoir

Je suis Marc Arthur Stanley MONTAS, Doctorant en Économie (Option : Analyse et Évaluation de Projet) à l'ISTEAH. Je suis en train de réaliser des entretiens dans le cadre de la rédaction de ma thèse de doctorat intitulé : « Analyse des liens entre la Transformation numérique et le rendement fiscal. Cas de la direction générale des impôts d'Haïti »

Elle a pour objectif de regarder d'une part l'apport de la transformation numérique des services publics sur le rendement fiscal et l'efficacité des services publics fiscaux et d'autre part quelle est l'importance de l'utilisation des technologies algorithmiques et des logiciels informatiques dans les missions de contrôle fiscal afin de lutter la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale.

L'étude sera menée à travers quatre départements géographiques du pays. Il s'agit de celui de l'ouest, du nord, du sud, et du centre. La méthodologie qui a été adoptée pour cette partie est de choisir deux personnes pour les groupes (Agents publics, Usagers) et une personne pour le groupe (État). Ce qui fait un total de cinq répondants par départements et un échantillon total ($\mu = 20$) pour cette analyse. De ce fait, l'accent a été mis sur les rapports entre l'échantillon et l'objet plus que sur les règles techniques d'échantillonnage (Bourdieu, Chamboredon et Passeron, 1973, P. 59). L'échantillon en question paraît suffisant pour une recherche phénoménologique contrairement à celle de la théorie ancrée qui cherche à avoir beaucoup d'observations, entretiens pour se faire une idée théorique du phénomène étudié. Pour cette étude, les départements géographiques ont été choisis selon la base suivante :

Le département de l'ouest est le plus peuplé du pays avec beaucoup plus d'activités économiques. Les opérations de la direction des grands contribuables et la direction des moyennes entreprises y sont centralisées sans aucun relais dans les autres départements. Il est le département le plus riche d'Haïti, sa superficie est de 4 983 km² et on estimait sa population à environ 4 millions d'habitants en 2024. La capitale nationale, Port-au-Prince en est le chef-lieu.

Le département du nord, considéré comme le deuxième le plus riche d'Haïti avec des potentialités énormes sur le plan agricole et touristique. Il est doté d'une direction départementale des impôts qui dispose d'un progiciel de gestion fiscal intéressant (RMS7), mais jusqu'à présent les recettes

fiscales mobilisées sont en dessous de la réalité. Son chef-lieu est le Cap-Haïtien, sa superficie est de 2 115 km² pour une population de 970 495 habitants en 2024.

Le département du sud a été choisi en fonction de son attractivité et de ses diverses potentialités économiques. Il est doté aussi d'une direction départementale des impôts et il est l'un des bureaux potentiels qui soit en mesure d'augmenter son niveau de rendement fiscal. Son chef-lieu est les Cayes, sa superficie est de 2 654 km² pour une population de 704 760 habitants en 2024.

Le département du centre qui a pour chef-lieu Hinche est doté d'une direction départementale des impôts (DDI). Sa superficie est de 3 487 km² et sa population est estimée à 678 626 habitants en 2024. Son choix a été stratégique dans le cadre de cette recherche, car il dispose de plusieurs points frontaliers non formels avec la République dominicaine.

Les trois groupes choisis pour la recherche sont les suivants :

- 1) USAGERS : Cette partie vise à interviewée une personne physique et une personne morale dans le département du Nord, ils visent à regarder leurs niveaux de perceptions sur la fourniture des services publics et les différentes perspectives d'améliorations.
- 2) AGENTS PUBLICS : Elle vise à regarder la position des agents publics en tant que bras humain de fournitures des services, leurs visions sur les services fournis à la population et leurs tendances par rapport à un processus de numérisation de l'administration fiscale par rapport au niveau des recettes collectées dans le département.
- 3) DELEGUÉ (E) DEPARTEMENTAL : Il ou elle sera interviewée en tant administrateur (trice) des services dans le département et aussi le représentant (e) de l'action publique de l'État dans le territoire. Cette partie vise à recueillir sa vision sur le suivi des politiques publiques de l'État et aussi sur une éventuelle utilisation des technologies de l'intelligence artificielle dans les services publics fiscaux pour contrecarrer la fraude et l'évasion fiscale.

NOTA BENE : Pour des raisons éthiques et de rigueur scientifique, l'interview sera enregistrée. Nous vous assurons qu'elles ne seront pas publiées. Elle restera seulement dans une boîte de données dans un cadre universitaire et les traitements seront aussi confidentiels et anonymes. Les conclusions et les résultats de la recherche seront publiés au monde scientifique.

Thème de recherche exploratoire	Questions d'entretiens/Usagers
Dématérialisation des échanges	<p>4. Existe-t-il des portails de services en ligne ? Est-ce la même démarche numérisée pour tous ?</p> <p>5. Pensez-vous que les services fournis à travers ses portails sont rapides et interactifs ?</p> <p>6. Est-ce que l'administration tient compte selon vous de la fracture numérique ?</p>
Administration proactive	<p>5. Est-ce que vous savez quand, pourquoi et à qui s'adresser pour vos démarches ?</p> <p>6. Est-ce que vous êtes informé de ce à quoi vous pouvez prétendre et ses différentes démarches pour en bénéficier ?</p> <p>7. Est-ce que l'administration attribue proactivement à l'utilisateur ce à quoi il droit ?</p> <p>8. Pour les déplacements aux centres des impôts, est ce que la file d'attente est longue ?</p>
Transparence et confiance	<p>4. Est-ce que vous faites confiance aux données sur la matière imposable utilisées par l'administration fiscale ?</p> <p>5. Est-ce que l'administration améliore sa connaissance sur les incidents fiscaux ?</p> <p>6. Est-ce que selon vous les données sont partagées avec d'autres services publics ?</p>
Technologies émergentes	<p>3. Selon vous, le modèle utilisé par l'administration pour traquer les fraudeurs est efficace ?</p> <p>4. Qu'en pensez-vous techniques de prédictions de fraudes ? Est-ce qu'elles sont traditionnelles ou modernes ?</p>

ANNEXE III

Questionnaire d'entretien pour le sous-groupe agents publics

Bonjour/Bonsoir

Je suis Marc Arthur Stanley MONTAS, Doctorant en Économie (Option : Analyse et Évaluation de Projet) à l'ISTEAH, je suis en train de réaliser des entretiens dans le cadre de la rédaction de ma thèse de doctorat intitulée : « Analyse des liens entre la transformation numérique et le rendement fiscal. Cas de la direction générale des impôts d'Haïti »

Elle a pour objectif de regarder d'une part l'apport de la transformation numérique des services publics sur le rendement fiscal et l'efficacité des services publics fiscaux et d'autre part quelle est l'importance de l'utilisation des technologies algorithmiques et des logiciels informatiques dans les missions de contrôle fiscal afin de lutter la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale ?

L'étude sera menée à travers quatre départements géographiques du pays. Il s'agit de celui de l'ouest, du nord, du sud, et du centre. La méthodologie qui a été adoptée pour cette partie est de choisir deux (2) personnes pour les groupes (Agents publics, Usagers) et une personne pour le groupe (État). Ce qui fait un total de 5 répondants par départements et un échantillon total ($\mu = 20$) pour cette analyse. De ce fait, l'accent a été mis sur les rapports entre l'échantillon et l'objet plus que sur les règles techniques d'échantillonnage (Bourdieu, Chamboredon et Passeron, 1973, P.59). L'échantillon en question paraît suffisant pour une recherche phénoménologique contrairement à celle de la théorie ancrée qui cherche à avoir beaucoup d'observations, entretiens pour se faire une idée théorique du phénomène étudié. Pour cette étude, les départements géographiques ont été choisis selon la base suivante :

Le département de l'ouest est le plus peuplé du pays avec beaucoup plus d'activités économiques. Les opérations de la direction des grands contribuables et la direction des moyennes entreprises y sont centralisées sans aucun relais dans les autres départements. Il est le département le plus riche d'Haïti, sa superficie est de 4 983 km² et on estimait sa population à environ 4 millions d'habitants en 2024. La capitale nationale, Port-au-Prince en est le chef-lieu.

Le département du nord, considéré comme le deuxième le plus riche d'Haïti avec des potentialités énormes sur le plan agricole et touristique. Il est doté d'une direction départementale des impôts qui dispose d'un progiciel de gestion fiscal intéressant (RMS7), mais jusqu'à présent les recettes

fiscales mobilisées sont en dessous de la réalité. Son chef-lieu est le Cap-Haïtien, sa superficie est de 2 115 km² pour une population de 970 495 habitants en 2024.

Le département du sud a été choisi en fonction de son attractivité et de ses diverses potentialités économiques. Il est doté aussi d'une direction départementale des impôts et il est l'un des bureaux potentiels qui soit en mesure d'augmenter son niveau de rendement fiscal. Son chef-lieu est les Cayes, sa superficie est de 2 654 km² pour une population de 704 760 habitants en 2024.

Le département du centre qui a pour chef-lieu Hinche est doté d'une direction départementale des impôts (DDI). Sa superficie est de 3 487 km² et sa population est estimée à 678 626 habitants en 2024. Son choix a été stratégique dans le cadre de cette recherche, car il dispose de plusieurs points frontaliers non formels avec la République dominicaine.

Les trois sous-groupes choisis pour la recherche sont les suivants :

- 1) USAGERS : Cette partie vise à interviewée une personne physique et une personne morale dans le département du Nord, ils visent à regarder leurs niveaux de perceptions sur la fourniture des services publics et les différentes perspectives d'améliorations.
- 2) AGENTS PUBLICS : Elle vise à regarder la position des agents publics en tant que bras humain de fournitures des services, leurs visions sur les services fournis à la population et leurs tendances par rapport à un processus de numérisation de l'administration fiscale par rapport au niveau des recettes collectées dans le département.
- 3) DELEGUÉ (E) DEPARTEMENTAL : Il ou elle sera interviewée en tant administrateur (trice) des services dans le département et aussi le représentant (e) de l'action publique de l'État dans le territoire. Cette partie vise à recueillir sa vision sur le suivi des politiques publiques de l'État et aussi sur une éventuelle utilisation des technologies de l'intelligence artificielle dans les services publics fiscaux pour contrecarrer la fraude et l'évasion fiscale.

NOTA BENE : Pour des raisons éthiques et de rigueur scientifique, l'interview sera enregistrée. Nous vous assurons qu'elles ne seront pas publiées. Elle restera seulement dans une boîte de données dans un cadre universitaire et les traitements seront aussi confidentiels et anonymes. Les conclusions et les résultats de la recherche seront publiées au monde scientifique.

Thèmes de recherche exploratoire	Questions d'entretiens/Agents publics
Transformation numérique	<p>5. Selon vous, c'est quoi la transformation numérique ?</p> <p>6. Est-ce que vous disposez des outils numériques pour effectuer votre travail ? et si oui lesquels ?</p> <p>7. Que pensez-vous des réformes entamées avec les programmes d'e-administration ?</p> <p>8. Quels sont les prérequis essentiels pour le management du numérique ?</p>
Ressources et Compétences numériques	<p>4. Disposez-vous des ressources matérielles et logistiques disponibles dans votre département ?</p> <p>5. Avez-vous déjà suivi une formation sur les outils fiscaux numériques ?</p> <p>6. Quels outils de gestion fiscale, utilisez-vous actuellement ? Et quels sont selon vous leurs niveaux de performances ?</p>
Service aux usagers	<p>4. Pensez-vous que l'administration fiscale remplit convenablement sa mission au regard des principes de la nouvelle gestion publique ?</p> <p>5. Est-ce que vous êtes satisfaits des services offerts aux publics ?</p> <p>6. Est-ce l'administration dispose des services fiscaux en ligne et des applications de contact sécurisé pour ses interactions ?</p>
Stratégies de rendement fiscal	<p>5. Selon vos données, est ce que l'économie souterraine est intense dans votre département ?</p> <p>6. Est-ce que vous avez toujours atteint les prévisions fixées par l'administration fiscale ?</p> <p>7. Comment évaluez-vous l'impact de la mobilité transfrontalière sur le rendement fiscal ?</p> <p>8. Pensez-vous que les techniques algorithmiques de l'intelligence artificielle pourraient aider au ciblage des fraudeurs ?</p>

ANNEXE IV

Questionnaire d'entretien pour le groupe état le ou la déléguée départementale

Bonjour/Bonsoir

Je suis Marc Arthur Stanley MONTAS, Doctorant en Économie (Option : Analyse et Évaluation de Projet) à l'ISTEAH, je suis en train de réaliser des entretiens dans le cadre de la rédaction de ma thèse de doctorat intitulée : « Analyse des liens entre la transformation numérique et le rendement fiscal. Cas de la direction générale des impôts d'Haïti »

Elle a pour objectif de regarder d'une part l'apport de la transformation numérique des services publics sur le rendement fiscal et l'efficacité des services publics fiscaux et d'autre part quelle est l'importance de l'utilisation des technologies algorithmiques et des logiciels informatiques dans les missions de contrôle fiscal afin de lutter la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale ?

L'étude sera menée à travers quatre départements géographiques du pays. Il s'agit de celui de l'ouest, du nord, du sud, et du centre. La méthodologie qui a été adoptée pour cette partie est de choisir deux (2) personnes pour les groupes (Agents publics, Usagers) et une personne pour le groupe (État). Ce qui fait un total de 5 répondants par départements et un échantillon total ($\mu = 20$) pour cette analyse. De ce fait, l'accent a été mis sur les rapports entre l'échantillon et l'objet plus que sur les règles techniques d'échantillonnage (Bourdieu, Chamboredon et Passeron, 1973, P.59). L'échantillon en question paraît suffisant pour une recherche phénoménologique contrairement à celle de la théorie ancrée qui cherche à avoir beaucoup d'observations, entretiens pour se faire une idée théorique du phénomène étudié. Pour cette étude, les départements géographiques ont été choisis selon la base suivante :

Le département de l'ouest est le plus peuplé du pays avec beaucoup plus d'activités économiques. Les opérations de la direction des grands contribuables et la direction des moyennes entreprises y sont centralisées sans aucun relais dans les autres départements. Il est le département le plus riche d'Haïti, sa superficie est de 4 983 km² et on estimait sa population à environ 4 millions d'habitants en 202. La capitale nationale, Port-au-Prince en est le chef-lieu.

Le département du nord, considéré comme le deuxième le plus riche d'Haïti avec des potentialités énormes sur le plan agricole et touristique. Il est doté d'une direction départementale des impôts qui dispose d'un progiciel de gestion fiscal intéressant (RMS7), mais jusqu'à présent les recettes

fiscales mobilisées sont en dessous de la réalité. Son chef-lieu est le Cap-Haïtien, sa superficie est de 2 115 km² pour une population de 970 495 habitants en 2024.

Le département du sud a été choisi en fonction de son attractivité et de ses diverses potentialités économiques. Il est doté aussi d'une direction départementale des impôts et il est l'un des bureaux potentiels qui soit en mesure d'augmenter son niveau de rendement fiscal. Les Cayes est son chef-lieu, sa superficie est de 2 654 km² pour une population de 704 760 habitants en 2024.

Le département du centre qui a pour chef-lieu Hinche est doté d'une direction départementale des impôts (DDI). Sa superficie est de 3 487 km² et sa population est estimée à 678 626 habitants en 2024. Son choix a été stratégique dans le cadre de cette recherche, car il dispose de plusieurs points frontaliers non formels avec la République dominicaine.

Les trois sous-groupes choisis pour la recherche sont les suivants :

1. **USAGERS** : Cette partie vise à interviewée une personne physique et une personne morale dans le département, ils visent à regarder leurs niveaux de perceptions sur la fourniture des services publics et les différentes perspectives d'améliorations.
2. **AGENTS PUBLICS** : Elle vise à regarder la position des agents publics en tant que bras humain de fournitures des services, leurs visions sur les services fournis à la population et leurs tendances par rapport à un processus de numérisation de l'administration fiscale par rapport au niveau des recettes collectées dans le département.
3. **DELEGUÉ (E) DEPARTEMENTAL** : Il ou elle sera interviewée en tant administrateur (trice) des services dans le département et aussi le représentant (e) de l'action publique de l'État dans le territoire. Cette partie vise à recueillir sa vision sur le suivi des politiques publiques de l'État et aussi sur une éventuelle utilisation des technologies de l'intelligence artificielle dans les services publics fiscaux pour contrecarrer la fraude et l'évasion fiscale.

NOTA BENE : Pour des raisons éthiques et de rigueur scientifique, l'interview sera enregistrée. Nous vous assurons qu'elles ne seront pas publiées. Elle restera seulement dans une boîte de données dans un cadre universitaire et les traitements seront aussi confidentiels et anonymes. Les conclusions et les résultats de la recherche seront publiées au monde scientifique.

Thème de recherche exploratoire	<u>Question d'entretiens/ représentant de l'État dans les territoires</u>
Fonctionnement des services	<p>4. Selon vous est-ce que votre département fourni un service public de qualité ?</p> <p>5. Comment jugez-vous le degré de numérisation des services départementaux ?</p> <p>6. Est-ce que vous avez un projet de reformes ou de transformations des services publics à mettre en œuvre ?</p>
Action publique	<p>5. Comment jugez-vous le niveau de l'économie informelle dans le département ? quelles sont les actions initiées pour les contrecarrer ?</p> <p>6. Est -ce qu'il existe beaucoup de fraudeurs fiscaux et des cas d'évasion fiscale à répétition ?</p> <p>7. Est-ce qu'il existe une police fiscale de nature répressive ? si oui, la fraude fiscale est-elle pénalisée ?</p> <p>8. Connaissez-vous des conventions fiscales signées entre Haïti et d'autres pays pour échanger des informations ?</p>
Management collaboratif	<p>3. Comment jugez- vous la relation entre les services publics départementaux ?</p> <p>4. Est-ce qu'il existe des partages et des alliances avec d'autres services de l'écosystème fiscal ?</p>
Technologies IA	<p>4. Est-ce que les administrations départementales utilisent les technologies algorithmiques pour faire des prévisions ? si oui lesquels ?</p> <p>5. Selon vous, les technologies du big data sont importants en matière fiscale ?</p> <p>6. Comment jugez-vous le rendement des impôts d'Etats et communaux au regard des NTIC ?</p>

ANNEXE V

Guide d'observation des pratiques dans les directions des impôts

Date de l'observation :

Heure :

1. Information sur la direction

Nom de la direction :

Nom du département :

Nombre de services :

Nombre d'employés :

Population fiscale :

2. Observation

Services observés :

Durée :

3. États des lieux des infrastructures numériques de la direction

6.1. Est-ce que l'infrastructure IT dispose d'un composant utilisateur, si oui lequel ?

6.2. Est-ce que l'infrastructure IT dispose d'un composant cloud, si oui lequel ?

6.3. Est-ce que l'infrastructure IT dispose d'un composant réseau, si oui lequel ?

6.4. Est-ce que l'infrastructure IT dispose d'un composant local, si oui lequel ?

4. Comportement des agents publics

4.1. Comment l'agent public introduit le contribuable ?

4.2. Est-ce que les agents publics expliquent le contribuable du type de service auquel il a droit et les principales démarches pour en bénéficier ?

4.3. Est-ce que l'explication fournie est précise et concise ?

4.4. Est-ce que l'accompagnement est continu tout au long du service ?

5. Comportement des contribuables

5.1. Est-ce que le contribuable ne plaint pas de la qualité du service ?

5.2. Est-ce que le contribuable est satisfait du niveau de proactivité et de la durée des services ?

5.3. Est-ce que le contribuable utilise le circuit formel pour les transactions ?

ANNEXE VI

Fiche signalétique du département

Date :

Nom du département :

Population :

Nombre de bureaux d'impôts :

Nom du délégué départemental :

Section I : Identification des ressources préalables à l'implantation du numérique

1.1 Accès à l'électricité

Faible

Moyen

Élevé

1.2 Taux de pénétration de l'internet

1.3 Qualité des services des fournisseurs d'internet

1.4 Taux d'illectronisme du département

1.5 Capacité des équipements disponibles

1.6 Niveau de formation en TIC des agents d'impôts

Section II : Infrastructures de la direction départementale des impôts

2.1 Nombre de service.....

2.2 Nombre d'employé par service.....

2.3 Nombre de m² du bâtiment d'impôt.....

2.4 Nombre de bureaux

2.5 Nombre d'ordinateurs

2.6 États des bâtiments (type de maisons)

2.7 Sécurisation du bâtiment (clôture, haies)

2.8 Salle d'attente et service accueil ?.....

2.9 Les bâtiments sont -ils propres (respect des normes d'hygiènes) ?.....

2.10 Existence de blocs sanitaires ?.....

2.11 Existent-t-ils des guichets de services rapides ?.....

Section III : Équipement et ressource du numérique

3.1 Existent-ils un site web ?

3.2 Existent-t-ils des Tablettes et Smartphones ?.....

- 3.3 Existent-ils des scanners-visualiseurs-webcam ?.....
- 3.4 Existent-ils des applications de connections avec le contribuable ?.....
- 3.5 Existent-ils un progiciel de gestion des impôts ?.....
- 3.6 Existent-ils des applications de paiement en ligne ?.....
- 3.7 Existent-ils des contenus multimédias ?.....
- 3.8 Existent-ils des possibilités d'interconnections avec d'autres bureaux et d'autres institutions ?
- 3.9 Existent-ils des possibilités d'E-contact ?

Section IV : Remplir une formalité fiscale

- 4.1 Quel est le premier contact à prendre pour remplir une formalité fiscale ?
- 4.2 Comment remplir une formalité fiscale (les différentes étapes)